

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Departement 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS
Studiengang 2009/12

Masterarbeit

Familienergänzende Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund

Voraussetzungen für einen optimalen Zugang zu institutionalisierter Betreuung und Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund in **Aarau** im Hinblick auf ihren schulischen Erfolg

Eingereicht von: Nicole Erni Schneider
Begleitet von: Marianne Wagner Lenzin
Abgabedatum: 3. Januar 2012

Abstract

Für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund ist der Zugang zu familienergänzender Betreuung erschwert. Die Voraussetzungen für einen optimalen Zugang - und damit für Chancengerechtigkeit im Hinblick auf den Schulerfolg - werden für die Stadt Aarau anhand von vier Interviews mit Fachpersonen und Eltern untersucht. Die qualitative Auswertung der Aussagen zeigt, dass es verschiedene Gründe für den erschwerten Zugang gibt. Allen voran sind dies eine fehlende systematische Informationsvermittlung, die zu grosse finanzielle Belastung für die Eltern und eine mangelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit der Institutionen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
	1.1 Ausgangslage.....	1
	1.2 Themenwahl: Persönlicher Bezug.....	1
	1.3 Themenwahl: Heilpädagogischer Bezug.....	2
	1.4 Aufbau der Arbeit.....	2
2	Fragestellung und Ziel der Forschungsarbeit.....	3
3	Theoretischer Bezugsrahmen.....	3
	3.1 Familienergänzende Betreuung.....	4
	3.2 Frühe Förderung.....	6
	3.2.1 Inhalt früher Förderung.....	6
	3.2.2 Rolle der Betreuenden.....	7
	3.2.3 Chancengerechtigkeit.....	7
	3.2.4 Integration.....	7
	3.3 Migration und Bildung.....	8
	3.4 Schulerfolg.....	9
4	Studien und Empfehlungen.....	10
	4.1 PISA-Studien.....	10
	4.2 Schulerfolg von Migrationskindern.....	10
	4.3 Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung in Deutschland.....	10
	4.4 UNESCO-Studie: Frühkindliche Bildung in der Schweiz.....	10
	4.5 ‚Better Together‘ – Prävention durch Frühe Förderung.....	11
	4.6 OECD-Studie „Doing better for families“.....	12
	4.7 Forschungsprojekt „FRANZ – Früher an die Bildung, erfolgreicher in die Zukunft?“.....	13
5	Situation in der Stadt Aarau.....	13
	5.1 Familien mit Migrationshintergrund.....	13
	5.2 Familienergänzende Betreuung.....	15
6	Forschungsdesign.....	15
7	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	16
	7.1 Datenerhebung.....	16
	7.1.1 Problemzentriertes Interview.....	17
	7.1.2 Interviewpartner.....	19
	7.1.3 Planung der Interviews.....	20
	7.2 Datenaufbereitung.....	20
	7.2.1 Transkriptionsregeln.....	21
	7.3 Datenauswertung.....	21
	7.3.1 Kategoriensystem.....	23
	7.3.2 Triangulation.....	25
8	Darstellung der Ergebnisse.....	26
	8.1 Fallbezogene Darstellung.....	26
	8.1.1 Interview Fachstelle Kind und Familie (B1).....	26
	8.1.2 Interview Mutter 1 (B2).....	29
	8.1.3 Interview Kita (B3).....	33
	8.1.4 Interview Mutter 2 (B4).....	36
	8.2 Kategorienbezogene Darstellung.....	41
	8.2.1 Organisation der Kinderbetreuung.....	41

8.2.2 Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung.....	42
8.2.3 Massnahmen Frühförderung in Aarau.....	42
8.2.4 Hindernde Faktoren.....	43
8.2.5 Nachteile der Betreuungsform.....	43
8.2.6 Fördernde Faktoren.....	44
8.2.7 Vorteile der Betreuungsform.....	44
8.2.8 Qualität der Betreuung.....	44
9 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	45
10 Interpretation der Ergebnisse.....	46
10.1 Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung.....	47
10.2 Hindernde Faktoren.....	48
10.3 Organisation der Kinderbetreuung.....	49
10.4 Massnahmen Frühförderung Aarau.....	51
10.5 Fördernde Faktoren	52
11 Beantwortung der Fragestellung und der Hypothese.....	52
11.1 Zielerreichung.....	53
11.2 Weiterführende Forschungsthemen.....	54
12 Reflexion.....	54
13 Schlusswort.....	55
Literaturverzeichnis.....	57
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	63
Anhang: Der Anhang befindet sich in einem separaten Dokument	

1 Einleitung

Die Wichtigkeit von familienergänzender Betreuung und frühkindlicher Bildung von Migrationskindern ist spätestens seit der Bekanntgabe der Pisa-Studien in den Jahren 2000 und 2003 unbestritten. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung ist in der Schweiz eng und die Schule kann diese Benachteiligungen nur ungenügend kompensieren (vgl. Schulte-Haller, 2009, S. 12). Die ungleichen Startchancen von Kindern mit Migrationshintergrund sind eine Tatsache. Die Bildungschancen sind in der Schweiz nach wie vor stark durch die soziale Herkunft bestimmt. Kinder aus unterprivilegierten, bildungsfernen Familien verfügen bereits bei Kindergarteneintritt über schlechtere Voraussetzungen als Kinder, die privilegiert und bildungsnah aufwachsen.

Frühkindliche Bildung und ausserfamiliäre Betreuung haben sich in den letzten Jahren auch in der Schweiz zunehmend zu einem bildungs- und gesellschaftspolitischen Thema entwickelt (vgl. Stamm & Edelmann, 2010, S. 9). Von Fachkreisen wird gefordert, für Chancengerechtigkeit in Bezug auf Bildung zu sorgen. Untersuchungen und Studien zu diesen Themen wurden in Auftrag gegeben und bieten mit ihren Erkenntnissen wichtige Grundlagen für diese Arbeit.

1.1 Ausgangslage

Das Interesse am Thema der familienergänzenden Betreuung ist in der Schweiz in den letzten Jahren gewachsen. Gründe dafür sind gesellschaftliche Veränderungen, die zu einem Geburtenrückgang, neuen Rollenverständnissen und veränderten Lebensgemeinschaften führen. Ausserdem wird auf bildungspolitischer Ebene im Zuge von „Pisa“ gefordert, dass allen Kindern ein früher Zugang zu Bildung ermöglicht werden muss, um damit die Wettbewerbsfähigkeit und Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen (vgl. Edelmann, 2010, S. 203). Die familienergänzenden Institutionen zur Kinderbetreuung haben in den letzten 15 Jahren zahlenmässig stark zugenommen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hinkt die Schweiz bei den Angeboten im Vorschul- oder Vorkindergartenbereich jedoch stark hinterher. Noch immer werden Tagesstrukturen in vielen Kantonen erst ab dem Kindergarteneintritt mit fünf Jahren angeboten (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 93-95). Im Kanton Aargau ist der Kindergartenbesuch zudem nach wie vor fakultativ. Viele Kinder besuchen demnach in der Schweiz erst verhältnismässig spät oder gar keine vorschulische Einrichtung. Der Kontakt mit institutionalisierten Betreuungsangeboten wird Familien mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Gründen zusätzlich erschwert. Unter anderem kann davon ausgegangen werden, „dass weniger begüterte und kommunikativ weniger schlagfertige Eltern die begehrten und spärlich vorhandenen Krippenplätze“ schlechter ergattern können (Lanfranchi, 2010, S. 107).

1.2 Themenwahl: Persönlicher Bezug

Seit 16 Jahren arbeite ich als Kindergärtnerin in der Stadt Aarau. Zehn Jahre davon habe ich in einem Teilzeitpensum in einem Kindergarten im Telli-Quartier unterrichtet; diese Zeit hat mich in persönlicher wie auch beruflicher Sicht sehr geprägt und die Wahl des Themas für meine Masterthese beeinflusst.

Das Telli-Quartier ist eine geschlossene Siedlung und wirkt wie ein Dorf in der Stadt, da sowohl Schule wie auch Einkaufszentrum in nächster Nähe sind. Die Grossüberbauung umfasst rund 4500 Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Ausländeranteil von ca. 33 Prozent (Aarau 20 Prozent), wobei der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in zwischen 75 und 100 Prozent liegt. Die Themen „Migration“ und „Bildung“ und damit auch die Integration von Familien mit Migrationshintergrund interessieren mich des-

halb schon seit Jahren. Mit dem Modul „Integration, Migration, Familie“ der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH wurde mein Interesse geweckt und ein mögliches Forschungsgebiet öffnete sich.

1.3 Themenwahl: Heilpädagogischer Bezug

Frühe Förderung hat für die spätere Entwicklung des Kindes eine wichtige Bedeutung. Auf Grund der Erkenntnisse der Pisa-Studien konnte aufgezeigt werden, dass in der Schweiz Bildungschancen und Entwicklungsrückstände (vor allem im sozialen und sprachlichen Bereich) eng mit der sozialen Herkunft verknüpft sind, durch die Schule nicht mehr ausgeglichen werden können und längerfristig hohe individuelle und volkswirtschaftliche Kosten verursachen (vgl. Schulte-Haller, 2009, S. 12). Das heisst, dass alle Kinder von Frühförderung profitieren, solche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien jedoch in besonderem Masse. Dazu gehört insbesondere die Gewährleistung der familienergänzenden Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund. Diese hat erwiesenermassen einen positiven Einfluss auf den Schulerfolg und die kognitive Entwicklung im Allgemeinen sowie auf die soziale und emotionale Entwicklung (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 12; Stamm & Edelmann, 2010, S. 12). Von frühkindlichen Einrichtungen wird demnach erwartet, dass sie Kinder und ihre Familien mit Migrationshintergrund in integrativen Prozessen gezielt unterstützen. Sie sollen Kontakte zu einheimischen Familien und Fachpersonal ermöglichen und sie sollen die Landessprache und die Entwicklung von schulischen Vorläuferfertigkeiten fördern (vgl. Edelmann, 2010, S. 203).

Als Lehrperson habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein eher kleiner Teil der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in vorhandenen Institutionen betreut wird, obwohl der Bedarf eigentlich vorhanden wäre. Meine persönliche Erfahrung bestätigte sich bei der Literaturrecherche: Nach den Ergebnissen der Studie des Nationalen Forschungsprogramms „Schulerfolg von Migrationskindern“ (Lanfranchi, 2002) und des aktuellen Follow-up (Lanfranchi & Sempert-Niederegger, im Druck) nutzen nur knapp 40 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund eine oder mehrere Betreuungseinrichtungen, während Schweizer Familien dies zu rund 60 Prozent tun. Auch Schultheis und Perrig-Chiello (2008) fällt „die hohe Quote der nur durch Eltern und Verwandtschaft oder Bekanntschaft betreuten Kinder in Migrantenfamilien auf: Sie liegt mit 31 Prozent etwa doppelt so hoch wie der Durchschnitt“ (S. 80). Die gezielte Entwicklungsförderung durch Kindertagesstätten wird also immer häufiger den Kindern zuteil, die diese Förderung gar nicht nötig hätten. Diese Tatsache möchte ich genauer untersuchen, insbesondere interessiert mich, wie den Eltern ausländischer Herkunft der Zugang zu den familienergänzenden Institutionen wie Krippen und Kindertagesstätten in der Stadt Aarau erleichtert werden kann. Einrichtungen mit guter pädagogischer Qualität haben positive Auswirkungen auf kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Damit wird Kindern aus bildungsfernen Familien zumindest ein einfacherer Einstieg in die Schulzeit ermöglicht (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 107 – 109).

1.4 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit entspricht den Richtlinien für wissenschaftliches Arbeiten der HfH (vgl. HfH, 2010, S. 5). Er folgt dem typischen Forschungs- und Entwicklungsverlauf, dessen Ausgangspunkt eine heilpädagogisch relevante Fragestellung ist. Die für den Forschungsschwerpunkt relevante Theorie wird anhand von Fachliteratur erläutert und zusammengefasst. Aktuelle Studien und Empfehlungen zu den Themen „frühe Förderung“, „familienergänzende Betreuung“ und „Familien mit Migrationshintergrund“ werden ebenfalls untersucht und beschrieben. Weiter wird die Situation in der Stadt Aarau in Bezug auf die erwähnten Themen untersucht. Das forschungsmethodische Vorgehen und damit die geplante qualitative For-

schung werden erläutert. Die Daten werden mittels problemzentrierten Interviews erhoben und in einem weiteren Schritt anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Die anschliessende Interpretation der Ergebnisse wird die Beantwortung der eingangs formulierten Fragestellung ermöglichen.

2 Fragestellung und Ziel der Forschungsarbeit

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich für meine Masterthese folgende Fragestellung:

Wie kann Familien mit Migrationshintergrund der Zugang zu vorhandener familienergänzender Betreuung erleichtert werden?

Ich möchte also herausfinden, wie das familienergänzende Angebot in Aarau konzipiert sein muss, damit sich möglichst viele Familien mit Migrationshintergrund angesprochen fühlen und davon profitieren können. Nicht explizit ausgesprochen aber bereits angetönt wird in der Fragestellung meine Vermutung, welche Probleme hinter der Tatsache der schlechten Nutzung der vorhandenen Angebote stehen.

Meine Hypothese hierzu lautet folgendermassen:

Das Angebot an familienergänzender Betreuung ist für Familien mit Migrationshintergrund zu wenig niederschwellig und aus verschiedenen Gründen (Kosten, Nutzungsmöglichkeiten, kulturelles Verständnis und erschwerte Kommunikation) zu wenig attraktiv.

Zu erforschen ist also einerseits, welche Gründe denn tatsächlich für die schlechtere Nutzung (im Vergleich zu Schweizer Familien) vorhanden sind und wie der Zugang erleichtert werden könnte. Andererseits muss auch untersucht werden, was die Stadt Aarau und die einzelnen Institutionen bereits für eine gute Integration machen und welche Projekte diesbezüglich schon am Laufen sind.

Die Resultate dieser Untersuchungen sollen dazu beitragen, Gelingensbedingungen für eine optimale Integration von Vorschulkindern mit Migrationshintergrund zu formulieren. Diese sollen in Form von Empfehlungen zuhanden der beteiligten Institutionen und der Fachstelle Kind und Familie ausgearbeitet werden. Sie sollen dazu dienen, begonnene Entwicklungen in der Stadt zu den Themen frühe Förderung, Migration und Integration weiter zu verfolgen und allenfalls mit neuen Erkenntnissen anzureichern.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Der grundsätzliche theoretische Bezugsrahmen wurde bereits in der Einleitung in einer kurzen Form dargelegt. Nun sollen die einzelnen, für diese Arbeit relevanten Begriffe näher erläutert und der jeweilige theoretische Bezug wie auch der Bezug untereinander hergestellt werden.

Für diese Arbeit stehen die Begriffe *familienergänzenden Betreuung*, *Migration* und *Schulerfolg* im Zentrum des Forschungsinteresses. Diese Themen werden – gerade auch unter dem Aspekt früher Förderung – in der aktuellen Literatur oft zusammen erwähnt, da sie sich gegenseitig beeinflussen.

Wenn von familienergänzender Betreuung die Rede ist, muss immer auch über die Form der Betreuung gesprochen werden. So wird in letzter Zeit und vor allem seit der Grundlagenstudie „Frühkindliche Bildung in der Schweiz“ (Stamm, 2009) zunehmend aufgezeigt, dass die Bereiche der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (abgekürzt FBBE) immer zusammen gedacht werden müssen. Betreuung bekommt dadurch einen wichtigen Stellenwert für die Gesellschaft und die gezielte Förderung kann gerade auch Familien mit Migrationshintergrund darin unterstützen, ihren Kindern gute Voraussetzungen für den Schulstart und das weitere Lernen zu bieten.

3.1 Familienergänzende Betreuung

Noch vor kurzem wurde von *familienexterner* oder *ausserfamiliärer* Betreuung gesprochen (vgl. Lanfranchi, 2002, S. 79). Diese eher abwertenden Bezeichnungen wurden zugunsten des Begriffs *familienergänzend* ersetzt. Damit wird ausgedrückt, dass mit der zusätzlichen Betreuung nicht etwa die Verantwortlichkeit der Eltern in Frage gestellt wird. Vielmehr geht es um eine Ergänzung der erzieherischen Betreuungsaufgaben (ebd.).

Dass dem nicht immer so war, hat einen historischen Ursprung: Die ersten Kinderkrippen in der Deutschschweiz entstanden während der Zeit der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Einrichtungen und Heime entstanden auf Initiative des reichen Bürgertums und hatten das Ziel, vernachlässigte Kinder zu unterstützen und Kindern aus armen Arbeiterfamilien medizinische und hygienische Unterstützung zu geben. Ein pädagogisches Konzept war nicht nötig, ging es doch vor allem darum, die Kinder zu versorgen, sie zu füttern, zu wickeln und ruhig zu stellen (vgl. Muheim & Reinwand, 2010, S. 377-378).

In der Schweiz sind heute unterschiedliche Formen von formellen familien- und schulergänzenden Betreuungsformen anzutreffen. Damit sind alle Angebote gemeint, die ausserhalb der eigenen Familie in einer öffentlich oder privat finanzierten Institution stattfinden (vgl. EKFF, 2008a, S. 12):

Krippen/Kindertagesstätten (Kita), (französisch: crèche, italienisch: asilo nido)

In Krippen oder Kitas werden Kinder in der Regel ab zwei Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut. In letzter Zeit werden die Kinder in Kitas vermehrt auch während der Primarschulzeit und bis zum Eintritt in die Oberstufe betreut.

Hort

Die Bezeichnung Hort wird nicht einheitlich verwendet. Sie meint jedoch meistens die Betreuung von Kindern ab dem Kindergartenalter bis etwa 9 Jahre. Horte übernehmen vor allem die Betreuungszeiten ausserhalb des schulischen Unterrichts am Morgen, über Mittag und am Abend. Da auch Kitas diese Betreuung teilweise anbieten, kann keine klare Abgrenzung zwischen diesen Institutionen gemacht werden.

Spielgruppen

In der Regel werden in die Spielgruppe Kinder ab etwa 3 Jahren aufgenommen und an einem bis mehreren (Halb-) Tagen pro Woche betreut. Die Betreuungszeiten betragen zwei bis drei Stunden und eignen sich deshalb nicht als familienergänzende Betreuungsangebote für Mütter oder Väter, die berufstätig sind.

Tagesfamilien

Die Kinder werden von einer Tagesmutter zu Hause am Wohnort der Tagesfamilie betreut.

Tageschulen

Das Angebot ist in der Schweiz nicht flächendeckend und wird in vielen deutschschweizer Gemeinden nur von Privatschulen angeboten. Es ermöglicht den Kindern, bereits vor Unterrichtsbeginn und bis gegen 18 Uhr in der Schule oder deren Umgebung Zeit zu verbringen. Das Angebot beinhaltet Mittagstisch, Aufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten.

Familienergänzende (institutionalisierte) Betreuung meint in dieser Arbeit die Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Kinderkrippen oder Kindertagesstätten (Kita). In der Schweiz ist das Angebot für Kinder bis 6 Jahre je nach Region sehr unterschiedlich. So sind zum Beispiel im Kanton Tessin vergleichsweise grosszügige Betreuungsangebote vorhanden: Die Kinder können den Kindergarten bereits mit drei Jahren besuchen. Das (bis auf das Mittagessen) unentgeltliche Angebot beinhaltet eine Tagesbetreuung bis um 16 Uhr und wird von den Familien rege genützt (vgl. EKF, 1992, S. 155). In der Deutschschweiz und in der West-

schweiz werden hingegen keine solchen grosszügigen staatlichen Betreuungsangebote angeboten: Der Kindergartenbesuch findet in der Regel in den zwei Jahren vor dem Schuleintritt statt, ist teilweise freiwillig und beinhaltet keinerlei zusätzliche Angebote wie Mittagstisch oder Tagesbetreuung.

Das Angebot an Kindertagesstätten hat sich, wie aus der Tabelle 1 zu lesen ist, in den letzten 20 Jahren vervielfacht. Im schweizerischen Durchschnitt stieg die Anzahl Kindertagesstätten pro 1000 Kinder unter sieben Jahren von 0,93 im Jahr 1985 auf 2,58 im Jahr 2005.

Tabelle 1: Anteil Kinderkrippen und Kinderhorte nach Kantonen (EKFF, 2008a, S. 18)

	Anzahl Kinderkrippen und -horte						Anzahl Betriebe pro 1000 Kinder					
	1985	1991	1995	1998	2001	2005	1985	1991	1995	1998	2001	2005
Schweiz	478	545	706	941	1084	1337	0,93	0,96	1,19	1,64	1,96	2,58
Genferseeregion	82	97	169	292	302	350	0,98	0,96	1,52	2,70	2,84	3,42
Espace Mittelland	81	101	141	149	184	239	0,66	0,75	1,03	1,13	1,47	2,09
Nordwestschweiz	65	71	62	85	103	135	0,93	0,96	0,79	1,14	1,44	2,00
Zürich	192	218	235	301	372	457	2,32	2,54	2,63	3,41	4,14	5,18
Ostschweiz	32	33	49	60	62	85	0,38	0,36	0,51	0,67	0,75	1,16
Zentralschweiz	21	20	30	37	40	50	0,40	0,35	0,49	0,62	0,70	0,97
Tessin	5	5	20	17	21	21	0,28	0,27	0,93	0,78	0,98	1,03

In der Schweiz gibt es noch keine Studien darüber, für wie viele Kinder in welchem Umfang ein Betreuungsplatz nachgefragt wird und welche Form der Betreuung die Eltern wünschen. Im wissenschaftlichen Bericht „Aktuelle und zukünftige Nachfragepotenziale“ des Schweizerischen Nationalfonds (2005) wurde mit einem Simulationsmodell die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter geschätzt. Dabei konnte festgestellt werden, dass in der Schweiz eine Nachfrage nach 84'000 Betreuungsplätzen besteht (Annahme: Auf einem Platz werden durchschnittlich 1.5 Kinder betreut). Es sind jedoch nur 30'000 Plätze vorhanden. In der Schweiz fehlen also rund 50'000 Plätze (S. XVII). Muheim und Reinwand (2010) stellen fest, dass „auch nach dem Impulsprogramm des Bundes zur Schaffung neuer familienergänzender Betreuungsstrukturen, das bis 2008 10'478 neue Plätze in Kindertagesstätten schaffen konnte ..., der Bedarf noch nicht ausgeglichen ist“ (S. 380).

Die Akzeptanz von familienergänzender Betreuung ist in der Öffentlichkeit gewachsen und wird als gute Möglichkeit gesehen, „die Familie in der Betreuung ihrer Kinder zu ergänzen und in vielen Fällen zu entlasten“ (Lanfranchi, 2010, S. 93). Dabei führte einerseits eine Veränderung der Gesellschaft und damit die Möglichkeit und teilweise Notwendigkeit für beide Elternteile, arbeitstätig zu sein, wie auch eine Pluralisierung der Lebensformen zum Sinneswandel. Der Anteil an Alleinerziehenden ist gestiegen und verlangt nach verlässlichen Betreuungsformen. Dass dabei die Wirksamkeit von Bildungsinvestitionen in der frühen Kindheit am Grössten ist, hat wohl ebenfalls zur besseren Akzeptanz beigetragen (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 97).

In den letzten Jahren kam nicht nur die Diskussion über das Nachfragepotenzial, sondern auch über die Qualitätsentwicklung der Konzepte, der Strukturen, der Interaktionen und der Ausbildung des Personals auf. Damit wurde die Wichtigkeit des Bildungsauftrags in Tagesstätten betont und ein Schritt weg von Betreuung und Erziehung hin zur Bildung gemacht. So meint auch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdirektoren (2005), dass „das System der Tageseinrichtungen für Kinder ... nicht nur des weiteren Ausbaus, sondern gleichzeitig auch der inhaltlich-pädagogischen Erneuerung [bedarf]“ (S. 33).

Moser und Lanfranchi (2008) erwähnen diesbezüglich, dass „die Schweiz ... neben Deutschland und Österreich zu den wenigen Ländern [gehört], in denen Kinder unter 6 Jahren in Tageseinrichtungen ohne Bildungsplan betreut werden“ (S. 16). Sie fordern deshalb, dass pädagogische Konzepte unter folgenden Bedingungen wirksam gemacht werden: Bildungspläne sollen entwickelt und umgesetzt werden, die Steuerung der Einrichtungen soll ausgebaut und die Ausbildung der Erziehenden muss aufgewertet werden.

Trotz diesen Forderungen hat eine pädagogische Ausbildung auf Hochschulniveau im Moment noch keine Chance. Sie würde zu Mehrausgaben im Bildungsbereich führen und die Betriebskosten in den Einrichtungen erhöhen (vgl. EKFF, 2008a, S.38-39). Die Zugehörigkeit der Ausbildung zum Betreuungsbereich und nicht zur Bildung zeigt sich auch deutlich an der seit 2006 geltenden Berufsbezeichnung: „Fachfrau / Fachmann Betreuung mit Fachrichtung Kinderbetreuung“. Sie ist damit im schweizerischen Bildungssystem am tiefsten angesiedelt.

3.2 Frühe Förderung

Die Trennung von „Bildung“ (bzw. Förderung) und „Betreuung“ hat einen historischen Ursprung: so wurde bereits im 19. Jahrhundert unterschieden zwischen Tagesbetreuung und Kindergarten. Betreuungseinrichtungen waren gemeinnützige Initiativen zu Gunsten benachteiligter Kinder und waren den Sozial-, Fürsorge- und Gesundheitsbehörden unterstellt. Die Verantwortung für die Kindergärten lag hingegen bei der Gemeinde (vgl. Stamm, 2010, S. 139). Noch heute gehört der gesamte Bereich der familienergänzenden Betreuung zum Sozialwesen und fällt unter die Zuständigkeit der Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) (vgl. Muheim & Reinwand, 2010, S. 378). Bildung begann also offiziell erst mit dem Eintritt in den Kindergarten. Erst in den letzten Jahren veränderte sich diese Haltung.

3.2.1 Inhalt früher Förderung

Heute sind mit dem Begriff „frühe Förderung“ spezielle Förderangebote im Frühbereich gemeint, die in den erwähnten familienergänzenden Betreuungseinrichtungen wie auch innerhalb der Familie und in verschiedenen unverbindlichen Aktionen und Angeboten (z.B. Eltern-Kind-Zentren, Aktionen auf Spielplätzen) stattfinden können (vgl. Schulte-Haller, 2009, S.11). Er grenzt sich von heil- und sonderpädagogischen Massnahmen ab, wo Frühförderung Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen oder Fähigkeiten wie auch Beeinträchtigungen meint (vgl. Schulte-Haller, 2009, S. 6).

Im allgemeinen Verständnis meint frühe Förderung oder frühkindliche Bildung die Förderung der emotionalen, motorischen, sozialen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung. Dabei muss besonders beachtet werden, dass frühkindliche Bildung nicht nur die Anregung zur Wissensaneignung durch Erwachsene im Umfeld des Kindes ist. Der Erwerb von Schlüsselkompetenzen in den erwähnten Bereichen – jenseits von Mathematik und Sprache – wie die grundlegenden Prozesse sozialer Fähigkeiten, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das Kennenlernen von Aufgabenverpflichtungen und das Aufbauen von Erwartungshaltungen sind einige davon (vgl. Stamm, 2010, S. 140). Laut Simoni und Wustmann (2008) geht es bei früher Förderung darum, Kinder ganzheitlich und mit allen Sinnen Erfahrungen machen zu lassen. Das Lernen ist in diesem Alter mit alltäglichen Erfahrungen verbunden und soll auf selbsttätigem Erleben beruhen. Die Verantwortlichen des Projekts *bildungskrippen.ch* (2011) beschreiben den Begriff so: „Unter Bildung in der frühen Kindheit verstehen wir die Bereitstellung eines Rahmens mit verlässlichen Beziehungen und einem stimulierenden

und erfahrungsreichen Umfeld, das den Kindern ermöglicht, von Beginn an eigene Interessen zu verfolgen und bedeutende Lernerfahrungen zu machen“ (Startseite).

3.2.2 Rolle der Betreuenden

Von Erwachsenen wird in diesem Zusammenhang erwartet, dass sie für die Kinder „Bildungs- und Entwicklungsbegleiter“ sind und nicht Trainer oder Instrukturen (vgl. Simoni & Wustmann, 2008). Eine solche Förderung verlangt von den Betreuungspersonen, dass sie genau beobachten und reflektieren lernen, um beim Kind Zonen der nächsten Entwicklung herauszufordern und es entsprechend zu fördern. Dabei soll die individuelle und kompensatorische Entwicklung des Kindes vorangebracht werden. Das heisst, dass das Kind früh an seine individuellen Lernmöglichkeiten herangeführt wird und dass ihm Gegenstände gegeben werden, zu denen es von sich aus keinen Zugang hätte (vgl. Stamm, 2010, S. 149).

3.2.3 Chancengerechtigkeit

Die Diskussion um frühkindliche Bildung und Förderung wird in der Schweiz noch nicht lange und vor allem nach wie vor kontrovers und emotional geführt. So wird teilweise befürchtet, dass frühe Förderung eine „Verschulung“ der frühen Kindheit meint (vgl. EKFF, 2008a, S. 40).

Jedes Kind hat jedoch ein Recht auf Bildung von Geburt an. Die UN-Kinderrechtskonvention, die von der Schweiz im Jahre 1997 ratifiziert wurde, hält dieses Recht ausdrücklich fest (1989, S. 21). Trotzdem existiert für den Frühbereich kein Bildungsauftrag seitens der öffentlichen Hand. In der Schweiz wird also der Auftrag, von Beginn an für höchstmögliche Chancengerechtigkeit in Bezug auf Bildung zu sorgen, nur sehr zögerlich aufgenommen (vgl. Viernickel & Simoni, 2008, S. 22).

Dabei ist auch in der Bundesverfassung festgehalten, dass allen Mitgliedern der Gesellschaft die gleichen (Bildungs-) Chancen zu ermöglichen sind und zwar nicht erst ab dem Schulalter. Chancengerechtigkeit oder das Recht auf individuell optimale Entwicklungsbedingungen gilt von Geburt an für alle gleichermassen. Das bedeutet für die frühkindliche Bildung, dass der Zugang zu familienergänzender Betreuung und Bildung auch Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern mit besonderen Fähigkeiten und Bedürfnissen ermöglicht werden muss. Damit alle Gruppen erreicht werden können, muss das Frühförderangebot verbessert und institutionalisiert werden (vgl. Muheim & Reinwand, 2010, S. 387).

3.2.4 Integration

Von der Frühförderung oder frühkindlichen Bildung wird heute erwartet, dass sie „einen massgeblichen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leistet“ (Edelmann, 2010, S. 197) und allen Kindern gleiche Chancen im Bildungswesen verschaffen (vgl. Burger, 2010, S. 272). Schulte-Haller (2010) spricht in diesem Zusammenhang von „primären sozialen Benachteiligungen: Kinder, die in einem anregungs- und kommunikationsarmen Umfeld aufwachsen und wenig Kontakt nach aussen haben (keine Krippe oder Spielgruppe), weisen bei Kindergarten- und Schuleintritt Rückstände in ihrer Entwicklung auf“ (S. 40). Die Rückstände im sozialen und sprachlichen Bereich sowie in der Aufnahme- und Ausdrucksfähigkeit können während der Schulzeit kaum mehr aufgeholt werden.

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sind von diesen Schwierigkeiten in besonderem Masse betroffen. Neben dem Bildungsaspekt wird von den Einrichtungen zusätzlich erwartet, dass sie diese Familien und ihre Kinder bei integrativen Prozessen unterstützen (vgl. Edelmann, 2010, S. 203). Auch Lanfranchi betont die Wichtigkeit der sozialen Integration und fordert, die wissenschaftlich etablierte Bezeichnung FBBE

in FIBBE abzuändern: „Frühkindliche Integration, Bildung, Betreuung und Erziehung“ (vgl. Lanfranchi, 2008; zit. nach EKFF, 2008a, S. 41). Integration meint in diesem Zusammenhang die Eingliederung von Kindern und Familien in Betreuungssysteme, soziale (institutionalisierte) Gruppen, und in die Gesellschaft. Die Teilnahme an frühkindlicher Bildung soll also einerseits Kontakte ermöglichen und damit die lokale Landessprache fördern und andererseits zur Entwicklung schulrelevanter Vorläuferkompetenzen beitragen. Dieser Aspekt kommt vor allem Familien mit Migrationshintergrund zu Gute. Die Wichtigkeit, den Kindern zu ausreichenden Vorläuferkompetenzen zu verhelfen, die sie nicht aus dem eigenen Elternhaus mitbringen, wird vermehrt betont (vgl. Lanfranchi, 2007, S. 81). Der vorschulische Kompetenzerwerb im Rahmen der frühkindlichen Betreuung und Erziehung lässt – neben einem frühen Schuleintritt - die spätere Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen laut international vergleichender Studien besonders positiv ausfallen (vgl. Schultheis & Perrig-Chiello, 2008, S. 80).

3.3 Migration und Bildung

Mit Migration (von lat. migratio: Wanderung) wird die dauerhafte oder zumindest längere Verlegung des Wohnortes von Personen bezeichnet. Mit „Familien mit Migrationshintergrund“ werden Familien bezeichnet, die in irgendeiner Form von Migration betroffen sind: Entweder sind sie selber als Immigranten in die Schweiz gekommen, oder bereits ihre Eltern oder Grosseltern sind immigriert. In der Schweiz sind rund 20 Prozent der Bevölkerung ausländische Staatsangehörige. Der Anteil Erwachsener mit mindestens einem Elternteil mit Migrationshintergrund beträgt zurzeit rund ein Drittel und wird weiter steigen (vgl. Fibbi & Efiionayi-Mäder, 2008, S. 50). Bei den in den vergangenen Jahren geborenen Kinder verfügt mehr als die Hälfte über mindestens einen Elternteil mit Migrationshintergrund (vgl. BFS, 2008; zit. nach Edelmann, 2010, S. 197).

Diese Tatsachen werden auch die Migrationsbewegungen in und aus der Schweiz weiter beeinflussen (wie Ein- und Auswanderungen und binationale Ehen), genauso wie die Einwanderung in der Schweiz auch in den vergangenen Jahrzehnten zusehend an Bedeutung gewann. Sie verhinderte den zahlenmässigen Rückgang der Bevölkerung und bremste ihre Alterung (ebd.).

In Bezug auf Familien und Erziehung soll hier kurz auf die besonderen Bedingungen und Herausforderungen eingegangen werden, die Migrationsfamilien im Ausland betreffen (vgl. Fibbi & Efiionayi-Mäder, 2008, S. 48):

- Die **sozioökonomische Stellung** der Familien im Aufnahmeland: In der Schweiz sind Migrantinnen und Migranten in den benachteiligten Schichten generell übervertreten.
- Die **Kultur** in Form von Religion, Sprache, Wertesystem und Lebensraum (ländlich oder städtisch) wirkt sich auf die Beziehungen innerhalb der Familie und deren Umfeld aus.
- Die **Sozialleistungen** sowohl im Heimatland wie auch in der Schweiz beeinflussen Erziehungs- und Vorsorgestrategien von Familien.
- Die **Migrationssituation** und der Aufenthaltsstatus können sich sowohl auf die Rahmenbedingungen wie auch auf das erzieherische Verhalten der Eltern auswirken.

Je nach Migrationsgruppe können diese Faktoren einzeln oder kumuliert auftreten.

Familien mit Migrationshintergrund sind also in besonderem Masse auf Unterstützung der frühkindlichen Förderung ihrer Kinder angewiesen. Oft erweisen sich ihre Voraussetzungen in ökonomischer, sprachlicher, kultureller und auch sozialer Hinsicht als erschwerend (vgl. Edelmann, 2010, S. 198). Ausserfamiliäre Kontakte gestalten sich für einige Familien als sehr schwierig, was zu einer Verarmung des sozialen Austauschs

führen kann. Für das Kind im Vorschulalter ist jedoch ein sicherer, kindgerechter und regelmässig stattfindender Austausch mit den Eltern, mit Gleichaltrigen und weiteren Bezugspersonen nötig. Eine entsprechende Betreuung muss also Voraussetzung sein (vgl. Engelbert, 1988; zit. nach Lanfranchi, 2002, S. 107). Damit wird auch der Übergang zwischen Familie und Gesellschaft und damit die Einschulung erleichtert.

3.4 Schulerfolg

Die Bedingungen, die zu Schulerfolg oder –misserfolg führen, sind heute viel besser erforscht als noch vor zehn Jahren. Dabei wurde vor allem innerhalb der Schule untersucht, welchen Einfluss die Unterrichtsqualität und die interkulturelle Kompetenz von Lehrpersonen haben.

Schulerfolg wird vor allem in Bezug auf die Leistungen der Kinder definiert: Das Erlernen der Kulturtechniken und die Entwicklung guter Fachleistungen. Das heisst, es wird untersucht, wie gut die Kinder rechnen, lesen und schreiben können (vgl. Lanfranchi, 2007, S. 75). Dabei muss im Auge behalten werden, dass Bildungserfolg immer auch von den Anforderungen abhängt. Das heisst, dass das Erreichen eines vorgegebenen Lernziels oder eines Bildungszertifikats immer auch von den Fähigkeiten der Mitschülerinnen und Mitschüler wie auch vom Standort der Institution abhängt (vgl. Kronig, 2007, S. 222).

Im Vergleich dazu erläutert Lanfranchi (2007), dass früher „Schulprobleme eher defizitorientiert auf individuelle Dispositionen des Kindes (Intelligenz, Motivation, Sprachkompetenz) oder seine Familie zurückgeführt [wurden] (Schichtzugehörigkeit, Bildungsressourcen, Bildungsaspiration)“ (S. 74). Auch wenn man die Diskriminierung heute möglichst vermeiden will, haben die individuellen und familiären Voraussetzungen nach wie vor einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg. Konkret bedeutet das, dass die Eltern grundsätzlich die Bildungsweichen stellen. Bildungsrelevante Sozialisationsbedingungen im familiären Kontext sind unter anderem die Folgenden (vgl. Lanfranchi, 2007, S. 75):

- Finanzielle, zeitliche und Bildungsressourcen wie Bücher, Internetzugang und ein ruhiger Arbeitsplatz,
- die Bereitschaft der Eltern, mit ihren Kindern Gespräche und Diskussionen zu führen über den Alltag, politische und kulturelle Themen und
- eine hohe Bildungsaspiration gekoppelt mit der Möglichkeit, mit der Schule zu kooperieren und auf Selektionsentscheide Einfluss zu nehmen.

In letzter Zeit sind auch die familien- und schulergänzenden Massnahmen der Kinderbetreuung vermehrt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und werden rege erforscht (vgl. Becker & Lauterbach, 2004; Schütz & Wössmann, 2005; Fthenakis, 2005). Die wirksame Unterstützung von Kindern aus bildungsfernen Familien und die Prävention von Schulproblemen werden durch die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten demnach gefördert (vgl. Lanfranchi, 2007, S. 74). Zumindest was den Schuleintritt und die erste Phase der Schulzeit betrifft sind diese Kinder also teilweise begünstigt. Einen nachhaltigen Effekt auf den Schulerfolg konnte die Follow-up Studie von Lanfranchi und Sempert-Niederegger nach sieben Jahren jedoch nicht mehr nachweisen (2009). Die Wichtigkeit der Bildungsaspiration der Eltern und ihrer Unterstützung der Kinder während der Schulzeit wie auch ihre Einflussnahme auf den Stufenübertritt wurde wiederum betont. Trotzdem legen die für die Autoren Wert darauf zu betonen, dass ihre Ergebnisse „nicht gegen, sondern für qualitativ hoch stehende und fallspezifisch optimal dosierte Angebote familien- und schulergänzender Betreuung“ sprechen (ebd., S. 7). Es könne nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass die Betreuung hinsichtlich der Qualität und Quantität nicht in jedem Fall optimal war. Sie fordern dementsprechend eine Neudefinition des Standards für die Betreuung von Kindern.

4 Studien und Empfehlungen

In verschiedenen Zusammenhängen wurde in dieser Arbeit immer wieder die rege Forschungstätigkeit erwähnt, die in letzten Jahre zum Thema familienergänzende Betreuung, frühe Förderung und in diesem Zusammenhang auch Schulerfolg und Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshintergrund geleistet wurde. Vor allem im Kapitel 4 wurden die Studienergebnisse zur Erklärung der Begriffe und der aktuellen Situation in der Schweiz hinzugezogen. Im Folgenden soll eine Zusammenfassung der aktuellen Studienergebnisse mit ihren dazugehörigen Empfehlungen einen Überblick über den Forschungsstand geben. Der Überblick hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und geht nur die für diese Arbeit relevanten Studien und Ergebnisse ein. Er berücksichtigt vor allem die schweizerische Forschung.

4.1 PISA-Studien

Wie bereits erwähnt weisen die PISA-Studien aus den Jahren 2000 und 2003 darauf hin, dass es in der Schweiz einen engen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Schulerfolg gibt. Die Studien warfen die Frage auf, ob „vorschulische Interventionen sozialen Differenzen entgegenwirken können“ (Burger, 2010, S. 273) und gaben den Anstoss zur vertieften frühkindlichen Bildungsforschung.

4.2 Schulerfolg von Migrationskindern

Für die Schweiz von Belang ist die Studie von Lanfranchi zu „Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter“, die im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms „Migration und interkulturelle Beziehungen“ (NFP 39) entstanden ist. Sie zeigt auf, dass die Stütz- und Sondermassnahmen im Bildungsbereich den Schulerfolg von Migrationskindern kaum positiv beeinflussen. Kinder hingegen, die im Vorschulalter ergänzend in institutionellen Einrichtungen betreut wurden, wurden in der Schule von ihren Lehrpersonen in ihren kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten durchschnittlich besser beurteilt. Daraus leitete Lanfranchi Empfehlungen zur Prävention schulischer Lernprobleme ab.

Die Nachfolgestudie von Lanfranchi und Sempert-Niederegger (2009) zeigte nach sieben Jahren immerhin noch auf, dass familienergänzend betreute Kinder den Übergang vom Kindergarten in die Schule erfolgreicher absolvieren als Kinder ohne entsprechende Betreuung.

4.3 Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung in Deutschland

Die BASS- Studie für Deutschland aus dem Jahr 2008 zeigte auf, dass der Besuch einer Kindertageseinrichtung einen hohen Einfluss auf den späteren Bildungserfolg hat. Dabei wurden die Faktoren „Bildung der Eltern“ und „Migration“ speziell erwähnt, da sie laut Studie einen grossen Einfluss auf den Besuch einer weiterführenden Schule hat.

4.4 UNESCO-Studie: Frühkindliche Bildung in der Schweiz

Die von der Schweizerischen UNESCO-Kommission in Auftrag gegebene Studie zur frühkindlichen Bildung wurde unter der Leitung von Margrit Stamm (2009) durchgeführt. Sie zeigt einerseits den Stand der Schweiz im internationalen Vergleich auf und bemerkt dazu, dass die Schweiz bestenfalls Mittelmasse ist. Untersucht wurde der Entwicklungsstand in verschiedenen Bereichen. Sowohl in der internationalen Anschlussfähigkeit, der Sicherung der pädagogischen Qualität in der Praxis wie auch im Umgang mit benachteiligten Kindern fällt die Schweiz ab, was im nachfolgenden Stärken-Schwächenprofil klar ersichtlich wird.

Tabelle 2: Stärken- und Schwächenprofil Schweiz

Bereich	Entwicklungsstand*				
	1	2	3	4	5
Schweiz und ihre internationale Anschlussfähigkeit	●				
FBBE - Forschung			●		
Steuerung und Strategie		●			
Praxis: Qualifikation des Personals		●			
Praxis: Sicherung der pädagogischen Qualität	●				
Praxis: Angebote				●	
Benachteiligte Kinder und solche mit besonderen Bedürfnissen	●				
Eltern, ihre Rolle und ihre Mitwirkung			●		
Grund- / Basisstufe und ihre FBBE - Verknüpfungen				●	
Politischer, gesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Exkurs		●			
* 1=muss grundlegend entwickelt werden; 2=rudimentäre Ansätze sind vorhanden; 3=verschiedene, jedoch ungebundelte Ansätze sind vorhanden; 4=vielfältige Entwicklungen sind im Gang; 5=auf hohem Niveau entwickelt.					

Diese Studie zeigt ebenfalls auf, dass Länder mit gut entwickelten Bereichen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung mehrfach und auch finanziell profitieren. Besonders bedeutsam für die vorliegende Arbeit ist (einmal mehr) die Bestätigung, dass die Startchancengleichheit durch die Förderung von Kindern aus unterprivilegierten, bildungsfernen Schichten weitgehend erreicht werden kann.

4.5 ‚Better Together‘ – Prävention durch Frühe Förderung

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit hat die Hochschule Luzern das Projekt „Better Together – Prävention durch Frühe Förderung“ durchgeführt. Die aktuellen Resultate aus dem Jahr 2011 zeigen, dass sozio-ökonomisch benachteiligte Familien in besonderem Masse von früher Förderung profitieren und damit eine Verminderung der sozialen Ungleichheit erreicht werden kann. „Damit trägt sie auch zur Reduktion unterschiedlicher Folgeprobleme dieser Benachteiligung bei wie reduzierten Gesundheitschancen, erhöhter Sozialhilfeabhängigkeit, erhöhter Tendenz zu Gewaltanwendung und anderen Formen von Delinquenz“ (Hafen, 2011, S. 45).

4.6 OECD-Studie „Doing Better for Families“

Die im Frühjahr 2011 veröffentlichte Studie bestätigt folgenden Standpunkt: Je früher der Staat in Familien mit Kindern investiert desto effizienter ist die Hilfe. In ihrer deutschen Pressemitteilung zur Studie schreibt die OECD (2011, S.1):

Gezielte vorschulische Förderung wirkt sich demnach positiv auf die logischen Fähigkeiten und das soziale Verhalten von Kindern aus. Zudem mildert frühe finanzielle Unterstützung soziale Ungleichheit und optimiert somit den Nutzen für die Gesellschaft: Einmal erwachsen, verfügen zeitig Geförderte in der Regel über ein höheres Einkommen, im Gegenzug sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kriminell werden.

Auffällig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass in der Schweiz die Verteilung der Familieninvestitionen ungleich geschieht: Die Ausgaben für Kinder unter fünf Jahren beträgt 10 Prozent des gesamten Budgets für Familien. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz damit an hinterster Stelle der Unterstützung von Familien mit Kindern im Vorschulalter. Der durchschnittliche Anteil an Ausgaben für unter Fünfjährige beträgt international durchschnittlich 23 Prozent. Fördermittel kommen vor allem Kindern im Alter zwischen 12 und 17 Jahren zu gute.

Tabelle 3: Familieninvestitionen nach Altersgruppen. (OECD, 2011, S.1)

4.7 Forschungsprojekt „FRANZ - Früher an die Bildung, erfolgreicher in die Zukunft?“

Die seit Anfangs 2010 laufende Längsschnittstudie der Universität Fribourg unter der Leitung von Margrit Stamm, befasst sich mit der Wirksamkeit vorschulischer Förderung, soziale Benachteiligung zu kompensieren. Dabei wird der Alltag heutiger drei- bis sechsjähriger Kinder und ihrer Familien untersucht. Stamm, Knoll, Sabini & Negrini (2010) betonen, dass „die frühkindliche Bildung und das frühkindliche Lernen ... beide eine wertvolle natürliche Ressource für eine nachhaltige Entwicklung in und für die Gesellschaft [bilden]“ (S. 7). Aus diesem Grund wäre es fatal, die Potentiale der frühen Kindheit nicht auszuschöpfen (ebd.).

5 Situation in der Stadt Aarau

Um die Voraussetzungen, die Familien mit Kindern im Vorschulalter in Aarau antreffen beurteilen zu können, braucht es einen Überblick über die vorhandenen Angebote, die Nachfrage und die Unterstützung von politischer Seite.

5.1 Familien mit Migrationshintergrund

In der Stadt Aarau leben laut kantonaler Bevölkerungsstatistik im Juni 2011 19'815 Einwohner. Der Ausländeranteil beträgt zurzeit 20 Prozent und liegt damit etwas unter dem kantonalen Durchschnitt von 22,3 Prozent. Mit diesen statistischen Angaben kann jedoch keine Aussage darüber gemacht werden, wie viele Familien mit Migrationshintergrund in Aarau leben, da weder Familien mit nur einem Elternteil mit ausländischen Wurzeln noch eingebürgerte Personen in der Statistik erscheinen. Ausserdem gibt es in Aarau, wie im Kapitel 1.2 „Themenwahl: Persönlicher Bezug“ erwähnt, Quartiere wie das Telli mit einem Ausländeranteil von 33 Prozent.

Familien mit Migrationshintergrund treffen in Aarau auf teilweise seit Jahren vorhandene, teilweise erst in den letzten Jahren entwickelte Angebote zur Information, Unterstützung und Integration. Nicht alle Angebote wurden speziell für Aarau entwickelt. Im Folgenden werden sowohl Anlaufstellen wie auch konkrete Angebote aufgelistet. Dabei fällt auf, dass es nur sehr wenige spezifisch für Familien mit Migrationshintergrund entwickelte Angebote in der Stadt gibt. Die Broschüren zu Freizeitveranstaltungen sind ausserdem meist nur auf Deutsch erhältlich.

Anlaufstelle Integration Aargau. Die Anlaufstelle ist ein politisch und konfessionell neutraler gemeinnütziger Verein mit Sitz in Aarau, der mit dem Kanton und dem Bund einen Leistungsauftrag eingegangen ist. Die Stelle besteht seit einem Jahr, bietet Kurzberatungen zu integrationsrelevanten Fragen an und leitet diese bei Bedarf auch an fachspezifische Stellen weiter. Die Beratung wird in acht verschiedenen Sprachen durchgeführt, nach Bedarf auch in anderen Sprachen mit Dolmetscher.

Fachstelle Kind und Familie. Die Fachstelle Kind und Familie gehört zur Sektion Jugend der Abteilung Soziale Dienste der Stadt Aarau. Mit Hilfe der Stelle sollen in Aarau kinder- und familienfreundliche Lebensbedingungen gefördert werden. Dabei geht es um die Vernetzung und Koordination der vorhandenen Institutionen und den fachlichen Austausch. Ausserdem sollen gemeinsame Strategien entwickelt werden sowie Projekte geplant und umgesetzt werden. Integrationspezifische Anliegen werden nicht speziell erwähnt, es ist lediglich die Rede von „zielgruppenspezifischer Vermittlung von Informationen über Angebote, Dienstleistungen und Projekte der Stadt Aarau sowie über wichtige regionale, nationale und internationale Projekte und Stellen“ (Fachstelle Kind und Familie, 2011, Aufgaben). Am 4. und 5. November 2011 wurde der Öffentlichkeit an einer Informationsveranstaltung das Projekt „frühEffekt“ vorgestellt. Neben Informationen und Wissensvermittlung zum Thema standen die aarauer Strategien und Massnahmen im Zentrum dieser Ver-

anstellung. In der an diesem Anlass verteilten Projektdokumentation (vgl. Laube, 2011) werden die konkreten Strategien und Massnahmen für die Stadt aufgezeigt. Im Mittelpunkt steht dabei die Vernetzung und Kooperation vorhandener Angebote im Frühbereich wie auch die Sensibilisierung und Informationsvermittlung. Konkret wird dabei unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit (Sensibilisierung und Information über den Wert von früher Bildung; Produktion einer Broschüre, die die vorhandenen Angebote zusammenfasst und die von Hebammen und Kinderärzten verteilt werden kann), die Vernetzung mit interkulturellen Vermittlern und Aufbau von Brückenangeboten, um Eltern mit Migrationshintergrund besser zu erreichen.

MuKi-Deutsch. Die Deutschkurse sind Angebot für fremdsprachige Mütter und ihre Kinder im Vorschulalter. Die Kurse finden während der Unterrichtszeit in den Räumlichkeiten von öffentlichen Schulen statt.

Treffpunkte der Caritas. Zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Ernährung und Geburtsvorbereitung treffen sich Frauen mit Migrationshintergrund aus der Region.

Krabbelspass in der Telli. Zweimal pro Monat findet ein Krabbeltreff für Mütter und Väter mit ihren Kindern im Gemeinschaftszentrum Telli statt. Getränke und Früchte werden zur Verfügung gestellt. Einmal pro Monat findet zusätzlich ein Krabbeltreff zusammen mit der Mütter-/ Väterberatung statt. Fremdsprachige Eltern werden ausdrücklich willkommen geheissen.

iKiBi - Interkulturelle Kinderbibliothek der Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek Aarau verfügt über mehr als 1'000 Bilderbücher in den in Aarau meistgesprochenen Migrationssprachen. Es finden Erzählstunden auf Englisch, Tamilisch, Türkisch, Portugiesisch und Kroatisch statt.

In der Stadt Aarau gibt es viele Ansätze zur Integrationsförderung. Vor allem in Schulen, in der Freizeit und in Vereinen werden Familien mit Migrationshintergrund eingebunden und unterstützt. Diese Angebote werden in der vorliegenden Arbeit nicht gesondert aufgeführt, können aber im Integrationsbericht der Stadt Aarau nachgelesen werden, der im Jahr 2007 verfasst worden war. Er gibt detailliert Auskunft darüber, wo Integrationsförderung bereits passiert und wo zusätzliche Massnahmen getroffen werden sollten (Jean-Richard, 2007). Dieser Bericht hält fest, dass die Koordination der Angebote sowie die Kommunikation untereinander und mit den Betroffenen kaum vorhanden sind. Weder werden Migrantinnen und Migranten systematisch auf die bestehenden Integrationsangebote (z.B. Deutschkurse) aufmerksam gemacht, noch wird ihnen mitgeteilt, was der Stadtrat von ihnen als Integrationsleistung erwartet. Auf Grund dieser Erkenntnisse wurde die oben erwähnte Anlaufstelle Integration gegründet.

Für verschiedene Bereiche wurden im Bericht Vorschläge für Massnahmen formuliert. Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere von Bedeutung, dass festgestellt wurde, dass es „Zielgruppen [gibt], bei denen die Integrationsbemühungen verstärkt werden sollten. Es sind dies Kinder zwischen einem und fünf Jahren, Jugendliche an der Schnittstelle Schule-Beruf, spät immigrierte Jugendliche und Frauen sowie Frauen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen“ (ebd., S. 44).

Die Bemühungen, die geforderten Massnahmen für Kinder im Vorschulbereich umzusetzen, sind teilweise aus den Angeboten ersichtlich. Neben der Anlaufstelle Integration bemüht sich auch die Fachstelle „Kind und Familie“ um Fragen rund um die Integration. Sehr aktiv ist diesbezüglich auch die Stadtbibliothek.

Das Problem, dass Familien mit Migrationshintergrund teilweise von den Angeboten gar nichts erfahren oder sie wegen mangelnder Deutschkenntnisse beziehungsweise fehlender Übersetzungen nicht verstehen, scheint in Aarau immer noch vorhanden zu sein. Ein aktives Informieren und Kommunizieren von Seite der Behörden und Institutionen müsste demnach stärker gefördert werden.

5.2 Familienergänzende Betreuung

Die folgende Liste zeigt den Überblick über die in Aarau vorhandenen institutionellen Angebote zur familienergänzenden Betreuung im Vorschulbereich. Sie soll dazu dienen, die Institutionen kurz zu beschreiben. Sämtliche Institutionen werden von privaten Trägerschaften geführt. Sie sind von der Stadt subventioniert und an Leistungsverträge gebunden. Die Tarife aller aufgeführten Kindertagesstätten richten sich nach der Tarifliste des Reglements für Elternbeiträge in den Familien- und Schülergänzenden Tagesstrukturen Aarau (FuSTA), die das steuerbare Einkommen der Eltern berücksichtigt. Für die Tagesbetreuung eines Kleinkindes wird minimal Fr. 15.- und maximal Fr. 100.- berechnet (vgl. Stadtrat Aarau, 2010, S.13).

Kindertagesstätten Känguru. An drei Standorten (Telli, Aare, Freihof) werden die Kindertagesstätten und Horte geführt. Am Standort Telli und Freihof werden Kinder ab der 15. Woche mit insgesamt 60 Tagesplätzen betreut, am Standort Aare erst Kinder ab dem Kindergartenalter. Sie sind anerkannte Mitglieder des Verbandes Kindertagesstätten (KiTaS) und beteiligen sich am Projekt bildungskrippen.ch.

Chinderhuus. In zwei nebeneinander gelegenen Häusern werden Kinder von der 16. Woche bis zum 4. Lebensjahr betreut. Die Kita ist ebenfalls ein anerkanntes Mitglied des Verbandes Kindertagesstätten (KiTaS) und verfügt über 50 Tagesbetreuungsplätze.

Spielvilla Schachen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab der 12. Lebenswoche und ist vom Schweizerischen Krippenverband anerkannt. Sie verfügt über 16 Tagesbetreuungsplätze für Kinder bis zum Kindergartenalter und über 8 Plätze für Kindergartenkinder.

6 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign erläutert die Planung einer Untersuchung und zeigt auf, wie die Datenerhebung und –analyse konzipiert ist, damit die Fragestellung der Untersuchung beantwortet werden kann (vgl. Flick, 2009a, S. 252). Das Ziel der vorliegenden Forschung ist es, folgende Fragestellung zu beantworten:

Wie kann Familien mit Migrationshintergrund der Zugang zu vorhandener familienergänzender Betreuung erleichtert werden?

Für die Untersuchung, bietet sich die Methode der qualitativen Forschung an. Die qualitative Forschung ist in ihrem Zugang zu den erforschten Phänomenen oft „näher an der Sache“ als andere Forschungsstrategien und liefert genaue, dichte Beschreibungen. Dabei wird „die Sichtweise der beteiligten Subjekte, die subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Welt“ berücksichtigt (Flick, von Kardorff & Steinke, 2009, S. 17). Mayring formuliert es so: „Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (2002, S. 20). Die qualitative Forschung will zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit beitragen und zeichnet sich nach Flick et al. (2009) unter anderem durch folgende Merkmale aus (vgl. S. 22-24):

- Unterschiedliche Methoden, die je nach Fragestellung ausgewählt werden können.
- Gegenstandsangemessenheit, also „Passung“ von Methoden.
- Starke Orientierung am Alltagsgeschehen. Handlungsprozesse und Erhebungsverfahren finden im alltäglichen Kontext statt.
- Reflexivität des Forschers über sein Handeln im untersuchten Feld.
- Datenerhebung wird vom Prinzip der Offenheit bestimmt: Z.B. offene Beobachtungen.
- Fallanalyse als Ausgangspunkt. Erst in einem zweiten Schritt Verallgemeinerung und Gegenüberstellung.

- Konstruktion der Wirklichkeit als Grundlage.
- Texte als Arbeitsgrundlage (neben anderen Datenquellen wie Fotos und Filmen).
- Ziel dieser Wissenschaft: Entdeckung. Daran schliesst sich häufig die Entwicklung von Theorien an.

Die Qualität qualitativer Forschung ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Dass für die qualitative Forschung nicht einfach die Kriterien der quantitativen Forschung übernommen werden können, beschreibt Steinke (2009) in den „Gütekriterien qualitativer Forschung“ (vgl. S. 319-331). Für diese Arbeit werden die von ihr vorgeschlagenen „Kernkriterien“ berücksichtigt (vgl. S. 324-331). Folgende Punkte sind besonders zu erwähnen und bilden die Grundlage für die geplante Forschung:

- Die **Dokumentation des Forschungsprozesses** (und damit des Vorverständnisses, der Methodenwahl, des Erhebungskontextes usw.) ist die zentrale Technik. Dadurch kann die Untersuchung nachvollziehbar gemacht werden, ohne den Anspruch auf eine intersubjektive Überprüfbarkeit zu erheben.
- **Indikation des Forschungsprozesses.** Damit sind sowohl die Passung des Vorgehens wie auch der Methodenwahl zur Fragestellung gemeint.
- **Empirische Verankerung.** Die Bildung von Theorien soll in der qualitativen Forschung in den Daten begründet sein.
- **Limitation.** Die Grenzen des Geltungsbereichs der entwickelten Theorie werden geprüft.
- **Kohärenz.** Die im Forschungsprozess entwickelte Theorie sollte in sich konsistent sein. Widersprüche in den Daten und Interpretationen werden bearbeitet und offen gelegt.
- **Relevanz.** Die Relevanz der Fragestellung und der entwickelten Theorie werden überprüft.
- **Reflektierte Subjektivität.** Der Forschungsprozess wird durch Selbstbeobachtung der Forschenden begleitet. Die persönlichen Voraussetzungen und gemachten Erfahrungen während der Forschung spielen eine Rolle und werden reflektiert.

Um die Fragestellung in Bezug auf die Situation in Aarau beantworten zu können, muss der Kontakt zu verschiedenen vom Thema betroffenen Personen hergestellt werden. Die Form des konkreten forschungsmethodischen Vorgehens wird im nächsten Kapitel beschrieben.

7 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die Verfahren wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung beschrieben. Es wird unterschieden zwischen Erhebungstechniken (Materialsammlung), Aufbereitungstechniken (Sicherung und Strukturierung des Materials) und Auswertungstechniken (Materialanalyse) (vgl. Mayring, 2002, S. 65).

7.1 Datenerhebung

Einige Daten konnten mittels des theoretischen Bezugs und des Beschriebs des Ist-Zustandes im Kapitel 6 „Situation in der Stadt Aarau“ bereits erhoben werden. Diese Fakten liefern einen wichtige Grundlagen für mögliche Massnahmen in der Stadt Aarau. Damit die Forschung jedoch nahe an den Betroffenen bleibt und ihre Realität mit einbezieht, braucht es den direkten Kontakt mit Eltern, Fachstellen und Institutionen. Zu diesem Zweck bietet sich das problemzentrierte Interview besonders an.

7.1.1 Problemzentriertes Interview

Um eine Übersicht über die notwendigen Schritte der Datenerhebung zu bekommen, kann das Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews von Mayring hinzugezogen werden.

Abbildung 1: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71).

Für die Beantwortung der Fragestellung bieten sich qualitative, teilstrukturierte Interviews, sogenannte problemzentrierte Interviews an. Qualitative Interviews verfügen im Vergleich zu standardisierten Befragungen über ganz andere Chancen. Hopf (2009) beschreibt sie so: „Die Möglichkeit, Situationsdeutungen oder Handlungsmotive in offener Form zu erfragen, Alltagstheorien und Selbstinterpretationen differenziert und offen zu erheben, und ... die Möglichkeit der diskursiven Verständigung über Interpretationen....“ (S. 350). Diese Methode der Datenerhebung soll zwar eine Orientierung am Interview-Leitfaden ermöglichen, jedoch auch viele Spielräume in den Frageformulierungen, den Nachfragestrategien und in der Abfolge der Fragen eröffnen (vgl. Hopf, 2009, S. 351). Die Befragten sollen also möglichst frei zu Wort kommen, die Interviewende kommt dabei immer wieder auf ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Problematik zurück (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Diese Form scheint für die Thematik von Migration, Betreuung und Bildung sehr geeignet. Sie ermöglicht die differenzierte und offene Erhebung von Situationsdeutungen, Handlungsmotiven, Alltagstheorien und Selbstinterpretationen (vgl. Hopf, 2009, S. 350). Die Forschung setzt hiermit an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, wobei die wesentlichen objektiven Aspekte bereits im Vorfeld durch den Forscher erarbeitet wurde. (vgl. Witzel, 1982; zit. nach Mayring, 2002, S. 68). Durch den während des Interviews stattfindenden Austausch über die Fragen und die Thematik besteht die Möglichkeit, den Bezug zu Handlungskonzepten für den Alltag herzustellen. Genau das soll auch bezweckt werden: Anhand der Interviews sollten sich Hinweise zu Massnahmen herauskristallisieren, die den Zugang zu familienergänzender Betreuung in Aarau für Familien mit Migrationshintergrund erleichtern könnten.

Um die Interviews und damit den Leitfaden zu strukturieren und die Gespräche anschliessend auszuwerten, wird sowohl mit induktiven wie auch mit deduktiven Kategorien gearbeitet. Damit lassen sich einerseits das vorhandene Vorwissen der Interviewenden und andererseits die durch die Interviewaussagen entstandenen Erkenntnisse für die Auswertung nützen.

Deduktive Kategorien

Die sogenannte Problemanalyse fand mit dem Beschrieb der Situation und dem Bezug zur Theorie bereits statt. Für die nun folgende Leitfadenskonstruktion werden deduktive Kategorien formuliert. Mögliche (momentan noch bewusst sehr weit gefasste) deduktive Kategorien für die Fragestellungen der unterschiedlichen Interviews sind folgende:

- Organisation der Kinderbetreuung
- Kontakte / Vernetzung / Informationsvermittlung
- Massnahmen: Frühförderung in Aarau
- Hindernde Faktoren (Zugang zu Institutionen), Schwierigkeiten und Nachteile
- Fördernde Faktoren (Zugang zu Institutionen), Vorteile

Bei der Wahl der Kategorien und der Fragestellungen für den Leitfaden muss je nach Interviewpartner der Schwerpunkt oder die Differenzierung anders gelegt werden. So werde ich beim Kontakt mit den Eltern vermehrt nach ihren persönlichen Erfahrungen fragen. Bei der Institution werden die Bemühungen um Integration, die Kontakte mit Eltern und das Thema der vorhandenen Ressourcen im Vordergrund stehen.

Die Fragen sollen im Weiteren konkret vorbereitet werden. Sie werden in Sondierungsfragen, die für den Einstieg verwendet werden, und in Leitfadenfragen, die die wesentliche Themenaspekte enthalten, unterteilt.

Die gewählten Farben für die jeweiligen deduktiven Kategorien werden in der Inhaltsanalyse der Interviews wieder verwendet. Sie dienen zur besseren Orientierung innerhalb des transkribierten Textes und können für die Darstellung der Ergebnisse genutzt werden.

Leitfaden Interview

Für die Befragung der unterschiedlichen Gruppen werden drei inhaltlich differenzierende Interviewleitfäden zusammengestellt. Die Fragestellungen passen sich also an die jeweiligen Interviewpartner an und sollen den Einblick in ihre persönlichen und beruflich bedingten Wahrnehmungen ermöglichen. Die Leitfäden sind in den Anhängen B bis D zu finden. Sie enthalten zum Einstieg eine Eröffnungsfrage, auch „Opening“ genannt, die dazu dient, einen einfachen, erzählgenerierenden Anfang zu ermöglichen (vgl. Audeoud, 2011a). Die dazugehörige Frage wird nahe an der Lebens- oder Berufswelt der Befragten formuliert. Weiter enthält der Leitfaden jeweils zwischen vier und fünf Leitfragen und dazu mögliche Detaillierungsfragen. Dabei wird die Prinzipien der qualitativen Forschung immer berücksichtigt (vgl. Helfferich, 2011, S. 180):

- Offenheit,
- nur wenige Fragen,
- formal übersichtliche Gestaltung zur besseren Handhabung,
- keine unnatürlichen Sprünge, es wird dem Erinnerungs- und Argumentationsfluss gefolgt,
- Fragen werden nicht abgelesen und
- die spontane Erzählung hat immer Priorität.

Ein guter Leitfaden ist also nicht einfach ein Fragebogen. Mögliche Leitfragen werden nach dem SPSS – Prinzip generiert (vgl. Kruse 2009; zit. nach Audeoud, 2011a): Sammeln von Fragen in einem Brainstorming, Prüfen auf ihre Geeignetheit, Sortieren der übrig gebliebenen Fragen und Subsumieren, also Ein- oder Unterordnen der geprüften und sortierten Fragen. Die Fragen sollen kurz und konkret sein und sich immer nur auf einen Sachverhalt beziehen. Unterschieden wird ausserdem zwischen Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen und Paraphrasierungen (vgl. Kern, 2010, S. 3).

Leitfadenerprobung

Bevor das Interview durchgeführt werden kann, muss es nochmals auf seine Einsetzbarkeit überprüft werden (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 245). Wichtige Kriterien sind unter anderem die Ausgewogenheit und gute Verständlichkeit der Fragen, die Suche nach Wiederholungen und genügend Abwechslung bis hin zum Abschluss des Interviews. Der Leitfaden wird anschliessend mit einem Bekannten durchgegangen und so als Pretest durchgeführt. Allfällige Veränderungen können zu diesem Zeitpunkt noch angebracht werden.

Interviewdurchführung

Die Interviewpartnerinnen werden per Mail oder Brief individuell über das Forschungsvorhaben informiert (vgl. Musterbrief, Anhang A) und um einen Interviewtermin gebeten. Den Eltern werden verschiedene Orte für die Durchführung vorgeschlagen, damit sie wählen können, was ihnen am besten zusagt. Die Daten werden telefonisch vereinbart und der Ort bestimmt sowie mögliche Unklarheiten beantwortet.

Das Interview wird mit einem digitalen Recorder aufgenommen, wozu ich die zu Befragenden um Erlaubnis bitte. Zur Hand sind der Leitfaden sowie Stift und Papier, damit zusätzliche Notizen während des Gesprächs gemacht werden können. Das Interview wird in einer möglichst offenen und entspannten Situation durchgeführt, in der signalisiert wird, dass das Interesse an der Person und allen ihren Aussagen vorhanden ist. Dabei ist die Doppelrolle der Interviewerin wichtig: Sie muss einerseits Empathie zeigen, sich aber andererseits absichtlich „naiv“ geben, und sich der fremden Sicht der Darstellung bewusst sein (vgl. Hermanns, 2009, S. 363-364).

Einverständniserklärung

Aus Datenschutzgründen und aus ethischen Gründen dürfen Interviews ohne schriftliche Einverständniserklärung der Interviewten nicht verwendet werden. Das Muster der Einverständniserklärung befindet sich im Anhang E (Seite X).

Notizen zum Interview

Im Anschluss an das Interview werden Notizen gemacht: Einerseits geht es darum, Fakten zu notieren (wie Zeit, Ort, Datum), andererseits werden auch erste Eindrücke zur Interviewsituation festgehalten. Die Notizen werden dann in die Auswertung der Interviews einfließen.

7.1.2 Interviewpartner

Um verschiedene Sichtweisen in Bezug auf die Problematik kennenzulernen, werde ich unterschiedliche Personen interviewen. Dadurch wird auch eine Daten-Triangulation ermöglicht, die ein vertieftes Verständnis für die Thematik ermöglicht (vgl. Flick, 2009b, S. 310-311). Dabei stehen die zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse aus den verschiedenen subjektiven Sichtweisen für die Interpretation und nicht die Objektivität im Vordergrund.

Folgende Interviewpartner werde ich kontaktieren:

- Fachstelle Kind und Familie, Aarau (B1)
- Leiterin Kinderhort, Aarau (B3)
- Eltern mit Migrationshintergrund, die ihr(e) Kind(er) in einer Institution betreuen lassen (B4)
- Eltern mit Migrationshintergrund, die ihr(e) Kind(er) nicht in einer Institution betreuen lassen (B2)

Die vom Thema des Zugangs zur familienergänzenden Betreuung unterschiedlich betroffenen Personen werden mit ihren Perspektiven wahrscheinlich zu einem vielfältigen Verständnis der Thematik beitragen. Aufgrund meiner Arbeit als habe ich Kindergärtnerin Zugang und Kontakte zu Eltern und zu Kindertagesstätten. Die Fachstelle Kind und Familie ist mir von einem Mailkontakt mit einer Mitarbeiterin bekannt. Dieser persönliche Bezug sollte die Kontaktaufnahme erleichtern und das Vertrauen meiner Interviewpartner stärken.

Die in der obenstehenden Auflistung nachträglich hinzugefügten Nummerierungen der Interviews „B1“, „B2“, „B3“ und „B4“ entsprechen der tatsächlichen Reihenfolge der Durchführung: „B1“ war das erste Interview, „B4“ das letzte.

7.1.3 Planung der Interviews

Als erster Schritt wird der Kontakt mit der Fachstelle Kind und Familie gesucht. Ein Konzept zum Thema *Frühe Förderung* ist bereits erarbeitet worden. Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass die Unterstützung von Eltern mit Migrationshintergrund ein wichtiges Anliegen sein muss. Das Interesse gilt in diesem ersten Interview der Umsetzung des Konzepts und der Erarbeitung eines Massnahmenplans für Aarau. Dabei werden vielleicht auch neue Fragen von Seiten der Fachstelle auftauchen, die für die folgenden Kontakte mit den Eltern und der Institution genutzt werden können. Die Gelingensbedingungen für eine optimale Integration könnten dadurch vertieft diskutiert werden.

Der zweite Schritt ist die Kontaktaufnahme mit der Kindertagesstätte Känguru. Dabei werden die Kontakte mit Eltern mit Migrationshintergrund und ihre Bemühungen im Bereich der Integration im Vordergrund stehen. Ebenso sollen fehlende Ressourcen diskutiert werden.

Schliesslich werden zwei Eltern(paare) interviewt. Dabei werden die vorhandenen Angebote unter die Lupe genommen und die Einstellung der Eltern sowie hinderliche wie fördernde Faktoren in Bezug auf Kinderbetreuung besprochen werden.

7.2 Datenaufbereitung

Bevor das durch die Interviews entstandene Datenmaterial ausgewertet werden kann, muss es aufbereitet und geordnet werden. Dieser Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung dient dazu, „der Realität Informationen zu entlocken“ (Mayring, 2002, S. 85) und ist damit ein wichtiger Teil der qualitativen Forschung. Die Interviews werden auf Tonband aufgenommen und anschliessend wörtlich transkribiert. Dies bedeutet, dass eine „vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt [wird], was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89). Damit soll auch das „flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar [gemacht werden]“ (Kowal & O’Connell, 2009, S. 438). Die Interviews werden auf Schweizerdeutsch oder (mit den fremdsprachigen Eltern) auf Hochdeutsch geführt, wobei die sprachliche Unsicherheit der beteiligten Eltern mit Migrationshintergrund ein erschwerender Faktor darstellt. Die Transkription wird dann in Schriftdeutsch übertragen. Für die Transkription wird die kostenlose Audio-Transkriptionssoftware „f4audio“ (Audiotranskription.de, 2009) verwendet.

7.2.1 Transkriptionsregeln

Für die wörtliche Transkription müssen Regeln festgehalten werden. Laut Mayring (2002) stehen grundsätzlich drei Techniken zur Verfügung (S. 91):

- Das Internationale Phonetische Alphabet, um alle Dialekt- und Sprachfärbungen wiederzugeben,
- die literarische Umschrift, die auch Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt und
- die Übertragung in normales Schriftdeutsch.

Für die vorliegende Arbeit wird die letzte Variante gewählt. Sie ermöglicht einen „schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt, ...verzichtet auf genaue Details zur Aussprache und wird somit leichter lesbar“ (Dresing & Pehl, 2011, S. 14). Die Aussagen werden also auf ihre inhaltlich-thematische Ebene untersucht, der Dialekt wird geglättet und die Satzbaufehler werden teilweise behoben. Folgende spezifischen Regeln gelten für die vier Interviews:

- Direkte Rede, das heisst Erzählungen, die wörtliche Aussagen von sich oder anderen enthalten, werden in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Beispiel: Und sie sagt: „Ja, jetzt komme ich putzen“,
- Pausen werden mit drei Punkten in einer Klammer markiert: (...),
- Sätze oder Wörter die angefangen aber ab- oder unterbrochen werden, werden ebenfalls mit drei Punkten notiert, jedoch ohne Klammer. Beispiel: *Die Ge... die Geschichte*,
- Wörter, die nicht verständlich sind, werden mit (unverst.) notiert,
- Störungen werden in Klammern notiert. Beispiel: (Telefon läutet),
- die interviewende Person wird am Anfang des Abschnitts mit „I“ gekennzeichnet, die Befragte mit „B“, wobei die vier verschiedenen Interviews und die dazugehörigen Befragten nummeriert werden: „B1“, „B2“ usw.,
- besonders betonte Wörter oder Wortteile werden **fett** geschrieben und
- alle Namen und persönlichen Angaben werden abgeändert und damit anonymisiert.

7.3 Datenauswertung

Für die Datenauswertung wird eine systematische, theoriegeleitete Bearbeitung des Materials angestrebt, hier in Form der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie dient dazu, auch grosse Mengen an Textmaterial zu bearbeiten. Dabei sollen vorschnelle Quantifizierungen vermieden werden (vgl. Mayring, 2009, S. 469). Mit der Inhaltsanalyse wird eine Reduktion der vorhandenen Daten angestrebt, um damit Vergleiche anzustellen. Aus der Erkenntnis des Musters wird eine Hypothese oder Theorie gebildet, die die Forschungsfrage beantworten soll (vgl. Audeoud, 2011b, S. 1). Mayring (2002) listet dazu drei Grundformen auf: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung (vgl. S. 115). Alle drei Formen werden bei der vorliegenden Forschung zum Zug kommen. Die Strukturierung scheint für die Auswertung der vier Interviews aber am Passendsten: Ihr Ziel ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material zu filtern und das Material anhand bestimmter Kriterien einzuschätzen (ebd.). Bei der deduktiven Inhaltsanalyse werden bereits vorhandene Hypothesen überprüft; bei der induktiven Inhaltsanalyse ist es umgekehrt: Die Forschung ist hypothesengenerierend, das heisst aus der Forschung entstehen neue Theorien.

In der vorliegenden Arbeit, die sowohl mit deduktiven wie induktiven Kategorien arbeitet (siehe nächstes Kapitel), werden demzufolge die bereits vorhandenen Hypothesen geprüft und andererseits neue Hypothesen produziert.

7.3.1 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar, wobei die Kategorienbildung gut begründet werden muss. Sie ermöglicht es, die Ergebnisse zu vergleichen und die Reliabilität der Analyse abzuschätzen (vgl. Mayring, 2010, S. 50). Für die Analyse der Interviews werden einerseits die bereits vorgängig festgelegten deduktiven Kategorien verwendet (vgl. Kapitel 8.1.1 „Problemzentriertes Interview“). Aus dem vorhandenen Material werden ausserdem induktive Kategorien gebildet, die verbunden mit konkreten Textpassagen (Ankerbeispiele) ein System ergeben. Die zusammenfassende Inhaltsanalyse kann also dazu genutzt werden, schrittweise Kategorien und eventuell Unterkategorien aus einem Material zu entwickeln (vgl. Mayring, 2009, S. 472). Die entstandenen Kategorien werden dann in ein System übertragen und damit reduziert. Die intersubjektive Nachprüfbarkeit muss gewährleistet werden. Auch hier wird laufend dokumentiert, was warum gemacht wird. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Forschung nahe am Gegenstand geschieht. Mayring (2010) schlägt folgendes Prozessmodell für die induktive Kategorienbildung vor:

Abbildung 2: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2010, S. 84).

Das Prozessmodell zeigt auf, dass die Kategorienbildung ein System zur Analyse eines bestimmten Themas ergibt. Nach der Durcharbeitung von etwa 10 bis 50 Prozent des Materials wird das Kategoriensystem revidiert und auf seine Zielgenauigkeit hin überprüft. Ausserdem müssen das Selektionskriterium und das Abs-

traktionsniveau überprüft werden. Das schlussendlich durch die weitere Analyse entstandene Kategoriensystem kann im Sinne der Fragestellung interpretiert werden (vgl. Mayring, 2010, S. 85).

Das vorhandene Material wird abschnittsweise durchgegangen und der passenden Kategorie zugewiesen, beziehungsweise es wird eine neue, passende (Unter-) Kategorie gebildet. Dazu wird die wörtliche Transkription des Textes mit Zeilennummern versehen und rechts ein Textfeld für die Zuweisung der Kategorie eingefügt. Die aussagekräftige, kategorisierte Textstelle wird farbig markiert. Folgendes Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus der Kategorisierung des Materials:

Tabelle 4 : Ausschnitt Transkription Interview Kita B3

		Kategorien
1	I: In den letzten Jahren ist die Wichtigkeit der Frühförderung immer wieder betont worden - und überhaupt der familienergänzenden Betreuung. Haben Sie stark gespürt, dass das der Fall ist? <u>00:00:18-8</u>	
2		
3		
4		
5	B3: Also stark gespürt, bei uns ist es ja so: ich bin seit 22 Jahren hier in der T. und die Anfrage war eigentlich immer gross. Und zwar hat das nicht in dem Sinn mit dieser Frühförderung zu tun gehabt, einfach wirklich, ähm (...) weil gewisse	Organisation der Kinderbetreuung
6	Eltern das zweite, das zweite Einkommen brauchten. Vor allem eben von den niederen Schichten oder auch Mittelschichten. Und das von der Frühförderung, das ist ähm, das ist in den letzten Jahren wirklich so aufgekommen und jetzt	Fördernde Faktoren
7	sehen wir, dass wirklich auch Leute aus oberen Schichten das (...) das Angebot familienergänzend vermehrt auch in Anspruch nehmen, Teilzeit und einfach das Gefühl haben, mit dieser Frühförderung tu ich meinen Kind etwas Gutes, oder	
8	und dann kommen auch die Leute mit ganz speziellen Anforderung, auch mit Frühförderung. Also sie müssten schon Englisch lernen bei uns und, und, und oder schon Schreiben und Rechnen und das ist nicht die Frühförderung, welche wir verstehen. Also ja, ähm, also klar schauen wir auch die Sprachen an, aber das ist dann mehr halt spielerisch und nicht dass wir mit den Kindern wirklich anfangen, Englisch zu sprechen oder so, also. Wir nehmen die verschiedenen Sprachen auf, die wir hier haben und verpacken das so in Angebote Sozial... ähm, Kommunikation oder einfach Sozialverhalten und dann	Qualität der frühen Förderung
9	macht man mit den Kindern ja Schweizerdeutsch sagt man's so oder im Deutschen so, weiss jemand sonst noch in einer anderen Sprache... Und dann kommen die Kinder selber: ich spreche zu Hause portugiesisch oder hindi und dann erzählen sie selber, wie man denn zählt oder wie man Guten Tag sagt und so, also wirklich auf spielerische Art. So nicht Verschulung in dem Sinn.	Qualität der frühen Förderung
10	<u>00:02:26-9</u>	

Das mehrmalige Durchgehen des Materials führt zu einer Qualitätssteigerung und ermöglicht dann in einem weiteren Schritt das Extrahieren und Zusammenfassen der markierten Textstellen. Dabei werden der Name des Interviews (hier B3) und die jeweiligen Zeilennummern angegeben(z.B. 19-21), damit bei Bedarf im Ursprungstext nachgelesen und damit die Zusammenhänge und daraus entstandenen Interpretationen nachverfolgt werden können.

Folgendes Kategoriensystem wurde anhand der deduktiven Vorgaben und der induktiven Kategorienbildung (angelehnt an Mayring) anhand des Materials aus den vier Interviews erarbeitet. Mit den Kategorien soll die Forschungsfrage beantwortet werden können. Sie sollen trennscharf sein und nicht zu viele (vgl. Audeoud, 2011b, S. 5).

Definitive Kategorien

Die folgenden Kategorien sind deduktiv (vgl. Kapitel 8.1.1 Problemzentriertes Interview) oder während der Bearbeitung des Datenmaterials induktiv entstanden und sollen die Beantwortung der Fragestellung ermöglichen. Die Darstellung in Tabelle 5 zeigt die Haupt- und die dazugehörigen Unterkategorien.

Tabelle 5 : Haupt- und Unterkategorien Kategoriensystem

Damit das Datenmaterial geordnet werden kann, braucht es Codierregeln und Ankerbeispiele. Die Codierregeln geben vor, welche Textstellen zu den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden. Ankerbeispiele sind die aussagekräftigsten Textstellen aus den Interviews (vgl. Audeoud, 2011b, S. 2). Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus dem Kategoriensystem, das sich im Anhang F (S. XI – XII) befindet.

Tabelle 6 : Ausschnitt Kategoriensystem

Kategorie	Unterkategorie	Ort	Ankerbeispiel	Codierregel
Organisation der Kinderbetreuung		B3 281- 283	„Das merken wir auch, dann ist die Grossmutter vielleicht da oder die Tante da, jemand arbeitet nicht und dafür organisieren sie sich dann wirklich untereinander und passen einander auf die Kinder auf...“	Formen der Organisation von Kinderbetreuung

7.3.2 Triangulation

Laut Flick (2009b) wird in der qualitativen Forschung „mit dem Begriff ‚Triangulation‘ die Betrachtung eines Forschungsgegenstandes von (mindestens) zwei Punkten aus bezeichnet“ (S. 309). In der vorliegenden Arbeit wird von der Daten-Triangulation Gebrauch gemacht. Diese Daten entstammen verschiedenen Quellen und werden hier bei vier verschiedenen Personen erhoben. Dass es bei der Triangulation nicht um eine Objektivierung der Ergebnisse geht, formuliert Denzin (zit. nach Flick, 2009b) so: „...Triangulation [ist] mittlerweile als Strategie auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis des untersuchten Gegenstandes und damit als Schritt auf dem Weg zu mehr Erkenntnis und weniger zu Validität und Objektivität in der Interpretation [zu verstehen]“ (S. 311). Die Aussagen der verschiedenen Interviewpartner sollen also miteinander in Verbindung gebracht und verglichen werden. Die allfällig entstehenden Ähnlichkeiten oder Ungleichheiten sollen bei der Interpretation zu einem vielschichtigem Ergebnis und einer breiten Sicht auf die Resultate führen.

8 Darstellung der Ergebnisse

Die folgende Darstellung der Ergebnisse strukturiert das durch die Interviews entstandene Datenmaterial anhand der deduktiven und induktiven Kategorien. In einem ersten Schritt wird das Material fallbezogen dargestellt. Dadurch werden die Aussagen ein erstes Mal reduziert. In einem zweiten Schritt geschieht die Darstellung kategorienbezogen. Dadurch werden die bereits reduzierten Daten miteinander verglichen und Überschneidungen wie auch Unterschiede festgehalten. Dieses Vorgehen soll die anschliessende Interpretation und Diskussion der Daten ermöglichen.

8.1 Fallbezogene Darstellung

In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse fallbezogen dargestellt. Zwecks besserer Lesbarkeit werden nur die aussagekräftigsten Zitate zu den jeweiligen Kategorien notiert und erläutert. Nach jedem Zitat wird die Nummer des Interviews und die Zeilennummern angegeben (z.B. B1, 213-215). Werden im Zitat einzelne Worte zwecks besserer Verständlichkeit ausgelassen sind, ist das mit einer eckigen Klammer und Punkten [...] notiert. Eine Ergänzung durch die Verfasserin wird in die eckige Klammer notiert [*sagte sie*]. Sie soll den Text verständlicher und lesbarer machen.

Identische Aussagen innerhalb einer Kategorie werden anhand des aussagekräftigsten Zitats erklärt.

Am Ende jeder Fallbeschreibung werden die wichtigsten Aussagen in Bezug auf die Fragestellung der Forschungsarbeit kurz zusammengefasst. Wie im Kapitel 8.1.1 „Problemzentriertes Interview“ dargestellt, wurde der Leitfaden den jeweiligen Interviewpartnern angepasst; die Gewichtung der einzelnen Kategorien (beziehungsweise die Anzahl Aussagen pro Kategorie) ist deshalb bei der fallbezogenen Darstellung sehr unterschiedlich.

8.1.1 Interview Fachstelle Kind und Familie (B1)

Organisation der Kinderbetreuung

Zum Thema der Organisation gibt es von Seiten der Fachstelle nur eine Aussage, die ihre Erfahrung mit Familien mit Migrationshintergrund aufzeigt und beschreibt, dass aus finanziellen Gründen manchmal die Betreuung in der Familie bevorzugt wird.

Es gibt natürlich Eltern, denen das zu viel ist. Die sagen, eben wenn wir eine Tante oder einen älteren Bruder haben, der schauen kann, dann geben wir das Geld nicht dorthin (B1, 590-592).

Kontakte /Vernetzung / Informationsvermittlung

Die Fachstelle hat durch das Projekt „Frühförderung“ vertiefte Einblicke in die verschiedenen Institutionen erhalten. Das Thema der Vernetzung und Optimierung der bereits vorhandenen Angebote und Ressourcen ist ein grosses Anliegen der Befragten. So wurden die Vertretungen der Institutionen eingeladen, sich am Projekt Frühförderung aktiv zu beteiligen und institutionsübergreifende Massnahmen zu entwickeln.

...[ich habe] Akteurinnen und Akteure im Frühbereich eingeladen, um mal den Konzeptentwurf anzuhören und sich zu überlegen, ob sie einsteigen wollen in ein Projekt Frühförderung. Und da kam ein sehr grosses Echo... (B1, 30-36).

Angebote sind in der Stadt zwar vorhanden, die Kontakte unter den Institutionen sind jedoch kaum entwickelt und sollen mit dem Projekt „frühe Förderung“ entwickelt und unterstützt werden.

Man hat gesehen, dass die einzelnen Institutionen eigentlich praktisch nichts miteinander zu tun haben (B1, 381-382).

Diese Vernetzung soll dann auch dazu genutzt werden, Eltern bei Bedarf auf weitere unterstützende Angebote für das Kind oder die Familie hinzuweisen.

Um den Eltern und Institutionen bessere Kontakte untereinander zu ermöglichen, wird sowohl von Seiten der Fachstelle wie auch von den beteiligten Institutionen gefordert, dass vermehrt Kulturvermittelnde engagiert werden. Dass es schwierig ist, gewisse Zielgruppen zu erreichen, wird von den beteiligten Institutionen betont.

...unsere Projektmitarbeitenden, die haben immer das in den Vordergrund gestellt: Wir brauchen dann noch Kulturvermittlung (B1, 202-204).

Diese Kulturvermittelnden sollen nicht nur sprachlich sondern auch kulturell übersetzen und vermitteln können und den Eltern mit Migrationshintergrund im konkreten Fall dabei helfen, den Zugang zu früher Förderung zu bekommen. Die Wichtigkeit von spezifischem Fachwissen wird betont.

Wir gehen davon aus, dass (ähm), dass es eben spezifisches Wissen braucht als Kulturvermittelnde im Frühbereich (B1, 256-257).

Ein wichtiges Anliegen der Fachstelle ist die Niederschwelligkeit der Angebote. So sollen die Eltern dort abgeholt werden, wo sie sowieso schon Kontakte haben oder sich aufhalten. Dabei werden einerseits Kontakte zwischen Fachpersonen und Eltern als auch unter den Eltern ermöglicht. Als Beispiel wird die Mütter- / Väterberatung mit integrierter Krabbelgruppe erwähnt, die bereits in einem halben Jahr starten soll.

Krabbelgruppen während der Mütterberatung [...]. Und die Mütter bleiben und kommen schon vor der Mütterberatung (B1, 546-548).

Weitere wichtige Bereiche zum Thema Kontaktaufnahme und Informationsvermittlung werden unter den Massnahmen der Frühförderung im nächsten Abschnitt genannt. Diese sind teilweise geplant, aber noch nicht umgesetzt.

Massnahmen Frühförderung in Aarau

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Entscheidungsträger der Stadt Aarau sich bewusst sind, dass das Thema der Frühförderung aktiv angegangen und unterstützt werden muss. Auf Grund des Integrationsberichts der Stadt Aarau (siehe Kapitel 5.1 „Familien mit Migrationshintergrund“) wurde das Thema der Frühförderung als prioritär angesehen, der Bedarf nach Vernetzung der bestehenden Angebote erkannt und die Fachstelle gegründet.

Also in dem Integrationsbericht kommen x-Massnahmen vor, und bei denen, die der Stadtrat auch sozusagen als prioritär angeschaut hat, ist unter anderem auch frühe Förderung gewesen (B1, 17-19).

Der Massnahmenplan für die Frühförderung in der Stadt Aarau wurde gemeinsam mit den Institutionen entwickelt. Einerseits soll die Vernetzung unter den Institutionen verbessert werden, andererseits sollen die Qualitätsstandards der einzelnen Angebote weiterentwickelt werden.

Es können sich ja die einzelnen Institutionen intern weiterentwickeln, indem sich das Personal weiterentwickelt, indem gewisse Qualitätsstandards definiert werden (B1, 45-47).

Als wichtigste Massnahme hat die Befragte die Umstrukturierung der Mütter- / Väterberatung genannt. Dabei geht es wie bereits erwähnt darum, die Eltern bei Bedarf möglichst bald nach der Geburt und ohne Unterbruch zu begleiten.

Das heisst, wir versuchen von Anfang an, durch das dass die Mütterberaterinnen ja mit jeder Familie einmal Kontakt aufnehmen können, [...] von den Eltern das Vertrauen zu gewinnen für sozusagen öffentliche Unterstützungsangebote (B1, 289-293).

Auch hier wird wieder betont, dass durch diese enge Begleitung eine bessere Vermittlung der vorhandenen Angebote möglich ist und dadurch die Bedürfnisse der jeweiligen Familie und der Kinder besser abgedeckt werden können.

Wenn man dann zum Beispiel sieht, die Mutter kann fast kein Deutsch, dass man sie dann, um die weiteren Angebote sozusagen bekannt zu machen, dass man sie mit dem MuKi - Deutsch bekannt macht usw. (B1, 312-314).

Ein weiteres Teilprojekt ist das Thema der Frühförderung im öffentlichen Raum, bei denen noch nicht klar ist, ob die Eltern zu diesem Thema befragt werden.

Dort könnte es sein, dass es eine Elternbefragung gibt. Wie nehmen sie überhaupt den öffentlichen Raum wahr, wenn sie mit ihren kleinen Kindern unterwegs sind (B1, 390-392).

Hindernde Faktoren

Dass es schwierig ist, mit Familien mit Migrationshintergrund in Kontakt zu kommen, ist der Fachperson klar. Als Schwierigkeiten werden im weiteren Verlauf des Gesprächs die Sprache und ein anderes kulturelles Verständnis aufgezählt.

...weil das natürlich ausgewiesenermassen oft die Zielgruppen ist, die schwierig zu erreichen ist (B1, 188-190).

Dazu gehört für die Befragte, dass die Eltern die Vorteile einer professionellen Betreuung nicht erkennen und deshalb finanziell nichts investieren wollen.

Weil die Eltern gefunden haben, das brauchen wir nicht, weil wir haben Leute, die schauen. Und welche den Nutzen nicht gesehen haben (B1, 596-597).

Der Stadtrat wird im Zusammenhang mit fehlender Unterstützung genannt. Obwohl grundsätzlich der Bedarf an Massnahmen im Bereich der Frühförderung anerkannt ist, wird das Projekt ideell und finanziell nicht von allen Politikern mitgetragen.

... schon bei der Anfrage, wer vom Stadtrat dort [an der Informationsveranstaltung] die Ansprache macht, hat sich jemand zum Beispiel klar distanziert (B1, 412-413).

Dem Stadtrat geht es in erster Linie darum, dass es nichts kostet, oder. Also möglichst ein tolles Angebot machen, aber möglichst kostenneutral (B1, 423-425).

Fördernde Faktoren

Zu den fördernden Faktoren wurden unter den Massnahmen bereits einige Punkte erwähnt, die in Zukunft den Zugang zu familienergänzender Betreuung erleichtern sollten. Als ein bereits vorhandener fördernder Faktor wird das Elternbeitragsreglement genannt, das den Eltern ermöglicht, je nach Einkommen die Betreuung ihres Kindes zu bezahlen.

...das Elternbeitragsreglement würde denen ja auch entgegenkommen, welche nicht, jetzt sagen wir mal, finanziell so gut gestellt sind (B1, 589-590).

Qualität der Betreuung

Die Qualität und Inhalte der Betreuung liegt der Befragten sehr am Herzen. So betont sie die Wichtigkeit der Bindungstheorie und die Befürchtung, dass die Portfolio-Arbeit der Bildungskrippen auf Kosten einer guten Beziehung zwischen Kind und Erzieherin geht.

...bei unserem Projekt hat sich das jetzt ganz stark herausgestellt, dass, wir haben so einen bindungstheoretischen Hintergrund (B1, 144-146).

Die Angst der Eltern, dass ihre Kinder mit Bildungsprogrammen, Informationen und Wissensvermittlung überfordert oder überfördert werden, wird ebenfalls thematisiert. Die Zeit soll also besser in echte Beziehungen investiert werden, die an anderer Stelle auch als Wurzel für das Kind und als Grundstein für die weitere Entwicklung beschrieben wird.

...nicht immer noch mehr Information oder noch mehr Wissen oder noch mehr Angebot und Aktivitäten (B1, 150-151).

Zusammenfassung

Die bisher fehlende Zusammenarbeit unter den Institutionen wurde erkannt und mit dem Projekt Frühförderung angegangen. Dabei stellte sich heraus, dass viele Ressourcen zwar vorhanden sind, jedoch nicht ideal genutzt und zu wenig miteinander verknüpft werden. Familien mit Migrationshintergrund werden im Projekt so berücksichtigt, dass in Zukunft Kulturvermittelnde hinzugezogen werden können, die den Zugang zu den Institutionen niederschwellig ermöglichen sollen. Als erste konkrete Massnahme ist das Angebot der Krabbelgruppe kombiniert mit der Mütter- / Väterberatung geplant. Dort sollen die Eltern die Möglichkeit haben, gegenseitig Kontakte zu knüpfen; die Leiterin der Krabbelgruppe und eine Kulturvermittlerin können weitere Kontakte zu Institutionen vermitteln und Eltern bei Bedarf gezielt unterstützen.

Als hindernder Faktor wird die Tatsache erwähnt, dass das Projekt vom Stadtrat nur teilweise unterstützt wird. Dabei fallen die fehlende ideelle und finanzielle Unterstützung auf.

8.1.2 Interview Mutter 1 (B2)

Organisation der Kinderbetreuung

Die Befragte ist alleinerziehend, arbeitet zu 100% in einem Schichtbetrieb und muss morgens um 6 Uhr mit der Arbeit beginnen. Deshalb ist sie auf eine Tagesmutter angewiesen, die ihre Tochter am Morgen weckt und sie betreut, bis die Schule beginnt.

Um zwanzig nach fünf muss ich gehen und um halb sieben, wenn N. [die Tochter] muss aufstehen, z.B. sie [die Tagesmutter] weckt N. (B2, 95-96).

Die Mutter ist durch den frühen Arbeitsbeginn am Nachmittag immer zu Hause und hat Zeit für ihre Tochter. Diese Form der Organisation zehrt jedoch an den Kräften.

...ich gehe z.B. um halb fünf auf, das ist für mich selber auch schwer. Aber ich denke immer ach, ich schaffe wie 50 Prozent, ich bin mit N. den ganzen Nachmittag zu Hause. Ich kann alles viel machen mit N.... (B2, 49-51).

Die Betreuung durch die Tagesmutter wird immer wieder durch Betreuungseinsätze der Mutter der Befragten unterbrochen. Die Mutter kommt für ein paar Monate aus dem Ausland und schaut zur Tochter, was für die Befragte unter anderem vom Organisatorischen her eine grosse Erleichterung bringt. Da die Mutter jedoch

keine Aufenthaltsbewilligung für eine längere Zeit hat, muss sie die Schweiz jeweils nach ein paar Monaten wieder verlassen.

Jetzt seit dem zweiten Kindergarten, ich bringe fast alle zwei, drei Monate meine Mutter her. Sie bleibt da, vier, fünf Monate. Alles, mit der Mutter ist es ganz etwas anderes (B2, 222-224).

Die Tagesmutter scheint auf das Einkommen sehr angewiesen zu sein, obwohl es ihr offensichtlich Mühe macht, dass sich die Situation alle paar Monate ändert.

...jetzt habe ich drei Monate N., zwei Monate habe ich sie nicht, immer so läuft das (B2, 241).

Die Befragte erzählt immer wieder von Frauen, die bewusst auf das Arbeiten verzichten, weil es so schwierig ist, die Kinderbetreuung zu organisieren. Sie betont aber, dass für sie diese Möglichkeit nicht in Frage komme, weil sie ein gutes Vorbild sein wolle für ihre Tochter und weil sie froh ist, über selber verdientes Geld verfügen zu können.

Und ich weiss genau in der Migros sind viele Frauen, sie kann nicht finden eine Tagesmutter (B2, 286-288).

Aus diesem Grund gebe es viele Eltern, die sich eine Frau aus dem Ausland für die Betreuung ihrer Kinder holen. Ausserdem sei diese Betreuung viel günstiger und beinhalte erst noch andere Arbeiten zum Beispiel im Haushalt.

Ich bringe eine für Fr. 600.- von unten, und sie macht mir alles zu Hause, alles (B2, 283-284).

Kontakte / Vernetzung / Informationsvermittlung

Als Instanzen für die Vermittlung einer Tagesmutter werden die Pro Juventute und von der Stadt die Sozialen Dienste erwähnt, die die Mutter nach der Scheidung unterstützt haben.

Und sie hat Frau A. [die Tagesmutter] gesagt, frage sie (B2, 150-152).

Der Blick ein paar Jahre zurück zeigt, dass die Mutter von Bekannten, Nachbarn und vor allem von der Tagesmutter auch in persönlichen Belangen sehr profitierte. Die fehlenden sprachlichen Kenntnisse erschwerten ihr den Alltag und sie war auf Hilfe angewiesen.

...sie [die Tagesmutter] hat mir wirklich geholfen. Wegen dem Schreiben, vor viereinhalb Jahren, ich habe gar nicht, gar nicht gut (B2, 154-157).

Massnahmen Frühförderung in Aarau

Zur Kategorie der *Massnahmen zur Frühförderung* wurde keine Aussage gemacht, da die Fragestellungen auch nicht darauf abzielten. Die Kategorie *hindernde Faktoren* gibt aber zahlreiche Hinweise auf verbesserungswürdige Bereiche, die den Zugang erleichtern könnten.

Hindernde Faktoren

Sowohl die Tagesmutter wie auch die Krippe werden als zu teuer beschrieben, wobei die Befragte eine für sie bezahlbare Tagesbetreuung gefunden hat. Die Preise in den Kitas seien einfach zu hoch und für sie unbezahlbar.

...der, der viel verdient, schickt sie in Kinderkrippe (B2, 32-33).

Die Mutter betont, dass sie ihre Tochter gerne in die Kita schicken würde, dass das aber nicht funktioniere, weil sie Schicht arbeiten müsse. Als Vorschlag zur Verbesserung bringt sie die Idee, dass die Krippen die Betreuung im Schichtbetrieb anbieten müsse oder dass eine Betreuungsperson bei Müttern, die Schicht arbeiten, am Morgen früh bei ihnen zu Hause zu den Kindern schauen müsste. Die fehlende Chancen-

gleichheit bringt sie deutlich zum Ausdruck: Nur wer hier geboren, bzw. Schweizer ist, könne zu normalen Zeiten arbeiten und aus diesem Grund könnten auch nur Schweizer und allenfalls die Zweit- oder Drittgeneration von Ausländern von der Krippenbetreuung profitieren.

...am besten ist, da zum Beispiel wenn jede Kinderkrippe hat zwei Schichten. Weil sonst (...) nur da können Schweizer schaffen normal oder z.B. wer hier geboren ist (B2, 297-299).

Als weiteren negativen Punkt empfindet sie die verpflichtenden Regeln in der Kita. Die Befragte muss das Kind regelmässig schicken und vor allem regelmässig zahlen, egal ob die Mutter aus dem Ausland hier ist oder nicht. Mit ihrer Tagesmutter hat sie diesbezüglich eine andere Abmachung und bezahlt sie nur, wenn sie auf die Betreuung tatsächlich angewiesen ist.

Und ich habe gesagt ja aber z.B. meine Mami die kommt drei Monate und ich muss dann drei Monate weiterzahlen (B2, 554-555).

Zudem wird die schweizerische Mutterschaftsversicherung kritisiert. Die Schweiz wird mit dem Ausland verglichen und schneidet dabei schlechter ab, da die Mütter nach Meinung der Befragten zu wenig lang zu Hause bleiben können.

Nicht nur Aarau, ist nicht, ich weiss nicht wie es ist, normal in Deutschland und Österreich hast du zwei Jahre für die Kinder (B2, 405-406).

Nachteile der Betreuungsform

Andere Vorstellungen von Erziehung, Betreuung und Lebensstil der Tagesmutter werden als Nachteile der Betreuungsform erwähnt. Die Betreuung sei halt nicht so gut auf das Kind ausgerichtet wie in der Kita und es gebe immer wieder Erlebnisse, die sie sehr störten, sagt die Mutter. Ausserdem fehle eine gezielte Förderung der Interessen des Kindes.

N. hat gar nichts gelernt. Z.B. Zählen, Buchstaben,.. ich muss riechen, wie N. voll Rauch ist [weil die Tagesmutter in der Wohnung geraucht hat] (B2, 516-517).

Das soziale Gefüge in der Tagesfamilie wird ebenfalls mehrmals erwähnt. So war die Tochter über zwei Jahre alleine mit der Tagesmutter zusammen und langweilte sich dabei teilweise auch. Aber auch andere Phasen, in denen mehrere, teils auffällige Kinder von der Tagesmutter betreut wurden, werden beschrieben. Das wechselnde Gefüge und die sehr kleine Kindergruppe unterschiedlichen Alters seien für die Tochter nicht immer positiv gewesen.

...fast zwei Jahre lang hat sie nur N. gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass es N. wirklich langweilig ist (B2, 220-221).

Die nahe Beziehung zur Tagesmutter wird nicht nur als positiv beschrieben. Der fehlende Abstand kann dazu führen, dass sich die Mutter nicht getraut, etwas anzusprechen, was sie eigentlich stört.

...ich kann es ihr nicht sagen, weil ich kenne sie, wir sind so irgendwie nahe, nahe zueinander (B2, 158-158).

Eine weitere Schwierigkeit ist die Unsicherheit. Die Mutter erzählt, dass es manchmal vorkomme, dass die Tagesmutter am Vorabend ohne Grund die Betreuung für den nächsten Tag absage. Das sei für sie sehr schwierig und sie mache sich deshalb oft Sorgen, ob es wohl am nächsten Tag klappe.

Wenn, das ist bei mir passiert am Abend ich bin, da sie telefoniert und sagt: Ich kann nicht morgen arbeiten (B2, 477-478).

Fördernde Faktoren

Zu dieser Kategorie liegen keine Aussagen vor. Allenfalls könnte die Unterstützung, die die alleinerziehende Mutter vom Sozialdienst und von der Pro Juventute erhalten hat, dazu gezählt werden.

Vorteile der Betreuungsform

Die erwähnten Nachteile der Betreuungsform werden teilweise auch als Vorteile angesehen. Die Mutter spricht davon, dass die Tagesmutter ihr Sicherheit vermittele, da sie wisse, dass die Unterstützung gewährleistet ist.

...das ist irgendwie für mich Sicherheit, ...ich weiss, sie ist verantwortlich (B2, 5-6).

Die Umstand, dass die Beziehung zwischen Mutter und Tagesmutter sehr eng und vertraut ist, wird auch als positiver Aspekt erwähnt. Das Vertrauen untereinander und die erlebte Unterstützung bedeutet der Befragten viel.

Und sie hat mir wirklich nicht nur wegen N. geholfen, auch wegen meinen Problemen alles (B2, 152-153).

Qualität der Betreuung

Die Qualität der Betreuung wird widersprüchlich beschrieben. Am Anfang des Interviews überwiegt das Positive; die Befragte betont, dass sich die Tagesmutter gut um ihre Tochter kümmere und sie nicht einfach nur spielen lasse und daneben putze.

Sie gibt die Zeit wirklich für N. (B2, 16).

Gegen Ende des Interviews überwiegen dann die negativen Aspekte. Die Mutter beschreibt die Tagesmutter als nicht sehr engagiert. Sie sagt aber, dass sie auf diese Betreuungsform angewiesen ist und keine andere Wahl hat.

...die Tagesbetreuung ist wirklich nicht so eine engage... wirklich, bitteschön (B2, 423-424).

Zusammenfassung

Für die Mutter überwiegen die negativen Aspekte, das heisst die hindernden Faktoren und die Nachteile der Betreuungsform. Die Tagesmutter bietet ihr zwar Unterstützung in persönlichen Belangen und ist günstig. Mit der Qualität der Betreuung ist die Befragte jedoch nicht zufrieden. Eine gezielte Förderung des Kindes findet nicht statt.

Die Kita wird als ideale Betreuungsform beschrieben, die gewählt würde, wenn ein Zwei-Schichten-Betrieb ab dem frühen Morgen angeboten würde. Bei genauem Nachfragen zeigt sich jedoch, dass die Mutter nicht bereit wäre, so viel für die Tagesbetreuung zu bezahlen, wie es in der Kita üblich ist. Am zufriedensten ist sie mit der Betreuung des Kindes durch ihre Mutter, die jedoch nicht in der Schweiz lebt.

Die Befragte hat hohe, teilweise widersprüchliche Ansprüche an sich und die Angebote. Die Förderung sollte auf das Kind abgestimmt sein, die Kita sollte am besten bereits früh am Morgen öffnen oder eine Betreuungsperson zu Hause vorbeischicken und das Angebot sollte gleichzeitig sehr günstig sein.

Die Mutter ist auf eine Betreuung angewiesen. Sie arbeitet sehr viel, damit sie sich eine gute Wohnung in der Nähe der Tagesmutter leisten kann und würde ihrer Tochter gerne eine bessere Betreuung bieten, was ihr aus den genannten Gründen nicht möglich ist.

8.1.3 Interview Kita (B3)

Organisation der Kinderbetreuung

Die Befragte beschreibt, warum Eltern die Kinder in einer Institution betreuen lassen. Sie konnte in den letzten Jahren eine Veränderung beobachten und hat den Eindruck, dass früher vor allem Familien, die auf ein zweites Einkommen angewiesen waren, ihre Kinder in der Kita betreuen liessen. Heute seien es vermehrt auch Eltern, die die Kinder optimal fördern wollen.

...weil gewisse Eltern das zweite [...] Einkommen brauchten. Vor allem eben von den niederen Schichten oder auch Mittelschichten (B3, 7-9).

Sie beobachtet ausserdem, dass sich viele Familien mit Migrationshintergrund (es werden speziell die Familien aus „Ex- Jugoslawien“ erwähnt) untereinander und familienintern organisieren und eher selten die institutionalisierte Betreuung in Anspruch nehmen. Auch bei älteren Kindern sei der Besuch des Mittagstischs nicht üblich.

... [sie] organisieren [...] sich dann wirklich untereinander und passen einander auf die Kinder auf (B3, 282-283).

Kontakte / Vernetzung / Informationsvermittlung

Anhand der Erzählungen wird klar, dass die Verantwortlichen der Kita der Elternarbeit einen grossen Stellenwert beimessen. Es finden regelmässig Anlässe statt, zu denen die Eltern eingeladen werden und wo sie sich aktiv beteiligen können. Dabei wird einerseits der Kontakt zwischen der Kita und den Eltern und andererseits derjenige unter den Eltern gefördert. Die Eltern seien durch diese Kontakte untereinander vernetzt und häufig entstünden daraus Freundschaften, die auch am Wochenende gepflegt würden.

...dann gestalten wir das so, dass wirklich auch die Eltern mit den Kindern aktiv sind. Und so auch untereinander den Kontakt in der Kita finden können (B3, 60-62).

Auf die Frage, wie die Kita ihr Angebot unter den Eltern bekannt macht, werden die sozialen Dienste der Stadt Aarau erwähnt. Dort und im Gemeinschaftszentrum Telli werden nach Bedarf Flyer aufgelegt oder verteilt, jedoch nicht flächendeckend in alle Haushalte. Die Befragte betont, dass es schwierig sei, die Familien zu erreichen. Vieles passiere durch die Mund-zu-Mund Propaganda, die jedoch schlecht beeinflussbar sei.

Das ist schwierig, ähm, an die (...) Leute ran zu kommen (B3, 93).

Auf die Frage, was bei der Informationsvermittlung und der Kontaktaufnahme verbessert werden könnte, antwortet die Befragte, dass die Flyer vielleicht in verschiedenen Sprachen aufliegen müssten. Ausserdem müssten sie breiter verteilt werden, was bisher nicht geschah.

...Flyer in ihrem, in ihren Muttersprachen aufz... (...) aufzuschreiben und und zu verteilen. Ja wir haben auch schon gedacht, die bei Ärzten oder so aufzulegen (B3, 298-300).

Die Leitung der Kita sieht sich auch als Vermittlerin von weiterführenden Angeboten wie Ärzten oder Fachstellen. Diese Aufgabe empfindet sie als selbstverständlich, obwohl nicht alle Eltern dankbar seien für die zusätzliche Unterstützung. Die Informationsvermittlung sei aber ein wichtiger Beitrag zur Integration.

Das waren auch Eltern, welche Migrationshintergrund haben und ja (ähm) und welche schlecht Deutsch können und trotzdem hat man auch ihnen versucht zu sagen, gehen sie zum Arzt oder einer anderen Fachstelle (B3, 237-239).

Die Befragte äussert am Schluss des Interviews den Wunsch, die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Fachstellen und Schulen zu intensivieren. Die im Rahmen des Projekts frühe Förderung der Fachstelle Kind und Familie sei schon mal ein Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung, der weiter verfolgt werden müsse.

...einfach so noch mehr vernetzt zusammenarbeiten (B3, 378).

Massnahmen Frühförderung in Aarau

Bei den Massnahmen zur Frühförderung in Aarau wird nur ein Punkt erwähnt: Das ist die Informationsveranstaltung der Fachstelle Kind und Familie, die anfangs November 2011 stattfand. Weitere Informationen – abgesehen von den erwähnten Flyern – scheinen nicht bekannt zu sein.

...jetzt gibt's ja gerade am vierten, fünften November so einen Anlass, wo man das ein bisschen publik machen möchte, Frühförderung Aarau, wo auch auf der politischen Ebene Leute anwesend sind (B3, 138-140).

Hindernde Faktoren

Die Befragte äussert sich zu den hindernden Faktoren erst zögerlich und dann aber doch deutlich. Sie bemängelt, dass man bei der Frühförderung und generell bei den Jüngsten zu stark am Sparen sei und man sich zu wenig bewusst sei, dass das einen Einfluss auf die spätere Entwicklung habe.

...man sollte viel mehr Geld investieren können für die Kinder, also allgemein für die Kinder und die Familien, weil das ist wirklich unsere Zukunft... (B3, 162-164).

Im Kita-Betrieb hätten sie durch die mangelnden Finanzen zu wenig Betreuungspersonal, was sich auf die Qualität der Betreuung auswirke. Gerade mit fremdsprachigen Kindern brauche es oft mehr Zeit, damit die Integration gelingen könne.

...man hat wie zu wenig Ressourcen, um wirklich optimal arbeiten zu können und auch genügend Leute zu haben dann auch in den Betrieben drin. (B3, 165-166).

Die politische Unterstützung und das Bewusstsein, dass durch eine gute Frühförderung später viel Geld gespart werden könne, sei ebenfalls zu wenig vorhanden und erschwere es den Beteiligten, qualitativ gute Arbeit zu leisten. Das Bild der idealen Kinderbetreuung in der Schweiz sei veraltet: Man habe immer noch das Gefühl, dass ein Kind am Besten in der Familie betreut sei. Das Bild der idealen Familie sei noch sehr präsent, obwohl sich die Situation verändert habe. Die fehlende finanzielle Unterstützung verunmögliche auch eine breiter angelegte Öffentlichkeitsarbeit.

...es ist nicht so integriert im Politischen auch, dass so familienergänzenden Institutionen oder schulergänzende Institutionen wirklich ähm, wirklich hilfreich sind für die Kinder und für die Familien. Also dass auch viel, wenn man Frühförderung hat oder wenn man die Kind gut begleiten kann, später sicher dann wieder spart (B3, 183-187).

Der Vergleich mit unserem nördlichen Nachbarland wird hinzugezogen. Die Befragte äussert sich über die dortige Unterstützung und darüber, welche Möglichkeiten sich für die Schweiz durch eine bessere finanzielle Unterstützung ergeben könnten.

...auch Deutschland selber, wo wirklich der Staat auch wirklich schaut, dass es flächendeckend Plätze gibt und, und welche auch anders unterstützt werden (...) ähm nicht nur finanziell, auch zeitlich (B3, 333-335).

Nachteile der Betreuungsform

Als Vertreterin einer Institution stand die Frage nach den Nachteilen der Betreuungsform nicht im Vordergrund. Diesbezüglich hat sie von sich aus auch nichts dazu erwähnt.

Fördernde Faktoren

Einerseits wird betont, dass es viele Eltern gibt, die auf das zweite Einkommen und damit auf den Krippenplatz angewiesen sind. Es gebe aber auch Familien mit Migrationshintergrund, die froh sind, dass ihr Kind vor dem Kindergarten- und Schuleintritt Deutsch lernt. Familien aus den vermögenderen Schichten wählten bewusst diese Form der Betreuung, um ihr Kind optimal zu fördern. Das Bewusstsein bezüglich früher Förderung hat sich ihrer Meinung nach in den letzten Jahren verändert.

...jetzt sehen wir, dass wirklich auch Leute aus oberen Schichten das (...) das Angebot familienergänzend vermehrt auch in Anspruch nehmen, Teilzeit und einfach das Gefühl haben, mit dieser Frühförderung tu ich meinem Kind etwas Gutes (B3, 10-13).

Als fördernden Faktor sieht die Befragte die Tatsache, dass im Betrieb Erzieherinnen arbeiten, die mehrsprachig sind und die Eltern dadurch besser verstehen oder ihnen auch das Gefühl geben, dass sie in ihrer Situation besser verstanden werden.

...wir sind auch von den Erzieherinnen her sehr (lacht) multikulturell, also. [...] Das vereinfacht auch noch, wenn [...] jemand da ist, der ähm die Sprache kann (B3, 103-106).

Ein weiterer Faktor betrifft ebenfalls die sprachliche Integration, dieses Mal der Kinder. Das Krippenpersonal versucht, von Anfang an mit dem Kind verbal zu kommunizieren, auch wenn es gar kein Deutsch kann. Aus diesem Grund werden anfänglich auch Wörter aus der Muttersprache des Kindes gebraucht, damit die Eingewöhnung leichter falle.

...ein paar Wörter zu lernen, in dieser Sprache, damit wir ein bisschen näher zum Kind kommen können... (B3, 174-175).

Vorteile der Betreuungsform

Als wichtiger positiver Aspekt dieser Form der Betreuung wird neben der sprachlichen auch die soziale Integration erwähnt. Die Kinder könnten durch die vielfältigen Kontakte in der Gruppe ein eigenes Umfeld aufbauen.

...dass sich die Kinder ein Umfeld aufbauen können... ein Kameraden-Umfeld (B3, 47-48).

Die Vorteile der Betreuungsform seien nicht nur für die Kinder und Familien vorhanden. Auch der Staat profitiere, wenn die Kinder frühzeitig gut begleitet und gefördert werden. Noch einmal wird hier der finanzielle Aspekt erläutert.

...dass [...] wenn man Frühförderung hat oder wenn man die Kinder gut begleiten kann, später sicher dann wieder spart (B3, 185-187).

Qualität der Betreuung

Die Inhalte und die Qualität der Betreuung werden im Überblick so beschrieben, dass sie darauf abzielen, soziale und kommunikative Förderschwerpunkte zu erreichen. Es soll dabei nicht eine „Verschulung“ bewirkt werden. Die Förderung soll spielerisch sein.

...also wirklich auf spielerische Art. So nicht Verschulung in dem Sinn (B3, 25-26).

Die Qualität der frühen Förderung werde auch durch die Vernetzung der Institutionen und durch die genaue Beobachtung und Begleitung bei Schwierigkeiten gesteigert.

...man hat ja das Kind viel bei uns und man sieht, wenn auch zu Hause Schwierigkeiten sind, kann man das auffangen oder die Eltern an Fachstellen weiterleiten (B3, 209-211).

Die Kita ist beim Projekt der Bildungskrippen dabei und investiert viel Zeit in die Führung der Portfolios oder der sogenannten „Lerngeschichten“ der einzelnen Kinder. Daraus werden die individuellen Förderschwerpunkte für jedes Kind abgeleitet. Diese Arbeit wird als sehr spannend und ergiebig beschrieben.

...dort durch Beobachtungen herausfinden, woran sie [die Kinder] sind und dann einfach verschiedene Angebote für dieses Kind, ähm, im Alltag integrieren können (B3, 411-414).

Für diese individuelle Förderung werden pro Kind jede Woche eineinhalb Stunden für Besprechungen im Team investiert. Dabei wird sowohl die Entwicklung dokumentiert wie auch die weitere Förderung geplant. Die Zeitressourcen seien sehr begrenzt und erschwerten diese Form der Förderung jedoch stark. So müsste man immer schauen, wann und in welchen Teams Besprechungen stattfinden können, da die Kinder ja nicht einfach sich selber überlassen werden könnten.

...muss man immer schauen, wo haben wir Zeitressourcen, damit man sich zurückziehen kann. Weil [...] jemand muss ja auch bei den Kindern sein. (B3, 340-343).

Zusammenfassung

Die Leiterin der Kita ist sich ihrem integrativen Auftrag sehr bewusst. Sie organisiert zusammen mit dem Team regelmässig Anlässe, die Eltern mit und ohne Migrationshintergrund in Kontakt treten lassen. Sie fördert eine offene Zusammenarbeit mit den mehrsprachigen Mitarbeiterinnen und ist sich der kulturellen Unterschiede und der möglicherweise daraus entstehenden Unsicherheiten bewusst.

Mit Eltern mit Migrationshintergrund, die noch kein Kind in der Kita betreuen lassen, versucht die Kita bisher noch nicht in Kontakt zu treten. Die Flyer existieren nur auf Deutsch und werden an wenigen Orten in der Stadt aufgelegt. Die Leiterin vertraut auf die Mund-zu-Mund Propaganda. Die Vorteile der Förderung in der Gruppe liegen für die Befragte auf der Hand.

Eine intensivere Vernetzung mit bestehenden Institutionen in der Stadt würde begrüsst und ist mit dem Projekt frühe Förderung (frühEffekt) auch initiiert worden. Es steckt jedoch noch in den Anfängen.

Die individuelle Förderung von Kindern ist ein wichtiges Anliegen. Die Besprechung der Portfolios verschlingt aber viel Zeit, die dann wieder auf Kosten der Betreuung geht. In diesem Zusammenhang wird zusätzliche finanzielle und ideelle Unterstützung gefordert. Die Politik habe sich der Entwicklung der familiären Situation noch nicht genügend angepasst. Als Vorbilder werden die nördlichen Nachbarländer mit ihrer fortschrittlichen Familienpolitik genannt.

8.1.4 Interview Mutter 2 (B4)

Organisation der Kinderbetreuung

Die Mutter empfand es nicht als schwierig, eine Betreuung zu finden. Sie machte sich über die Angebote kundig und meldete dann ihr Kind in der Kita an. Die Wartezeiten sind lange, bis zu einem Jahr. Die Befragte hatte klare Vorstellungen, wo sie ihr Kind anmelden will und sagt auch deutlich, dass die Betreuung durch eine Tagesmutter für sie nicht in Frage komme.

...du schaust einfach Angebote in der Stadt und dann gehst du und sagst du, ja, ich brauche Platz. [...] fast ein Jahr habe ich gewartet (B4, 39-41).

Kurz wird angetönt, dass es, wenn die Mutter der Befragten hier wäre, durchaus eine Alternative für die Betreuung der Kinder gäbe.

[Sie lebt] leider nicht [hier]! Sonst wäre vielleicht schon andere ja...(B4, 60).

Die Betreuung der älteren Tochter der Befragten war im Heimatland Russland ganz anders organisiert. So waren die Kinder täglich und normalerweise von morgens bis abends entweder bei den Grosseltern oder in der Kita und wurden mit verschiedenen Programmen gefördert.

Sie sind betreut ganzer Tag, sie bekommen drei Mal, nein fünf Mal Essen und ähm schlafen über Mittag und dann wird Frühförderung (...) ja verschiedene Programm und so, die Kinder ge...(unverst.) (B4, 128-131).

Kontakte / Vernetzung / Informationsvermittlung

Die Befragte betont die Wichtigkeit von guter Informationsvermittlung. Gerade für Eltern mit einer anderen Muttersprache müssen die Informationen in ihrer Sprache formuliert sein. Die Kontaktaufnahme sollte den Eltern möglichst erleichtert werden; auch der positive Einfluss der Niederschwelligkeit wird betont.

...sie haben so eine Stelle und dort werden einfach die Ausländer, wie sagt man das, aufgeklärt, kann man so sagen. Sie bekommen Prospekte und auf verschiedene Sprachen (B4, 216-218).

Dieser Informationsstelle im Quartier B (mit einem hohen Ausländeranteil) wird auch ein hoher integrativer Faktor zugeschrieben. Laut Aussage der Befragten bekommen dort die Eltern auch direkte Informationen, werden an weitere Stellen verwiesen und können Deutsch lernen.

...sie können dort gehen Deutsch lernen, die Kinder und von die Kindern auch, verschiedene Projekte (B4, 219-220).

Auch allgemeine Informationen für Familien aus dem Ausland werden gefordert. So sei es schwierig, sich in einem neuen Land mit einem fremden Schulsystem zu orientieren. Die Stadt Aarau informiere diesbezüglich sehr schlecht und helfe den Eltern nicht aktiv weiter. Es brauche dringend Informationen in verschiedenen Sprachen, damit die Integration gelinge. Wenn man sich als Ausländerin auf die Informationen verlassen müsse, die man von Nachbarn und Bekannte bekomme, sei das sehr schwierig, da immer wieder etwas anderes erzählt werde.

...man sollte den Eltern irgendwo eine Information geben und dort gut schreiben, was das ist, welche System da ist, weil oft wissen die Leute nicht, was für ein System hier ist (B4, 267-269).

Die Befragte überlegt sich auch, ob es nicht sogar sinnvoll wäre, diese Informationen in Form von Elternkursen weiterzugeben und diese Kurse obligatorisch zu machen. Dadurch könnte man alle Eltern verpflichten, sich mit dem Schulsystem und der Integration ihrer Kinder auseinander zu setzen.

Dann wird alles aufgeklärt, weisst du. Wie das funktioniert. Auch wenn sie es nicht wollen, zum Beispiel (B4, 631-632).

Massnahmen Frühförderung in Aarau

Über die Massnahmen zur Frühförderung weiss die Befragte nur wenig zu erzählen. Kurz erwähnt sie die Fortschritte, die die Kitas in Aarau ihrer Meinung nach in den letzten Jahren in Sachen Frühförderung gemacht haben.

...in letzter Zeit sie haben sich gut entwickelt beide Kitas, das finde ich super. Sie haben jetzt, wenn ich vergleiche vor fünf Jahren, das jetzt wirklich ein riesen Fortschritt gemacht (B4, 487-489).

Hindernde Faktoren

Noch einmal wird hier die fehlende Information von Eltern ohne Deutschkenntnisse erwähnt. Es sei sehr wichtig, dass die Eltern die Informationen, wie und wo sie ihr Kind betreuen lassen können, in ihrer Sprache und auf einfache Weise bekommen. Vor allem für Frauen sei die Situation doppelt schwierig. Sie seien oft auf die Vermittlung durch den Ehemann angewiesen.

Wenn sie gar kein Deutsch kennen, keine Leute hier kennen, dann wissen sie auch nicht, wohin sie gehen können, wo sie Information kriegen (B4, 198-200).

Dazu wird das Problem der Finanzen angesprochen. Die Familien mit Migrationshintergrund seien oft nicht bereit, für die Betreuung ihres Kindes zu bezahlen.

Und sie werden auch oft nicht zahlen für Hort. Meistens denke ich (B4, 203-204).

Ein weiterer schwieriger Aspekt sei das Fehlen von Betreuungsplätzen. Das gelte sowohl für schweizerische wie auch für Eltern mit Migrationshintergrund. Für letztere sei die Hürde jedoch noch grösser, da man ja nie wisse, welche Familie bevorzugt werde. Bestimmt komme es ab und zu vor, dass die schweizerische Familie schneller zu einem Betreuungsplatz komme als die Familie mit ausländischen Wurzeln.

...das ist sehr persönlich denke ich, von Leiterinnen, die dort sind im Hort und das kann man auch nicht steuern, welche Kinder werden bevorzugt oder welche nicht (B4, 234-236).

Von der Befragten wird ausserdem das schweizerische System mit der dazugehörigen Mutterschaftsversicherung kritisiert. Es sei alles darauf ausgerichtet, dass die Mutter mit den Kindern bleibe zu Hause. Und wenn man das nicht so mache, dann habe man nur drei Monate Zeit, für das Baby da zu sein. Das erste Jahr sei aber sehr bedeutend und auch in anderen Ländern könnten die Mütter im ersten Jahr zu Hause bei ihrem Kind bleiben. Das sollte in der Schweiz auch möglich sein.

...ich denke die Frauen auch in der Schweiz sollen die Möglichkeit haben, ein Jahr mit dem Kind zu Hause zu bleiben (B4, 599-600).

Nachteile der Betreuungsform

Die Mutter zeigt deutlich ihre Unzufriedenheit mit der Situation in der Kita (weitere Aussagen unter der Kategorie „Qualität der Betreuung“). Diese fördere ihrer Meinung nach die Kinder zu wenig. Oft würden nur rudimentäre Bedürfnisse befriedigt und das Kind dann wieder sich selber überlassen. Sie versteht nicht, wie so etwas in der Schweiz möglich ist. Der Preis dafür sei viel zu hoch, sie erwarte mehr, wenn die Kinder in einer Institution betreut werden.

Ja sie spielen etwas ab und zu aber nicht, dass es die Kinder gefördert werden. Gibt's kein Programm, das sie etwas mit den Kindern machen und so und es ist einfach nicht toll (B4, 318-320).

Die Kinder müssten bereits mit vier Jahren in den Schulhort wechseln, was die Mutter als doppelten Stress für die Kinder beschreibt, da dieser Wechsel gleichzeitig mit dem Kindergartenstart stattfindet. Ausserdem seien die Gruppen jetzt unausgeglichen: Den Babys sei es langweilig und im Schülerhort kämen die Grossen zu kurz, weil die Erzieherinnen sich nur noch um die Jüngeren kümmern würden.

...dort kommen zu viele kleine Kinder und jetzt die Grösseren sind total benachteiligt... (B4, 505-506).

Fördernde Faktoren

Als fördernde Faktoren bezeichnet die Befragte die Tatsache, dass die Kita sehr schön gelegen sei und über einen grossen Garten verfüge. Ausserdem beeinflusse die Wahl der Kita den Kindergarten- und Schulort (d.h. das Quartier), den die Kinder anschliessend besuchen werden. Und da es gewisse Quartiere mit einem (zu) hohen Ausländeranteil gebe, sei die Wahl auf diese Kita gefallen.

Hat mir einfach Ort gefallen. Und dann habe ich gewusst, wenn er in diese Kita geht, dann kommt er nachher in diesen Kindergarten...(B4, 71-74).

Die Abstufung der Kosten nach Einkommen wird ebenfalls als positiver Aspekt erwähnt. So werde auf die jeweilige Situation Rücksicht genommen.

...was gut ist, man kann auch zum Beispiel ähm (...) weniger zahlen wenn A. in Hort geht und ich nicht so viel Einkommen habe, dann zahle ich auch weniger (B4, 181-183).

Vorteile der Betreuungsform

Als einen Vorteil der Betreuung in der Kita beschreibt die Befragte die Tatsache, dass die Kinder dort die Möglichkeit haben, soziale Kontakte zu knüpfen.

Brauchen sie Kontakt mit anderen Kindern (B4, 266-267).

Ihr Kind gehe sehr gerne dort hin und ausserdem gebe es im Vergleich zur Betreuung durch eine Tagesmutter den Vorteil, dass verschiedene Räume für verschiedene Aktivitäten angeboten werden.

...im Hort zum Beispiel verschiedene Spielräume anbieten (B4, 486).

Den Vorteil einer Betreuung durch die Tagesmutter erwähnt die Befragte auch. So denkt sie, dass die grundsätzlichen Bedürfnisse eines Kindes bei einer Tagesmutter besser abgedeckt werden, da diese mehr Zeit habe. So passiere das Wechseln der Windeln häufiger und das Kind werde beobachtet, ob es auch wirklich esse.

Ja bei der Tagesmutter Vorteil es wäre zum Beispiel das Kind sehr wahrscheinlich wird besser körperlich betreut (B4, 480-481).

Der wirtschaftliche Faktor wird ebenfalls erwähnt. Die Betreuung durch Kitas bringe dem Staat Einsparungen und aus diesem Grund müssten neue Tagesbetreuungsplätze geschaffen werden.

...wir brauchen neue Kitas, neue Plätze und so und dann müssen wir da wirtschaftlich überlegt, dass jeder Franken bringt vier Franken (B4, 552-553).

Qualität der Betreuung

Die Qualität der Betreuung in der gewählten Kita wird als nicht sehr gut beurteilt. Es wird beanstandet, dass die Betreuerinnen die Kinder sich selber überlassen und nur darauf achten, dass die Windeln gewechselt werden und dass das Kind isst. Die Befragte ist sich jedoch aus ihrer Heimat, wo ihre ältere Tochter die Kita besucht hat, ein anderes System gewohnt. Dort wurden die Kinder von klein auf intensiv mit verschiedenen Angeboten gefördert.

...sie haben Malen gelernt ähm, sie haben getanzt, sie haben dort verschiedene Sachen gebastelt, sie wu... haben musiziert. Und das war wirklich ein Programm für ganzes Jahr (B4, 309-312).

Diese Art der Frühförderung habe sehr positive Auswirkungen auf die Entwicklung ihrer Tochter gehabt. Sie sei beim Umzug in die Schweiz den Kindern hier überlegen gewesen und habe in der Schule nichts mehr leisten müssen und trotzdem immer die besten Noten gehabt.

Förderung für mich ist, dass ich sehe, dass meine Tochter da mit zwei Jahren schon alle Buchstaben gekannt, mit drei konnte sie lesen (B4, 334-336).

Vor allem die Förderung der Sprachen komme in der Schweiz viel zu kurz. Man habe bereits in vielen Studien bewiesen, dass Kinder neue Sprachen besonders gut lernen, wenn sie noch ganz klein sind. Und deshalb dürfe man nicht bis zur dritten bzw. sechsten Klasse warten, bis Englisch und Französisch eingeführt werden.

...man könnte das alles schon (...) ich weiss nicht, vor dem Kindergarten anfangen (B4, 382-383).

Die Mutter befürchtet, dass die Förderung von individuellen Fähigkeiten weniger wirkungsvoll sei, wenn sie zu spät einsetze. Schliesslich sehe man schon mit zwei, drei Jahren, wo die besonderen Begabungen des Kindes liegen.

Und nicht warten, bis er, ich weiss nicht, zehn wird und erst dann anfangen. Schon zu spät (B4, 402-403).

Ganz zum Schluss wird das Thema der frühen Förderung noch von einer anderen Seite beleuchtet. Die Mutter relativiert ihre Forderungen und sagt, dass es vor allem sehr wichtig sei, dass überhaupt Angebote zur Frühförderung in den Krippen vorhanden seien und dass die Kinder nicht nur sich selber überlassen werden. Aber vielleicht mache es auch Sinn, die Kinder nicht zu drängen und ihnen die Wahl zu überlassen, ob sie etwas machen wollen oder nicht – solange sie noch so klein seien. Denn die Erwartungen an sie als Kind und auch an ihre Tochter seien schon sehr gross gewesen.

Aber das weiss ich auch nicht, ob es gut ist oder nicht, weisst du. Es war auch sehr, sehr Leistungsdruck (B4, 424,-425).

Zusammenfassung

Die Befragte weist auf hindernde Faktoren für den Zugang zu familienergänzender Betreuung und früher Förderung hin. So sei es für fremdsprachige Eltern, die neu aus dem Ausland eingewandert sind, sehr schwierig, sich zurechtzufinden. Sowohl das Angebot an Betreuung und Unterstützung wie auch das Schulsystem seien unverständlich und werde einem nicht erklärt. Es brauche dringend Informationen in der Muttersprache der Eltern. Diese Informationen sollten mittels Broschüren, Fachstellen und eventuell Kursen vermittelt werden.

Die Kita wird als beste Form der Betreuung beschrieben, da die Kinder dort die Möglichkeit haben, soziale Kontakte zu knüpfen. Obwohl sich die Förderung in den letzten Jahren verbessert habe, entspricht sie noch nicht den Vorstellungen der Befragten. Sie hätte gerne eine intensivere sprachliche, musische und teilweise auch schulische Form der Frühförderung, wie sie sie in ihrem Heimatland kennengelernt hatte. Der dadurch entstehende Leistungsdruck wird nur kurz erwähnt.

Die Betreuung sei im Verhältnis zur Leistung, die erbracht werde, sehr teuer. Die Abstufung der Preise nach Einkommen wird als positiv beurteilt.

Generell wird die politische Haltung in der Schweiz zum Thema Familie und Betreuung kritisiert. Es gebe zu wenige Betreuungsplätze und die Mütter haben nur Anrecht auf drei Monate Mutterschaftsurlaub, obwohl das erste Jahr sehr wichtig sei.

8.2 Kategorienbasierte Darstellung

Die Ergebnisse der Befragungen werden in einem zweiten Teil kategorienbezogen dargestellt. Dadurch wird eine erste Gegenüberstellung der Aussagen möglich. Für die kategorienbasierte Darstellung werden die Zitate aus der fallbezogenen Darstellung verwendet. Damit ist die Konzentration auf die wichtigsten Aussagen und damit eine weitere Reduktion des Datenmaterials möglich.

Auch bei dieser Darstellung fällt wieder auf, dass gewisse Kategorien wie die „Organisation der Kinderbetreuung“ von Seiten der befragten Eltern stärker gewichtet werden, andere wie die „Massnahmen zur Frühförderung in Aarau“ werden von den Fachstellen ausführlicher beantwortet. Diese Schwerpunkte sind durch die Fragestellungen entstanden. Trotzdem können im Zusammenzug der Kategorien wichtige Überschneidungen festgestellt werden – sei es aus zwei oder aus vier Interviews. Die Aussagen werden in Textform zusammengefasst. Damit Wiederholungen vermieden werden, wird auf ein weiteres Zitieren der Aussagen verzichtet. Es werden die Aussagen verwendet, die in mehreren Interviews in einem ähnlichen Zusammenhang erwähnt wurden. Dadurch ist gewährleistet, dass tatsächlich ein Vergleich des Materials und nicht nur eine weitere Zusammenfassung entsteht. Auffällige Unterschiede in den Aussagen werden ebenfalls erwähnt. Auch sie können wichtige Hinweise für die Interpretation geben.

Am Ende jeder Kategorie werden die Ergebnisse nochmals stichwortartig in einer Übersicht zusammengefasst. Vorschläge zur Verbesserung der Situation in Aarau, die von mehreren Befragten gemacht wurden, werden zum Schluss ebenfalls stichwortartig festgehalten. Diese Reduktion soll dabei helfen, die Gelingensbedingungen für eine optimale Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in die familienergänzende Betreuung zu formulieren.

8.2.1 Organisation der Kinderbetreuung

Alle Befragten sprechen davon, dass bei Familien mit Migrationshintergrund eine beliebte Form der Kinderbetreuung die Betreuung durch Verwandte sei. Wenn die Grossmütter dieser Familien in der Schweiz leben, würden sie oft dazu eingesetzt, für ihre Enkel und Enkelinnen zu sorgen. Die beiden befragten Mütter (B2 und B4) berichten in diesem Zusammenhang, dass mit der Betreuungsform durch enge Verwandte Konflikte bei kulturellen Themen (wie Essen und erzieherische Grundsätze) vermieden werden können, was in der Kita oder bei einer Tagesmutter weniger der Fall sei.

Die Kinderbetreuung wird nach Aussagen der Mütter so organisiert, dass sie möglichst günstig ist und ihre Bedürfnisse bezüglich Betreuungszeiten und erzieherischen Ansprüchen so gut wie möglich abdeckt. Die Erreichbarkeit und die Kosten sind für die Mütter jedoch schlussendlich wichtiger als die Qualität der Betreuung.

Zusammenfassung

- Verwandte werden zur Betreuung der Kinder wenn möglich bevorzugt,
- Kinderbetreuung soll günstig sein und
- neben den Kosten ist auch die Erreichbarkeit der Institution ein wichtiger Faktor für die Wahl der Betreuung.

8.2.2 Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung

Von allen Befragten wird die Wichtigkeit einer guten Informationsvermittlung betont. Eine Schlüsselposition scheinen in Aarau diesbezüglich die Sozialen Dienste der Stadt einzunehmen. Von einer Mutter und der Leiterin der Kita wird diese Fachstelle im Zusammenhang mit der Unterstützung bei der Suche nach einer Tagesbetreuung speziell erwähnt.

Die beiden Vertreterinnen der Institutionen weisen mehrmals darauf hin, dass es schwierig ist, gewisse Zielgruppen zu erreichen. Ein Konzept ist erst ansatzweise vorhanden: So sollen in Zukunft Kulturvermittelnde die sprachlichen und kulturellen Hürden zwischen den Eltern und den Institutionen überwinden helfen. Von der Kita-Leiterin wird festgestellt, dass die Informationsflyer ihrer Institution nur auf Deutsch und nur an sehr wenigen Orten aufliegen, was den Zugang erschwere. Die Kontaktaufnahme und Informationsvermittlung mit fremdsprachigen Eltern passiert momentan in Aarau noch unkoordiniert. Eine der beiden befragten Mütter sieht in der fehlenden Information eine grosse Schwierigkeit. Sie fordert deshalb eine Fachstelle, die in mehreren Sprachen und auch über Flyer informiert, welche Angebote es zur Betreuung gibt und wie das schweizerische Schulsystem organisiert ist.

Die Entwicklung der Zusammenarbeit unter den Institutionen wird von der Leiterin der Kita und von der Fachstelle so beschrieben, dass sie sich seit Beginn des Projekts „frühe Förderung“ positiv verändert habe. So finde nun ein regelmässiger Austausch unter den Beteiligten statt, was dazu führe, dass man gemeinsame Projekte entwickle, die dabei helfen, niederschwellige Angebote für das Zielpublikum anzubieten. Dabei werden Synergien genutzt und Kontakte auf alle Seiten hin geknüpft. Die Informationsstelle in einem Quartier in Aarau wird von der Mutter (B4) in diesem Zusammenhang positiv erwähnt. Sie beschreibt die Kombination unterschiedlicher Angebote in einer Fachstelle als sehr sinnvoll. Eine noch intensivere Verknüpfung der vorhandenen Angebote und engere Zusammenarbeit der Fachpersonen wird von drei Befragten gewünscht.

Zusammenfassung

- Die Sozialen Dienste in Aarau werden als Schnittstelle für Informationen bezüglich Kinderbetreuung genannt,
- die Institutionen haben Schwierigkeiten, Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen,
- Informationen über familienergänzende Betreuung, Frühförderung und das schweizerische Schulsystem sind nur auf Deutsch erhältlich, was als negativ bezeichnet wird,
- die Vermittlung dieser Informationen geschieht in Aarau unsystematisch und
- die neu entstandene Zusammenarbeit der Institutionen liess gemeinsame und niederschwellige Projekte entstehen, mit denen die vorhandenen Synergien besser genutzt werden.

8.2.3 Massnahmen Frühförderung in Aarau

Die Massnahmen zur Frühförderung in Aarau werden durch die Fachstelle Kind und Familie koordiniert. Die Informationen zu den bisher entstandenen Projekten sind den Müttern und der Fachfrau aus der Betreuung bisher noch kaum bekannt oder werden im Alltag nicht wahrgenommen. So wird von der Leiterin der Kita einzig die von der Fachstelle organisierte Informationsveranstaltung von Anfang November genannt. Die befragten Mütter können keine konkreten Aussagen zu den Massnahmen machen, was teilweise auch mit der individuellen Fragestellungen der Interviews zu tun hat.

Die von der Befragten der Fachstelle genannten Massnahmen betreffen vor allem eine bessere Nutzung und Vernetzung der vorhandenen Angebote. Als konkretes Beispiel, das im Frühjahr 2012 realisiert werden soll, wird die Umstrukturierung der Mütter- / Väterberatung genannt.

Zusammenfassung

- Massnahmen und neue Projekte zur Frühförderung in Aarau werden von den Müttern bisher nicht wahrgenommen,
- vorhandene Angebote im Frühbereich sollen durch eine bessere Zusammenarbeit der Institutionen optimiert werden und
- die Umstrukturierung der Mütter- / Väterberatung wird als einziges konkretes Beispiel genannt.

8.2.4 Hindernde Faktoren

Als wichtigste hindernde Faktoren für den Zugang zu Kinderbetreuung werden von allen Befragten die Finanzen genannt. Die Kosten seien für die Eltern mit Migrationshintergrund ein wichtiger Aspekt, wenn sie sich für eine Tagesbetreuung entscheiden müssten. Die Leiterin der Kita bemängelt diesbezüglich die fehlende staatliche finanzielle Unterstützung der Kita; sie verunmögliche eine optimale Betreuung und eine bessere Öffentlichkeitsarbeit.

Die fehlende ideelle, politische und finanzielle Unterstützung durch den Staat von Massnahmen im Frühbereich wird von allen Befragten in irgendeiner Weise erwähnt. So wird unter anderem die schweizerische Mutterschaftsversicherung von den beiden befragten Müttern kritisiert. Sie bemängeln, dass die Mütter nach der Geburt nur drei Monate zu Hause bleiben können. In den nördlichen Nachbarländern seien Mütter diesbezüglich viel besser unterstützt. Das Bewusstsein, dass durch eine gute Frühförderung später viel eingespart werden kann, sei noch zu wenig vorhanden, meint die Leiterin der Kita.

Zusammenfassung

- Die Finanzen sind ein wichtiger hindernder Faktor für Familien mit Migrationshintergrund und
- die ideelle, politische und finanzielle Unterstützung von familienergänzender Betreuung und von Familien im Allgemeinen wird als mangelhaft beschrieben.

8.2.5 Nachteile der Betreuungsform

Die Nachteile der jeweiligen Betreuungsformen wurden nur von den Müttern erfragt und beantwortet. Da die Situationen der beiden Mütter verschieden sind, kamen unterschiedliche Antworten zustande, die sehr persönlich sind und in einem anderen Zusammenhang auch positiv gewertet wurden.

Ein gemeinsamer Nenner kann jedoch festgestellt werden: Beide Mütter sind zeitweise unzufrieden mit der Förderung und Betreuung ihres Kindes. Beide Befragten bemängeln, dass die Erzieherinnen, beziehungsweise die Tagesmutter, zu wenig Zeit für das Kind hätten und es zu wenig förderten.

Der Faktor der Unsicherheit, ob die Betreuung auch wirklich gewährleistet ist, wird nur von der Befragten, die ihr Kind von einer Tagesmutter betreuen lässt, erwähnt.

Zusammenfassung

- Die individuelle Förderung und Betreuung der Kinder sowohl in der Kita wie auch bei der Tagesmutter werden von den befragten Müttern als mangelhaft beschrieben.

8.2.6 Fördernde Faktoren

Die Befragten nennen ganz unterschiedliche Faktoren als fördernd für den Zugang zu familienergänzender Betreuung. Die individuelle Sichtweise auf die Thematik zeigt sich hier besonders stark. Die Anzahl Nennungen von fördernden Faktoren ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Eine befragte Mutter (B4) und die Leiterin der Kita (B3) haben einige Hinweise, was sie als fördernd empfinden. Es sind dies bei der Mutter unter anderem der Standort der Kita und bei der Leiterin die sich zum Positiven veränderte Einstellung der Eltern zu früher Förderung.

Ein gemeinsamer Nenner ist ausserdem bei zwei Befragten auszumachen: Sie weisen darauf hin, dass das Elternbeitragsreglement der Stadt Aarau förderlich für den Zugang zu Institutionen sei. So würden die Eltern die Betreuung ihrem Einkommen entsprechend zahlen, was sehr positiv sei.

Zusammenfassung

- Es werden sehr unterschiedliche fördernde Faktoren genannt und
- das Elternbeitragsreglement der Stadt Aarau wird als förderlich bezeichnet.

8.2.7 Vorteile der Betreuungsform

Zu dieser Kategorie gibt es Aussagen von den befragten Müttern und der Leiterin der Kita. Die Mutter B2 beschreibt die Vorteile der Betreuung durch eine Tagesmutter so, dass die Beziehung zwischen der Tagesmutter und ihr sehr vertraut sei und ihr viel Sicherheit vermittle.

Als wichtigen Pluspunkt der Betreuung in der Kita werden von zwei Befragten die sprachliche und soziale Integration des Kindes genannt. So hätten die Kinder in der Gruppe die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Durch diese Kontakte entstünde ein wichtiges soziales Netzwerk.

Ein weiterer Vorteil sei der wirtschaftliche Faktor für den Staat. Zwei Befragte äussern sich positiv und erklären, dass der Staat, wenn er in Frühförderung investiere, dieses Geld später wieder einspare.

Zusammenfassung

- Die Vorteile der Betreuung in der Kita liegen bei der sprachlichen und sozialen Integration der Kinder und
- bei den positiven wirtschaftlichen Faktoren für den Staat.

8.2.8 Qualität der Betreuung

Bei dieser Kategorie fallen die unterschiedlich gesetzten Schwerpunkte auf. Alle Befragten haben klare Vorstellungen von guter Förderung. Die Meinungen darüber, was die Qualität guter Betreuung ausmacht, gehen aber auseinander und veränderten sich teilweise im Laufe der Interviews. Vor allem bei den befragten Müttern fällt auf, dass sie der gewählten Betreuungsform ambivalente Gefühle entgegenbringen.

Beide Mütter messen die Qualität guter Betreuung vor allem daran, ob ihr Kind sprachlich, musisch und teilweise auch schulisch gefördert wird.

Auch für die Leiterin der Kita ist Frühförderung ein wichtiger Aspekt von guter Betreuung. Diese soll auf das einzelne Kind ausgerichtet sein, jedoch spielerisch erfolgen. Dafür werde im Team viel Zeit investiert.

Die Verantwortliche der Fachstelle (B1) betont hingegen die Bedeutung der Bindungstheorie. Die Zeit der Erzieherinnen soll eher in echte Beziehungen zu den Kindern investiert werden als in noch mehr Förderung. Viele Eltern wollten das Beste und immer mehr für ihr Kind, was für die Qualität der Betreuung nicht förderlich sei.

Zusammenfassung

- Die Meinungen über die Qualität und damit über die Inhalte von guter Betreuung gehen stark auseinander,
- die befragten Mütter messen die Qualität an der Intensität der individuellen Förderung, die ihrer Meinung nach auch schulische Bereiche enthalten sollte,
- die Leiterin der Kita misst die Qualität ebenfalls am Angebot der individuellen, jedoch eindeutig spielerischen Frühförderung und
- die Verantwortliche der Fachstelle betont die Wichtigkeit einer guten Beziehung zwischen Kind und Erzieherin.

9 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Der erste Schritt in der Datenerhebung beinhaltete die Suche nach geeigneter aktueller **Literatur** zum theoretischen Bezugsrahmen. Diese Suche war sehr ergiebig, da im Bereich der „frühen Förderung“ und „Chancengleichheit“ seit kurzem intensiv geforscht wird. Die Fülle an Literatur war einerseits eine Bestätigung, dass die Wahl der Forschungsfrage einem aktuellen Thema entspricht. Andererseits fiel die Konzentration auf die für das Forschungsvorhaben wesentliche Literatur nicht leicht.

Um den Ist-Zustand in der Stadt Aarau zu erfassen, fiel für die **Datenerhebung** die Wahl auf die Form des **problemzentrierten Interviews**. Von den gewählten **Interviewpartnerinnen** sagten drei auf Anhieb zu. Eine vierte Mutter sagte ab, da sie befürchtete, zu schlecht Deutsch zu sprechen. Als Ersatz fand ich eine Mutter, die sich, wie die anderen Interviewpartnerinnen auch, sehr für die Thematik interessierte. Die Terminsetzung für die Durchführung der **Interviews** klappte schnell und unkompliziert und auch bei der Durchführung gab es keine grösseren Schwierigkeiten. Die gute Vorbereitung der Interviewfragen half dabei, in einen echten Austausch mit den Befragten zu treten. Die Befragten erzählten offen und gerne über ihre Situation und ihre Meinung. Einzig die anfänglich sehr umständlich gestellten Fragen unterbrachen die Befragten in ihrem Gesprächsfluss zu sehr. Bereits beim zweiten Interview gelang es besser, kurze, prägnante Fragen zu stellen und die Gesprächsführung besser in die Hand zu nehmen.

Die **Datenaufbereitung** mittels wörtlicher **Transkription** der vier auf Band aufgenommenen Gespräche war eine aufwändige Arbeit. Sie gelang jedoch ohne grössere Schwierigkeiten und die dazu verwendete Audio-Transkriptionssoftware „f4audio“ war beim Schreiben eine grosse Erleichterung.

Die Forschungsnotizen, die ich mir anschliessend an jedes Interview gemacht hatte, liess ich für die Datenauswertung weg. Sie waren in Bezug auf die Fragestellung zu wenig aussagekräftig.

Für die **Datenauswertung** mittels qualitativer Inhaltsanalyse musste das ganze Datenmaterial durchgearbeitet werden. Dabei waren die **deduktiven Kategorien** sehr hilfreich und ermöglichten eine relativ schnelle und sichere Kategorisierung des Materials. Da die Kategorien bereits die Grundlage für die Gestaltung des Interviewleitfadens bildeten, machte sich die Interviewende bereits während des Gesprächs Gedanken über

eine mögliche Kategorisierung. Der Aufwand für die Bestimmung der zusätzlichen **induktiven Kategorien** war grösser. So sollten die Interviewaussagen wirklich zu den jeweiligen Kategorien passen und die Kategorien mussten für die weitere Auswertung und für die Beantwortung der Fragestellung Sinn machen. Dabei wurden gleichzeitig die geeigneten Textstellen herausgesucht und farbig markiert. Dieser Arbeitsschritt war insgesamt sehr intensiv und teilweise auch mühsam. Nach der Durcharbeitung von ungefähr eineinhalb Interviews war das Kategoriensystem dann so weit angepasst, dass es für die Fragestellung sinnvolle Kategorien enthielt und für die weitere Kategorisierung verwendet werden konnte. Schlussendlich erwies sich dieses Vorgehen als sinnvoll, da jedes Interview wieder ganz neu betrachtet werden musste. Dabei fiel auch auf, dass vor allem das erste Interview Stellen enthält, die wenig Bezug zur ursprünglich gestellten Frage haben oder schlecht in eine Kategorie passen. Das deutete darauf hin, dass die Führung des Interviews zu sehr aus den Händen gegeben worden war und dass die Befragte zu sehr abschweifen konnte.

Die **Darstellung der Ergebnisse** wurde schrittweise angegangen mit der Idee, das Datenmaterial zu verdichten und allmählich zu reduzieren. Die **fallbezogene Darstellung** erwies sich als sinnvoll: Die Aussagen wurden zusammengefasst und beschrieben, was dank der vorangegangenen sorgfältigen Kategorisierung keine Mühe machte. Beim nächsten Schritt, der **kategorienbasierten Darstellung**, wurden die Aussagen der vier Interviewpartnerinnen für einen ersten Zusammenzug und Vergleich verwendet. Dank diesem Schritt konnte das Datenmaterial weiter verdichtet werden und eine Interpretation der Ergebnisse wurde nun möglich. Dabei muss beachtet werden, dass für die Interpretation der Ergebnisse nicht alle Kategorien gleich aussagekräftig sind. Vor allem die Aussagen aus den induktiven Kategorien haben keinen direkten Einfluss auf den Zugang zu familienergänzender Betreuung. Sie werden von den Befragten sehr unterschiedlich gewichtet und teilweise auch divergierend gewertet. Für die Interpretation der Ergebnisse muss deshalb die Relevanz der Aussagen jeder Kategorie untersucht und eingeschätzt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Planung des forschungsmethodischen Vorgehens viel Zeit beanspruchte. Dieser grosse zeitliche Aufwand lohnte sich aber schlussendlich, da die Durchführung ohne grosse Schwierigkeiten möglich war.

10 Interpretation der Ergebnisse

Im vorhergehenden Kapitel wurden die Ergebnisse der Interviews und die Bezüge untereinander dargestellt. An dieser Stelle werden sie vergleichend und zusammenfassend interpretiert. Die Ergebnisse werden in Bezug zur analysierten Literatur und zur Situation in der Stadt Aarau gebracht. Für eine bessere Übersicht wird diese Gegenüberstellung wiederum nach den vorhandenen deduktiven und induktiven Kategorien geordnet. Die Reihenfolge der Nennung der Kategorien in diesem Kapitel ist bereits ein Teil der Auswertung: Die Kategorie mit der grössten Aussagekraft bezüglich der Fragestellung kommt an erster Stelle.

Die folgende Tabelle dient zur Übersicht der Gewichtung der Aussagekraft der einzelnen Kategorien in Bezug auf die Forschungsfrage.

Tabelle 7: Gewichtung anhand der Aussagekraft der Kategorien

Rangierung	Kategorie	Anzahl Nennungen				Total
		B1	B2	B3	B4	
1	Kontakte / Vernetzung / Informationsvermittlung	13	4	14	9	40
2	Hindernde Faktoren	6	17	5	11	29
3	Organisation der Kinderbetreuung	1	14	2	7	24
4	Massnahmen Frühförderung in Aarau	11	0	1	1	13
5	Fördernde Faktoren	2	0	5	2	9
6	Qualität der Betreuung	6	2	11	14	32
7	Unterkategorie Nachteile der Betreuungsform	0	6	0	6	12
8	Unterkategorie Vorteile der Betreuungsform	0	2	2	6	10

Der quantitative Aspekt der Anzahl Nennungen durch die einzelnen Interviewpartner soll in der Übersicht lediglich zum Vergleich dienen. Bei den deduktiven Kategorien (Rangierung 1 bis 5) entspricht die quantitative Gewichtung sogar der Rangierung anhand der Aussagekraft in Bezug auf die Fragestellung. Bei den induktiven Kategorien (Rangierung 6 bis 8) kann dieser Zusammenhang jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Aussagen aus den Kategorien „Nachteile der Betreuungsform“, „Vorteile der Betreuungsform“ und teilweise auch „Qualität der Betreuung“ sind sehr individuell und subjektiv und helfen bei der Beantwortung der Fragestellung nur indirekt weiter. Sie müssen in Bezug zu den Aussagen aus den anderen Kategorien gesetzt werden, damit allenfalls Hinweise auf Zusammenhänge unter den Kategorien erkannt werden können. Dadurch werden die Aussagen in den anderen Kategorien besser interpretierbar. Aus diesem Grund werden diese drei (Unter-) Kategorien für die Interpretation der Ergebnisse nicht einzeln aufgeführt.

10.1 Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung

Als wichtigste Faktoren für den erschwerten Zugang zu familienergänzender Betreuung in Aarau haben sich im Laufe dieser Arbeit die Themen der „Informationsvermittlung, Kontaktaufnahme und Vernetzung“ herauskristallisiert. Insbesondere die Fachpersonen konnten vorhandene Schwierigkeiten aufzeigen. Sie betonten, dass es ihnen schwer falle, mit Eltern mit Migrationshintergrund in Kontakt zu treten. Man erreiche diese Familien nur sehr schlecht. Damit bestätigten sich in der Praxis die Erkenntnisse aus der Literatur. Edelmann (2010) beschreibt, dass Familien mit Migrationshintergrund einen beschränkten Zugang zu frühkindlicher Bildung erhalten und dass diese Familien oft von sozialer Isolation bedroht seien (vgl. S. 198 – 199).

Ideen für eine Verbesserung der Situation in Aarau sind mit dem geplanten Einsatz von Kulturvermittelnden jedoch erst ansatzweise vorhanden oder werden in der Verbindung von Mütter- / Väterberatung und Krabbelgruppe sehr punktuell durchgeführt. Die Bereitschaft, sich für Familien mit Migrationshintergrund in besonderem Masse einzusetzen, ist sowohl von der Fachstelle wie auch von Leiterin der Kita grundsätzlich vorhanden. Eine klare Planung dieser **Kontaktaufnahme** existiert jedoch nicht und müsste in Angriff genommen werden. Die beiden Leiterinnen der Institutionen sind sich bewusst, dass nicht nur von Seiten der Migrantinnen und Migranten Anstrengungen für eine gelingende Integration notwendig sind. Damit entspricht ihre Haltung den Empfehlungen der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF, 2008b), die empfiehlt, eine „Kultur der Vielfalt“ zu leben, Diskriminierungen jeglicher Art zu vermeiden und in Verwaltung und öffentlichen Institutionen transkulturelle Kompetenzen zu vermitteln (vgl. S. 84).

Eine Mutter bemängelte vor allem die **schlechte Information von fremdsprachigen Eltern**, wenn diese neu nach Aarau ziehen. Die Informationen werden nicht systematisch verteilt. Das bedeutet, dass nur ein Quartier eine Informations- und Anlaufstelle besitzt und dass Familien, die von den Sozialen Diensten betreut werden, gut unterstützt und informiert werden. Davon profitieren jedoch selbstverständlich nicht alle Familien mit Migrationshintergrund. Die Stadtverwaltung bestätigte auf Nachfrage hin, dass Neuzuzüger aus dem Ausland keine besonderen Informationen erhielten und dass es nicht üblich sei, persönliche Gespräche mit ihnen zu führen. Es werden lediglich eine Willkommensbroschüre und ein Freizeitführer auf Deutsch verteilt. Über das Schulsystem, die MuKi-Deutsch-Kurse und die vorhandenen Betreuungsangebote wird nicht informiert.

Auch die in Aarau zuständigen Fachstellen für die Themen Integration (Anlaufstelle Integration Aargau) und Familie (Fachstelle Kind und Familie) werden nur auf Anfrage hin vorgestellt beziehungsweise es wird an sie weitergeleitet. Der aktuelle Flyer zu den „Familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen in Aarau“ (Stadt Aarau, 2011a) beispielsweise ist ansprechend gestaltet, wird aber nur auf Deutsch gedruckt und nicht systematisch verteilt. Den jeweiligen Leiterinnen und Leitern der Fachstellen ist ausserdem nicht klar, welche Informationen von den anderen Fachstellen verteilt werden. Hier zeigt sich also deutlich, dass Angebote zwar vorhanden sind, dass diese aber schlecht kommuniziert und koordiniert werden. Es fehlen sowohl die Information der Eltern wie auch die **Zusammenarbeit und der Austausch unter den Fachstellen**. Diese Feststellung wurde schon im Integrationsbericht der Stadt Aarau (Jean-Richard, 2007) gemacht. Er weist an verschiedenen Stellen darauf hin, dass Informationen nicht systematisch an Migrantinnen und Migranten weitergegeben werden und dass die Übersetzung von wichtigen Unterlagen wie auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachstellen deshalb nötig sei (vgl. S. 16). Verändert hat sich in den letzten vier Jahren diesbezüglich jedoch nichts. Die Zusammenarbeit unter den Institutionen (Spielgruppen, Mütter- / Väterberatung, Heilpädagogischer Dienst und Krippen) im Rahmen des Projekts „Frühe Förderung in der Stadt Aarau“ ist zwar angelaufen und ein erster Schritt in die richtige Richtung. Bisher wurde aber im Rahmen dieser Zusammenarbeit **eine systematische Informationsvermittlung** nicht bearbeitet.

Sowohl inhaltlich wie auch strukturell muss demnach dringend das Thema der Informationsvermittlung und Kontaktaufnahme angegangen werden. Im Integrationsbericht der Stadt Aarau (Jean-Richard, 2007) wird darauf hingewiesen, dass die **Kontaktaufnahme mit Migrationsgruppen** gefördert werden muss, damit ihre Interessen und Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Dabei soll das Prinzip des „Fördern und Fordern“ gelten: Migrantinnen und Migranten müssen auf Integrationsangebote aufmerksam gemacht werden und der Stadtrat soll formulieren, was er von ihnen als Integrationsleistung erwartet (vgl. S. 44).

10.2 Hindernde Faktoren

Die **Finanzen** werden von allen Befragten als einer der wichtigsten Faktoren genannt, der den Zugang zu institutioneller familienergänzender Betreuung erschwert. Die befragten Mütter sehen die Schwierigkeit in der zu grossen finanziellen Belastung, die durch den Kita – Aufenthalt ihres Kindes entsteht, oder sie erzählen (wie auch die Kita-Leiterin und die Verantwortliche der Fachstelle) von Familien mit Migrationshintergrund, die nicht bereit sind, so viel Geld in die Betreuung zu investieren. Dabei wird unterschieden zwischen Familien, die mit wenig Geld auskommen müssen und Familien, die den **Stellenwert von qualitativ guter Betreuung** nicht genügend erkennen. Lanfranchi (2010) bestätigt, dass für Familien mit Migrationshintergrund die Kosten der Einrichtung ein relevanter Faktor für die Inanspruchnahme darstellt. So habe eine Umfrage ergeben, dass Schweizer Familien familienergänzende Betreuung nutzen würden, wenn sie nicht

mehr als Fr. 7.- die Stunde kostet, während ausländische Familien höchstens Fr. 5.- zu bezahlen bereit sind (vgl. S. 106). Auch Reinwand (2010) weist darauf hin, dass „qualitativ hochstehende Kindertageseinrichtungen ... oft nicht bezahlbar [sind] oder ... ein zusätzliches Einkommen, wenn es nicht über dem Durchschnitt liegt, fast vollständig auf[zehrten]“ (S. 362).

Die Stadt Aarau verfügt über ein Elternbeitragsreglement, das die Kosten für die von der Stadt subventionierten Angebote festlegt. Es wurde in der Befragung mehrmals positiv erwähnt. Die Kosten für die Betreuung werden anhand des steuerbaren Einkommens festgelegt und betragen wie erwähnt mindestens Fr. 15.- und höchstens Fr. 100.- pro Tag. Diese Beträge scheinen im Vergleich zu den oben genannten Stundenansätzen nicht hoch zu sein. Im Vergleich mit der Stadt Zürich, wo der minimale Beitrag Fr. 7.70 und der maximale Beitrag Fr. 70.- betragen, ist der Minimalbetrag für die Ganztagesbetreuung in Aarau fast doppelt so hoch. Das bedeutet, dass vor allem einkommensschwache Familien stärker darunter leiden.

Die zu geringe finanzielle Unterstützung durch den Kanton und die Stadt im Bereich der familienergänzenden Betreuung ist nur ein Faktor in dieser Kategorie. Alle Befragten erwähnten noch weitere Aspekte, bei denen sie die staatliche Unterstützung vermissen. So wurde die **schweizerische Familienpolitik** mit ihrer Mutterschaftsversicherung kritisiert. Die Politik sei immer noch darauf ausgerichtet, dass die Betreuung von Kleinkindern in der Familie und damit am besten von der nicht berufstätigen Mutter abgedeckt werde. Dies bestätigen auch Muheim und Reinwand (2010), die von einer aktuell geführten **Kontroverse in der Schweiz um die familienergänzende Betreuung** sprechen. Insbesondere am Beispiel der Kindertagesstätten in der Deutschschweiz könne festgestellt werden, dass es zu Spannungen zwischen den Bedürfnissen der Familien, der zu betreuenden Kinder und den Erwartungen der Gesellschaft komme (vgl. S. 378). Stamm (2010) erklärt dazu, dass in der Schweiz die öffentlichen Investitionen in vorschulische Betreuungs- und Bildungsangebote vergleichsweise tief sind. Bildung und Betreuung von Kleinkindern liegen in der privaten Verantwortung und gelten – wenn sie institutionell angeboten werden – als Dienstleistung für arbeitende Mütter (vgl. S. 143). Die von Kost (2010) formulierten Handlungsempfehlungen aus der Grundlagenstudie „Frühkindliche Bildung in der Schweiz“ (Stamm, 2009) weisen unter anderem darauf hin, dass der Bund in der **Weiterentwicklung des Systems der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung** in der Schweiz und in der Erarbeitung einer langfristigen Strategie eine zentralere Rolle spielen sollte (vgl. S. 434).

10.3 Organisation der Kinderbetreuung

Auch bei der Organisation der Kinderbetreuung werden die Kosten erwähnt. Die Annahme, dass die Wahl der familienergänzenden Angebote nicht nur anhand der **finanziellen Belastung** gewählt wird, hat sich in dieser Kategorie bestätigt. Wie im Kapitel 2 „Fragestellung“ als Hypothese formuliert, spielt das kulturelle Verständnis im weitesten Sinne ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn Familien mit Migrationshintergrund die Möglichkeit haben, die Betreuung ihrer Kinder an Verwandte zu übergeben, werden diese gegenüber institutionellen Betreuungsformen bevorzugt. Dabei steht nicht die finanzielle Ersparnis an erster Stelle sondern die Tatsache, dass die Haltung zu Erziehung, Ernährung und teilweise auch zu Bildung eher der eigenen gleicht, als wenn das Kind eine familienexterne Betreuungsform besucht. Die befragten Mütter erwähnten die mit den verschiedenen Ansichten und dem **unterschiedlichen kulturellen Verständnis** einhergehenden Konflikte als belastend. Sie sehen ihre Verwandten (und insbesondere ihre Mütter) als ideale Betreuerinnen, auch wenn diese eher isoliert von der schweizerischen Gesellschaft leben, sich sprachlich kaum zurechtfinden und das Kind in dieser Betreuungsform keine sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen pflegen kann. Fibbi und Efonayi-Mäder (2008) halten diesbezüglich fest, dass sich „die Kultur in Form von Sprache,

Religion, Wertesystemen und Lebensraum (ländlich oder urban)... auf die Beziehungen innerhalb der Familie und deren Umfeld aus[wirken]“ (S. 49). Dabei entwickeln sich die kulturellen Merkmale fortlaufend weiter und passen sich über Generationen allmählich den gesellschaftlichen Normen des Landes an (vgl. Fibbi & Efonayi-Mäder, 2008, S. 53). Die Tatsache, dass Zuwandererfamilien teilweise von ihrem sozialen Umfeld abgeschnitten sind und deshalb vermehrt auf ihre eigenen Ressourcen zurückgreifen müssen, stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Familie (vgl. ebd.).

Die **Qualität der Betreuung** wurde während der Befragung öfters angesprochen. Die Ansprüche sind wie erwähnt sehr unterschiedlich und die Erwartungen an die teure institutionelle Betreuung gross. Eine einheitliche Aussage bezüglich der gewünschten Qualität zu machen fällt jedoch schwer. Die Ansprüche sind sehr verschieden und reichen von intensiver (vor-) schulischer über spielerische Förderung bis hin zu gezielter Förderung im sozialen Bereich. Laut den Handlungsempfehlungen aus der Grundlagenstudie „Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung“ soll die pädagogische Qualität gesichert werden. Qualitative Minimalstandards und Bildungspläne sollen den Fachpersonen als Orientierungshilfe in Bezug auf die Betreuungs- und Bildungsaufgaben dienen (vgl. Kost, 2010, S. 434). Die Qualität der Betreuung hat jedoch (laut Aussagen der Befragten) auf den Zugang zu familienergänzender Betreuung einen eher geringen Einfluss. Auch bei grosser Kritik an der Qualität wird die Betreuungsform weiter genützt. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Interpretation der Bereich der Qualität nicht weiter verfolgt. Trotzdem muss angemerkt werden, dass die Qualität der Betreuungseinrichtung einen wesentlichen Einfluss auf kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse hat (vgl. Lanfranchi, 2010, S. 107). In der vorliegenden Arbeit steht der Zugang zu familienergänzender Bildung und Betreuung im Vordergrund. Es wird dabei vorausgesetzt, dass diese Bildung und Betreuung über eine so hohe Qualität verfügt, dass sie sich auf die kognitive Entwicklung positiv auswirkt. Als selbstverständlich darf diese Voraussetzung jedoch nicht angesehen werden. Aus diesem Grund schlägt Burger (2010) vor, dass in der Schweiz die Debatte um pädagogische Qualitätskriterien für familienergänzende Betreuungsinstitutionen intensiviert wird (vgl. S. 282).

Schlussendlich ist laut Aussagen der befragten Mütter nebst den Kosten und des Anspruchs auf qualitativ gute Betreuung die **Erreichbarkeit von familienergänzender Betreuung** von grosser Bedeutung. Die Kita soll möglichst nahe am Wohnort liegen und gut erreichbar sein. Viernickel und Simoni (2008) betonen diesbezüglich, dass es angesichts der Bedeutsamkeit früher Bildungsprozesse einen gesellschaftlichen Auftrag gebe, von Beginn an für höchstmögliche Chancengerechtigkeit zu sorgen. Einerseits sollen institutionelle Bildungsangebote im Vorschulbereich professionalisiert werden. Andererseits müssen die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit gewährleistet werden (vgl. S. 22).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aussagen der Befragten die Erkenntnisse aus der Literatur bestätigen. Muheim & Reinwand (2010) zählen die Faktoren auf, die bei der Wahl des familienergänzenden Angebots für die Eltern von besonderer Relevanz sind: In erster Linie der Preis, die Distanz zum Wohn- bzw. Arbeitsort, die Öffnungszeiten sowie die Qualität der Einrichtung. Primär würden die Eltern in der Schweiz jedoch informelle Betreuungsformen bevorzugen (vgl. S. 379).

10.4 Massnahmen zur Frühförderung in Aarau

Das Projekt „Frühe Förderung in der Stadt Aarau“ will die breite Palette an vorhandenen Angeboten optimieren und stärken. Durch die **enge Kooperation der Fachpersonen aus dem Frühbereich** sollen die Eltern bei Bedarf gezielt und kontinuierlich begleitet und unterstützt werden (vgl. Laube, 2011, S. 1). Als Strategien und Massnahmen werden die Themen der „Vernetzung und Kooperation der Akteurinnen und Akteure“, die „Informationsvermittlung und Sensibilisierung“ und die „Stärkung der Eltern“ genannt (vgl. Laube, 2011, S. 2-3). Die geplanten oder teilweise schon umgesetzten Massnahmen sind den befragten Eltern nicht bekannt. Die Leiterin der Kita beteiligt sich zwar an der institutionsübergreifenden Kooperation; als einzige ihr bekannte konkrete Massnahme kann sie aber nur die Informationsveranstaltung von Anfang November 2011 nennen.

Zum Bereich des Zugangs zu familienergänzender Betreuung und Bildung werden zwei Themen beleuchtet, die für Familien mit Migrationshintergrund von Bedeutung sind: Unter dem Oberbegriff **„Vernetzung und Kooperation“** ist der Einsatz von interkulturellen Übersetzerinnen und Vermittlerinnen geplant. Damit soll die Erreichbarkeit von Eltern mit Migrationshintergrund erhöht und die interkulturellen Kompetenzen der Akteurinnen und Akteure aus dem Frühbereich gefördert werden. Konkret wurde dazu im Interview die Vernetzung von Krabbelgruppe und Mütter- / Väterberatung genannt.

Unter dem Titel **„Informationsvermittlung und Sensibilisierung“** ist die bessere Information der Öffentlichkeit und der Betroffenen über die konkreten Angebote im Frühbereich in Aarau geplant. Dies soll mittels einer Broschüre erfolgen, die in Zukunft von Hebammen, Kinderärzten und Mütter-/ Väterberaterinnen abgegeben werden kann. Zusätzliche Informationen über Anlaufstellen und Fachwissen werden durch die bereits erarbeitete Webseite¹ zugänglich gemacht. Eine möglichst frühe Kontaktaufnahme mit Eltern formuliert auch Lanfranchi (2009) als eine Gelingensbedingung für die wirksame Zusammenarbeit von Fachpersonen und Eltern (vgl. S. 4).

Das Bewusstsein, dass Eltern mit Migrationshintergrund einen schlechteren Zugang zu früher Förderung haben, ist bei den Verantwortlichen der „Fachstelle Kind und Familie Aarau“ grundsätzlich vorhanden. Die Massnahmen sind jedoch vorsichtig geplant und es ist beabsichtigt, die bereits vorhandenen Angebote zu optimieren und sich nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe (zum Beispiel mit Migrationshintergrund) zu konzentrieren. Das ist für als erster Schritt bestimmt sinnvoll. Die in der erwähnten Broschüre spürbare Zurückhaltung bei den Forderungen und die Aussagen der Leiterin der Fachstelle weisen aber darauf hin, dass die Stadt Aarau (noch) nicht bereit ist, **finanzielle und ideelle Unterstützung für grössere Veränderungen im Frühbereich** zu bieten.

Positiv anzumerken ist, dass sich das Stadtparlament von Aarau in der Abstimmung vom 12. Dezember 2011 (Stadt Aarau, 2011b, S. 1) für eine Weiterführung der „Fachstelle Kind und Familie“ für weitere drei Jahre mit einer Stelle von 50 Prozent ausgesprochen hat. Die Übernahme der wiederkehrenden Kosten für Projekte und Öffentlichkeitsarbeit im Umfang von Fr. 20'000.- wurden ebenfalls gutgeheissen. Diese Entscheide lassen hoffen, dass die Notwendigkeit von Frühförderung in einem grossen Teil des politischen Gremiums erkannt wurde. Der gesprochene Beitrag zeigt aber deutlich auf, dass die angespannte finanzielle Situation der Stadt keine grossen Innovationen zulässt. In solchen Zeiten fällt es wohl eher schwer, zusätzliche Mittel für einen Bereich zu sprechen, dessen positive Auswirkungen sich bei guter Unterstützung erst einige Jahre später zeigen. Es existieren diesbezüglich einige Studien, die neben der besseren schulischen Integration und den besseren schulischen Leistungen von vorschulisch betreuten Kindern auch den ökonomischen

¹frühEffekt. www.ff-aarau.ch

mischen Nutzen von familienergänzender Betreuung und Bildung aufzeigen. In der Bestandesaufnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (2008a) beispielsweise wird eine Kosten-Nutzen-Analyse präsentiert, die das Büro BASS im Jahre 2001 durchgeführt hatte (BASS, 2001). Sie kam zum Schluss, dass jeder in familienergänzende Betreuungsinstitutionen investierte Franken drei bis vier Franken an die Gesellschaft zurückbringt. Die ökonomischen Nutzen dieser Investitionen wie auch das Bewusstsein, dass eine **engagierte Familienpolitik** wiederum die Attraktivität der Gemeinde für gut qualifizierte Arbeitskräfte erhöht (vgl. EKFF, 2008a, S. 32), sind in Aarau noch kaum vorhanden. Sowohl von Seiten der Kita-Leitung wie auch von der Fachstelle wird eine **klare Haltung und Unterstützung** ihrer Anliegen von politischer Seite gefordert.

10.5 Fördernde Faktoren

Zu den Faktoren, die den Zugang zu familienergänzender Betreuung erleichtern oder fördern, wurden von den Befragten sehr unterschiedliche Aussagen gemacht. Konkrete Hinweise für fördernde Bedingungen können den vorangegangenen Kapiteln entnommen werden und werden an dieser Stelle nicht ausführlich wiederholt. Folgende zwei Bereiche sollen jedoch noch einmal angesprochen werden:

Erstens wird einmal mehr zum Thema der fördernden Faktoren das Aarauer Elternbeitragsreglement erwähnt. Die Abhängigkeit der Kosten für die Betreuung vom Lohn der Eltern mache den Zugang zu institutioneller Betreuung und Bildung eher möglich.

Zweitens wird wiederum die Lage der Kita erwähnt. Eine Mutter betont, dass die Distanz zwischen Wohnung und Institution sehr wichtig sei, damit die Betreuung gut zu organisieren sei. In Aarau gibt es in jedem Quartier Angebote. Dadurch wird eine gute Erreichbarkeit für alle Familien ermöglicht.

11 Beantwortung der Fragestellung und der Hypothese

Die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet:

Wie kann Familien mit Migrationshintergrund der Zugang zu vorhandener familienergänzender Betreuung erleichtert werden?

Die Inhaltsanalyse des aus den Interviews entstandenen Datenmaterials und die daraus resultierende Interpretation der Ergebnisse ermöglichen die Beantwortung der Fragestellung. Die folgenden Ergebnisse sind in Bezug auf die Fragestellung relevant und sollen dazu dienen, Empfehlungen für die Stadt Aarau zu formulieren.

- Der wichtigste Faktor für eine Erleichterung des Zugangs zu familienergänzender Betreuung in Aarau ist eine systematische Informationsvermittlung zu den Bereichen Betreuung, Förderung und Bildung. Die Informationen sollen an alle Familien gelangen und insbesondere fremdsprachige Eltern berücksichtigen, indem Broschüren in verschiedenen Sprachen verteilt werden. Ein persönliches Gespräch mit Neuzuzüglern mit Migrationshintergrund wäre ebenfalls sehr sinnvoll. Im Austausch könnten die für die Stadt Aarau spezifischen Angebote erklärt, die Bedürfnisse der Familie erfasst und diese mit individuellen Informationen angegangen werden.
- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Institutionen (Kita, Krabbelgruppen, Spielgruppen), Fachstellen („Fachstelle Kind und Familie“, „Anlaufstelle Integration Aargau“) und amtlichen Stellen (Stadtverwaltung, Soziale Dienste) muss intensiviert werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Institutionen alle vor-

handenen Angebote kennen und dass die richtigen Informationen weitergegeben werden. Die Kontaktaufnahme zu Migrationsgruppen kann dabei helfen, ihre Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen.

- Die finanzielle Belastung, die durch qualitativ hochwertige familienergänzende Betreuung entsteht, soll minimiert werden. Das Elternbeitragsreglement der Stadt Aarau wird positiv erwähnt. Der Minimalbeitrag ist mit Fr. 15.- aber zu hoch für einkommensschwache Eltern. Ideal wäre es, den Minimalbetrag zu halbieren und so auf das Niveau der Stadt Zürich zu senken.
- Von den politischen Verantwortlichen der Stadt Aarau wird eine klare Haltung zu und die Unterstützung von familienpolitischen Anliegen im Bereich der Frühförderung, Migration und Bildung gefordert. Die bisherige finanzielle und ideelle Unterstützung lässt keine innovativen Veränderungen zu.

Alle Befragten äusserten den Wunsch, dass sich die schweizerische Familienpolitik verändert. Der Mutterschutz soll verbessert und die Bedeutung von frühkindlicher Betreuung und Förderung sollen anerkannt werden. Dieser Wunsch greift für die Empfehlungen in diesem Kapitel zu weit. Für die Stadt Aarau ist aber der letzte Teil der Forderung von Bedeutung: Die durch die „Fachstelle Kind und Familie“ angegangene breite Information der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger ist ein wichtiger Schritt, um Anerkennung und Unterstützung für die Anliegen der frühen Förderung zu erhalten.

Die zur Fragestellung formulierte Hypothese lautet folgendermassen:

Das Angebot an familienergänzender Betreuung ist für Familien mit Migrationshintergrund zu wenig niederschwellig und aus verschiedenen Gründen (Kosten, Nutzungsmöglichkeiten, kulturelles Verständnis und erschwerte Kommunikation) zu wenig attraktiv.

Das Angebot an familienergänzender Betreuung in Aarau ist gross. Trotzdem konnte festgestellt werden, dass einige der in der Hypothese aufgezählten Gründe dafür verantwortlich sind, dass Familien mit Migrationshintergrund der Zugang erschwert wird. Die Kosten und die erschwerte Kommunikation (beziehungsweise Information) wurden als wichtigste Faktoren erwähnt.

Das kulturelle Verständnis und die Nutzungsmöglichkeiten, die zum Beispiel durch die Öffnungszeiten vorgegeben werden, wurden in der Befragung ebenfalls erwähnt. Einen direkten Zusammenhang mit dem Zugang zu frühkindlicher Betreuung und Bildung konnte in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht festgestellt werden.

Dass das Angebot zu wenig niederschwellig ist, bestätigte sich nicht. In allen Quartieren der Stadt gibt es Angebote, die eine gute Erreichbarkeit für alle Familien ermöglichen. Nicht das Angebot selber, sondern die Vermittlung des Angebots ist zu wenig niederschwellig. Deshalb wird der Stadt Aarau empfohlen, dass die Institutionen mit Hilfe einer systematischen Information und Bekanntmachung ihres Angebots Eltern mit Migrationshintergrund besser erreichen sollen.

11.1 Zielerreichung

Mit meiner Arbeit wollte ich einerseits die Gründe für die schlechtere Nutzung von familienergänzender Betreuung durch Familien mit Migrationshintergrund und die Verbesserung des Zugangs erforschen. Andererseits wollte ich herausfinden, was die Stadt Aarau und die einzelnen Institutionen zugunsten einer guten Integration bereits unternehmen. Daraus sollten Empfehlungen zuhanden der beteiligten Fachstelle und den

politischen Entscheidungsträgern formuliert werden, um die Themen frühe Förderung, Migration und Integration weiter voranzubringen.

Gründe für eine mögliche schlechtere Nutzung konnten einige festgestellt werden. Anhand der Interviews, dem „Integrationsbericht der Stadt Aarau“ und der Informationsveranstaltung zum Thema „Frühe Förderung“ von Anfang November konnte sehr gut erfasst werden, was die Stadt und die einzelnen Institutionen bereits unternommen haben. Spannend war diesbezüglich auch die Wahrnehmung der Aktivitäten durch die befragten Mütter. Da der Bereich der Informationsvermittlung im Laufe der Auswertungen eine immer grössere Bedeutung bekam, wurden zusätzliche Informationen bei der Stadtverwaltung eingeholt. Diese halfen dabei, die Schwierigkeiten genau zu definieren.

Die formulierten Empfehlungen zeigen klar auf, wo Handlungsbedarf ist. Bei der Formulierung half der „Integrationsbericht“, der vor vier Jahren auf sehr ähnliche Resultate gekommen ist und meine Forschungsergebnisse bestätigte. Nun ist es an der Fachstelle und den politischen Verantwortlichen, zu entscheiden, welche Massnahmen weiter verfolgt werden.

11.2 Weiterführende Forschungsthemen

Die Arbeit zum Thema der familienergänzenden Betreuung eröffnete weitere Forschungsfelder, die in diesem Rahmen nicht bearbeitet werden konnten. Folgende weitere Fragestellungen und Forschungsthemen bieten sich an:

- **Qualität der familienergänzenden Bildung und Betreuung (FBBE).** Bei meiner Fragestellung ging ich davon aus, dass familienergänzende Betreuung generell die Chancengerechtigkeit erhöht. Bei der Literaturrecherche wurde jedoch bald klar, dass die FBBE nur dann die Chancengerechtigkeit längerfristig erhöht, wenn die Qualität stimmt. Spannend wäre es, die verschiedenen Institutionen in Aarau und ihre Qualität zu untersuchen und allenfalls einheitliche Richtlinien zu formulieren.
- **Frühkindliche Bildung in Aarau.** Bei der vorliegenden Arbeit wurde die „frühe Förderung“ in der Kita untersucht. In verschiedenen Städten existieren bereits interessante Projekte im Frühbereich, die in Aarau noch nicht realisiert sind. So könnte untersucht werden, welche dieser Projekte sich für den Standort Aarau eignen und umsetzen lassen, damit die Integration und gezielte Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund optimal erfolgen kann.
- **Zusammenarbeit der Bildungsinstitutionen in Aarau.** Mit Bildungsinstitutionen sind einerseits die Schule und der Kindergarten gemeint, andererseits aber auch die Kita sowie die Krabbel- und Spielgruppen. Bisher gibt es nur wenige Berührungspunkte der genannten Institutionen. Synergien werden kaum genutzt. So wäre es sinnvoll, zu erforschen, wo eine bessere Zusammenarbeit der Institutionen und eine gegenseitige Öffnung für Eltern und betreute Kinder sinnvoll wäre.

12 Reflexion

Die zu Beginn der Arbeit formulierte Forschungsfrage erwies sich als guter Ausgangspunkt für eine gezielte Forschung. Sie war klar definiert und ermöglichte eine Konzentration auf die wesentlichen Punkte. Die Hypothese liess jedoch vermuten, dass kaum neue Erkenntnisse zu erwarten waren. In der Literatur gibt es genügend Hinweise, welche Faktoren den Zugang zur Betreuung für Familien mit Migrationshintergrund erschweren. Da sich die Forschung aber auf die Stadt Aarau bezog, konnten die konkreten Voraussetzungen und die vor Ort herrschenden Bedingungen analysiert und beurteilt werden.

Die Ergebnisse lieferten schlussendlich ein überraschendes Bild: Obwohl bereits vor vier Jahren ein Integrationsbericht veröffentlicht worden war und inzwischen zwei Fachstellen entstanden sind, konnten im Bereich der Kommunikation und Integration keine nennenswerten Fortschritte verzeichnet werden. Erstaunlicherweise wurden mit der vorliegenden Arbeit vor allem bei der systematischen Informationsvermittlung grosse Mängel festgestellt. Eine gewisse Orientierungslosigkeit und Schwierigkeiten bei der Koordination von Aufgaben sind erkennbar. Dass Gelder für Fachstellen (zu den Themen „Integration“ und „Kind und Familie“) zur Verfügung gestellt wurden, spricht für das Interesse der öffentlichen Hand, die vorhandenen Probleme anzugehen. Allein die Schaffung von Fachstellen reicht jedoch nicht aus, um Veränderungen zu bewirken. Der Integrationsbericht liefert ein sehr umfassendes Bild über den Stand von Aarau und schlägt konkrete Massnahmen vor. Die Kompetenzen der Fachstellen sollten dazu genutzt werden, diese Massnahmen zu koordinieren und voranzubringen.

Betroffene Eltern wurden in die Arbeit der Fachstellen und Institutionen bisher nicht einbezogen. Die vorhandenen Ressourcen in diesem Bereich müssten aber genutzt werden, damit die Planung nahe an den Bedürfnissen bleibt und auf Unterstützung stösst. Die Haltung ausländischen Eltern gegenüber empfand ich während den Interviews als positiv, aber zurückhaltend. Der Wunsch am Austausch und an der Kontaktaufnahme war zwar spürbar; konkret war aber noch nichts umgesetzt worden.

Die beiden interviewten Mütter beeindruckten durch ihr Engagement für ihre Kinder. Sie zeigten mit ihren Aussagen deutlich auf, dass sie bereit sind, auf vieles zu verzichten, wenn es dafür ihren Kindern gut geht. Zur familienergänzenden Betreuung, zur Frühförderung und zu familienpolitischen Anliegen vertraten sie eine klare Meinung. Es war beiden Müttern ein grosses Anliegen, sich für bessere Bedingungen für Kinder und ihre Familien mit oder ohne Migrationshintergrund einzusetzen. Dabei kamen auch immer wieder gemischte oder widersprüchliche Gefühle zur Sprache: Die Betreuung in der Kita wird zwar als ungenügend beschrieben aber trotzdem als beste Betreuungsform gelobt. Die Betreuung durch die Tagesmutter wird einerseits als ideal, da sehr günstig und zeitlich flexibel, andererseits als „nicht sehr engagiert“ beschrieben. Wahrscheinlich sind es aber gerade diese Widersprüche, die Eltern beschäftigen, wenn sie auf eine regelmässige Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind. Die beschriebenen Unsicherheiten kennen alle Familien. Für Familien mit Migrationshintergrund können sie in Kombination mit sprachlichen Schwierigkeiten, fehlender Vernetzung, mangelnder Informationsbeschaffung und kulturellen Unterschieden zu unüberwindbaren Hürden werden.

13 Schlusswort

Die Suche nach einem Forschungsprojekt führte mich zu den Themen Migration, Betreuung und Bildung. Ich wollte die Situation an meinem Arbeits- und Wohnort untersuchen, was sich bis zum Schluss als sehr motivierendes Vorhaben herausstellte. Ich war immer nahe am Geschehen und konnte die Voraussetzungen für den Bereich der frühen Förderung und die Veränderungen laufend mit verfolgen. Durch die Forschungsarbeit bekam ich Einblicke in Abläufe, Regelungen und Kommunikationsformen der Institutionen und öffentlichen Ämter. Auch die persönlichen Meinungen und ehrlichen Stellungnahmen der befragten Mütter öffneten meinen Blick nicht nur für meine Thematik sondern für die verschiedenen Lebensformen, Bedürfnisse und Schwierigkeiten der Betroffenen. Dieser persönliche Kontakt war geprägt von einer Offenheit und einem Interesse an der Sache, die mich immer wieder überraschten und freuten.

Die Konzentration auf die wesentlichen und für die Forschungsarbeit relevanten Themen fiel mir vor allem während der Literaturrecherche schwer. Zurzeit wird im Bereich der frühen Förderung stark geforscht. Die

vorhandenen Erkenntnisse aus der Schweiz und anderen Ländern interessierten mich sehr, was entsprechend viel Zeit benötigte. Ich musste mich immer wieder bewusst auf die Fragestellung konzentrieren und hatte zwischenzeitlich den Eindruck, sie weitgehend aus dem Blick zu verlieren. Schlussendlich denke ich aber, dass mir die Konzentration auf das Wesentliche gut gelungen ist.

Die Entscheidung, die Arbeit alleine zu machen, stellte sich nach anfänglichem Zögern als richtig heraus. So konnte ich an dem Thema bleiben, das mich von Anfang bis zum Schluss fesselte. Ich kenne viele Familien mit Migrationshintergrund und durch den persönlichen Kontakt mit den Verantwortlichen auch einige Institutionen. Es liegt mir am Herzen, dass meine Forschungsergebnisse in Form von Empfehlungen bei den Institutionen und politischen Verantwortlichen wahrgenommen werden. Dann wäre es an ihnen, die Empfehlung zu prüfen und umzusetzen.

Literaturverzeichnis

- Audeoud M. (2011a). *Interviews*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Audeoud M. (2011b). *Was machen mit qualitativen Daten? Kategorienbasierte Analyse*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Audiotranskription.de. (2009). *Download der Transkriptionsprogramme*. Marburg. Internet: <http://www.audiotranskription.de/downloads.html> [22.9.2011]
- BASS Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien. (Hrsg.). (2001). *Kindertagesstätten zahlen sich aus*. Bern: BASS. Internet: <http://www.buerobass.ch/pdf/2001/Kindertagesst.pdf> [13.12.11]
- BASS Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien. (Hrsg.). (2008). *Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung in Deutschland. Eine ökonomische Bewertung langfristiger Bildungseffekte des Besuchs von Kindertageseinrichtungen*. Bern: BASS.
- Becker R. & Lauterbach W. (Hrsg.). (2004). *Bildung als Privileg? Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bildungskrippen.ch (2011). Winterthur: bildungskrippen.ch. Internet: <http://bildungskrippen.ch/cms/> [4.10.2011].
- Bortz J. & Döring N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Burger K. (2010). Frühkindliche Bildungsforschung: Nationale und internationale Bestandesaufnahme. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 271 - 289). Zürich: Rüegger.
- Departement Finanzen und Ressourcen. (Hrsg.). (2010). *Statistik Aargau. Bevölkerungsbestand per 30.6.2011*. Internet: <http://www.ag.ch/staag/daten/B01/index.html> [7.10.11]
- Dresing T. & Pehl T. (2011). *Audiotranskription.de. Lösungen für digitale Aufnahme und Transkription*. Marburg: Eigenverlag. Internet: www.audiotranskription.de/praxisbuch [3.9.11]
- Edelmann D. (2010). Frühe Förderung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund – von Betreuung und Erziehung hin zu Bildung und Integration. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 197 - 217). Zürich: Rüegger.
- EKF Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (Hrsg.). (1992). *Familienexterne Kinderbetreuung. Teil 1: Fakten und Empfehlungen*. Bern: EKF.

- EKFF Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (Hrsg.). (2008a). *Familien- und schulgängende Kinderbetreuung. Eine Bestandesaufnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF*. Bern: EKFF.
- EKFF Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (Hrsg.). (2008b). *Familien – Erziehung – Bildung*. Bern: EKFF.
- Fachstelle Kind und Familie. (2011). *Die Fachstelle Kind und Familie. Aufgaben*. Aarau: Fachstelle Kind und Familie. Internet: http://www.kindundfamilie-aarau.ch/xml_5/internet/de/application/d3598/f3599.cfm [10.10.11]
- Fibbi R. & Efonayi-Mäder D. (2008). Erziehungsfragen in Migrationsfamilien. In: Eidgenössische Koordinationsstelle für Familienfragen EKFF (Hrsg.), *Familien – Erziehung - Bildung*. (S. 48 – 64). Bern: EKFF.
- Flick U. (2009a). Design und Prozess qualitativer Forschung. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 252-265). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick U. (2009b). Triangulation in der qualitativen Forschung. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 309-318). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (2009). Was ist qualitative Forschung. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 13-29). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fthenakis W. (2005). Bildung von Anfang an: Neuorientierung des Bildungsauftrags von Tageseinrichtungen für Kinder unter sechs Jahren. In: EDK (Hrsg.), *Educare: betreuen – erziehen – bilden* (S. 12-41). Bern: EDK.
- Hafen M. (2011). *„Better Together“ - Prävention durch Frühe Förderung. Präventionstheoretische Verortung der Förderung von Kindern zwischen 0 und 4 Jahren. Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit*. Luzern: Hochschule Luzern. Internet: http://www.bag.admin.ch/jugendprogramme/10047/10049/index.html?lang=de&download=NHZLpZeg7t.lnp6l0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuoq2Z6gpJCJfYF9gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- [6.10.11]
- Helfferrich C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hermanns H. (2009). Interviewen als Tätigkeit. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 360-368). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- HfH Hochschule für Heilpädagogik. (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: HfH.
- Hopf C. (2009). Qualitative Interviews – ein Überblick. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 349 – 360). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Jean-Richard J. (2007). *Stadtrat Aarau. Integrationsbericht. „Erfolgreiches Zusammenleben durch integrationsfördernde Strukturen“*. Aarau: Stadtrat. Internet:
<http://www.aarau.ch/documents/Integrationsbericht.pdf> [10.10.11]
- Kern M. (2010). *Die Befragung. Workshop*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kost J. (2010). Entwicklungsperspektiven. Zur Zukunft der frühkindlichen Bildung in der Schweiz. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 427-445). Zürich: Rüegger.
- Kowal S. & O'Connell D. C. (2009). Zur Transkription von Gesprächen. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 437 – 447). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Kronig W. (2007). Resilienz und kollektive Risiken in Bildungskarrieren – das Beispiel der Kinder aus Zuwandererfamilien. In: Opp G. & Fingerle M. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (S. 212 – 226). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lanfranchi A. (2002). *Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter*. Opladen: Leske + Budrich.
- Lanfranchi A. (2007). Ein gutes Betreuungsangebot ist der halbe Schulerfolg. In: Bollier, C. & Sigrist, M. (Hrsg.), *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe. Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Basis- und Grundstufe*. (S. 73-87). Luzern: SZH Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Lanfranchi A. (2009). *Von der „Elternarbeit“ zu **Erziehungs- und Bildungspartnerschaften***. Handout Luzern Plattform Gesellschaftsfragen. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Lanfranchi A. (2010). Familienergänzende Betreuung. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 93 - 117). Zürich: Rüegger.
- Lanfranchi A. & Sempert-Niederegger W. (2009). *Langfristige Effekte familienergänzender Betreuung im Vorkindergarten auf die Schulleistungen (SNF Nr. 100013-113909). Follow-up der NFP-39-Studie „Schulerfolg von Migrationskindern – Auswirkungen transitorischer Räume“ (SNF 4039-048959)*. Zü-

rich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.hfh.ch/webautor-data/70/Follow-up-Resuemee.pdf> [4.10.11]

Laube B. (2011). *Frühe Förderung in der Stadt Aarau. Projektdokumentation Oktober 2011*. Internet: http://www.ff-aarau.ch/ff-brosch_A44.pdf [6.11.11]

Mayring P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring P. (2009). Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 468 – 475). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Mayring P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Moser U. & Lanfranchi A. (2008). Ungleich verteilte Bildungschancen. In: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.), *Familien – Erziehung – Bildung*. (S. 10-21). Bern: EKFF.

Muheim, V. & Reinwand V.- I. (2010). Kindertagesstätten im Spannungsfeld unterschiedlicher Bedürfnisse. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 377-396). Zürich: Rüegger.

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (2011). *Familienförderung: Früher, stärker und eher nicht in Cash*. Pressemitteilung. Paris/Berlin: OECD. Internet: http://www.oecd.org/document/53/0,3746,de_34968570_35008930_47696437_1_1_1_1,00.html [7.10.11]

PISA. (2001). *Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000*. Paris: OECD.

PISA. (2004). *Learning for tomorrow's world: First results from PISA 2003*. Paris: OECD.

Reinwand V. - I. (2010). Pädagogische Herausforderungen spezifischer Betreuungskonstellationen in der Schweiz. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 359-375). Zürich: Rüegger.

Schulte-Haller M. (2009). *Frühe Förderung. Forschung, Praxis und Politik im Bereich der Frühförderung: Bestandesaufnahme und Handlungsfelder*. Bern: Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM.

Schulte-Haller M. (2010). Frühförderung ist ein Schritt zu mehr Chancengerechtigkeit. In: EKM Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (Hrsg.), *terra cognita. Schweizer Zeitschrift zu Integration und Migration. Kinder und Jugendliche*. (S. 40-43). Bern: EKM.

- Schultheis F., Perrig-Chiello P. & Egger S. (Hrsg.). (2008). *Kindheit und Jugend in der Schweiz*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schütz G. & Wössmann L. (2005). Wie lässt sich die Ungleichheit der Bildungschancen verringern? In: *Ifo Schnelldienst*, 58 (21), *Bildungsgerechtigkeit*. (S. 15-25). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK. (2005). *Educare: betreuen – erziehen – bilden*. Bern: EDK (Studien und Berichte).
- Schweizerischer Nationalfonds NFP52. (Hrsg.). (2005). *Familienergänzende Kinderbetreuung in der Schweiz: Aktuelle und zukünftige Nachfragepotenziale. Wissenschaftlicher Bericht*. Zürich: Infrac.
- Simoni H. & Wustmann C. (2008). Bildung beginnt mit der Geburt. Für ein zeitgemässes Verständnis von früher Bildung und Förderung. *Neue Zürcher Zeitung NZZ*, (64). Internet: http://www.mmizuerich.ch/files/downloads/dab77685e0e38a9f66a2a888ed0276d7/NZZ_03_08.pdf [18.8.2011]
- Stadt Aarau. (Hrsg.). (2011a). *Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen in Aarau. FuSTA – Flyer*. Aarau. Internet: http://www.aarau.ch/documents/FuSTA-Flyer_Internet2011.pdf [8.12.11]
- Stadt Aarau. (Hrsg.). (2011b). *Städtische Bekanntmachungen. Beschlüsse des Einwohnerrats*. Aarau: Stadtrat. Internet: http://www.aarau.ch/documents/Beschluesse_ER_2011_10.pdf [14.12.11]
- Stadtrat Aarau. (Hrsg.). (2010). *Elternbeiträge in den Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen Aarau*. Aarau: Stadtrat. Internet: http://www.aarau.ch/documents/EBR_juni2010.pdf [10.10.11]
- Stamm M. & Edelmann D. (2010). Einleitung: Bildung und Betreuung für die Jüngsten – Was kann die Schweiz lernen? In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (S. 9 - 18). Zürich: Rüegger.
- Stamm M. (Hrsg.). (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission*. Universität Fribourg. Internet: http://www.fruehkindliche-bildung.ch/fileadmin/documents/forschung/Grundlagenstudie_FBBE_-_Finalversion_edit_13032009_.pdf [17.6.2011]
- Stamm M. (2010). Bildung und Betreuung kontrovers. In: Stamm M. & Edelmann D. (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* (137 - 153). Zürich: Rüegger.
- Stamm M., Knoll A., Sabini S. & Negrini L. (2010). *FRANZ. Früher an die Bildung – besser in die Zukunft? Standortbericht*. Universität Fribourg. Internet:

http://perso.unifr.ch/margrit.stamm/forschung/fo_downloads/fo_dl_proj/Franz_zb_0610.pdf

[29.11.11]

Steinke I. (2009). Gütekriterien qualitativer Forschung. In: Flick U., von Kardoff E. & Steinke I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (S. 319-331). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

UN-Kinderrechtskonvention (1989). *Übereinkommen über die Rechte des Kindes*. New York. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf> [29.9.2011]

Viernickel S. & Simoni H. (2008). Frühkindliche Erziehung und Bildung. In: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF (Hrsg.), *Familien – Erziehung – Bildung*. (S. 22-33). Bern: EKFF.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71).....	17
Abbildung 2: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2010, S. 84).....	22

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anteil Kinderkrippen und Kinderhorte nach Kantonen (EKFF, 2008a, S. 18)	5
Tabelle 2: Stärken- Schwächenprofil Schweiz. (Stamm, 2010, S. 9).....	11
Tabelle 3: Familieninvestitionen nach Altersgruppen OECD Pressemitteilung (OECD, 2011, S. 1)..	12
Tabelle 4: Ausschnitt Transkription Interview Kita B3.....	23
Tabelle 5: Haupt- und Unterkategorien Kategoriensystem.....	24
Tabelle 6: Ausschnitt Kategoriensystem.....	24
Tabelle 7: Gewichtung anhand der Aussagekraft der Kategorien.....	47

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Departement 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS
Studiengang 2009/12

Masterarbeit

Anhang

Familienergänzende Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund

Voraussetzungen für einen optimalen Zugang zu institutionalisierter Betreuung und Förderung von
Kindern mit Migrationshintergrund in Aarau im Hinblick auf ihren schulischen Erfolg

Eingereicht von: Nicole Erni
Begleitet von: Marianne Wagner Lenzin
Abgabedatum: 3. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

Anhang

A Brief Anfrage Interview.....	I
B Leitfaden Interview Eltern.....	II
C Leitfaden Interview Fachstelle.....	VI
D Leitfaden Interview Kita.....	VIII
E Einverständniserklärung.....	X
F Kategoriensystem.....	XI
G Interview Fachstelle B1.....	XIII
H Interview Mutter B2.....	XXVII
I Interview Kita B3.....	XXXIX
J Interview Mutter B4.....	XLIX

ANHANG A
Brief Anfrage Interview

Aarau, den 8.8.2011

Nicole Erni
Kindergärtnerin
Muldenstrasse 6
5000 Aarau
nicole.erni@gmx.ch
062 824 38 25

Kindertagesstätte...
Frau
...
...
5000 Aarau

MASTERARBEIT FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG: INTERVIEWANFRAGE

Sehr geehrte Frau ...

Ich arbeite als Kindergärtnerin im Kindergarten Scheibenschachen und bin ausserdem im Schlusspurt des berufsbegleitenden Studiums zur Schulischen Heilpädagogin. In diesem Rahmen steht bei mir die Masterarbeit an, die ich zum Thema der familienergänzenden Betreuung mit dem Schwerpunkt auf Familien mit Migrationshintergrund machen werde.

Die Wichtigkeit von strukturierter, familienergänzender Betreuung gerade für Kinder mit niedrigem Sozialstatus ist unbestritten. Ich werde die Bedürfnisse, Anliegen und Erfahrungen der Eltern sowie auch der Kindertagesstätten in der Stadt Aarau erfassen. Aus diesem Grund möchte ich Sie anfragen, ob Sie zu einem ca. 45 Minuten dauernden Interview bereit wären. Ich bin an Ihren langjährigen Erfahrungen sehr interessiert.

Ich werde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen melden und hoffe, dass Sie sich für ein Gespräch Zeit nehmen können.

Mit freundlichen Grüssen

ANHANG B

Leitfaden Interview Eltern

Interview Eltern

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
Als berufstätige Eltern ist man darauf angewiesen, dass die Kinder gut betreut sind, wenn man am Arbeiten ist. Können Sie mir etwas darüber erzählen, welche Formen der Kinderbetreuung Sie hier in der Schweiz oder in Ihrem Heimatland kennengelernt haben?
Konkretes Nachfragen: Wenn Vater und Mutter gleichzeitig am Arbeiten sind: von wem wird dann das Kind betreut? Welche Angebote gibt es? Was ist Ihrer Meinung nach am Üblichsten?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Organisation der Kinderbetreuung	Sie sind Mutter / Vater von einem Kind/ zwei Kindern. Können Sie mir erzählen, wie Sie die Betreuung der Kinder in Ihrer Familie organisiert haben?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssituation der Eltern • Lebenssituation der Eltern • Externe /interne Betreuung der Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel arbeiten Sie ausser Haus? • Wer ist in der Familie hauptsächlich für die Betreuung des Kindes/ der Kinder zuständig? • Wie oft wird das Kind extern betreut? • Wo findet diese Betreuung statt? • Wie haben Sie von diesem Betreuungsangebot erfahren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Wie ist das für Sie? • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
Fördernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Es ist nicht einfach, eine gute Betreuung für ein Kind zu finden. Was oder wer hat Ihnen dabei geholfen, Ihre Wahl zu treffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte unter Eltern / Informationsbeschaffung zur Betreuung • Integration • Fördernde Faktoren, die den Zugang zu Institutionen erleichtern 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum haben Sie diese Form der Betreuung gewählt? • Wo haben Sie von dieser Betreuung /Kita/ Tagesmutter gehört? • Was war ausschlaggebend für die Entscheidung? • Wie könnten andere Eltern bei der Suche nach einer guten Betreuung unterstützt werden? • Wo sehen Sie die Vorteile dieser Form der Betreuung? 	

Hindernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Gibt es für Eltern mit Migrationshintergrund (ev. mit wenig Deutschkenntnissen und wenig Kontakten zu anderen Familien) Schwierigkeiten, einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu suchen? Wenn ja, welche könnten das sein?	<ul style="list-style-type: none"> • Migration • Integration • Sprache • Kontakte • Finanzen • Hindernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Was macht die Suche schwierig? • Wo fehlt die Unterstützung bei der Wahl/der Suche? • Warum werden viele Kinder nicht in Kitas betreut? • Was muss sich verändern, damit alle Eltern ihr Kind in der Kita betreuen lassen können, wenn sie das wollen? 	
Hindernde und fördernde	Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn Kinder nicht nur zu Hause betreut werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales • Kontakte zu anderen Kindern und Familien • Kultur und Religion • Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was unterstützt Sie in Ihrem Alltag? • Was stört Sie, wo sehen Sie Nachteile? 	

Interview Eltern 2 (geändertes Opening)

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
Du hast mir mitgeteilt, dass du in deiner Arbeit dasselbe Thema behandelt hast. Nun interessiert mich natürlich: In welchem Rahmen hast du dich wie mit dem Thema Migration und Kinderbetreuung befasst?
Konkretes Nachfragen: Welche Form von Arbeit hast du geschrieben? Worum ging es dabei? Wo siehst du Ähnlichkeiten zu meinem Thema?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Organisation der Kinderbetreuung	Du bist Mutter von zwei Kindern. Kannst du mir erzählen, wie du die Betreuung der Kinder in deiner Familie organisiert hast?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssituation der Eltern • Lebenssituation der Eltern • Externe /interne Betreuung der Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel arbeitest du ausser Haus? • Wer ist in der Familie hauptsächlich für die Betreuung der Kinder zuständig? • Wie oft wird das Kind extern betreut? • Wo findet diese Betreuung statt? • Wie hast du von diesem Betreuungsangebot erfahren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Wie ist das für Sie? • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
Fördernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Es ist nicht einfach, eine gute Betreuung für ein Kind zu finden. Was oder wer hat dir dabei geholfen, dein Wahl zu treffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte unter Eltern / Informationsbeschaffung zur Betreuung • Integration • Fördernde Faktoren, die den Zugang zu Institutionen erleichtern 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum hast du diese Form der Betreuung gewählt? • Wo hast du von dieser Betreuung /Kita/ Tagesmutter gehört? • Was war ausschlaggebend für die Entscheidung? • Wie könnten andere Eltern bei der Suche nach einer guten Betreuung unterstützt werden? • Wo siehst die Vorteile dieser Form der Betreuung? 	

Hindernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Gibt es für Eltern mit Migrationshintergrund (ev. mit wenig Deutschkenntnissen und wenig Kontakten zu anderen Familien) Schwierigkeiten, einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu suchen? Wenn ja, welche könnten das sein?	<ul style="list-style-type: none"> • Migration • Integration • Sprache • Kontakte • Finanzen • Hindernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Was macht die Suche schwierig? • Wo fehlt die Unterstützung bei der Wahl/der Suche? • Warum werden viele Kinder nicht in Kitas betreut? • Was muss sich verändern, damit alle Eltern ihr Kind in der Kita betreuen lassen können, wenn sie das wollen? 	
Hindernde und fördernde	Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn Kinder nicht nur zu Hause betreut werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales • Kontakte zu anderen Kindern und Familien • Kultur und Religion • Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was unterstützt Sie in Ihrem Alltag? • Was stört Sie, wo sehen Sie Nachteile? 	

ANHANG C

Leitfaden Interview Fachstelle

Interview Fachstelle Kind und Familie

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
Wenn meine Informationen stimmen, befasst sich die Fachstelle Kind und Familie seit rund zwei Jahren mit dem Thema der frühen Förderung. Können Sie mir sagen, warum dieses Thema für die Stadt Aarau wichtig ist und zur Bearbeitung gewählt wurde?
Konkretes Nachfragen: Warum ist das Thema der Frühförderung für die Stadt Aarau wichtig? Wo liegt Handlungsbedarf?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Massnahmen : Frühförderung in Aarau.	Das Konzept zur frühen Förderung wurde bereits vor eineinhalb Jahren erarbeitet. Wie weit ist die Arbeit am Massnahmenplan gediehen?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit am Massnahmenplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Massnahmen wurden für die Umsetzung des Konzepts geplant? • Wo liegen die Schwerpunkte und die Prioritäten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Woran arbeiten Sie momentan? • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
	Welche Massnahmen konnten bereits in Angriff genommen oder umgesetzt werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Massnahmenplans 	<ul style="list-style-type: none"> • An welchen Zielen arbeiten Sie momentan? • Welche Ziele konnten allenfalls schon erreicht werden? • Welche Schwierigkeiten sind während der Arbeit aufgetaucht? 	

<p>Hindernde Faktoren.</p>	<p>Mich interessiert vor allem der Bereich der frühen Förderung bei Kindern mit Migrationshintergrund – mit dem Schwerpunkt auf familienergänzender Betreuung. Wo sehen Sie in diesem Bereich in der Stadt Aarau Handlungsbedarf?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsbedarf • Institutionen • Migration • Integration • Kommunikation • Hindernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie können Eltern mit Migrationshintergrund bei der (Suche nach optimaler) Kinderbetreuung unterstützt werden? Wie kann der Zugang erleichtert werden? • Wie können Eltern mit Migrationshintergrund bei der Frühförderung ihrer Kinder unterstützt werden? • Was fehlt in der Stadt Aarau an Angeboten? • Was können Sie als Fachstelle zu einer Verbesserung der Situation beitragen? • Was können die Stadt, die Eltern und die Kitas zur Verbesserung der Kinderbetreuung beitragen? 	
<p>Fördernde Faktoren.</p>	<p>Im Massnahmenplan werden die Vernetzung der Institutionen und die Zusammenarbeit mit diesen und untereinander betont. Gibt es bereits Kontakte zu oder eine Zusammenarbeit mit Kitas oder Eltern mit Migrationshintergrund?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte, Vernetzung • Integration • Migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Kontakte zu Kitas vorhanden? Welche Anliegen wurden geäussert? • Sind Kontakte zu Eltern mit Migrationshintergrund vorhanden? • Welche Anliegen wurden da von Seiten der Eltern geäussert? • Wie wurden die Schwierigkeiten von Eltern mit Migrationshintergrund berücksichtigt? 	
<p>Kontakte / Vernetzung</p>	<p>Im Rahmen meiner Arbeit werde ich in den nächsten Wochen auch mit Kitas und Familien mit Migrationshintergrund Kontakt haben und sie nach ihren Erfahrungen und Bedürfnissen fragen. Welche Fragen hätten Sie an diese Interessengruppen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interessen • Bedürfnisse und Anliegen • Austausch • Kontakte, Vernetzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Fragen sind in Ihrer Arbeit aufgetaucht? • Wo wäre es wichtig, nachzufragen? • Was möchten Sie gerne für Ihre weitere Arbeit von den Eltern / den Kitas wissen? 	

ANHANG D
Leitfaden Interview Kita

Interview Kita

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
In den letzten Jahren wird die Wichtigkeit von Frühförderung und damit auch von guter familienergänzender Betreuung vermehrt betont. Inwiefern haben Sie als Institution diese Entwicklung gespürt?
Konkretes Nachfragen: Haben sich die Anforderungen bezüglich Frühförderung verändert? Welche Unterstützung bekommen Sie dabei von der Stadt oder vom Staat?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Integration, Migration	Die Kita Känguru betreut Kinder aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Welche besonderen Bedürfnisse bringen Familien mit Migrationshintergrund und ihre Kinder mit?	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisse • Migration • Integration 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen besonderen Anliegen gelangen Eltern mit Migrationshintergrund an Sie? • Welches sind die Schwierigkeiten bei der Integration der Kinder in die Gruppe? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? • Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? • Was sind Ihre Anliegen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
Kontakte, Vernetzung	Welche Bemühungen gibt es, gezielt Familien mit Migrationshintergrund anzusprechen?	<ul style="list-style-type: none"> • Migration, Integration • Kontakte 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie gelingt es, auch fremdsprachige Familien zu erreichen und auf das Betreuungsangebot aufmerksam zu machen? • Was muss bei der Kontaktaufnahme besonders berücksichtigt werden? 	
Fördernde Faktoren	Wie tragen Kindertagesstätten zur Integration von Familien mit Wurzeln im Ausland bei?	<ul style="list-style-type: none"> • Integration • Kontakte • Besondere Bemühungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Konzepte zur gezielten Integration? • Was sind Ihre Anliegen? 	

<p>Massnahmen. Hindernde Faktoren.</p>	<p>Welche Massnahmen müssten getroffen werden, damit möglichst alle Eltern (gleich welcher Herkunft und mit welchem Sozialstatus) von familienergänzender Betreuung profitieren könnten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen • Familienergänzende Betreuung • Zugang zur Betreuung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es fehlende Ressourcen? Welche sind das? • Was müsste von der Stadt und von der Institution her verändert werden? 	
<p>Massnahmen Frühförderung Aarau.</p>	<p>Die Fachstelle Kind und Familie in Aarau hat ein Konzept zur frühen Förderung erarbeitet. Welche Anliegen Ihrerseits müssten diesbezüglich noch angegangen werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anliegen Kita • Frühe Förderung • Ressourcen • Kommunikation und Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie wurden Sie in die Arbeit am Konzept einbezogen? • Was ist Ihnen in Bezug auf frühe Förderung wichtig? 	

ANHANG E

Einverständniserklärung

**Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik
Nicole Erni, Aarau*****Familienergänzende Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund*****Einverständniserklärung zur Durchführung eines Interviews**

1. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig.
2. Das Interview dient dem folgenden Zweck: Interview für eine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
3. Verantwortlich für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist: Nicole Erni.
4. Die Auswertung wird von der Hochschule im Rahmen der Masterarbeit betreut. Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten des Interviews streng vertraulich behandelt werden und ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden.
5. Der/ die Interviewte erklärt sein/ ihr Einverständnis mit der Tonbandaufnahme und wissenschaftlichen Auswertung des Interviews.
6. Die Tonbandaufnahme wird verschlossen aufbewahrt. Sie ist nur der unter Punkt 3 genannten Person zugänglich.
7. Zu Auswertungszwecken wird von der Aufnahme ein schriftliches Protokoll angefertigt. Name und Identität des Interviewpartners werden auf dem Protokoll unkenntlich gemacht und für eventuell spätere Rückfragen gesondert aufbewahrt.
8. Kurze Ausschnitte, aus denen die Person des Interviews nicht identifiziert werden kann, können aus dem Protokoll in der Masterarbeit / Forschungsarbeit zitiert werden.

Ich kann diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, ohne dass irgendwelche Nachteile für mich entstehen.

Kontaktadresse für Widerruf:

Nicole Erni, Muldenstrasse 6, 5000 Aarau. nicole.erni@gmx.ch, 062 824 38 25.

Mit oben genannten Punkten erkläre ich mich einverstanden.

Aarau, den _____

Datum

Unterschrift

ANHANG F

Kategoriensystem

Kategoriensystem

Kategorie	Unterkategorie	Bildung: induktiv / deduktiv	Ort	Ankerbeispiel	Codierregel
Organisation der Kinderbetreuung		deduktiv	B3 281- 283	„Das merken wir auch, dann ist die Grossmutter vielleicht da oder die Tante da, jemand arbeitet nicht und dafür organisieren sie sich dann wirklich untereinander und passen einander auf die Kinder auf...“	Formen der Organisation von Kinderbetreuung
Kontakte / Vernetzung/ Vermittlung		deduktiv	B4 664- 667	„Was wichtig ist Information, dass man weiss, wo was man bekommen, bekommt. Welches, zum Beispiel, Schulsystem die Kinder haben und so weiter und vielleicht auch, ja, das sollte auf die Sprachen, die die Eltern verstehen passieren.“	Kontakt (-aufnahme) zwischen Eltern und Kita und untereinander, Informationsvermittlung
Massnahmen Frühförderung Aarau		deduktiv	B1 287- 288	„Bei uns ist sozusagen die Kernmassnahme die Umstrukturierung der Mütter- / Väterberatung.“	Massnahmen, die Frühförderung in Aarau voranzubringen
Hindernde Faktoren		deduktiv	B4 198- 200	„Wenn sie gar kein Deutsch kennen, keine Leute hier kennen, dann wissen sie auch nicht, wohin sie gehen können, wo sie Information kriegen. Und dann ist das sehr schwierig.“	Faktoren, die den Zugang zu familienergänzender Betreuung erschweren.

	Nachteile der Betreuungsform	induktiv	B2 157- 159	„...aber wenn ich sehe etwas für N., das gefällt mir gar nicht, ich kann es ihr nicht sagen, weil ich kenne sie, wir sind so irgendwie nahe, nahe zueinander.“	Negative Faktoren der beschriebenen Betreuungsform
Fördernde Faktoren		deduktiv	B3 39-42	„Viele kommen und sagen, bevor es in den Kindergarten geht, möchte ich, dass es wirklich gut Schweizerdeutsch kann. Und darum suchen sie auch den Platz, nebst dem, dass sie vielleicht den Platz wirklich auch brauchen, weil sie angewiesen sind auf das zweite Einkommen.“	Faktoren, die den Zugang zu familienergänzender Betreuung erleichtern.
	Vorteile der Betreuungsform	induktiv	B4 264- 267	„Ja, weil für die Kinder Kita ist sicher besser als einfach zu Hause bleiben oder einfach von Eltern betreut oder bei Tagesmutter irgendwo oder ich weiss nicht, bei einem Babysitter oder so. Brauchen sie Kontakt mit anderen Kindern.“	Positive Faktoren der beschriebenen Betreuungsform.
Qualität der Betreuung		induktiv	B1 150- 153	„...nicht immer noch mehr Information oder noch mehr Wissen oder noch mehr Angebot und Aktivitäten. Sondern dass eigentlich man sich auch wieder mehr getraut zu sagen: ja die Beziehung also, es braucht Leute, die da sind und die genug Zeit haben und dann ist ganz viel schon abgedeckt...“	Inhalte und Qualität der frühen Förderung und Betreuung.

ANHANG G

Interview Fachstelle B1

Interview Fachstelle Kind und Familie B1**KATEGORIEN**

1 I: Wenn meine Informationen stimmen, haben Sie vor rund zwei Jahren
 2 begonnen, sich mit dem Thema der frühen Förderung zu befassen. Warum sind
 3 Sie auf dieses Thema gekommen für Aarau, warum ist es wichtig, für diese Stadt,
 4 da dran zu arbeiten? 00:00:33-6

6 B1: Das hat in erster Linie damit zu tun, dass ich vor zwei Jahren oder gut jetzt
 7 zweieinhalb Jahren die Stelle hier in Aarau neu aufgebaut habe und dann dort
 8 schon bald meine Chefin auf mich zugekommen ist, ich sollte doch mich sozusagen
 9 mit dem Thema beschäftigen, weil zur gleichen Zeit ungefähr die Städteinitiative
 10 Sozialpolitik hat sozusagen frühe Förderung so zu einem Schwerpunkt definiert.
 11 Und hat so Thesen formuliert sozusagen zu der Wirkung oder zu der Bedeutung
 12 auch von früher Förderung. Und die Stadt Aarau, da gehören ungefähr fünfzig
 13 grosse Schweizerische Städte dazu, die Stadt Aarau ist in dieser Städteinitiative
 14 Sozialpolitik. Das ist mal direkt sozusagen von meiner vorgesetzten Seite als
 15 sozialpolitisches Anliegen auf mich zugekommen. (...) 00:01:58-0

16 Und dann hat es für die Stadt Aarau bereits einen Integrationsbericht gegeben, wo
 17 eine Massnahme frühe Förderung gewesen ist. **Also in dem Integrationsbericht
 18 kommen x-Massnahmen vor, und bei denen, die der Stadtrat auch sozusagen als
 19 Prioritär angeschaut hat, ist unter anderem auch frühe Förderung gewesen.**

20 00:01:58-0 Der Integrationsbericht hat so Strukturen angeschaut von der Stadt
 21 Aarau und hat unter anderem Bezug genommen auf das Telli-Monitoring, wo man
 22 sieht, dass dort sehr viel so ein bisschen (...) eher schwächere Schüler in die
 23 Schule gehen und so, so ein bisschen mit dem Telli-Monitoring ist das wirklich aufs
 24 Tapet gekommen, dass das Sinn machen würde. Wie es dann aber sozusagen,
 25 die Ausgestaltung ist dann ganz mir selber überlassen gewesen. Ich habe dann im
 26 2009 sozusagen gerade das Glück gehabt, dass die zwei Grundlagenstudien von
 27 der Frau Stamm und die zweite sozusagen vom Bundesamt für Migration
 28 veröffentlicht worden sind. Das war natürlich eine tip-toppe Basis um - um vor dem
 29 Hintergrund der Studie mal zu schauen, wie sieht es in Aarau aus. Und dann habe
 30 ich in dem Sinn einen Konzeptentwurf gemacht und habe sozusagen **Akteurinnen
 31 und Akteure im Frühbereich eingeladen um mal den Konzeptentwurf anzuhören
 32 und sich zu überlegen, ob sie einsteigen wollen in ein Projekt Frühförderung. Und
 33 da kam ein sehr grosses Echo und das hat dann sozusagen wirklich den
 34 Startschuss gegeben, sich nicht nur sozusagen vom Beamtentisch her mit dem
 35 Thema zu beschäftigen sondern eben mit und durch sozusagen die, die
 36 tatsächlich auch im Frühbereich tätig sind.** 00:03:42-5

38 I: Also sind Sie da schon richtig Massnahmen angegangen, die Sie geplant haben
 39 - konnten sie da teilweise schon etwas konkret angehen? 00:03:49-0

41 B1: Ja also zum Teil, also der Weg ist der, dass wir sozusagen im 2010, Januar
 42 2010 ist der Konzeptentwurf vorgestellt worden. Dann hatten die Institutionen Zeit,
 43 sich zu überlegen, wollen wir da mitmachen, wollen wir sozusagen einen
 44 Massnahmenplan gemeinsam entwickeln so einen **institutionsübergreifenden**

Massnahmen

Kontakte / Vernetzung /
Informationsvermittlung

45 Massnahmenplan. Sozusagen es können sich ja die einzelnen Institutionen intern
 46 weiterentwickeln, indem sich das Personal weiterentwickelt, indem gewisse
 47 Qualitätsstandards definiert werden usw. Und dann gibt es natürlich sozusagen
 48 Massnahmen, welche nicht eine einzelne Institution verfolgen kann. Also sie
 49 mussten sich überlegen, wollen wir uns auf den Weg machen sozusagen mit
 50 anderen zusammen institutionsübergreifende Massnahmen zu entwickeln. Und mit
 51 dem dass dann sozusagen alle, die sich mal interessiert hatten, sozusagen das
 52 o.k. gegeben haben und bei ihren Trägerschaften usw. abgeholt haben, dass sie
 53 da mitmachen können, haben wir dann beim Bundesamt für Migration ein Gesuch
 54 gestellt, und zur gleichen Zeit, weil eben gerade in diesen Jahren jetzt ja auch das
 55 Thema so aktuell worden ist, hat das Bundesamt für Migration für Modellvorhaben
 56 Geld ausgeschrieben. Und da haben wir uns beworben und haben dann einen
 57 entsprechenden Beitrag bekommen. Mit dem Beitrag haben wir jetzt sozusagen
 58 zwei Jahre Zeit gehabt, Konzept- und Massnahmenplan zu erarbeiten. Also das
 59 was ich Ihnen anno dazumal geschickt habe, das sieht jetzt komplett anders aus.
 60 Also die Ausgangslage usw. ist immer noch natürlich ähnlich, das Vorgehen, wie
 61 wir dann sozusagen vorgegangen sind, hat sich zum Teil verändert und jetzt steht
 62 natürlich, stehen Massnahmen, wo wir zum Teil schon an den
 63 Umsetzungskonzepten sind. 00:06:01-9

64

65 I: Also auch schon relativ weit gereift das Ganze. 00:06:04-5

66

67 B1: Und dann gab es auch einzelne Aktionen wie zum Beispiel, dass die
 68 Stadtbibliothek mit einer Spielgruppe so Medienkisten entwickelt haben, die dann
 69 sozusagen über die Finanzierung auch von der Stadtbibliothek gerade so
 70 umgesetzt werden konnten. Es gibt jetzt so Medienkisten, die die Spielgruppen
 71 ausleihen können, wo dann in verschiedenen Sprachen Medien vorhanden sind,
 72 die die Spielgruppenkinder mit nach Hause nehmen können, inklusive so
 73 Anleitungen für die Eltern, wie sie mit den Kindern so ein bisschen Lese- oder so
 74 Geschichten- Erzählfördernd schaffen können, so. 00:06:43-5

75

76 I: Ja. Darf ich nachfragen: Also die Stadtbibliothek ist eine der Institutionen, die
 77 dabei ist? 00:06:51-0

78

79 B1: Ja genau. 00:06:51-0

80

81 I: Wer gehört da sonst noch dazu? Wer hat sich da bereit erklärt? 00:06:52-9

82

83 B1: Also da sind sehr viele Spielgruppen dabei, Mütter- Väterberatung, "machbar"
 84 mit Muki-Deutsch und jetzt natürlich noch mit dem Lehrgang den sie anbieten. Sie
 85 bieten so einen Lehrgang an, die "machbar", der heisst Integrationsförderung im
 86 Frühbereich. Dann Caritas, die verschiedene Frühförderprojekte hat wie zum
 87 Beispiel das bekannte Schulstart plus. Das GZ (Gemeinschaftszentrum) Telli,
 88 Pekip, Elternrunden Region Aarau, das ist ein Elternweiterbildungsangebot. (...)
 89 Dann interessanterweise sozusagen Kitas nur bedingt, weil die selber in den zwei
 90 Jahren so einen intensiven Prozess gehabt, weil es ein neues
 91 Elternbeitragsreglement gegeben hat und sonst so ein bisschen eine
 92 Neustrukturierung, Finanzierung. Und das war sehr intensiv, so dass sie sich so
 93 ein bisschen, sie haben zum Teil an den gemeinschaftlichen Treffen teilgenommen
 94 aber nicht in einzelnen Arbeitsgruppen. Und das ist so etwas, was wir sagen

Massnahmen:
Frühförderung in Aarau

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

Massnahmen

Massnahmen
Frühförderung

95 mussten, wir müssen unbedingt schauen, dass die auch wieder drin sind, oder.
96 Zwei allerdings von den Spiel- äh Kitas sind eben bereits im Projekt
97 Bildungskrippen dabei. Und haben natürlich da auch wieder viel ähm Aufwand
98 gehabt neben ihrem täglichen Geschäft. Also wer ist noch so dabei, ich habe
99 bestimmt noch nicht alle aufgezählt (...) Müssen Sie es ganz genau wissen?
100 00:08:47-2
101
102 I: Nein, (lachen) ich brauche es nicht so genau. Es interessiert mich einfach, damit
103 ich auch weiss, wie die Verknüpfungen funktionieren. Und das ist gerade
104 spannend auch für mich zu hören, dass von den Kitas im Moment eben wenig
105 Kapazität vorhanden ist, weil andere Themen aktuell sind. Ich werde auch mit
106 Personen aus Krippen und Kitas Kontakt aufnehmen und in dieser Richtung noch
107 so schauen. 00:09:14-4
108
109 B1: Eben da gibt es, da gibts solche wie die Kita Känguru Telli oder die welche in
110 dem Sinn nicht eine von der Stadt finanzierte Krippe ist, vom Kantonsspital aber
111 auch zum Angebot von Aarau dazugehört. Die sind eben schon im Projekt
112 Bildungskrippen. Die sind sicher dort, was jetzt sagen wir interne Optimierung oder
113 Weiterentwicklung bedeutet, schon sehr weit, oder. 00:09:41-7
114
115 I: Ja, das weiss ich, vor allem vom "Zwärglihuus" wusste ich es, vom Spital, dass
116 sie sich da sehr engagieren.
117
118 B1: Ich denke, (...) ja gut, das ist ein anderes Thema. 00:09:51-5
119
120 I: Ja, also gern, wenn das für Sie wichtig ist. 00:10:02-3
121
122 B1: Für mich steht einfach da bei den Bildungskrippen, ich habe das am Anfang
123 total faszinierend gefunden, steht für mich im Moment dort die ganze
124 Dokumentation und so ein bisschen Legitimation von dem, was man macht, sehr
125 im Vordergrund. Also das ist für mich, ich beziehe das jetzt nicht aufs Kantonsspital
126 oder aufs Kita Känguru Telli wie sie es im Einzelnen machen. Ich habe beide
127 schon besucht und so (unverst.) weiss ich nicht aber so rein von der Idee her ist
128 mir dort der Aspekt viel zu stark auf (...) eben das man gegen Aussen sozusagen
129 die Entwicklungsschritte des Kindes ausweisen kann und sehr viel auch Anregung,
130 in meinen Augen kognitive Anregung, oder dass man dort so ein bisschen könnte
131 so ein bisschen, glaube ich, zum Teil in Konflikt kommen mit dem Bild, das nach
132 wie vor viele Leute haben, dass Frühförderung "früheres Antrainieren von Wissen"
133 ist und frühere Verschulung denke ich, dass man schon ein bisschen in Konflikt
134 kommen kann mit gewissen Sachen, die Bildungskrippen jetzt so ein bisschen in
135 den Vordergrund stellen. Und ich habe das auch schon von Eltern gehört, nicht
136 jetzt von den Bildungskrippen, sondern dass so vom Kindergarten und von ersten
137 Schuljahren die ganze Dokumentierung und Portfolio-Geschichten usw. das ist für
138 die Eltern zum Teil zu viel des Guten, auch oder. 00:11:40-4
139
140 I: Genau, dass man etwas gegen Aussen ausweisen muss, das eigentlich vielleicht
141 schon immer vorhanden war. 00:11:44-6
142
143 B1: Und ich denke, dass es enorm viel Aufwand bedeutet, der nachher wieder an
144 Beziehungszeit verloren geht. Wo ich heute, das ist bei unserem Projekt hat sich

Qualität der frühen
Förderung

145 das jetzt ganz stark herausgestellt, dass wir haben so einen bindungstheoretischen
 146 Hintergrund und dass wir eigentlich sowohl unter uns Professionellen wie unter der
 147 Vernetzung, wenn jetzt ein Angebot stattfindet, unter den Eltern, unter den
 148 Kindern, die Beziehung Professionelle - Kinder, all die verschiedenen Ebenen dass
 149 dort eigentlich sozusagen der Kontakt und die Bindung, die Verbindung im
 150 Vordergrund steht. Oder und nicht immer noch mehr Information oder noch mehr
 151 Wissen oder noch mehr Angebot und Aktivitäten. Sondern dass eigentlich man
 152 sich auch wieder mehr getraut zu sagen: ja die Beziehung also, es braucht Leute,
 153 die da sind und die genug Zeit haben und dann ist ganz viel schon abgedeckt,
 154 oder. 00:12:54-4

155
 156 I: Welche dann eben auch eine Basis bietet für die Kinder, um sich
 157 weiterzuentwickeln. 00:12:56-8

158
 159 B1: Ja, also unser Gerüst ist wirklich ganz stark so ohne Bindung sozusagen keine
 160 Beziehung und dann keine sozusagen wenig Boden für Entwicklung. 00:13:08-0

161
 162 I: Was ja auch wissenschaftlich durchaus haltbar ist. Da ist ja stark geforscht
 163 worden in dieser Richtung. Was haben Sie das Gefühl, noch einmal zum
 164 Nachfragen, ich finde es spannend: Haben Sie das Gefühl, das wird so gefordert
 165 vom Projekt Bildungskrippen oder wird es eher so gewichtet von den Leuten, die
 166 es umsetzen mit dem Dokumentieren. 00:13:35-3

167
 168 B1: Ja, nein nein, das ist so sozusagen das ist das Konzept von den
 169 Bildungskrippen. Oder zum Beispiel das Marie-Meierhofer-Institut hat auch so ein
 170 Projekt am Laufen, wo in den Kindergärten oder Spielgruppen, da bin ich nicht
 171 mehr ganz sicher, in welchem in einem oder im anderen, wo auch so mit so, so
 172 (ähm) so Entwicklungsplänen für die Kinder gearbeitet wird und da wird auch alles
 173 oder wird ausgewiesen. Was interessiert das Kind und wie hat man es dann weiter
 174 angeregt und was hat es dann gemacht und so weiter oder. 00:14:12-0

175
 176 I: Mhm, ja. Das kenne ich nicht. 00:14:16-4

177
 178 B1: Und das finde ich übertrieben. Total übertrieben. 00:14:20-4

179
 180 I: Dass es in eine falsche Richtung geht. Ja. Ich würde gerne noch in eine andere
 181 Richtung, eben Richtung Kinder mit Migrationshintergrund, mich interessiert dieser
 182 Bereich ganz stark. Und zwar interessiert mich auch, wo dass Sie für die Stadt
 183 Aarau in diesem Bereich Handlungsbedarf sehen. 00:14:40-2

184
 185 B1: Also ähm grundsätzlich ist unser Projekt in dem Sinn ein "Ausnahmeprojekt",
 186 also dass wir nicht eine Zielgruppen speziell in den Fokus nehmen. Wenn Sie so
 187 die Frühförderprojekte anschauen, sehen Sie, dass sehr oft z.B. eben Familien mit
 188 Migrationshintergrund oder Kinder mit Migrationshintergrund im Fokus stehen, weil
 189 das natürlich ausgewiesenermassen oft die Zielgruppen ist, die schwierig zu
 190 erreichen ist, oder die man dann eben sieht so beim Kindergarteneintritt dass
 191 einfach die Defizite eher grösser sind. Sprachlicher Art auch. Also grundsätzlich ist
 192 bei uns jetzt über diese zwei Jahre die Auseinandersetzung, die Gewissheit
 193 gewachsen, dass es bei dem, was wir verfolgen, dass wir nicht eine spezielle
 194 Zielgruppe verfolgen sondern sozusagen Massnahmen entwickelt haben, die für

Qualität der Betreuung
Qualität der Betreuung
Massnahmen
Hindernde Faktoren

195 alle in dem Sinn zutreffen, **aber** wir haben auch, wir sind auch an etwas dran, wo
 196 es darum geht, **Kulturvermittlung im Frühbereich**. Also was würde das überhaupt
 197 heissen Kulturver... wir haben jetzt eine Umfrage gemacht, bei Hebammen,
 198 Kinderärzten usw. Heilpädagogischer Dienst, welcher übrigens auch dabei ist im
 199 Projekt, habe ich vorher nicht aufgezählt...sozusagen was brauchen sie an
 200 Kulturvermittlung. Was haben sie schon für Erfahrungen gemacht, was brauchen
 201 sie konkret. Wieviel wäre man auch bereit, zu investieren, finanziell auch sonst
 202 vom Aufwand her für Kulturvermittlung. Also wir haben gemerkt, **unsere**
 203 **Projektmitarbeitenden, die haben immer das in den Vordergrund gestellt: wir**
 204 **brauchen dann noch Kulturvermittlung. Aber es ist nie ganz konkret geworden, was**
 205 **ist denn das. Ist das, dass die an Elternabenden übersetzen ist denn das, dass sie**
 206 **Leute irgendwohin begleiten, dass sie selber Angebote machen, also was ist ganz**
 207 **konkret der Bedarf**. Diese Umfrage wird jetzt ausgewertet und dann wird
 208 sozusagen ein Konzept entwickelt, was könnte heissen Kulturvermittlung im
 209 Frühbereich. Also was ist das jetzt konkret für ein Angebot. Und welche Leute
 210 eignen sich denn dazu das Angebot in dem Sinn dann auszuführen, oder. Und,
 211 und ein zentraler Teil ist dann da drin, dass die mit den Akteurinnen sogenannte
 212 **Brückenangebote**, also das nehmen wir wie schon vorneweg. Dass es nicht nur um
 213 Übersetzung oder so geht sondern das ist ein Teil der Massnahmen, dass die
 214 Akteurinnen im Frühbereich mit den Kulturvermittelnden **Brückenangebote**
 215 **machen. Im Sinn, dass man zusammen schaut, zum Beispiel wenn man sieht, wir**
 216 **haben in unserem Quartier viele portugiesische, ähm, Leute, die eigentlich, ich**
 217 **sage jetzt mal nie in die Stadtbibliothek gehen oder eigentlich nicht so die**
 218 **öffentlichen Angebote eher weniger nützen, wie könnte man jetzt mit dem**
 219 **Verständnis mit dem vielleicht mit der portugiesischen Kultur, wenn es die gibt im**
 220 **Hintergrund, wie könnte man an diese Menschen herankommen, wie könnte man**
 221 **sie gewinnen für die Idee, dass man mal an einem Samstag einen Anlass hat, an**
 222 **dem man schlussendlich in der Stadtbibliothek landet, oder**. Das so die Idee von
 223 Brückenangeboten. Wo man sich dann aber überlegen muss, ja vielleicht macht
 224 das gar nicht Sinn, nur mit portugiesischen Mitbewohnern sondern vielleicht macht
 225 es Sinn, mit denen und denen so dass es auch dort wieder Vernetzungen gibt. Und
 226 da erhoffen wir uns dann natürlich sozusagen von der Kulturvermittelnden, dass
 227 die mit ihrem Blickwinkel sozusagen Ideen entwickeln, wie man denn so eine
 228 Aktion gestalten könnte. Das ist so ein Teil. 00:18:47-2

229
 230 I: Die Kulturvermittelnden, die gibt es schon? Oder die, das ist noch ein Teil vom
 231 Massnahmenplan, der noch umgesetzt werden muss? 00:18:51-5

232
 233 B1: Ja, also wir sind jetzt da eben sozusagen am Bedarf klären und dann werden
 234 wir mit dem Kanton Aargau werden wir mit dem Rücksprache nehmen, weil die
 235 haben schon, das kennen sie vielleicht, **die haben so ein Netzwerk**
 236 **Kulturvermittlung (holt Papier) das heisst "Interkulturelles Übersetzen und**
 237 **Vermitteln im Kanton Aargau"**. Also da werden, da können eigentlich alle, das wird
 238 über Baden organisiert, **über die Integrationsstelle der Stadt Baden, aber da**
 239 **können eigentlich alle aus dem Kanton nach einem bestimmten Vorgehen können**
 240 **da Kulturvermittelnde oder Übersetzende abrufen**. Gibts dann so ein Formular und
 241 die haben natürlich ein speziell.. die werden speziell ausgebildet und werden auch
 242 laufend weitergebildet. Also da hat man sozusagen einen gewissen
 243 Qualitätshintergrund bereits aufgebaut und wird überprüft und gefördert und wir
 244 könnten uns jetzt vorstellen, dass wir da, dass man da etwas, dass man sagt,

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

245 vielleicht sind einige noch spezialisiert für den Frühbereich. Aber das ist noch sehr
 246 vague. Wie ja da, wie auch im Schulbereich, das kennen Sie sicher, kommen ja oft
 247 immer wieder ungefähr die gleichen Kulturvermittelnden, weil die einfach schon ein
 248 bisschen mit dem Schulsystem oder die, welche ins Spital gehen zum Übersetzen
 249 z.B., sind auch immer ungefähr wieder die gleichen, vielleicht ist es sogar jemand,
 250 der im eigenen Heimatland eine medizinische Ausbildung gemacht hat oder, der
 251 also rein vom Fachwissen schon gewisse Vor-, Vor-, ein gewisses Vorwissen
 252 mitbringt. 00:20:39-3

253
 254 I: ... und nicht nur Übersetzungen macht. 00:20:41-9

255
 256 B1: Genau. Oder weil wir gehen davon aus, dass ähm, dass es eben spezifisches
 257 Wissen braucht als Kulturvermittelnde im Frühbereich. Gerade auch wieder die
 258 ganze bindungstheoretische Grundlage, oder. Wir gehen einfach davon aus, dass
 259 die nicht, dass die welche wir da abrufen könnten, nicht automatisch schon auch
 260 für den Frühbereich jetzt tip-topp ausgerüstet sind. Das ist mal so... aber der
 261 Kanton Aargau, also sie, welche (unverst.) mit der wir zu tun haben, ist noch nicht
 262 ganz überzeugt, dass es wirklich so spezifisches Wissen braucht. Das müssen wir
 263 wie auch noch ein bisschen nachweisen oder. 00:21:23-7

264
 265 I: Ich kenne das überhaupt nicht. Wir haben von den Schulen einfach Übersetzer,
 266 eine Liste mit Übersetzern, welche wir anfragen können, bei Elterngesprächen. Wir
 267 merken aber immer wieder, dass es genau an solchen Sachen scheitert. Dass es
 268 eben nicht nur darum geht, sprachlich zu übersetzen sondern eben auch die
 269 Kultur. Also diese einerseits uns als Lehrpersonen näher zu bringen und so
 270 vielleicht sagen zu könne, wo der Haken liegt und andererseits aber auch den
 271 Eltern näher zu bringen, was denn unser Anliegen ist. Das ist spannend, aber ich
 272 kenne es überhaupt nicht von Aarau, dass man auch die Möglichkeit, hat da
 273 zurückzugreifen eventuell. 00:22:06-7

274
 275 B1: Ich denke, Sie haben da eine Liste mit Leuten, welche sich im Schulbereich
 276 schon bewährt haben, vielleicht hat das BKS ein paar von denen auf die Liste,
 277 oder ihr Schulleiter oder wie auch immer, oder. Aber es ist, wie sie sagen, auch
 278 das so ein wichtiger Punkt, das ist bei uns auch ein Diskussionspunkt, dass eben
 279 auch wir Professionellen lernen von den Kulturvermittelnden. Nicht nur: wie
 280 kommen wir zu denen, die wir erreichen wollen, sondern auch: (...) ja also eben
 281 auch, Wissen sich aneignen über so eine Kulturverm.. ein Verständnis sozusagen
 282 entwickeln für gewisse Kulturen. 00:22:46-5

283
 284 I: Ja genau. Am gegenseitigen Verständnis scheitert es wirklich häufig. 00:22:52-6

285
 286 B1: Und einfach noch, ihre Ausgangsfrage ist ja: was machen sie für Migrantinnen
 287 oder Migranten oder für Familien mit Migrationshintergrund. Bei uns ist sozusagen
 288 die Kernmassnahme die Umstrukturierung der Mütter- Väterberatung. Und dort
 289 dran entwickeln wir alles. Das heisst, wir versuchen von Anfang an, durch das dass
 290 die Mütterberaterinnen ja mit jeder Familie einmal Kontakt aufnehmen können,
 291 versuchen wir eigentlich von Anfang an, nach Bedarf auch mit Kulturvermittelnden,
 292 ehm, die Eltern sozusagen von den Eltern das Vertrauen zu gewinnen für
 293 sozusagen öffentliche Unterstützungsangebote, oder. Also dass sie merken, ah
 294 das ist, das ist eine sensible Mütterberaterin, die kann mir gewisse Sachen zeigen.

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Massnahmen
 Frühförderung

295 Ah, die (unverst.) die nach vielleicht drei Hausbesuchen, ah , die hat dort und dort
 296 den Standort, wo ich regelmässig hin kann und dort habe ich auch noch, wir sagen
 297 der jetzt Krabbelgruppe, habe ich dann parallel zur Mütterberatung eine Gruppe
 298 Mütter, mit welcher ich mich austauschen kann und in dieser Krabbelgruppe,
 299 Müttergruppe, ist dann auch noch eine weitere Professionelle, welche zum Beispiel
 300 sein kann eine Heilpädagogin, eine weitere Mütterberaterin. Also einfach auf jeden
 301 Fall alles sozusagen **bindungsorientierte und ausgebildete Leute, welche dann**
 302 **vielleicht ganz niederschwellig einer Mutter sagen kann: sie mir fällt auf, wollen wir**
 303 **das mal anschauen, oder wollen wir das mal mit der Mütterberaterin besprechen.**
 304 Sozusagen dass über die zwei Sachen, **Hausbesuche**, wo man dann versucht
 305 Leute für die **öffentliche Beratung** zu gewinnen und dort vertraut zu machen mit der
 306 **Krabbelgruppe und weiterer Unterstützung**. Dass man sie so einbindet eben in die
 307 öffentliche Unterstützung. Und dort dann natürlich auch wenn jemand
 308 **Sprachschwierigkeiten hat oder das kulturelle Verständnis anders ist**, dass man
 309 dann mit **Kulturvermittlern** genau das gleiche versucht oder. Also nicht in dem Sinn
 310 ein Sonderangebot macht, aber wenn es kulturelle Schwierigkeiten gibt, über die
 311 Kulturvermittlung sozusagen den gleichen Weg versucht, ähm, zu gehen. Und
 312 **wenn man dann zum Beispiel sieht, die Mutter kann fast kein Deutsch, dass man**
 313 **sie dann, um die weiteren Angebote sozusagen bekannt zu machen, dass man sie**
 314 **mit dem MuKi - Deutsch bekannt macht usw. oder. Dass eigentlich dann von der**
 315 **Mütterberatung bis, bis zur Spielgruppe so ein bisschen die Kette gesichert ist,**
 316 **wenn Bedarf ist nach zusätzlicher Unterstützung**. Es gibt ja genug Familien, wo
 317 das ganz gut läuft oder, welche zwar die Mütterberatung in Anspruch nehmen und
 318 ah, die Krabbelgruppe ist auch noch interessant, weil dort merke ich, die anderen
 319 haben etwa die gleichen Probleme. Aber z.B. sehr gut deutsch sprechend sind,
 320 dann muss man diese Familie nicht so eng begleiten, dass sie möglichst alles in
 321 Anspruch nimmt, oder. Im Gegenteil. Aber das ist so bei uns sozusagen alle, **für**
 322 **alle das gleiche Angebot und wenn es noch etwas Zusätzliches braucht, damit**
 323 **sozusagen das Angebot für alle genutzt werden kann, dann das, das auch bieten**
 324 **können. So das ist ein bisschen die Grundidee. 00:26:16-6**
 325
 326 I: Und auch möglichst früh an die Familie heranzukommen in dem Fall. 00:26:22-4
 327
 328 B1: Ja, von Anfang an. 00:26:23-6
 329
 330 I: Sie einzubeziehen einerseits in die Stadt und andererseits, dass sie sehen
 331 welche Möglichkeiten und Angebote es gibt. 00:26:28-8
 332
 333 B1: Ja und wirklich das als grundlegender Gedanke, dass ja Familien haben und
 334 sein auch immer ein Stück weit riskant ist und krisenanfällig oder sehr
 335 herausfordernd. **Und dass man sozusagen in das hineinwächst, dass da**
 336 **Unterstützung da ist, welche man in Anspruch nehmen kann, wenn man das**
 337 **braucht, oder. 00:26:55-4**
 338
 339 I: Ja. Das ist aber noch nicht so weit gediehen, dass man sagen kann, ja das wird
 340 im nächsten Jahr schon anlaufen, mit dieser Mütter- Väterbe... 00:27:00-5
 341
 342 B1: Doch, das ist schon, da haben wir jetzt oder den Bund, ich habe ihnen gesagt,
 343 da haben wir Geld bekommen, der Bund hat uns jetzt sozusagen das Geld
 344 gesprochen um die Konzeptarbeit zu machen. Also alle, die jetzt mitgemacht

Massnahmen frühe
Förderung

Hindernde Faktoren

Massnahmen frühe
Förderung

Massnahmen frühe
Förderung

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

345 haben, konnten entlohnt werden für ihre Mitarbeit, Konzeptarbeit. Und jetzt (...)
 346 jetzt ist das Geld sozusagen, welche das Bundesamt für Migration gesprochen hat,
 347 das ist jetzt zu den Kantonen. Und auch der Kanton Aargau hat jetzt innerhalb von
 348 der Integrationsförderung hat eine Säule frühe Förderung definiert. Wo er sagt, ja
 349 da gibt es von dem Geld, welches für Pilot.. für was auch immer gesprochen wird,
 350 geht ein Teil für die frühe Förderung, geben wir einen Teil für die frühe Förderung.
 351 Und dort haben wir uns jetzt wieder beworben mit sozusagen dem **Projekt der**
 352 **Erweiterung der Mütter-/Väterberatung** und können jetzt sozusagen im Früh... äh
 353 **im nächsten Jahr, wann genau, Frühling wahrscheinlich, denke ich, können wir**
 354 **dann mit einem Pilot starten**. Haben wir sozusagen einen Teil, von dem was es
 355 kostet, übernimmt dann der Kanton. 00:28:08-7

356
 357 I: Also sehr konkret, in diesem Fall. 00:28:08-6

358
 359 B1: Ja. 00:28:14-0

360
 361 I: Schon bereit für die Umsetzung. Spannend, ich hätte das nicht erwartet, einfach
 362 nach dem das Konzept doch erst anderthalb Jahre alt ist. Und viel
 363 Zusammenarbeit auch geplant war mit verschiedenen Institutionen. (...) Den
 364 Kontakt mit den verschiedenen Institutionen haben sie stark erwähnt. Hatten Sie
 365 auch Kontakte mit Eltern? (...) Haben die in irgendeiner Form mitgearbeitet am
 366 Konzeptentwurf oder ist das einfach, sind...

367
 368 B1: Ja, das ist eine gute Frage. Es haben natürlich in dem Sinn Mütter
 369 mitgearbeitet, die sozusagen, die beruflich sind... das schon, aber wir haben, **wir**
 370 **haben bislang nie sozusagen eine direkte Elternbefragung durchgeführt zu**
 371 **irgendwas**. Wir haben eigentlich mehr sozusagen die professionellen Strukturen
 372 so ein bisschen angeschaut bzw. die Erfahrungen, das ist eine Bedingung
 373 gewesen vom Bundesamt für Migration für das Geld, dass eben nicht ich diese
 374 Massnahmen aufstellen, sondern dass das, dass das **in der Auseinandersetzung**
 375 **mit den Akteurinnen** geschieht. **Oder dass die mit ihrem Erfahrungshintergrund,**
 376 **sagen, was es braucht. Und dann sagen die, Kulturvermittlung, ähm, wir erreichen**
 377 **gewisse Zielgruppen nicht, Information, Austausch, also ein Teil der Massnahme**
 378 **ist jetzt einfach auch wirklich regelmässige Vernetzungstreffen, wo man über**
 379 **gewisse Sachen diskutiert, gewisse Sachen plant**. Also so ist sozusagen der
 380 Bedarf zusammengekommen. Über das was sie für Erfahrungen machen. Oder
 381 **man hat gesehen, man hat gesehen, dass die einzelnen Institutionen eigentlich**
 382 **praktisch nichts miteinander zu tun haben. Selbst Hebammen und Mütter-/**
 383 **Väterberatung welche ja die ganz nahe Übergabe haben. Dass die ganz viel**
 384 **voneinander nicht wissen, das hilfreich wäre. Und so wieder mit Muki Deutsch und**
 385 **Spielgruppen und so weiter und so fort, oder. Sehr oft weiss man nicht, was ist**
 386 **überhaupt das Angebot, wo könnte man jemanden auch noch hin verweisen oder**
 387 **so**. Und jetzt eben, jetzt einzig könnte es sein, wir haben noch so ein Teilprojekt
 388 das heisst, ähm, Frühförderung im öffent... also was kann der öffentliche Raum zur
 389 Frühförderung beitragen. **Und dort könnte es sein, dass dort, da sind wir jetzt erst**
 390 **sozusagen am Konzept, was wollen wir genau, dort könnte es sein, dass es eine**
 391 **Elternbefragung gibt. Wie nehmen sie überhaupt den öffentlichen Raum wahr,**
 392 **wenn sie mit seinen kleinen Kindern unterwegs sind. Gibts genug**
 393 Spielmöglichkeiten, welche, ja, welche entsprechend anregend und
 394 herausfordernd auch motorischer Art oder sinnlicher Art sind, so. 00:31:17-0

Massnahmen
Frühförderung

Kontakte, Vernetzung
Informationsvermittlung

Massnahmen
Frühförderung

395 00:31:17-0

396

397 I: Ich habe gemerkt, dass Sie vom Kanton Aargau viel Unterstützung bekommen,
398 auch finanziell. Haben Sie das auch von der Stadt Aarau selber das Gefühl, dass
399 eine grosse Bereitschaft da ist? 00:31:20-6

400

401 B1: Ja, wie soll ich das sagen. Also sicher oder natürlich oder einen grossen Teil
402 der Kosten hat jetzt sozusagen auch meine Stelle getragen in dem ich sozusagen
403 meine Arbeit mache oder. Also die Stadt Aarau musste beim Gesuch an den Bund
404 sagen, das ist uns ein wichtiges Thema und hat sozusagen, müssen die, die, es
405 sind 50%, die der Bund zahlt und 50% die Stadt. Und hat wie sozusagen zusagen
406 müssen, dass meine Stelle sich zu so und so viel Prozent mit dem Thema befasst.
407 Da muss man dann so eine Rechnung aufstellen, oder also was jetzt bei mir 20%
408 kosten oder und so weiter. Also von dort her: ja. Weil sie natürlich auch die
409 Massnahme definiert haben. Aber es gibt dann schon Details oder wo dann, wir
410 haben jetzt am 4. November einen offiziellen Anlass, am 5. November auch, dort
411 für die Eltern und weitere Zielgruppen und am 4. eher für die Entscheidungsträger,
412 politischen Entscheidungsträger und **dort ist dann schon bei der Anfrage wer vom**
413 **Stadtrat dort die Ansprache macht, hat sich jemand zum Beispiel klar distanziert.**
414 **Sozusagen das mach ich nicht, nicht dass man mich mit dem Thema in**
415 **Verbindung bringt. Also sozusagen da gibt es schon, da gibt es natürlich dann**
416 **schon ähm (...), sagen wir jetzt mal politische Entscheidungsträger, welche sich mit**
417 **dem Thema noch nicht profilieren wollen. 00:33:06-9**

418

419 I: Welche sich vielleicht auch gar noch nicht damit befasst haben bis jetzt. Und
420 dann auch entsprechend weniger Unterstützung bieten, wenn es darum geht,
421 gewisse Sachen zu entwickeln. 00:33:19-3

422

423 B1: Und was ich dann natürlich sehe, ich denke, **der Stadt, dem Stadtrat geht es in**
424 **erster Linie darum, dass es nichts kostet, oder. Also möglichst ein tolles Angebot**
425 **machen aber möglichst kostenneutral.** Und ich denke es sind viele Ressourcen
426 vorhanden in den einzelnen Institutionen, auch über meine Stelle, und (...) dass es
427 nicht ein vollkommene Zustimmung ist, ihr könnt so viel ausgeben, wie ihr wollt,
428 fördert natürlich auch, dass man schaut, wie kann überhaupt, das haben wir jetzt
429 bei der Mütter-/ Väterberatung gesehen, wie kann man die schon vorhandenen
430 Ressourcen eben auch anders gewichten. Oder wie kann man mit der
431 Zusammenarbeit mit zum Beispiel heilpädagogischen Diensten, gewisse Teile
432 abdecken, oder. Oder der heilpädagogische Dienst, hat gesagt, das ist für uns eine
433 gute Möglichkeit für Früherkennung, wenn wir in den Krabbelgruppen teilnehmen
434 können. Und, und haben jetzt gerade gerade parallel sozusagen vom Kanton die
435 Weisung: bitte arbeitet mehr präventiv. Also muss man ein bisschen schauen, wie
436 kann man mit interdisziplinärer Zusammenarbeit, welche sich dann wirklich
437 einzelne Institutionen wieder ein bisschen neu ausrichten oder etwas ein bisschen
438 neu gewichten müssen. **Wie kann über da etwas Neues dann schaffen. Und nicht**
439 **nur über immer noch mehr zusätzliche Mittel. Es ist einfach in der heutigen Zeit**
440 **ganz schwierig. Und es sind eben, es sind sehr viele Mittel da, welche zum Teil**
441 **einfach (...) nicht so genützt werden, weil gewisse Familien nicht erreicht werden**
442 **oder gewisse Abbrüche stattfinden, (unverst.) administrativer Aufwand ist usw.**
443 oder. Kennen Sie auch zum Teil, nehme ich an. 00:35:10-9

444

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

445 I: Oder vielleicht auch, weil gewisse Angebote gar nicht bekannt sind, welche
 446 schlecht an Familien weitergehen oder kommuniziert werden kann. Ja, ich werde
 447 sicher auch noch Kontakte haben mit Kitas und mit Eltern. Gibt es dort, in dem
 448 Bereich Fragen, welche Sie gerne würden, wenn ich schon zu den Eltern gehen,
 449 über mich stellen würden? Zum Thema Frühförderung oder (...) haben Sie da
 450 irgend eine Frage, welche Sie gern über mich weitergeben würden? Etwas das Sie
 451 wissen möchten? 00:35:52-2

452
 453 B1: (...) Ja, also das ist etwas, was mich sehr interessieren würde, was man aber
 454 nicht einfach so in eine Frage verpacken kann. Wäre nämlich, ich denke sehr viele
 455 Eltern und das haben verschiedene Artikel jetzt auch wieder gezeigt zum Beispiel
 456 in der AZ (Aargauer Zeitung, Anmerkung d. Verf.), sehr viele Eltern sind unter
 457 Druck mit ihren Kindern, oder. Im Sinn von unter, verstehen dann unter früher
 458 Förderung, auch wenn sie nicht sagen, wir machen frühe Förderung, aber sie
 459 verstehen sozusagen s.. Begleitung und Unterstützung vom Kind verstehen sie
 460 eben, das Kind soll möglichst früh mit möglichst viel Verschiedenem in Kontakt
 461 kommen, leistet dann durch das so wie eine Überförderung oder. Und vergessen
 462 eben genau wieder diese Beziehungsebene. Sozusagen der Leri.. Reli..., der
 463 Remo Largo sagt es so man kann nicht an einer Pflanze ziehen, damit sie
 464 schneller wächst, weil man vielleicht sogar noch die Wurzeln beschädigt, oder.
 465 Man muss eigentlich schauen, dass die Wurzel gut ist, oder. Also sozusagen
 466 wirklich die Wurzel ist Beziehungsarbeit. Und ich denke da sind sich viele Eltern,
 467 sie meinen wenn wir unserem Kind möglichst viel ermöglichen, dann sind, dann
 468 haben wir es gut gemacht. Dann sind sie gut gerüstet gewesen für die Schule. Und
 469 das ist einfach nur bedingt so. Und da würde mich interessieren, inwiefern sich
 470 Eltern mit dem auseinandersetzen, inwiefern dass Eltern auch bewusst ist oder,
 471 dass es eigentlich gerade im Frühbereich ums Zeit haben fürs Kind, sozusagen
 472 auch schauen, was macht das Kind und darauf reagieren geht. Oder sehr viel, also
 473 beim Zufahren das das das stresst dann mich (lacht) wenn ich sehe, wie die
 474 Mütter immer von sich aus anregen. Die schauen nicht, was das Kind macht und
 475 gehen, dann darauf ein sondern sie bringen: "Au schau mal draussen und hast du
 476 gesehen und du schau, da hab ich dir noch das Büchlein eingepackt und nimm
 477 noch das hervor" , aber dass das Kind vielleicht total fasziniert ist, wie dort unten
 478 der Kübel aufgeht und wieder zu dass der so...oder? Dass der so im letzten
 479 Moment selber zugeht der Kübel und sich halt klar gibts dann vielleicht ein
 480 bisschen laut, wenn es immer wieder so auf, zu, auf zu. Das, das das ist das so
 481 nicht adäquate Reagieren auf das was sich eigentlich das Kind so gerade damit
 482 auseinandersetzt. 00:38:25-4

483
 484 I: Das sind so ein bisschen wie zwei Anliegen. Einerseits der Wunsch, dass man
 485 das Eltern auch überhaupt mal weitergeben könnte und klar stellen, wie wichtig
 486 das ist, die Beziehungsebene und das Erleben. 00:38:38-2

487
 488 B1: Ja, also ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass mich das bei vielen würde
 489 eigentlich das interessieren, wie vielen ist das wirklich bewusst und welche
 490 Überlegungen machen sie sich, wie sie eben genau das fördern. Wie sie
 491 sozusagen, wenn sie sich am Abend überlegen müssten, wie viel Beziehungszeit
 492 haben wir jetzt gehabt. Wo wir wirklich einfach nichts gemacht haben sondern
 493 einfach geschaut, was macht der andere und, oder. Müsste man vielleicht sagen:
 494 sehr wenig. Das würde mich wunder nehmen, wie die Eltern das selber

Qualität der Betreuung

Qualität der Betreuung

495 einschätzen und wie stark sie sich sozusagen so ein bisschen gestresst fühlen
 496 oder so ein bisschen unter Druck, dass eben das Kind einen möglichst guten
 497 Schulstart hat und möglichst viel schon weiss, oder. Die AZ schreibt es so und
 498 auch Frau Stamm hat das kürzlich wieder geschrieben, sehr viel wollen die Eltern
 499 ja die Kinder früher einschulen. Ich weiss nicht, (unverst.) wie Sie auch mit dem im
 500 Kindergarten dann konfrontiert sind. 00:39:38-3

501
 502 I: Ja doch, das kenne ich schon. Oder auch von Eltern, also jetzt nicht nur mit
 503 Migrationshintergrund aber vor allem auch, welche sagen: wir machen schon das
 504 und das und wir haben schon dieses Büchlein ausgefüllt und (husten) wir fördern
 505 die Kinder schon sehr gut. Und wo es dann manchmal auch ganz schwierig ist zu
 506 sagen: das ist eben nur ein Teil. Das ist gut wenn sie... und es ist gut, wenn sie ihr
 507 Kind fordern. Aber der andere Bereich ist genauso wichtig oder noch viel wichtiger.
 508 Ja, das ist sicher etwas, was ich nicht so in eine Frage verpacken kann, aber
 509 welche vielleicht dann auch im Gespräch ein Thema werden kann. 00:40:16-7

510
 511 B1: Und was ich aber schon noch eine interessante Frage, vielleicht lässt sich ja
 512 wie, auch ob es weitere... das ist mir selber, ich habe ja selber, haben Sie Kinder?
 513 00:40:20-1

514
 515 I: Ja. 00:40:22-7

516
 517 B1: Wie alt sind denn die? 00:40:22-7

518
 519 I: Ja, schon älter, die sind 13 und 16. 00:40:25-1

520
 521 B1: Ah ja. Ehm, was ich eben, ich habe selber keine Kinder, aber was mir so ein
 522 bisschen bewusst worden ist, ist (...) und zwar habe ich das von gut ähm,
 523 sozusagen Frauen mit gutem Bildungshintergrund gehört, wo ich das jetzt eher
 524 weniger erwartet, weil ich gedacht habe, die wissen sicher wohin, **dass man isoliert**
 525 **ist, wenn z.B. das erste Kind kommt.** Dass es schwierig ist zu wissen, wo gehe ich
 526 hin, wo habe ich jetzt Kontakt, dass so die erste Phase so ein bisschen sein kann,
 527 eben eine Phase der Isolierung und eben man arbeitet auch nicht mehr und ist
 528 völlig aufs Kind eingestellt oder. Wie das die Eltern so erleben und ob sie dann
 529 sozusagen Möglichkeiten gefunden haben oder finden, wie so sozus... in Kontakt
 530 kommen, oder? Weil **ich denke, das ist eben auch ganz stark Frühförderung, dass**
 531 **die Mutter kann in Kontakt kommen mit anderen und merken: "Uii, es funktioniert**
 532 **gleich oder es schläft auch nicht durch oder oder."** 00:41:24-3

533
 534 I: Genau das was jetzt so ein bisschen fehlt in den Kleinstfamilien, der Austausch.
 535 Oder dann gerade auch Familien, welche aus verschiedenen Gründen, kulturell
 536 oder was auch immer, weniger Kontakte haben zu anderen. Das ist sicher auch ein
 537 Thema. Welche Sie dann aber auch mit Ihrer Frühförderung durch eben Mütter-
 538 /Väterberatung glaub' ich schon recht auffangen. Das ist mir stark durch den Kopf.
 539 Ich kenne das Thema gut von mir her, weil ich sehr jung Mutter geworden bin. Es
 540 hat mich sehr angesprochen, als Sie das gesagt haben, wegen der frühen
 541 Betreuung oder Krabbelgruppenangebote durch die Mütter-/ Väterberatung. Ich
 542 denke **gerade so niederschwellig ist das ideal.** 00:42:11-2

543
 544 B1:Ja, ich glaube schon. Es hat soz... wir haben so, so, einfach so rollend haben

Kontakte / Vernetzung
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung
 Informationsvermittlung

595 dort haben wir oft sehr schwierige Kinder in die Betreuung integrieren wollen. Und
 596 **das ist gescheitert, weil die Eltern gefunden haben, das brauchen wir nicht, weil wir**
 597 **haben Leute, die schauen. Und welche den Nutzen nicht gesehen haben, oder.**
 598 00:45:45-4

599
 600 I: Eben einerseits sind es die Finanzen, in dem Fall aber auch (...) ja, (unverst.) das
 601 Bedürfnis, die Einsicht ist gar nicht da, dass das vielleicht noch andere Aspekte
 602 dann wie beinhaltet. 00:45:59-2

603
 604 B1: Und. Und und auch, ähm das finde ich eine ganze in.. eine interessante
 605 Sache, dass ja zum Teil Massnahmen, also, sagen wir, also
 606 Kinderschutzmassnahmen sind, ein Kind soll, soll eine eine Tagesstruktur
 607 besuchen, oder? So kann es zum Teil funktionieren, oder. Also, dass eben wirklich
 608 Kinder, welche einfach in dem Sinn gefährdet sind, weil sie einfache eine gewisse
 609 Verwahrlosung zu Hause mitmachen oder keine Strukturen haben von zu Hause
 610 her, kann es kann es eine Massnahme sein, also Kanton Baselland weiss ich und
 611 ich glaube da ist es zum Teil auch so, dass es dann ähm kann über so eine
 612 Massnahme, welche dann glaube ich die Gemeinde zahlen muss, weil es eine
 613 Massnahme ist, kommt es dran drein. Also die Kinder. 00:46:49-4

614
 615 I: Das kenne ich nicht. Ja. Also bevor man versucht, die Kinder aus der Familie zu
 616 nehmen, oder der letzte Schritt ist ja dann das, versucht man sie zu integrieren.
 617 00:47:04-2

618
 619 B1: Ja oder auch zum Beispiel jetzt einfach noch als Beispiel bei den Spielgruppen
 620 gibt es ja den, den, gibts so einen **es gibt eine Stiftung Soliday, und die zahlt**
 621 **Eltern, welche den Spielgruppenplatz nicht zahlen können, den grössten Teil dran** .
 622 Aber selbst dort gibt es Eltern, welche den kleinen Teil, den sie selber - und das
 623 finde ich sehr sehr wichtig, dass sie einen kleinen Teil - welche das nicht
 624 aufbringen wollen. 00:47:29-5

625
 626 I: Mhm. Welche lieber warten, bis der die obligatorische Schulzeit beginnt oder
 627 auch eben das Angebot vom Kindergarten gratis ist. Da habe ich auch schon die
 628 Erfahrung gemacht, dass das Eltern ganz klar sagen. Auch bei Kindern, die noch
 629 nicht wirklich parat waren für den Kindergarten haben die Eltern gesagt: "Ja, es ist
 630 gratis, das machen wir sicher." Ja ich noch gespannt ob noch andere Aspekte
 631 rauskommen, ob es vielleicht auch wie noch gewisse andere Hemmschwellen gibt.
 632 Nicht nur die Finanzen oder eben so das Wissen um um den Aspekt der
 633 Frühförderung, der dort passiert. Ob dort noch andere Bereiche sind. 00:48:14-0

634
 635 B1: Ja, da bin ich dann auch gespannt, worauf Sie da stossen. 00:48:16-3

636
 637 I: Da informiere ich Sie dann gerne. 00:48:16-3

638
 639 B1: Tun Sie dann auch so, wie kommen Sie dann an Eltern heran, die das Angebot
 640 eben nicht nützen? 00:48:24-9

641
 642 I: Über Kontakte, die ich durch den Kindergarten habe. Eltern, die ich kenne, von
 643 denen ich weiss, sie haben Kinder, eben zum Beispiel durch eine Grossmutter
 644 betreuen lassen. Oder ja. Also meine Zeit ist sowieso sehr beschränkt. Ich mache

Hindernde Faktoren

Fördernde Faktoren

645 die Masterarbeit alleine und mache vier Interviews, ich denke das ist absolut die
646 oberste Grenze. Von dem her: mit Ihnen, mit einer Kita und mit zwei Eltern. Das
647 wird nicht eine, ja, eine Übersicht geben. Das wird nur so ein Ausschnitt halt
648 zeigen. Und hoffentlich eine Möglichkeit, in welche Richtung man schauen müsste,
649 um Massnahmen zu ergreifen. 00:49:03-6

650
651 B1: Sie wissen, dass bei uns in der Stadt Bibiane Sahli, ist sozusagen sie ist in der
652 Stadtverwaltung, sie hat das Büro zwei drei weiter vorne die Türe, sie ist zuständig
653 für Tagesstrukturen. Also wenn Sie dann Sachen brauchen zu Finanzen und so.
654 00:49:24-6

655
656 I: Nein, kenne ich nicht, den Namen nicht und ... 00:49:29-1

657
658 B1: Bei uns oben in der Stadtverwaltung heisst die Abteilung "Fusta", familien- und
659 schulergänzende Tagesstrukturen. Eben bibianesahli@aarau.ch, also wenn Sie
660 Zahlen dann brauchen, oder. Zahlenmaterial oder Sachen, was die Finanzierung
661 anbelangt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch sonst noch Unterlagen hat,
662 ähm, theoretische Sachen, also da haben Sie sicher mal noch eine Anlaufstelle.
663 00:50:02-8

664
665 I: Doch, das ist gut, vielen Dank. 00:50:08-0

666
667 B1: Gerne (lacht). 00:50:08-0

668
669 I: Ja, dann wäre das von meiner Seite alles, herzlichen Dank!

ANHANG H

Interview Mutter B2

Interview Mutter B2

- 1 I: Kinderbetreuung: Wie kann man Kinder betreuen lassen in der Schweiz oder bei
2 Ihnen zu Hause, in Ihrem Heimatland. Was haben Sie... was kennen Sie für
3 Möglichkeiten? 00:00:18-9
4
- 5 B2: Da, **das ist irgendwie für mich Sicherheit**. Wenn ich gebe z.B. eine
6 Tagesmutter für mich ist das irgendwie, **ich weiss sie ist verantwortlich**. Weil selber
7 meine Tagesmutter sie ist angemeldet in der Gemeinde, wenn etwas passiert mit
8 N..[Tochter, Anmerkung d.Verf.]. So habe ich gesucht nach ihr, weil sie ist
9 angemeldet in Gemeinde, wenn etwas passiert ich weiss: Aha. Sie kann nicht
10 sagen, wo ist das Kind gewesen. Sie muss mir alles sagen, dort ist Kind gewesen.
11 Gemeinde normal, erste sucht, wegen das. (Unverst.) In Bosnien zum Beispiel
12 wenn ich gebe Tagesmutter, sie macht genau wie eine Mutter. Nicht eine normal..
13 aber irgendwie sie schickt einfach die Kinder nach draussen, sie macht nicht viel
14 mit den Kindern normal gibt sie Essen, alles. Und sie schaute, dass Kinder
15 zusammen spielen und alles. **Und da zum Beispiel Tagesmutter nimmt jedes Kind**
16 **z.B. wie .. N.. Sie gibt die Zeit wirklich für N., für die anderen Kinder, bei uns wenn**
17 **sie zum Beispiel spielen, spielen alle zusammen**. Und z.B. wenn man etwas lernen
18 muss, lernen alle zusammen. Und eine hört zu, eine hört gar nicht und sie sagt:"Ja,
19 jetzt komme ich putzen, weisst du, geht jetzt raus". Fertig, Thema zu. Und da z.B.
20 für mich ist ganz etwas anderes. Auch wegen genau wegen der Kita, wie heisst
21 die?. 00:01:50-8
22
- 23 I: Kita ja, Kita Känguru. 00:01:50-8
24
- 25 B2: Aber dort z.B. Tagesmutter sind so, wie ich weiss. Aber die Kinderkrippe ist
26 genau wie in der Schweiz. 00:02:02-7
27
- 28 I: Es gibt auch beide Möglichkeiten..es gibt in Bosnien auch Kinderkrippen und
29 Tagesmütter. 00:02:02-8
30
- 31 B2: Genau. Und die Tagesmutter ist irgendwie, dass jeder findet, weil... aha die
32 Kindfrau ist arbeitslos sie arbeitet in (unverst.) und **der, der viel verdient, schickt sie**
33 **in Kinderkrippe** und so. 00:02:20-7
34
- 35 I: Es ist also eine günstigere Variante, die Tagesmutter als die Kinderkrippe?
36 00:02:25-8
37
- 38 B2: Genau, z.B. bis da, für da, **für mich ich finde Tagesmutter ist da teuer**.
39 00:02:32-4
40
- 41 I: Da in der Schweiz? 00:02:31-7 00:02:31-7
42
- 43 B2: Ja, z.B. ich weiss das selber. Und ich habe gar nicht z.B., **ich wollte gerne**
44 **dass N. geht z.B. in die Kinderkrippe. Aber ich kann nicht wegen Schichten** normal
45 habe ich versucht, wegen ich wollte nicht aufs Sozial gehen, das ist 58% , das
46 (unverst.) weil ich dass muss wie eine Tag (unverst.), ich wollt das einfach nicht.

KATEGORIEN

Vorteile der
Betreuungsform

Qualität der Betreuung

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

47 Und da habe ich versucht, aha, ich habe gefunden die Tagesmutter über 100 Fr.
 48 mehr, aber ich bin den halben Tag mit N. zusammen. Das ist (unverst.) gut. Und
 49 z.B. **ich gehe z.B. um halb fünf auf, das ist für mich selber auch schwer. Aber ich**
 50 **denke immer ach, ich schaffe wie 50%, ich bin mit N. den ganzen Nachmittag zu**
 51 **Hause. Ich kann alles viel machen mit N.** Und das ist für mich, ich habe gesagt,
 52 egal wie viel (unverst.) alles, Müdigkeit. Aber richtig Kinder, ist nicht zackzack,
 53 Kinder ist zwei Jahre, ist fertig. Das muss jede anders, so. Für ich, ich will das so.
 54 00:03:27-9

55
 56 I: Mhm. Wie viel arbeiten Sie denn? 00:03:27-9

57
 58 B2: 100%. 00:03:30-1

59
 60 I: 100%? Aha. 00:03:34-6

61
 62 B2: Ja, aber **immer am Nachmittag bin ich zu Hause.** Vorher, bin ich beim Ex-Mann
 63 gewesen, wie eine Schicht habe ich geschafft. Und nach dem getrennt sein, ist es
 64 irgendwie zwei, drei Monate, musst ich auch Schicht. Ich habe auch versucht,
 65 immer Frühschicht, aber der Chef hat gesagt: "keine Chance, weil du bist nicht die
 66 einzige Frau, die Kinder hat und getrennt ist. Und da kommen nach dir noch zehn
 67 Frauen." Und nachher habe ich gesucht wie,.. ja wie... bis zum weinen hat mich
 68 das gebracht. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht N. alleine lassen. Ich kann
 69 nicht und sie wollte auch nicht schlafen, Nachmitt.. und z.B. Abends bei der
 70 Tagesmutter, sie wollte nicht. **Und nachher habe ich meiner Mutter Visum gebracht**
 71 **und da ist irgendwie drei Monate schnell gegangen,** zackzack. Und nachher bin ich
 72 gegangen und die Gemeinde irgendwie Unsinn gefunden, ähäh, geht nicht. Und
 73 ich habe etwas gekämpft ich habe, immer bin ich fast jeden zweiten Tag ins Büro.
 74 Und ich habe gesagt: "Oder sag mir raus, voll von Migros oder bleib hier." Und ich
 75 habe gewonnen. Frühschicht. Jetzt immer und jetzt bin ich seit ich, wirklich.. z.B.
 76 psychisch gehst du wie einmal durch. Was ist einmal wenn eine sagt: "Darf ich
 77 das?" Ich sage: "Mach alles was du willst." Aber nachher ich sehe alles, was sie
 78 gemacht hat, ach scheisse, jetzt bin ich selber schuld aber von der Müdigkeit. Aber
 79 ich habe gesagt, mir ist es wichtig, dass ich mit N. zusammen bin. 00:05:00-1

80
 81 I: Dann haben Sie einfach wenig Ruhephasen und können nicht ausschlafen...
 82 00:05:03-8

83
 84 B2: Zum Beispiel die Zeit, wo sie im Kindergarten ist, ich am Arbeitsplatz, halb eins
 85 oder eins bin ich schon zu Hause. Und (unverst.) z.B. wenn ich , wenn sie hat am
 86 Montag oder Donnerstag, ich schaffe immer bis um 12 und z.B. wenn sie geht zum
 87 Vater, hole ich die Mittagsstunde nach. 00:05:22-5

88
 89 I: Und dann schläft N. jetzt auch bei der Tagesmutter an gewissen Tagen?
 90 00:05:23-8

91
 92 B2: Neineinein. **Die Tagesmutter kommt zu uns.** Das ist das. Viertelstunde bin ich
 93 hier. Sie kommt zum Beispiel da, halb.. z.B. wenn ich um vier Uhr gehen muss
 94 oder halb fünf, um fünf muss ich beginne, sie kommt z.B. (unverst.)... immer
 95 genügend. **Um zwanzig nach fünf muss ich gehen und um halb sieben, wenn N.**
 96 **muss aufstehen, z.B. sie weckt N. um halb sieben oder N. selber.** 00:05:49-2

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

97
 98 I: Dann wäre die Variante vom Hort... die funktioniert gar nicht. 00:05:52-4
 99
 100 B2: Nein, **keine Chance. Ich habe schon gesucht und habe ich gesagt N., weil die**
 101 **anderen Eltern, Kolleginnen alle arbeiten z.B. ab sieben Uhr bis um vier Uhr und**
 102 **ich kann nicht, ich kann nicht, ich habe alles gesucht, habe ich gesagt.** Der Chef
 103 hat mir auch gesagt: " E., du kannst ab sieben Uhr bis vier Uhr." Aber ich studiere,
 104 ich sehe N. gar nicht! Ich kann nicht mit N. etwas machen! Und ich habe gesagt,
 105 ich muss 100% arbeiten ich **muss**. Da habe ich gesagt, sonst können wir beide
 106 packen und nach Bosnien gehen. Und ich habe gesagt, meine Kollegin hat mir
 107 gesagt: „Nimm etwas von der Gemeinde!" Und da habe ich gesagt: was soll ich
 108 nehmen von der Gemeinde? Einen Tag werde ich das sowieso retour geben
 109 müssen. Und ich mach es so und fertig. Sie hat mir gesagt: „ Pa., du kannst die
 110 Kita auch abziehen von deinem Lohn und da habe ich alles gerechnet." Nein, ich
 111 sage nein, lieber weisst du, ich versuche lieber so, ich bin mit N. den halben Tag
 112 zusammen aber wie dass ich 50% arbeite aber ich arbeite 100%. 00:06:47-5
 113
 114 I: Die beste Lösung. 00:06:49-5
 115
 116 B2: Ja, die beste Lösung. Ich weiss, Mensch, jedes Mal wenn ich aufstehen muss
 117 um vier, und am Nachmittag willst du irgendwie schlafen, aber ah (reisst Augen
 118 auf) die Augen sind so! Wenn N. kommt, schlage ich vor, willst du das spielen,
 119 oder das spielen. Und jetzt schon, die Schule auch voll... (unverst.) muss wirklich
 120 auch investieren. Und ich habe gesagt, es ist nicht, dass du mega lang machen
 121 musst. Das ist eine Zeit, jede Eltern, welche bereit sind, muss wirklich die Kraft
 122 halten und sagen, muss ich durch und fertig. 00:07:20-3 00:07:23-3
 123
 124 I: Sie haben gesagt, Sie haben Hilfe bekommen von der Gemeinde, wegen der
 125 Suche einer Tagesbetreuung? 00:07:29-5
 126
 127 B2: Nein, **Frau S. sie hat auch etwas gesucht, aber sie kann nichts finden.**
 128 00:07:35-4
 129
 130 I: **Frau S. ist von den Sozialen Diensten?** 00:07:36-3
 131
 132 B2: Ja genau. Da ist sie die (unverst.) für uns getrennt. Da habe ich mit ihr geredet
 133 und sie hat mir gesagt, alle Tagesmutter, z.B. ich habe auch eine billige gefunden,
 134 nicht billigste aber z.B. wenn ich sie, ich kaufe ihr Blumen z.B. Geschenke ich
 135 schaue, dass ich nicht einfach Geld gebe und fertig. Aber irgendwie die Geld und
 136 noch etwas. Z.B. wenn ich Essen mache, mache ich gerade für sie und ihren
 137 Mann. Ja ich sage (unverst.). Alles wegen meiner... alles wegen N.. Aber die
 138 Gemeinde hat gesagt, die eine Frau kommt nicht um halb fünf. Wer will um halb
 139 fünf aufstehen? Und z.B. da ist zwei drei Monate meine Mama gekommen und
 140 eine sagt: nein, tschüss. Ja, ja. 00:08:20-8
 141
 142 I: Und wie sind denn auf die Tagesmutter gekommen, da? 00:08:21-7
 143
 144 B2: Da ist (unverst.) getrennt. Ist Provio..., Proviotute, **Pro Juventute.** Nachdem
 145 getrennt ich bin nach Buchs gegangen und meine Vokusa-Frau sie hat irgendwie
 146 Zeitung gelesen, sie ist von Basel und sie hat gesagt, ich kenne die Pro Juventute.

Hindernde Faktoren

Kontakte/ Vernetzung

Informationsvermittlung

147 Und ich habe gesagt, ich probiere zu telefonieren. Und da habe ich sechs Wochen
 148 normal Schicht gearbeitet. Und wie (husten) ja (räuspern) die Regelung bekommen
 149 1500 Franken. Ich habe schon bekommen. Und ich habe gefragt: „Haben sie eine
 150 Tagesmutter, die so schaut und so.“ Ich wollte sie wirklich viel inzierte auf N.. **Und**
 151 **sie hat Frau A. gesagt, frage sie.** Und habe ich gesagt, ich habe mich sofort mit ihr
 152 getroffen, mit meinem Ex-Mann. Und nachher hat es schon geklappt. **Und sie hat**
 153 **mir wirklich nicht nur wegen N. geholfen, auch wegen meinen Problemen alles,** ja.
 154 **N. (unverst.) schlafen bei ihr, ja, sie hat mir wirklich geholfen. Wegen dem**
 155 **Schreiben, vor viereinhalb Jahren ich habe gar nicht, gar nicht gut. Wenn ich etwas**
 156 **telefonieren musste, D. (Tagesmutter; Anm. d. Verf.). Wir sind irgendwie wie**
 157 **Kolleginnen gewesen.** Es ist normal auch, ein bisschen nicht streiten, **aber wenn**
 158 **ich sehe etwas für N., das gefällt mir gar nicht, ich kann es ihr nicht sagen, weil ich**
 159 **kenne sie, wir sind so irgendwie nahe, nahe zueinander.** Und ich habe ihr einmal
 160 gesagt, ich will, dass N. mindestens einmal am Tag raus geht. Und sie sagte: "Du
 161 musst mir alles sagen, E., was irgendwie, du musst mir alles spucken!". Und ich
 162 habe gesagt: „**Leider ich habe viel Respekt, ich kann nicht...ich bin wie deine**
 163 **Tochter!** Bei uns ist es so. Aber sie hat gesagt: "Nein, du musst auf N. schauen."
 164 Und ich habe gesagt: "Ja du hast voll recht", nur das, das geht gar nicht, das hasse
 165 ich, dass ich ihr sage, das hasse ich. Und sie hat gesagt, kein Problem. 00:10:14-9

166
 167 I: Schön, dann ist sie auch sehr offen. 00:10:17-5

168
 169 B2: Und N., de (unverst.) der Mann ist vom Libanon und irgend... er ist dort zwei
 170 drei Monate gewesen und er ist... und N. ist dort wie zu Hause, wie zu Hause....
 171 Aber wie sie jetzt gross geworden ist, hat sie wie irgendwie Distanz bekommen.
 172 Sie will nicht (unverst.), sie will nicht, dass sie jemand in den Armen hält und ist
 173 sehr (unverst.). Aber sonst ist alles super. 00:10:43-8

174
 175 I: Sie erzählen von vielen Vorteilen von Kinderbetreuung, wenn Sie jetzt so eine
 176 ideale Tagesmutter haben. Denken Sie es gibt es auch Nachteile, wenn ein Kind in
 177 einer Kita. oder Tagesmutter betreut wird? 00:10:56-9

178
 179 B2: Wie meinen Sie das? 00:10:58-3

180
 181 I: Gibt es negative Sachen? Bei Ihnen jetzt nicht, oder Sie haben so viel Positives
 182 erzählt. 00:11:03-7

183
 184 B2: Doch! Zum Beispiel, N. hat immer... N. ist, vielleicht ich weiss nicht wie
 185 (unverst.), zum Beispiel die Kollegin hat mir gesagt, ihr Kind ist immer traurig, wenn
 186 es in die Kinderkrippe geht. Zum Beispiel **N. ist auch traurig, nicht wegen der**
 187 **Tagesmutter gewesen sondern wegen mir selber.** Weil sie hat immer... nicht
 188 geweint, zum Beispiel wenn ich sie da lasse, muss ich sie küssen, und tschüss
 189 sagen. **Und sie: "Ah, musst du nicht arbeiten, bitte! Arbeite nicht! Wann kommst,**
 190 **(weil ich telefoniere) wann kommst du?"** Fast, die Tagesmutter hat (unverst.) alles
 191 gelernt. Und nachher hab ich gesagt ich muss irgendwie, das hat mir wirklich leid
 192 getan, ich muss irgendwie lügen, das. Und ich habe gemerkt, die Tagesmutter ist
 193 auch wirklich nicht zufrieden mit mir, oder...Ich, wenn ich komme, N. ist gerade: "Oh
 194 Mami, Mami!" Und (...) **zum Beispiel Essen, da bin ich auch ein bisschen (...) ich**
 195 **kann nicht schauen, da. Bei uns ist es ganz anders. Zum Beispiel bei uns, wenn es**
 196 **an einem Tag keine Suppe gibt, musst du am zweiten Tag unbedingt Suppe**

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung
 Vorteile d.
 Betreuungsform

Kontakte, Vernetzung,
 Info.

Nachteile d.
 Betreuungsform

Nachteile

Nachteile

197 machen. Suppe und noch drauf etwas... zum Beispiel ich weiss, bei uns ist das, in
 198 Bosnien. Aber da zum Beispiel ich weiss, wegen dem ich habe auch einmal mit
 199 Streiten, nicht Streiten, ich habe einfach ihr gesagt. Sie hat gesagt, sorry, aber du
 200 schreibst mir nicht vor, was ich koche. Da ich kann nicht... 00:12:20-1
 201
 202 I: Gewisse Sachen muss man also wie abgeben. Essen, den Tagesablauf...
 203 00:12:25-7
 204
 205 B2: Ja, zum Beispiel N. ist einmal bei uns, als N. zu ihr gegangen ist, konnte sie
 206 gar nicht reden. Und nachher hat sie mir angefangen zu erzählen: "Ja, sie sagt mir
 207 so, sie sagt mir so, da, Tagesmutter." Aber ich habe gesagt, in dieser Zeit ist N.
 208 wirklich ein Action-Mädchen gewesen. Und ich habe gesagt, alles ist vielleicht
 209 wegen dem Getrenntsein und so. Und sie muss auch lernen, dass sie (unverst.).
 210 Weil bei ihr habe ich wirklich, wenn sie muss zuerst den Apfel, sie muss auf
 211 Esszimmer, zack und fertig. Das hat mir auch weh gemacht. Zum Beispiel wenn
 212 ich N. gesehen habe, wie sie den Apfel isst und ein bisschen da rumspringt,
 213 normal. Ordnung ist Ordnung. Aber (lacht) den Apfel isst sie... so solche Sachen.
 214 00:13:14-0
 215
 216 I: Dass die Tagesmutter dann wie zu streng war und Sie gewisse Sachen anders
 217 gemacht hätten. 00:13:19-3
 218
 219 B2: Aber zum Beispiel eine Zeit lang hat sie zwei drei Kinder gehabt, N. ist es nicht
 220 langweilig aber zum Beispiel fast zwei Jahre lang hat sie nur N. gehabt. Und dann
 221 habe ich gemerkt, dass es N. wirklich langweilig ist. Aber jetzt zum Beispiel, ich
 222 bringe mehr meine Mutter her. Jetzt seit dem zweiten Kindergarten, ich bringe fast
 223 alle zwei drei Monate meine Mutter her. Sie bleibt da, vier, fünf Monate. Alles, mit
 224 der Mutter ist es ganz etwas anderes. 00:13:46-7
 225
 226 I: Dann haben Sie wie eine Abmachung mit der Tagesmutter? In der Zeit, wenn die
 227 Mutter da ist, schaut sie dann für N.? 00:13:57-7
 228
 229 B2: Da habe ich auch Schwierigkeiten gehabt mit der Tagesmutter, weil sie mir
 230 gesagt hat, dass das nicht geht. Weil ich habe gemerkt, ich weiss, wenn meine
 231 Mutter geht, wer schaut mir zu N.? Ich habe immer Angst gehabt, sie gibt mir die
 232 Kündigung. Und wohin muss ich mit N.? Dann die Gemeinde weiss das, ich habe
 233 Angst, dass sie zum Vater muss. Weil diese Familie ist zu allem bereit, um N. zu
 234 nehmen. Und ich habe gesagt, nein, lieber ich versuche ein bisschen anders, sie
 235 kommt. Aber ich habe gemerkt, sie sucht jeden Rappen, den ich ihr schulde. Zum
 236 Beispiel die fünf Minuten, sechs Minuten, zehn Minuten, keine Ahnung, sie hat
 237 gerade zum Beispiel gesagt: „Du musst mir noch die 15 Minuten zahlen“. So, so
 238 hat sie vorher gesagt: „Schon recht, schon gut, ist kein Problem“. Da ist irgendwie,
 239 sie ist irgendwie wütend. Aber ich verstehe sie auch, weil zum Beispiel sie sagt,
 240 aha, jetzt habe ich N., jetzt muss sie mir IV zahlen alles, in Gemeinde alles und
 241 jetzt habe ich drei Monate N., zwei Monate habe ich sie nicht, immer so läuft das.
 242 Und da habe ich auch gesagt, ich kann nicht einfach meine Mutter da lassen und
 243 ich gebe sie der Tagesmutter. Bei uns das geht überhaupt nicht. Aber... ich habe
 244 gesagt, ich weiss, wie viele Nächte ich wegen N. und alles geweint habe, aber ich
 245 muss einfach. Ich kann nicht einfach, zack sagen, arbeitslos. Ich will einfach nicht,
 246 zum Beispiel, dass N. zu ihm geht. Weil ich weiss genau, selber die Familie ist, wie

Nachteile der
Betreuungsform

Nachteile

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Organisation der
Kinderbetreuung

247 (...) ja. 00:15:41-6
 248
 249 I: Sie haben gesagt, es war nicht so einfach, jemanden zu finden, eben eine
 250 Tagesmutter, wegen ihren Arbeitszeiten, denken Sie es gibt auch sonst
 251 Schwierigkeiten... 00:15:49-1
 252
 253 B2:... und das gibt so viele, so viele Frauen. Ich weiss es genau. 00:15:55-1
 254
 255 I: ...die Probleme haben, jemanden zu finden? 00:15:54-3
 256
 257 B2: Ja, ich weiss selber, vorher wir haben so viel gesucht, ähm, jede irgendwie will
 258 schaffen und dann habe ich gesagt ja zum Beispiel (unverst.) mein Fall hat zack,
 259 du kannst Geld verdienen. Aber nicht eine will, eine will, eine ähm, lieber, wie ich
 260 kenne, genau von diesem Block, sie hat mir gesagt: „Du bist so dumm, wieso gehst
 261 du arbeiten? Ich lasse meine Kinder nicht..“. Und dann habe ich gesagt: „Aber hei,
 262 sorry, an einem Tag musst du alles wieder zurück..“ und sie hat gesagt: „Nein, ich
 263 bleibe, die Gemeinde zahlt mir.“ Genau sie ist Ausländerin. Und da habe ich
 264 gesagt: „Ich finde das gar nicht schön! Wie muss ich studieren, ich kaufe alles für
 265 meine N. und das habe ich nicht verdient! Wie lernt das N. morgen? Morgen kann
 266 N. auch sagen:“ Mami ich will nicht in die Schule, fertig.“ Ich kann sie nicht
 267 zwingen, weil sie sagt mir, du hast nicht gearbeitet. Morgen wenn ich ihr sage, N.
 268 geh arbeiten, sie geht nicht, weil sie alles von mir gesehen hat. Und eine Arbeit
 269 muss... 00:16:49-7
 270
 271 I: Aber Sie denken, dass die Frauen dann wirklich keine Betreuung gefunden
 272 haben für die Kinder? 00:16:54-9
 273
 274 B2: Nein, sie wollte überhaupt nicht. Sie wollte einfach, zum Beispiel, ich habe ihr
 275 gesagt, ich finde dir in der Migros (unverst.) Prozent. Dass du hast für deine Kinder
 276 oder dass du hast für Kosmetik oder für dich selber, dass du sagen kannst jetzt
 277 gehe ich in den H&M und kaufe für meine Kinder etwas. Sie sagte nein. Ich weiss,
 278 wann ich muss für meine Kinder (unverst.) der Gemeinde retour geben. Wie es
 279 geht geht es so. Und dann habe ich gesagt: „Aber nachher einmal ist es fertig.“ Und
 280 sie hat gesagt: „Nein.“. Zum Beispiel wie sie sagt, gibt ihr Gemeinde genau weil sie
 281 sagt, nein ich will nicht schaffen, ich will zum Beispiel nur 50%. Wenn du arbeitest
 282 100%, gibst du das Geld retour. Und ich finde das gar nicht schön. Zum Beispiel
 283 jetzt, wenn ich mir leid bin, wenn ich arbeiten gehen muss und genau die Frauen
 284 zu Hause, ich muss die Steuern zahlen für die Frauen. Oder die anderen... oder ich
 285 finde das wirklich traurig. Und zum Beispiel wenn ich sie treffe, sie lacht mir voll ins
 286 Gesicht aber ich habe ihr gesagt, nein, das interessiert mich gar nicht. **Und ich**
 287 **weiss genau in der Migros sind viele Frauen, sie kann nicht finden eine**
 288 **Tagesmutter.** 00:17:59-4
 289
 290 I: Was ist denn die Schwierigkeit? Warum finden sie keine Tagesmutter oder Kita?
 291 00:18:03-8
 292
 293 B2: Kita habe ich gar nicht, habe ich nicht versucht. **Aber zum Beispiel**
 294 **Tagesmutter, nicht eine will ab halb fünf.** Ich, wie ich, weil zum Beispiel wie jede
 295 Ausländer und das ist zum Beispiel fast **40/50% der Ausländer in der Schweiz, ich**
 296 **weiss es nicht genau, aber jeder schafft da im Lager. Und zum Beispiel jeder muss**

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

297 in Schichten schaffen. Jedes Lager schafft in Schichten. Wie ich weiss, am Besten
 298 ist, da zum Beispiel wenn jede Kinderkrippe hat zwei Schichten. Weil sonst (...) nur
 299 da können Schweizer schaffen normal oder z.B. wer hier geboren ist, z.B. N., dass
 300 sie am Morgen ins Büro... dass sie normale Zeiten hat, dass sie ihre Kinder auch
 301 schauen lassen kann. 00:18:55-8

303 I: Aber eigentlich müssten die Kinderkrippen andere Öffnungszeiten haben?
 304 00:18:58-0

306 B2: Ja, das ist für mich. Weil ich schaue wirklich öffentlich, fast jeder Ausländer ist
 307 im Lager. Jede Frau arbeitet Schicht, jeder Tamile, jeder Bosnier, jeder Serbe,
 308 jeder Kroate, jeder schafft im Lager. Und jeder sagt zum Beispiel, ich weiss selber,
 309 alle haben mir gesagt: "Nimm eine Frau von Bosnien". Und da habe ich gesagt: Sie
 310 nimmt aber ich zahle ihr 600 Fr. ich betrüge erst mich, ich betrüge meine Kinder,
 311 ich betrüge die Schweiz. Du musst sie anmelden, alles und das machen zum
 312 Beispiel viele Frauen. 00:19:27-8

314 I: Weil sie gar keine anderen Möglichkeiten haben. 00:19:28-0

316 B2: Genau. Genau wegen dem. Und alle haben gesagt: lieber sagen wir der
 317 Gemeinde gar nicht, dass die Frau da ist für drei Monate. Alle lügen und sagen
 318 z.B. das ist eine Verwandte, normal, ich mache das auch, ich würde das selber
 319 auch machen. Aber ich darf nicht wegen Ex-Mann. Weil gerade, ich weiss, er geht
 320 auf Gemeinde. Und da habe ich gesagt: du kannst den Cousin bringen, du kannst
 321 jeden bringen. Normalerweise, jeder will den Cousin, aber alle haben gesagt, was
 322 ich will ich, ich kann nicht die Kinder da lassen. Die Schweiz ist selber schuld!
 323 Wieso macht sie nicht genau die richtige Sache z.B. zwei Schichten (schnippt mit
 324 Fingern). Was für eine (unverst.), nur für Essen und zwei Schichten. Aber schaut
 325 du, dass du zu den Kindern schauen kannst. 00:20:05-5

327 I: Dann ist das das Hauptproblem. 00:20:06-2

329 B2: Ja, das ist wirklich so. Ich ... für mich das wirklich so. Ich moo...soo.. wie ich
 330 nur kenne nur Migros. Nur Migros wirklich ich kenne, wo ist das andere Lager, wo
 331 so viele Leute wirklich schaffen. 00:20:23-4

333 I: In vielen Schichtbetrieben, auch in Küchen und in Migros-Bäckereien oder was
 334 auch immer. 00:20:27-3

336 B2: Pah, C&A alles, so viel. Und wie weiss, z.B. wenn ich treffe, ich gehe zu ihr.
 337 Und wegen Kindern wir reden, ja wie machst du das. "Ma, scheisse, keine
 338 Ahnung." Irgendwie, alle gehen und lassen die Arbeit und sagen: gehen wir jetzt
 339 Stempeln. Nur wegen den Kindern. Und ich habe gesagt, alle gehen auf irgendwie
 340 auf dem Rücken der Gemeinde. Da ist eine Seite zieht irgendwie die Gemeinde.
 341 Schon wieder aber ich habe gesagt, lieber ich gebe 300, 400 Fr. für die Kita sie
 342 schaut auf meine Kinder, sie sagt alles, wenn ich Zeit habe ich nehme meine
 343 Kinder und gehe spazieren. Aber sonst z.B. jetzt ich muss alles für meine N.
 344 machen. Ich muss schauen, ich muss schauen die Aufgaben, ich muss alles
 345 schauen. Z.B. (unverst.) Kita, du zahlst alles, sie schaut alles. Aber komm, jede
 346 sagt nein. Wie z.B. in letzter Zeit habe ich studiert: solle ich arbeiten oder nicht?

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Organisation der
KinderbetreuungOrganisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Organisation der
Kinderbetreuung

347 Oder soll ich wirklich stempeln. Aber ich habe gesagt, nein, das ist zwei Jahre ,
 348 stempeln und nachher? Was muss ich machen? 00:21:29-1
 349
 350 I: Genau. Und beim Stempeln müssten man auch wieder Kurse besuchen können
 351 und dann ist das Problem auch wieder da bei der Kinderbetreuung. 00:21:32-9
 352
 353 B2: Für mich ist nur z.B. wichtig, da da ... dass hätte, dass die Kinderkrippe zwei
 354 Schichten hätte. Zum Beispiel wenn man schaut, jede sagt, ich gehe stempeln.
 355 Aber irgendwie du bist auf ... schwer geht auf die Schweiz. Die Schweizer
 356 Wirtschaft, zack, geht einmal runter. Genau! **Wie viele sind arbeitslos? Nur wegen**
 357 **den Kindern. Z.B. Albaner hat fünf Kinder. Einer ist zwei, einer drei, einer**
 358 **(räuspern) z.B. Bosnier, nur drei, dann ist fertig. Serben vier, fünf. Oder zwei. Da ist**
 359 **bei mir so, jeder gesagt, nein, ich will gar nicht arbeiten.** Und einer will schwarz
 360 machen, z.B. von unten, irgend da.. 00:22:19-5
 361
 362 I: Da ist auch meine Frage gewesen: Warum hat es wenig Ausländerkinder in der
 363 Kita. Ich habe das im Telli viel erlebt, wo ich gearbeitet habe. Dass einfach die
 364 Kinder alleine zu Hause waren oder unterwegs und so und da habe ich mich
 365 gefragt: warum? 00:22:35-8
 366
 367 B2: Das ist wirklich so ein Grund. Z.B. ich weiss selber, wieso muss ich da, alle
 368 haben gesagt, wieso musst du da so in der teuren Wohnung wohnen? Mir ist nicht
 369 einfach so, ich (unverst.) ich verdiene nicht 600.. 6000 Franken. Aber ich muss,
 370 weil ich kann keine andere Lösung finden. Ich muss die Tagesmutter.. weil sie ist,
 371 sie sagt mir: „Au morgen: 700.-. Ich muss ihr das geben. Ich kann nicht in die Kita
 372 schicken. Wer kommt dann? Oder: Ich bleibe auf der Gemeinde. Aber für mich
 373 selber, ich will das nicht. In Gemeinde ich will das nicht, einfach dass mir sie helfen
 374 oder so. Weil ich finde das kann.. es gibt immer schlechte Sachen, die...lieber das
 375 Geld, das ich habe, wo ich die Chance, das zu schaffen. Das Geld, das mir die
 376 Gemeinde gibt, schicke ich nach Afrika. Ich bin so eine Person. Ich bin gesund, ich
 377 habe alles, ich habe das alles, die Möglichkeit, dass ich arbeiten kann. Aber wieso
 378 arbeite ich nicht? Aber nur ist da ein Problem. **Weil ich sehe z.B. jede, jede**
 379 **Kinderkrippe ist fast 95% sind Schweizer. Keine Ausländer...Alle z.B. wegen dem**
 380 **Preis.** Weil zwei schaffen, eine Frau sagt:"E. wie willst du jetzt einfach wie willst du,
 381 dass ich arbeite mit meinen Kindern? Ich und mein Mann arbeiten und nehmen
 382 von beiden Arbeitsbewilligung...so Lohnausweis. Und ich muss bezahlen 1500 Fr.
 383 für ein Kind. Wo ist das zweite?" **Ich bringe eine für 600.- von unten, und sie macht**
 384 **mir alles zu Hause, alles. Ist normal, jede will das. Das ist normal, wenn du drei,**
 385 **vier Kinder hast.** 00:24:18-7
 386
 387 I: Also 600 Fr. für eine Frau von Bosnien zum Beispiel? 00:24:21-5
 388
 389 B2: Genau! **Sie macht alles, Haus alles, sie macht alles, normal.** Nicht wie bei ihr
 390 z.B. aber trotzdem, sie macht alles. Schaut auf die Kinder. Da da ist (unverst.). Wie
 391 ich, ich dass ich kann, ich bringe auch wirklich selber so. Aber sagt, meine Mutter
 392 kommt zu Besuch, normal ich lasse N. bei ihr. Aber ich habe immer studiert, na
 393 jetzt habe ich auch versucht, dass ich N. schicke. Und in Aarau ich weiss genau,
 394 wie heisst, die da oben im ... Freihof ich glaube, da gehen die Kinder von der
 395 Kollegin. Und sie hat alles geschaut, aber wirklich **wegen meinem Lohn, das ist zu**
 396 **viel. Ich kann das nicht zahlen. Dann habe ich gesagt, nein. Lieber ich lasse es so**

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

397 wie es jetzt ist... ja. 00:25:13-8

398

399 I: Es ist wirklich das Geld und die Betreuungszeiten, die schwierig sind. 00:25:19-1

400

401 B2: Z.B. wenn es zwei Schichten sind. Frauen, es gibt so viele Frauen, die wollen

402 z.B. ich selber will, ich selber will z.B. aha, mache eine Ausbildung. Gehe ich ja,

403 Kinder schauen. **50% bei uns gibt es viele Frauen, die auch selber den Kindern**

404 **schauen wollen. Und eine Schicht würde gehen. Da finde ich wirklich so schlecht**

405 **für (unverst.). Nicht nur Aarau, ist nicht, ich weiss nicht wie es ist normal in**

406 **Deutschland und Österreich hast du zwei Jahre für die Kinder.** Aber da normal ab

407 sieben, sind nur Schweizer in der Kinderkrippe. Normal ich will wie N., dass sie

408 lernt, wie ist das, wie ist das. Weil da ist etwas anders. **Weil meine Tagesmutter sie**

409 **nimmt z.B. sie geht rauchen, mit N., Zigaretten viel, das finde ich gar nicht gut.** Mit

410 Kindern zum Beispiel ich weiss wirklich N. ist krank. Sie macht normal, raucht

411 drinnen, macht offen, normal N., sie muss bleiben. Normal ich muss da für den

412 Chef ich muss sagen, ich kann N. nicht da bei ihr lassen. Denn sie hat voll Rauch

413 innen gehabt, sie hat gesagt: „**E. ich will N. nicht, wenn sie krank ist. Das geht auf**

414 **die anderen Kinder.**“ Und z.B. ich bin gar nicht schuld deswegen, alleine sie ist

415 **schuld.** 00:26:37-6

416

417 I: Ja gut, in der Kita müssen sie auch zu Hause bleiben, wenn sie krank sind. Das

418 ist sicher auch ein Problem. 00:26:42-9

419

420 B2: Aber in der Kita wird nicht drinnen geraucht, da wird nicht vor den Kindern

421 geraucht. Sie geht raus mit den Kindern, sie spielt, sie zeigt, sie lernt alles. Und

422 z.B. die Tagesmutter, vielleicht habe ich auch.. ich kann nicht sagen. **Diese Frau**

423 **hat mir wirklich wegen meinem Privatleben so viel geholfen, aber wie sie ist, die**

424 **Tagesbetreuung ist wirklich nicht so eine engage... wirklich, bitteschön. Aber ich**

425 **muss das so nehmen und fertig.** 00:27:09-7

426

427 I: Wann müsste die Betreuung denn am Morgen losgehen? Wenn Sie sagen, es

428 müsste zwei Schichten geben - müsste man dann die Kinder schon dort schlafen

429 lassen in der Kita? 00:27:25-7

430

431 B2: Um fünf Uhr. Weil (unverst.) alles, z.B. es gibt auch die Frauen, z.B. **in Bosnien**

432 **gibt es auch Frauen in Kinderkrippen, wo die Eltern zwei Schichten arbeiten**

433 **müssen.** Z.B. eine sagt, ich zahle dir 50%, das macht normal das mit der

434 Kinderkrippe, **ich zahle 50, z.B. 50 Fr. mehr pro Monat aber du schickst z.B. in der**

435 **Woche eine Frau zu mir, früher nach Hause.** Dass ich z.B. dass sie kann zwei

436 Stunden, sitzen, schlafen, sie kann Fernseh schauen, lesen. Aber bis um halb

437 sieben sind meine Kinder weg. Z.B. bei uns muss sie schon viel auf die Kinder

438 schauen. Und die andere z.B. da jetzt ich weiss nicht wie das geht, z.B. wegen mir

439 ist es am Besten, wenn sie schaut, dass sie N. weckt, ist schon ein bisschen.. aber

440 es kommt drauf an alles, wie du die Kinder ins Bett schickst. Ich muss z.B. N. gar

441 nicht rufen, sie wacht selber auf. Um halb sieben, zack, ihre Augen sind schon

442 offen. Aber um viertel nach acht ist sie im Bett, halb neun, zack, fertig. Aber nun,

443 aber du kannst nicht alles haben, das ist, du kannst nicht alles haben, oder du

444 musst Kinder auch oder du musst zu Hause bleiben. Aber überall... Aber am

445 Besten zum Beispiel, wenn du die Kinder dorthin bringst und fertig. So muss das

446 sein. Weil sie zum Beispiel, ich weiss. N. ist zwei Mal bei Y. Mutter gewesen, ich

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Nachteile der
Betreuungsform

Qualität der Betreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

447 muss sie auch dorthin bringen zwei Mal. Am Morgen sie ist voll am Schlafen
 448 gewesen! Aber ich habe geschaut, morgen muss sie.. aha ich schicke N. ins Bett
 449 um neun Uhr. Weil ich weiss, sie ist gerade, zack, wenn ich aufstehe, sie ist voll im
 450 Pyjama, ich habe sie zugedeckt, sie ist voll am Schlafen gewesen. Ich habe sie ins
 451 Auto gebracht und sie ist bei S. äh Y. Mutter, ich habe gesagt, sie ist voll am
 452 Schlafen. Das muss alles, es müssen die Eltern aufs Kind schauen. Aber am
 453 Besten, am Besten zwei Schichten. Drei Schichten ich glaube, das bringt gar
 454 nichts. Weil gibts... 00:29:35-6

455
 456 I: Aber einfach am Morgen früh und dann auch wieder am Abend spät... 00:29:43-5
 457

458 B2: Und z.B. auch: **man muss wegen dem Preis schauen. Weil ich glaube, das**
 459 **macht jeden Ausländer arm. Jede Kinderkrippe nimmt vom Mann und Frau.** Wieviel
 460 verdienst du und wenn die Tagesmutter nimmt mir das nicht. Und jede, jede lieber
 461 Tagesmutter. Z.B. ich nehme lieber eine Tagesmutter. Mein Mann, wie hat das
 462 Gericht entschieden, er muss halb zahlen, ich muss halb zahlen. Das sind fünf
 463 Franken pro Stunde plus vier Franken Essen. N. kann nicht für vier Franken essen.
 464 Jede, jede Woche ich muss zahlen 270 und nachher hat er gesagt, nein ich zahle
 465 nicht mehr. Und nachher ich muss das selber bezahlen. Und ich habe gesagt,
 466 sorry aber ich kann das nicht machen! Mal habe ich pro Monat, ich zahle dir 600
 467 Fr. oder 700.- und fertig. Und sie sagt, nein das ist für mich zu wenig. Und dann
 468 habe ich gesagt, leider ich kann nicht oder ich muss 50% schaffen und N. weil sie
 469 geht in den Kindergarten und sie hat gesagt o.k. Weil ich habe gesagt 50% ich
 470 schaffe, weil sie weiss, sie verdient nichts mehr. Weil sie weiss, den Lohn hat sie,
 471 wirklich 700 Fr. sie hat jeden Monat. Sie hat gesagt o.k. 7 Monat fertig, äh 700
 472 Franken. Kein Problem. 00:30:54-6

473
 474 I: Weil sie darauf angewiesen ist, dass sie ihren Lohn bekommt. 00:30:58-1
 475

476 B2: Nur ist das Problem zum Beispiel, wenn sie sagt: ich kann nicht, heute ich
 477 kann nicht z.B. **Wenn, das ist bei mir passiert am Abend ich bin, da sie telefoniert**
 478 **und sagt: Ich kann nicht morgen arbeiten. Z.B. halb neun ist oder acht. Was sollst**
 479 **du? Du musst irgendwie eine Lösung finden.** Telefonierst diese Kollegin, hey hast
 480 du morgen frei oder willst du da hin kommen? Aber immer hats geklappt. 00:31:23-
 481 2

482
 483 I: Das ist wenn sie krank ist oder so, dass es mal nicht klappt? 00:31:28-1
 484

485 B2: Keine Ahnung! Wenn sie hat, ja so manchmal ist sie krank oder einfach, ja, ich
 486 kann morgen nicht arbeiten, fertig. Das ist auch krass gewesen. Jedes sagt ja es
 487 ist wirklich **eine Person, die hat gar keine Eltern da, ist es wirklich schwierig. Wenn**
 488 **du arbeiten gehst, ist es wirklich immer ja,** was mein Kind jetzt, schläft sie, so
 489 etwas. 00:31:59-1

490
 491 I: So ein bisschen eine Unsicherheit trotzdem. Obwohl sie wissen, dass es eine
 492 gute Betreuung ist. 00:32:04-7
 493

494 B2: Ja trotzdem z.B. ich habe immer gesagt Gott sei Dank hat sie nicht viele Kinder
 495 und Kinder, die so Action und so sind. Weil N. ist immer wenn sie ist wach, sie hat
 496 immer voll Distanz. Und einmal sie hatte auch einen Albaner, keine Ahnung, der,

Hindernde Faktoren

Nachteile der
Betreuungsform

Hindernde Faktoren

497 der hat fast (unverst.) und ich habe gesagt, das geht gar nicht. Und N. war immer
 498 am Weinen, sie war immer alleine nur wegen dem. Ich habe gesagt, nein, das geht
 499 nicht aber du musst selber entscheiden. Sie hat gesagt, nein selber ich kann auch
 500 nicht mit ihm arbeiten. Aber in der Kinderkrippe ist das ganz etwas anderes. In der
 501 Kinderkrippe ist zackzack so. Und die Tagesmutter ist... 00:32:44-4

502
 503 I: Ja, es ist halt mehr familiär, so ein bisschen wie zu Hause bei jemandem. In
 504 einer grösseren Gruppe muss man dann halt wie noch mehr Regeln durchgeben.
 505 00:32:53-6

506
 507 B2: **Die Kinderkrippe hat mehr Sicherheit. Wie die Tagesmutter.** Die Tagesmutter,
 508 o.k. meine da, sie ist irgendwie sie ist, nur die Gemeinde weiss, dass sie
 509 Tagesmutter ist. Aber es gibt auch viele Frauen, wo die Gemeinde gar nichts
 510 weiss. Wo die Tagesmutter wie schwarz arbeitet. Leider kann ich nicht so eine
 511 finden. Dass ich auch eine finden kann, die wirklich ins Haus kommt und sagt
 512 sososo. Aber ich weiss nicht, wie sie es macht. Jetzt z.B. N. kann mir alles sagen,
 513 N. ist egal wenn sie etwas will von mir. Ich sage der Tagesmutter, ich gebe sicher
 514 dein Geld. Und du machst wirklich auch, wie habe ich gesagt, du machst es
 515 wirklich gut mit N., dann gibt es kein Problem. **Aber... mir ist nur traurig weil ich**
 516 **gehen muss und N. hat gar nichts gelernt. Z.B. Zählen, Buchstaben,.. ich muss**
 517 **riechen, wie N. voll Rauch ist,** da habe ich zum Beispiel, ja... 00:33:55-4

518
 519 I: Aber dafür ist es gut, dass Sie am Nachmittag immer da sind. Und so viel
 520 machen mit ihr. Am Morgen ist N. ja sowieso in der Schule oder im Kindergarten.
 521 00:34:04-1

522
 523 B2: Ja es ist nur, z.B. manchmal ich kann nicht wirklich. Manchmal bin ich so
 524 müde, ich kann gar nicht bewegen. Wenn mich N. fragt, darf ich raus? Ich will
 525 nicht, dass sie z.B.... ich sage o.k. eine halbe Stunde raus. Aber manchmal sagt
 526 sie:"Bitte, bitte!". Und ich:"O.k. bleib, bleib! Kein Problem." Und ich sage, hallo, N.,
 527 du musst immer irgendwie ich habe keine Angst, sie ist so selbständig, ich lasse
 528 sie einfach. Aber ich kann nicht richtig da schlafen, dass ich sage, ah jetzt habe ich
 529 eine Stunde Ruhe. Fünf Minuten, und ich gehe schon zum Fenster schauen, was
 530 sie macht. Ich rufe sie gar nicht ich beobachte nur. Und nachher habe ich gesagt,
 531 o.k. alles ist gut. 00:34:46-1

532
 533 I: Ja, sie ist ja noch nicht so gross. 00:34:48-8

534
 535 B2: Aber kommt es nachher? Für mich, ich, die Kinderkrippe ist da, arbeitet
 536 gerade. Erstens ich gebe ... (lachen) 100 Franken. Jedes Kind, normal, meine
 537 Kollegin hat gesagt, wir haben auch einmal so etwas diskutiert, wie willst du N. z.B.
 538 um halb fünf wecken? Und ich habe gesagt, das ist gar kein Problem! Weil du
 539 schickst deine Kinder, du schickst sowieso, es ist genug, wenn sie 12 Stunden
 540 schlafen. Und ich weiss genau, einmal N., sie ist acht, und N. will nicht einschlafen.
 541 Wirklich, sie will nicht. Und ich habe gesagt, N. jetzt schläfst du. Ich musste 10 Mal
 542 sagen:"N., schläfst du!". Aber ich verstehe sie, sie ist nicht müde. Aber da als ich
 543 sie zu Y. Mutter gebracht habe, ich musste gar nicht.. eine halbe Minute und sie ist
 544 schon am Schlafen. Sie ist schon voll, halb sieben, die Tagesmutter hat gesagt, sie
 545 ist, Augen sind so (reisst Augen auf) (lachen). Und nach einer halben Stunde: ich
 546 bin fit, ich bin fit! Es kommt alles darauf an, wie es die Eltern machen. 00:36:03-3

Nachteile der
 Betreuungsform

Nachteile der
 Betreuungsform

547
548 I: Ja gut, aber halb fünf oder fünf am Morgen ist dann doch sehr früh. Die Kleinen
549 kann man noch so (...) bringen, aber... 00:36:11-3
550
551 B2: Ja, und der in die Schule geht, das ist ein bisschen...Es ist schwer, wirklich.
552 Aber trotzdem es gibt so viele Kinder, und N. hat mich gebeten, bitte darf ich in die
553 Kita gehen. Und dann habe ich gesagt, wie zum Beispiel wie J. sie geht dort
554 Mittagessen. **Und ich habe gesagt ja aber z.B. meine Mami die kommt drei Monate**
555 **und ich muss dann drei Monate weiterzahlen. Das ist das Problem. Wo auch z.B.**
556 **wenn du die Kinder in eine Kinderkrippe gibst und du gehst in die Ferien für drei,**
557 **vier Wochen, du musst das alles bezahlen! Tagesmutter, wie ist... und deswegen**
558 **will jede eine Tagesmutter.** 00:37:04-5
559
560 I: Und der Morgen wäre immer noch nicht geregelt, oder? Am Morgen wäre N.
561 immer noch alleine mit dem Aufstehen. Auch wenn Sie sie jetzt in der Kita
562 anmelden würden, dann hätte N. am Morgen ja immer noch niemanden. 00:37:16-
563 1
564
565 B2: Nein, nur das Problem ist, die Kita muss zwei Schichten haben, da. 00:37:26-0
566
567 I: Ja, das ist gut. Ja, ich habe alles gefragt. Ich weiss nicht, ob Sie noch irgend
568 etwas Wichtiges haben, das Sie sagen wollen zum Thema Kinderbetreuung?
569 00:37:43-6
570
571 B2: Oh, Frau Erni, es gibt so viel zu sagen! 00:37:48-4
572
573 I: Ja sie haben schon viel erzählt, ich bin froh um die Informationen! 00:37:50-7

Hindernde Faktoren

ANHANG I

Interview Kita B3

Interview Kita B3

- 1 I: In den letzten Jahren ist die Wichtigkeit der Frühförderung immer wieder betont
2 worden - und überhaupt der familienergänzenden Betreuung. Haben Sie stark
3 gespürt, dass das der Fall ist? 00:00:18-8
4
- 5 B3: Also stark gespürt, bei uns ist es ja so: ich bin seit 22 Jahren hier in der T. und
6 die Anfrage war eigentlich immer gross. Und zwar hat das nicht in dem Sinn mit
7 dieser Frühförderung zu tun gehabt, einfach wirklich, ähm (...) weil gewisse Eltern
8 das zweite, das zweite Einkommen brauchten. Vor allem eben von den niederen
9 Schichten oder auch Mittelschichten. Und das von der Frühförderung, das ist ähm,
10 das ist in den letzten Jahr wirklich so aufgekommen und jetzt sehen wir, dass
11 wirklich auch Leute aus oberen Schichten das (...) das Angebot familienergänzend
12 vermehrt auch in Anspruch nehmen, Teilzeit und einfach das Gefühl haben, mit
13 dieser Frühförderung tu ich meinem Kind etwas Gutes, oder und dann kommen
14 auch die Leute mit ganz speziellen Anforderung, auch mit Frühförderung. Also sie
15 müssten schon Englisch lernen können bei uns und, und, und oder schon
16 Schreiben und Rechnen und das ist nicht die Frühförderung, welche wir verstehen.
17 Also ja, ähm, also klar schauen wir auch die Sprachen an, aber das ist dann mehr
18 halt spielerisch und nicht dass wir mit den Kindern wirklich anfangen, Englisch zu
19 sprechen oder so, also. Wir nehmen die verschiedenen Sprachen auf, die wir hier
20 haben und verpacken das so in Angebote Sozial... ähm, Kommunikation oder
21 einfach Sozialverhalten und dann macht man mit den Kindern ja Schweizerdeutsch
22 sagt man's so oder im Deutschen so, weiss jemand sonst noch in einer anderen
23 Sprache... Und dann kommen die Kinder selber: ich spreche zu Hause
24 portugiesisch oder hindi und dann erzählen sie selber, wie man denn zählt oder
25 wie man Guten Tag sagt und so, also wirklich auf spielerische Art. So nicht
26 Verschulung in dem Sinn. 00:02:26-9
27
- 28 I: Das ist natürlich auch ein grosses Thema, überhaupt den Begriff zu definieren
29 von der Frühförderung. Merken Sie denn, dass, ... eben Sie haben so ein bisschen
30 erzählt, wie es ist mit Familien aus oberen Schichten, eben, dass die Ihnen so
31 Ansprüche bringen. Merken Sie aber auch bei Familien mit Migrationshintergrund,
32 dass diese spezielle Bedürfnisse haben, die Sie entweder wirklich Ihnen mitteilen,
33 oder welche Sie einfach so... 00:02:55-3
34
- 35 B3: Sie sind vor allem froh, dass ihr Kind die Sprache lernt, also das
36 Schweizerdeutsche oder bevor... sie sagen immer, das ist so eine grosse Chance
37 für unser Kind, bevor es in den Kindergarten kommt, dass es sicher versteht. Und
38 das ist natürlich für diese Eltern der Haupt-, sag ich einmal, das Hauptanliegen.
39 Viele kommen und sagen, bevor es in den Kindergarten geht, möchte ich, dass es
40 wirklich gut Schweizerdeutsch kann. Und darum suchen sie auch den Platz, nebst
41 dem, dass sie vielleicht den Platz wirklich auch brauchen, weil sie angewiesen sind
42 auf das zweite Einkommen. 00:03:32-7
43
- 44 I: Also die Sprache aber auch wirklich einfach die Betreuung. 00:03:36-1
45

KATEGORIEN

Organisation der
Kinderbetreuung

Fördernde Faktoren

Qualität der frühen
FörderungQualität der frühen
Förderung

Fördernde Faktoren

Fördernde Faktoren

46 B3: Die Betreuung, ja. Und ich denke, das andere auch, was sie auch sagen, ist
 47 einfach, dass sie auch Kameraden kennenlernen, dass sie sich können, ähm (...),
 48 dass sich die Kinder ein Umfeld aufbauen können... ein Kameraden-Umfeld. Und
 49 da sehen wir dann viel, dass sie untereinander auch wirklich die Eltern miteinander
 50 abmachen nach der Kita, auch untereinander. Dass sie sich treffen in der T., auf
 51 dem Spielplatz oder mal an einem Wochenende oder dass sich die Kinder
 52 besuchen gehen, also es ähm es entstehen wirklich auch Freundschaften. Nicht
 53 nur unter den Kindern sondern auch unter den Eltern. 00:04:18-0

54
 55 I: Das ist etwas, das Sie aktiv fördern oder entsteht das einfach durch den
 56 Treffpunkt hier? 00:04:25-8

57
 58 B3: Ja, das einmal, aber auch, wir machen auch spezielle Anlässe für die Eltern.
 59 So Spieltage, also Spielfeste sagen wir dem und das passiert meistens an einem
 60 Samstag, wenn die Eltern kommen können und dann gestalten wir das so, dass
 61 wirklich auch die Eltern mit den Kindern aktiv sind. Und so auch untereinander den
 62 Kontakt in der Kita finden können. Also mit Rätseln und so und dann müssen die
 63 Eltern aufeinander zugehen, oder oder fragt auch, ähm, was könnte das sein oder
 64 ähm ja, so kommt der Kontakt auch. Durch so verschiedene Elternanlässe, die wir
 65 durchs Jahr machen. Und ein Anlass, welcher wirklich ähm, welchen wir wirklich
 66 gar nicht mehr wegdenken können, ist der Samichlaus-Brunch. Den gibt es jetzt
 67 wirklich über 22 Jahre, also der hat schon existiert, bevor ich da war und das ist
 68 wirklich an einem Samstagmorgen, wo ein grosser Brunch stattfindet da im
 69 Tellisaal unten, da im Gemeinschaftscenter, und ähm (...) mit dem
 70 Samichlausbesuch dann und das geht von neun bis etwas um elf, halb zwölf. Und
 71 der wird rege besucht. Von allen Eltern, Ehemalige, also Ehemalige, solche, die
 72 seit Jahren da sind, als Bébé, solche, die ihr Kind schon als Bébé gebracht haben
 73 und dann ist das Kind vier oder fünf und ist immer noch dabei und einfach die
 74 Neuen, welche dann durchs Jahr eintreten. 00:05:59-6

75
 76 I: Aber schon für Eltern, welche ihre Kinder hier haben? 00:06:03-4

77
 78 B3: Ja genau. 00:06:03-6

79
 80 I: Und dann ist so auch noch ein bisschen der Hintergrund von, (...), vielleicht auch
 81 von der Kultur, die näher zu bringen? 00:06:12-4

82
 83 B3: Genau, so ein bisschen, was ist alles, was ist alles bei uns, ja genau. Tag des
 84 Kindes ist auch etwas, was wir so zelebrieren, ohne Eltern, einfach für die Kinder
 85 und da schauen wir dann auch, woher kommen die Kinder auch, einfach wir
 86 verknüpfen es immer mit so einem, sag ich einmal so einer Lerngeschichte dann
 87 für die Kinder selber, so so projektmässig. (...) Das ist spannend. 00:06:42-9

88
 89 I: Ja. Haben Sie noch andere Anlässe oder Bemühungen, wo Sie versuchen, so
 90 Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen? Vielleicht auch im Vorfeld, bevor
 91 sie ihre Kinder schon da anmelden? 00:06:59-3

92
 93 B3: Das ist schwierig, ähm, an die (...) Leute ran zu kommen. Also wir arbeiten
 94 auch viel mit der Stadt Aarau zusammen, mit den Sozialen Diensten, wir haben ja
 95 Leistungsverträge mit ihnen und man versucht anhand von Flyern und so, dass die

Vorteile der
Betreuungsform

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

96 Flyer in die Familien rein kommen, also per Post oder so oder was da halt viel
 97 passiert, jetzt da bei uns, ist auch viel **Mund-zu-Mund Propaganda**. Wir haben auch
 98 unsere eigenen **Flyer da im Gemeinschaftscenter aufgelegt, ja so, aber es ist noch**
 99 **schwierig, ähm wirklich an die Leute ranzukommen, wo man das Gefühl hat, das**
 100 **wäre gut**. Und, ja (...) jetzt ist ja noch das Büro aufgegangen für Kind und Familie
 101 Aarau, und dort versuchen sie eben so das breite Angebot, das man da hat in
 102 Aarau, bekannt zu machen. Auch für die Leute, die ähm (...), ja so einen
 103 Hintergrund haben. Und wo wir auch merken, ja **wir sind auch von den**
 104 **Erzieherinnen her sehr (lacht) multikulturell, also. Das ist auch noch, das**
 105 **vereinfacht auch noch, wenn jetzt so Leute kommen, aus dem Balkan oder so,**
 106 **wenn jemand da ist, der ähm die Sprache kann.** Und das ist, ja... 00:08:21-3

107
 108 I: Sie haben wirklich Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, eben auch nicht
 109 nur französisch oder italienisch... 00:08:28-6

110
 111 B3: ...nicht nur französisch oder italienisch, was man eben so ein bisschen kennt,
 112 oder. Nein, **wir haben wirklich auch noch andere. Schwedisch jetzt auch, oder auch**
 113 **die verschiedenen slawischen, also ähm (...) kosovo-albanisch, so. Und das ist**
 114 **schon von Vorteil.** 00:08:45-3

115
 116 I: Und dann haben Sie das Gefühl, es wird auch so ein bisschen unter den Eltern
 117 bekannt, ja, dass das ein Grund sein kann, dass man sich nicht so fremd fühlt.
 118 00:08:53-6

119
 120 B3: Genau. **Und wir machen auch so Anlässe, dass die Eltern ähm (...) so, dass**
 121 **sie Sachen mitbringen können, so ähm, was speziell von ihrem Land ist, wenn wir**
 122 **einen Anlass machen, so ein Fest mit Eltern zusammen, dass das Buffet**
 123 **vorbereitet wird und anmieren auch die Eltern, sie sollen auch etwas, wenn sie**
 124 **Lust haben, mitbringen vom eigenen Land.** Ein Dessert oder so und das ist wirklich
 125 ganz ganz spannend, was da alles zusammenkommt. Wo die Eltern sehr gern
 126 mitmachen, also das haben wir gesehen, sie sind auch stolz, dass sie etwas
 127 bringen können. Und sie geben auch, dann geben sie auch Rezepte raus, ähm ja.
 128 Schon... 00:09:41-2

129
 130 I: Gibt es dann... also Sie haben jetzt viel erzählt, was bei Ihnen da aktuell in der
 131 Kita passiert, um so Eltern zu integrieren, gibt es denn vielleicht auch von der Stadt
 132 oder vom Staat her noch Bereiche, die sich verbessern könnten, damit so Familien
 133 eher noch den Zugang finden würden zu Kitas? 00:10:01-8

134
 135 B3: **Also ich denke, sie sind dran da in der Stadt eben mit den Flyern**, ähm,
 136 welches FUSTA also das ist ja, ähm, so nennt sich das ja: Familien und
 137 Schulgänzende Betreuung oder, das Kinderbü.. also das Büro Kinder und
 138 Familien. **Ähm jetzt gibt's ja gerade am vierten, fünften November so einen Anlass,**
 139 **wo man das ein bisschen publik machen möchte, Frühförderung Aarau, wo auch**
 140 **auf der politischen Ebene Leute anwesend sind und auch von den Kitas also von**
 141 **den Kindertagesstätten Leute dort sind und auch von Spielgruppen**, alle, welche
 142 eigentlich so die Kinder (...) bei sich haben, ähm, sich dort präsentieren und a... ja
 143 an dem Anlass mit versch.. mit Spielen, also das ist jedem freigegeben, wie sich
 144 sich präsentieren wollen. Und ich denke, das ist sicher mal etwas, was kommen
 145 wird und **früher haben wir jeweils am Tag des Kindes in Aarau im Einkaufs... in der**

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Fördernde Faktoren

Informationsvermittlung/
 Kontaktaufnahme...
 Fördernde Faktoren

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontaktaufnahme /
 Informationsvermittlung

Massnahmen frühe
 Förderung Aarau

Informationsvermittlung...

146 Einkaufsmall haben wir so Sachen gemacht, also mit verschiedenen
 147 Kindertagesstätten da in Aarau zusammen. So ein Bastelmorgen und dort hatte es
 148 ganz verschiedenen Flyer aufgelegt, auch von der Pro Juventute, vom
 149 Schweizerischen Roten Kreuz, einfach alles, oder wo man, wo man so (...), was
 150 mit Kindern und Familien zu tun hatte, so (...) das Angebot zu präsentieren.
 151 00:11:34-4

152
 153 I: Wenn Sie jetzt aber kommen könnten, an die Stadt oder den Staat gelangen
 154 würden und einen Wunsch frei hätten und sagen könnten, das und das brauchen
 155 wir noch, damit wir wirklich alle Familien ideal integrieren können und aber auch
 156 ansprechen. Gibt es da (...) etwas? 00:11:53-4

157
 158 B3: Es tönt vielleicht jetzt ein bisschen komisch aber das ist das Geld. 00:11:59-7

159
 160 I: Nein, es tönt gar nicht komisch. 00:11:59-3

161
 162 B3: Das ist so, oder also man sollte viel mehr Geld investieren können für die
 163 Kinder, also allgemein für die Kinder und die Familien, weil das ist wirklich unsere
 164 Zukunft und es wird (...) seit Jahren wird immer gespart in diesem Bereich, oder.
 165 Und ähm (...), ja, man hat wie zu wenig Ressourcen, um wirklich optimal arbeiten
 166 zu können und auch genügend Leute zu haben dann auch in den Betrieben drin,
 167 dass, dass man sich wirklich... dass ich den Kindern, die in der Sprache noch nicht
 168 so gut können, dass man die auch besser im Betrieb drin integrieren könnte, sich
 169 mehr Zeit nehmen könnte für so ein Kind und mit dem Kind mehr ähm, Sachen
 170 machen, weil zum Teil kommen wirklich Kinder, die kein Wort verstehen. Also
 171 wirklich kein Wort, oder. Und sie sind wie auf eine Art verloren dann und brauchen
 172 so viel Aufmerksamkeit, auch Nähe, so dass sie sich wohlfühlen und dass sie
 173 können Vertrauen, Vertrauen aufbauen und da versuchen wir auch immer wieder
 174 mit den Eltern so ein paar Wörter zu lernen, in dieser Sprache, damit wir ein
 175 bisschen näher zum Kind kommen können. So mit ganz einfachen Wörtern, was
 176 hei., was den Tagesablauf auch anbelangt oder jetzt räumen wir auf, jetzt gehen
 177 wir essen, was ein bisschen passiert, damit sie sich so orientieren können, fragen
 178 wir auch die Eltern wie sagt man das oder das oder wie sagt man, die Mutter
 179 kommt (...) bald wieder also jetzt musst du nur noch das Zvieri nehmen und dann
 180 kommt sie gleich und einfach damit sich das Kind so ein bisschen orientieren kann.
 181 Und, ähm ich denke weil wenn die (...) Ressourcen grösser wären, dann könnte
 182 man ganz anders arbeiten. Eben, es fehlt an Geldern und es fehlt auch (...), ich
 183 denke auch so, es ist nicht so integriert im Politischen auch, dass so
 184 familienergänzenden Institutionen oder schulergänzende Institutionen wirklich
 185 ähm, wirklich hilfreich sind für die Kinder und für die Familien. Also dass auch viel,
 186 wenn man Frühförderung hat oder wenn man die Kinder gut begleiten kann, später
 187 sicher dann wieder spart, oder (lacht), weil, ich denke so ein Krippenplatz kostet
 188 sicher weniger, als wenn man ein Kind dann später in eine Institution ähm, ja,
 189 geben muss, welche für Schwererziehbare ist, sag ich jetzt mal oder wenn es auf
 190 Abwegen kommt im späteren Alter wo nachher so Jugendanstalten oder so. Das
 191 kostet den Staat den Staat viel mehr, als wenn man von unten her würde (...) ja
 192 würde investieren. Das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung. Weil ich das
 193 Gefühl habe, das Bild vom Kind ist einfach, sag ich jetzt mal da in der Schweiz
 194 nicht so wie jetzt in unseren Nachbarländern oder das Bild der Familie, man hat
 195 trotz allem immer noch das Gefühl, ja, am Besten ist das Kind zu Hause

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Hindernde Faktoren

Qualität der Betreuung

Fördernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Vorteile der
 Betreuungsform

Hindernde Faktoren

196 aufgehoben bei der Mutter. Und das (...) ich sage nicht, dass das falsch ist, aber
 197 wenn... ich sage auch, wenn ein Kind eine gute Umgebung hat, mit guten Leuten,
 198 wo es das Vertrauen hat, dann ist auch eine familienergänzende Betreuung gut für
 199 ein Kind. 00:15:30-9

200
 201 I: Also ist es wirklich das Geld einerseits aber auch das Soziale und das
 202 Bewusstsein müsste sich demfall auch ändern, was so familienergänzende
 203 Institutionen überhaupt bewirken in einer Gesellschaft. 00:15:46-5

204
 205 B3: Ja, und dass es nicht nur ein Spielen ist mit Kindern. Man hat ja wirklich noch
 206 viel das Bild, ja so Erzieherinnen, also Kleinkinderzieherinnen, wobei sie heissen
 207 heute ja Fachfrau Betreuung, ein bisschen spielen mit den Kindern. Das ist nicht so
 208 eine Sache. Aber es ist wirklich nicht ... nicht nur ein Spielen, wir fangen da ganz
 209 viel auf. Also eben (...) so Sachen wie, man hat ja das Kind viel bei uns und man
 210 sieht, wenn auch zu Hause Schwierigkeiten sind, kann man das auffangen oder
 211 die Eltern an Fachstellen weiterleiten (...) ja, dass sie sich Hilfe holen können und
 212 und oder auch, sagen wir auch Frühförderung, wenn ein Kind ein Handicap hat, wir
 213 haben jetzt da gerade einen Fall gehabt bei uns von einem Mädchen, welches
 214 inzwischen halb jährig gewesen ist, mit drei Monaten ist das gekommen. So nach
 215 einem Monat hatten wir das Gefühl, es stimmt etwas nicht mit dem Kind es reagiert
 216 nicht, wie es sollte, ähm es ja, auch auf Lautstärke. **Wir hatten einfach das Gefühl,
 217 das Kind hören nicht richtig, haben das den Eltern gesagt, wir hätten das Gefühl,
 218 sie sollen das doch abklären und so, die Eltern haben das sehr ernst genommen,**
 219 weil sie hatten noch ein grösseres Kind da bei uns und es hat immer geheissen, es
 220 ist alles gut mit dem Kind und wir hatten einfach das Gefühl, nein, es ist wirklich
 221 nicht gut, auch von der Entwicklung her, es hat sich zwar gut entwickelt aber
 222 einfach gewisse Sachen hatten wir das Gefühl, es redet nicht, es gibt zu wenig
 223 Laute von sich also auch mit halbjährig und man es immer wieder so ein bisschen
 224 angeschaut mit den Eltern und wieder gesagt, sie sollen das abklären und es ist
 225 erst kürzlich dann rausgekommen, dass es wirklich (...) gehörlos ist. Und auch
 226 solche Sachen, oder wir haben den Vergleich mit anderen Kindern und können das
 227 wie anders aufnehmen oder auffangen. 00:17:48-7

228
 229 I: Und auch das erste Mal so wie eine Aussenansicht wahrscheinlich, und nicht so
 230 in der Familie drin, wo es so gewohnt ist. 00:17:55-0

231
 232 B3: Ja genau. 00:17:56-0

233
 234 I: (unverst.) ganz stark integrativ wirken. 00:18:00-1

235
 236 B3: Ja, also eben, es es, ähm, **die Integration passiert ja auf ganz verschiedene**
 237 **Arten. Das waren auch Eltern, welche Migrationshintergrund haben und ja (ähm)**
 238 **und welche schlecht Deutsch können und trotzdem hat man auch ihnen versucht**
 239 **zu sagen, gehen sie zum Arzt oder einer anderen Fachstelle, das abzuklären und**
 240 **sie waren sehr froh auch, auf diese Hinweise.** Und sie haben zwar schon immer
 241 gesagt, aber der Arzt sagt, es sei alles o.k., alles gut und natürlich haben wir da
 242 drauf, ja (...) einen Anstoss gegeben. 00:18:43-1

243
 244 I: Gibt es da manchmal auch Schwierigkeiten in der Kommunikation mit den Eltern.
 245 Also nicht nur auf sprachlicher Ebene, auch sonst, oder (...)? 00:18:53-3

Hindernde Faktoren

Qualität der frühen
Förderung

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

Informationsvermittlung...

246
 247 B3: Also grundsätzlich klappt es recht gut. Also wir haben, also ähm oder ich habe
 248 auch schon sch... also es kommt immer ein bisschen drauf an, aus welchen
 249 Gebieten die Eltern kommen. Ähm und dann muss man wie den Weg finden, also
 250 wenn jetzt so die Eltern aus einem aus so einem Gebiet kommen, wo die Frau
 251 nicht so einen grossen Stellenwert hat, dann (...) dann merke ich manchmal auch,
 252 dann haben die Männer manchmal Mühe, wenn man denen etwas sagt. So, ja.
 253 Und das sind ja meistens oder viel dann halt schon die Männer, welche dann in
 254 den Betrieb kommen, um so Sachen zu regeln also regeln, zu besprechen oder so,
 255 die Frauen sind dabei, sagen aber nicht so viel und dann ist es manchmal auch
 256 schwierig, dass sie sich nicht angegriffen fühlen, wenn wir da als Frauen
 257 irgendetwas (...) aufzeigen. Aber ich denke so (...) mit Feinfühligkeit oder so kommt
 258 man schon (...) auch dort gut heran. Wenn sie merken, dass wir sie nicht angreifen
 259 wollen oder oder oder eine Frage stellen, (Telefon läutet) ja , es ist ja nicht so ein
 260 grosses Problem (Telefon läutet). Und ich denke, weil wir da vielleicht so viele
 261 Leute haben aus verschiedenen Ländern, also wir haben wirklich aus allen fünf
 262 Kontinenten Kinder, ähm gibt das auch so ein anderes Netz unter den Eltern oder
 263 sie sehen, es sind ja ganz verschiedene da, Kinder und Eltern, die (...) ja wo sie
 264 sich dann trotzdem auch wohl fühlen. Ein gutes Grundgefühl (Telefon läutet)
 265 00:20:36-0

266
 267 I: Wollen sie schnell abnehmen? (Unterbruch des Interviews für das kurze
 268 Telefongespräch) 00:00:00-0

269
 270 I: Ich habe vorher überlegt, eben Sie machen schon viel und Sie versuchen wirklich
 271 alle Bevölkerungsschichten anzusprechen. Ich höre aber immer wieder von Eltern,
 272 dass sie sagen, ja es ist zu teuer, eben auch für sie, (...) ähm, das ist sicher so ein
 273 Faktor, den man verändern könnte, wenn man könnte, gibt es noch andere
 274 Bereiche, die man noch verändern müsste, um alle Eltern anzusprechen?
 275 00:00:31-0

276
 277 B3: Ähm ich denke, ähm es ist auch ein Aufwand, aber ähm es ist auch schon
 278 versucht worden, die verschiedenen Sprachen die man hat, so auf Flyer zu
 279 machen, zu übersetzen und so. Aber ich denke, viele organisieren sich auch
 280 untereinander und dann (...) ja, ist es ganz schwierig, dass die Leute so in einer in
 281 einer Institution wahrnehmen. Das merken wir auch, dann ist die Grossmutter
 282 vielleicht da oder die Tante da, jemand arbeitet nicht und dafür organisieren sie
 283 sich dann wirklich untereinander und passen einander auf die Kinder auf, so. (...)
 284 Da, ja denke ich, je nachdem, wenn sie auch so aus dem Ex- Jugoslawischen
 285 Bereich kommen, dort sehen wir viel, dass, wir haben viele aus dieser Region,
 286 aber auch viele, welche sich auch wirklich untereinander organisieren. Und
 287 weniger dann so eine Kita in Anspruch nehmen oder einen Mittagstisch wenn ält...
 288 wenn die Kinder älter sind oder so. Und dann ist es schwierig, an sie
 289 heranzukommen. Das sind dann auch vor allem die Kinder, welche halt dann
 290 wirklich dann die erste Ablösung haben, wenn sie in den Kindergarten kommen
 291 und die Sprache dann auch (...) ähm mehr oder weniger können, sag ich jetzt so,
 292 ja. 00:02:08-3

293
 294 I: Dass sie aber auch merken, dass die Eltern gar nicht bereit sind, aus ihrem
 295 eigenen Kulturkreis und Umfeld rauszugehen. 00:02:16-1

Informationsvermittlung...

Informationsvermittlung...

Informationsvermittlung...

Organisation der
 Kinderbetreuung

<p>296 297 B3: Und da wüsste ich jetzt auch nicht, was man noch machen könnte, nebst die 298 verschiedenen (...) Flyer in ihrem, in ihren Muttersprachen aufz... (...) aufzuschreiben und und zu verteilen. Ja wir haben auch schon gedacht, die bei 299 Ärzten oder so aufzulegen, also (...) so Sachen haben sie auch schon gemacht. 300 Das ist noch schwierig und da denke ich, das sind nicht nur wir, die ein 301 Fragezeichen haben, wie kommt man wirklich an die Leute ran, auch die Sozialen 302 Dienste, die das unter sich haben, sind auch immer wieder dran. Ich hoffe jetzt 303 auch mit dem Büro Kind und Familie Aarau, dass dort, dass die Fachstelle, dass 304 dort auch noch Ideen kommen, wie man an die Leute rankommt oder an die Kinder 305 rankommt. <u>00:03:08-2</u> 306 307</p>	<p>Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung</p>
<p>308 I: Ja, ich hatte dort auch schon ein Gespräch und da ist es ein grosses Anliegen, 309 hat sie mir erzählt eben, frühzeitig an so Eltern heranzukommen und sie erreichen 310 zu können. Haben Sie dort auch Kontakte gehabt, mit dieser Fachstelle? <u>00:03:21-</u> 311 <u>8</u> 312</p>	
<p>313 B3: Jawoll, genau. Also wir schauen auch wirklich, also das ist noch gut vernetzt, 314 dass wir mit der Fachstelle wirklich zusammenarbeiten können. Als sie 315 aufgegangen ist, hat Frau M. mit uns Kontakt aufgenommen, um zu schauen, wo 316 gibt es Parallelen, wo können wir zusammenarbeiten und so Sachen und auch die 317 Tagung am vierten und fünften November, das ist auch so (...) von der Fachstelle 318 aus gekommen und wir machen dort auch mit, also ja. <u>00:03:49-2</u> 319</p>	<p>Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung</p>
<p>320 I: Gibt es denn dort noch ein dringendes Anliegen, wo Sie froh wären, wenn das 321 von Ihrer Seite möglichst schnell angegangen würde? Von Seiten eben von dieser 322 Fachstelle? <u>00:03:58-9</u> 323</p>	
<p>324 B3: Ich denke es ist immer auch, auch das was man immer bei den sozialen 325 Diensten sagt, es ist einfach ein Politikum halt, ich sage auch dort, wenn jetzt alle 326 diese Fachstellen immer wieder sagen, es braucht mehr Ressourcen, es braucht 327 mehr (...) Geld, ich komme wieder aufs Geld, dann könnte man noch einmal 328 andere Öffentlichkeitsarbeit machen. (...) <u>00:04:29-9</u> 329</p>	<p>Hindernde Faktoren</p>
<p>330 I: Die Finanzen.... <u>00:04:29-4</u> 331</p>	
<p>332 B3: Die Finanzen ja. Wenn ich den Unterschied sehe, wie die Nordländer damit 333 umgehen oder auch Deutschland selber, wo wirklich der Staat auch wirklich 334 schaut, dass es flächendeckend Plätze gibt und und welche auch anders 335 unterstützt werden (...) ähm nicht nur finanziell, auch zeitlich, dass dass die 336 Institutionen auch können ähm, ja die eigene Arbeit noch mehr vertiefen. Ich denke 337 wenn wir da arbeiten mit Beobachtungen und schauen, wie weit ist das Kind in der 338 Entwicklung, was für Angebote können wir schaffen, damit sie weiterkommen in 339 der Sprache, im Sozialen, alles, da wird ganz viel auch nach dem Arbeiten 340 gemacht und auch vorbereitet und wenn man das im Team macht, muss man 341 immer schauen, wo haben wir Zeitressourcen, damit man sich zurückziehen kann. 342 Weil die Kinder sind ja dann trotzdem da, jemand muss ja auch bei den Kindern 343 sein. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn ich denke, 344 Deutschland, die Öffnungszeiten sind kürzer als hier, aber die Erzieherinnen 345 arbeiten natürlich trotzdem achteinhalb Stunden, aber die Kinder sind vielleicht nur</p>	<p>Hindernde Faktoren</p> <p>Qualität der frühen Förderung</p>

346 sieben Stunden da und dann haben die Erzieherinnen eineinhalb Stunden Zeit
 347 eben, in der regulären Arbeitszeit noch so so so pädagogisch zu arbeiten oder
 348 ähm ja. Ohne Kinder, ja so. 00:06:05-0
 349
 350 I: Ganz klar auch so Zeitgefässe, welche bezahlt sind, ja. (Telefon läutet) 00:06:15-
 351 0
 352
 353 B3: Welche bezahlt sind, ja, genau. (Telefon läutet). Und das wäre sicher auch
 354 etwas, wo wo (...) wo man noch mehr profitieren könnte oder die Kinder könnten
 355 noch mehr profitieren oder die Eltern oder (...) wenn das Personal auch mehr
 356 Zeitgefässe hätte. 00:06:35-4
 357
 358 I: Ja, es ist auch ein rechter Unterschied zwischen Kindergarten und
 359 Kleinkindererzieherinnen oder eben Fachfrau Betreuung. 00:06:44-1
 360
 361 B3: Ich denke auch, weil es ist nicht eine homogene Gruppe, oder es ist wirklich
 362 vom Kleinkind also vom Säugling bis zum Kleinkind, oder. Ab drei Monaten bis und
 363 mit Kindergarteneintritt. Das ist eine grosse Spannweite der Entwicklungsphase,
 364 das ein Kind durchmacht. Und auch von der Zeit her, oder. Es gibt Kinder, die sind
 365 wirklich von Morgens um halb sieben bis am Abend um halb sechs hier, also
 366 praktisch zwölf Stunden da. Und das kann man nicht unterschätzen. Also es ist
 367 mehr Zeit, als eine erwachsene Person arbeiten geht, oder. Also nach acht
 368 Stunden hat die erwachsene Person Feierabend, welche in der Wirtschaft arbeitet
 369 und das Kind hat noch nicht Feierabend. Weil, ich sage auch, so eine Tagesstätte
 370 oder auch der Kindergarten, das ist Arbeit, was die Kinder machen also es ist, also
 371 sie arbeiten (lacht), also es ist wirklich ähm, da geht so viel. Und das darf man wie
 372 nicht unterschätzen, was da alles abläuft für ein Kind an so einem Tag. 00:07:54-9
 373
 374 I: Ja, ja von meiner Seite wären das die Fragen gewesen. Haben Sie noch etwas,
 375 was Sie sagen möchten, oder das Ihnen wichtig wäre, in dem Zusammenhang (...) mit
 376 Frühförderung, Betreuung, Migration? 00:08:10-1
 377
 378 B3: Ich denke ähm einfach so noch mehr vernetzt zusammenarbeiten, (...) so
 379 wirklich mit Schulen, mit Kindergarten und all den Fachstellen, einfach wirklich so
 380 etwas aufbauen zu können, dass man sagt ähm, wir haben das Kind hier so, so
 381 sehen wir das Kind und so hat es sich entwickelt und dass man das Wissen
 382 einfach wirklich auch weitergeben könnte. Die Laufbahn, dass das dann im
 383 Kindergarten würde weitergehen, oder so, aha da hat es seine Stärken und mit
 384 den Stärken kann man die und die Defizite (...) ähm, ja aufbauen, dass es dann
 385 keine Defizite sind und dass es einfach so weitergehen könnte. Oder vom
 386 Kindergarten in die Schule und so, ja, dass dann die erste, sagen wir ja
 387 Lernphase, die man nachher hat oder, dass ins Berufsleben kommt, dass man
 388 wirklich so (...), dass ich, dass auch eine Kindergartenlehrperson kann profitieren
 389 von dem, oder also sie muss das Kind nicht wieder von Vorne an (...) wie
 390 kennenlernen, weiss schon so ein bisschen ja, (...) und dass man die Stärken,
 391 welche man dann sieht, auch wirklich nützen kann. Und und dann was nachher
 392 dazukommt im Kindergarten, dass das wirklich auch weitergehen kann in die
 393 Schule, wie ein Dossier, aber wirklich auch, dass es angeschaut wird (lacht), also
 394 dann wirklich mit dem gearbeitet und ergänzt wird, dass wirklich so eine richtige
 395 Lerngeschichte daraus wird, also dass, dass man die Fortschritte von Null bis (...)

Qualität der frühen
Förderung

Qualität

Kontakte / Vernetzung

Qualität der frühen
Förderung

396 wie alt sind sie, wenn sie draussen sind, vierzehn, fünfzehn, dass man da wie (...)
 397 ja mitnehmen kann, die (...) Entwicklungsschritte, ja. 00:10:02-8

398

399 I: Führen Sie denn so Dossiers? 00:10:04-5

400

401 B3: Das machen wir, so Lerngeschichten, ja, ja ja. Das bekommen auch die
 402 Kinder, wenn sie da austreten, dann haben sie so die Entwicklungsphasen, die sie
 403 hatten so dokumentiert. Und auch die Elterngespräche, welche wir führen, wo (...)
 404 ja (...) das haben wir. Und wir haben ja, im 09 ist das gewesen, ähm, äh (...) eine
 405 Weiterbildung gemacht, also an einem Projekt mitgemacht eben Frühförderung in
 406 der Kita und zwar mit dem renommierten Forschungsinstitut von Deutschland
 407 Infans, das wurde dann so ein bisschen angepasst an die Schweizer Verhältnisse,
 408 weil ja eben Deutschland ganz andere Ressourcen hat. Aber die
 409 Arbeitsdokumente sind einfach die und dann mussten wir so ein bisschen
 410 schauen, wie können wir das da anpassen, wie ist ein Tagesablauf und so und das
 411 ist ganz spannend, also wirklich so mit den Angeboten, dass wir schauen, wo sind
 412 die Interessen vom Kind, an welchem Lernen ist es und dort durch Beobachtungen
 413 herausfinden, woran sie sind und dann einfach verschiedene Angebote für dieses
 414 Kind ähm im Alltag integrieren können, dass das Neugierde, das Lernen
 415 weitergeht, ja. Und das ist ganz spannend, das ist auch ganz ein anderes Arbeiten.
 416 (...) Interessant auch für die Erzieherinnen, weil es ist eine Herausforderung, man
 417 muss sich auch immer wieder hinterfragen, haben wir (...) haben wir verstanden,
 418 haben wir das Kind verstanden oder wenn es nicht anspricht hat man wohl etwas
 419 ähm (...) nicht gesehen oder falsch interpretiert, muss auch immer wieder schauen,
 420 was könnte es sein und dann das Material einfach zur Verfügung stellen und mal
 421 schauen, was denn das Kind macht, mit dem Material, weil das denn das muss ja
 422 dann noch einmal mehr und weiter sein bis (...) bis das Kind ja dann
 423 abgeschlossen hat praktisch oder und dann, ja oder schaut man wieder, woran ist
 424 es jetzt. 00:12:15-9

425

426 I: Das tönt aufwändig. 00:12:18-2

427

428 B3: Es ist aufwändig, ja. Weil anderthalb Stunden in der Woche muss, müssen
 429 mindestens fünf Erzieherinnen zusammensitzen und die Auswertung machen und
 430 schauen, ja was... 00:12:29-0

431

432 I: Pro Kind? 00:12:29-4

433

434 B3: Ja pro Kind, ja (lacht). Das Ziel ist es schon, dass jedes Kind so einen
 435 Tagesablauf (...) ähm, seine ja eigene Lerngeschichte hat, das ist schon (...)
 436 aufwändig aber auch spannend. Und eben wenn wir so mehr Zeitressourcen
 437 hätten oder so, dann könnte man das (...) auch anders nutzen dann halt, oder.
 438 Hätte man weniger Druck oder so, oder ähm ja. 00:13:00-7

439

440 I: Dann geht es ganz stark um die individuelle Förderung. 00:13:04-4

441

442 B3: Ja, genau. Also wenn ein Kind dran ist, am Gefässe füllen und wieder leeren,
 443 (...) mal schauen, was ist da noch dahinter, was möchte es lernen, also die
 444 verschiedenen Gefässe geben, oder wo kann man hin, man kann ja auch wo hin
 445 gehen und etwas einkaufen gehen, dann und mit anderen Sachen die Gefässe

Qualität frühe Förderung

Qualität der frühen
Förderung

Qualität der frühen
Förderung

446 füllen, also einen Korb füllen und dann wieder ausräumen an der Kasse und
447 wieder einräumen und und einfach so mit ganz einfachen Sachen. Oder wenn sie
448 wässern, so mit Wasser füllen und dann läuft's drüber, dann kommen sie drauf,
449 aha, es braucht vielleicht ein grösseres Gefäss und so und dort sehen wir, das sind
450 ja schon die ersten (...) einfach Grundlagen, die ersten mathematischen
451 Grundlagen, welche im Spiel drin passieren. Was können wir da noch, dass sie
452 weit... weiter kommen ohne dass sie dann rechnen lernen, wie man es dann in der
453 Schule lernt, aber einfach so die Grundlagen, die man so im Spielerischen fördern
454 kann. (...) Wir haben auch Zahlen, wir haben Buchstaben, die sind auch da und
455 wenn das Kind Interesse hat, dann nimmt er sie und wenn nicht, dann sind sie
456 einfach da, oder also nicht dass wir (...) im Programm haben, ja heute üben wir
457 Zahlen oder so. Aber wenn ein Kind das Interesse zeigt, dann nehmen wir es auf
458 und schauen, wie kann er sonst noch an Zahlen kommen, nebst den Zahlen, also
459 was können wir ihm noch für Angebote machen, dass er merkt, aha das sind jetzt
460 halt drei Äpfel und zwei Birnen, ah drei Äpfel, das Drei, dass er so diese
461 Zusammenhänge sieht oder so. So spielerisch (...) 00:15:00-3

462
463 I: Hmm, so im Alltag, was einfach so gerade vorhanden ist, ja. Doch (...) vielen
464 Dank, das ist spannend, wirklich.

Qualität der frühen
Förderung

ANHANG J

Interview Mutter B4

Interview Mutter B4

- 1 I: Das Thema Kinderbetreuung. 00:00:05-4
2
3 B4: Aber im Parlament, dann mit dem Kanton habe ich verglichen, aber die haben
4 auch ganz andere (...) aber auch so die Grundlage ist die gleiche, ich meine ja, die
5 Gesetze und so weiter, wie das, wie das ganze Bild, wie das heutzutage steckt.
6 00:00:29-7
7
8 I: Ja, ich befasse mich weniger mit den Gesetzen, sondern wirklich so mit den
9 individuellen Voraussetzungen und auch Wünschen der Eltern. Und du hast eine,
10 das war auch eine Masterarbeit? 00:00:43-0
11
12 B4: Nein! Ich muss jetzt das Thema für meine Masterarbeit suchen. Das war eine
13 Forschungsarbeit, das Seminar... Nimmst du auch Wasser? 00:01:03-4
14
15 I: Ja gerne, einen Schluck. Und du bist in der Ausbildung im Moment auch?
16 (Wasserrauschen) 00:01:19-1
17
18 B4: Ja, zum zweiten Mal, ich studiere Erziehungswissenschaften und Geschichte,
19 (...) ich bin schon vier Jahre dran (...) weil ich wollte lieber eine Weiterbildung
20 machen, weisst du, nicht gerade noch einmal fünf Jahre. Nicht (unverst.) von
21 Anfang an. 00:01:39-5
22
23 I: Also nach deiner Masterarbeit bist du nicht fertig und kannst mit Arbeiten
24 beginnen? 00:01:46-0
25
26 B4: Ja wenn ich jetzt ganze, (...) es sind (unverst.) die Arbeit schreiben (Stuhl
27 rücken), dann ist es fertig. Oder ja, die Prüfungen bestehe, aber ja ich habe keine
28 praktische Prüfung. Es ist auch anstrengend, aber keine praktische Prüfung.
29 00:02:14-7
30
31 I: Ja, ich bin auf dich gekommen, weil ich weiss, dass du A., dass du ihn auch
32 immer betreuen liest in der Kita und... 00:02:25-5
33
34 B4: Seit langem... 00:02:25-2
35
36 I: Ja, ich wollte, möchte gerne wissen, wie du das organisiert hast von Klein her,
37 wenn du darüber ein bisschen erzählen kannst? 00:02:35-1
38
39 B4: Ganz einfach: **du schaust einfach Angebote in der Stadt und dann gehst du**
40 **und sagst du, ja, ich brauche Platz. Und dann, wenn ein Platz frei war, Anfang**
41 **mehr als ein halbes Jahr, fast ein Jahr habe ich gewartet** (...) und gewartet, weil ich
42 habe lange (unverst.) weil es einfach halbes Jahr war und so und dann wenn ich
43 (...) (unverst.) habe, dann das war wirklich dringend, **dann bin ich hier gekommen**
44 **und habe gesagt, ja ich wollte nur die Kita, weil andere hat mir nicht gepasst.** Und
45 dann haben sie irgendwelche Veränderungen dort gemacht und neue Plätze

KATEGORIENOrganisation der
Kinderbetreuung

46 geschafft und A. war ziemlich schnell da rein gekommen, mit zwei Jahren
 47 eigentlich. 00:03:19-1
 48
 49 I: Das war vor fünf Jahren, so? 00:03:22-1
 50
 51 B4: Ja, genau. Und seitdem ist es eigentlich, läuft alles regelmässig. 00:03:27-5
 52
 53 I: Und für dich war das klar, dass du eine Kita wählst und nicht eine Tagesmutter
 54 oder mit deiner Mutter? 00:03:36-2
 55
 56 B4: Ja sicher. 00:03:33-4
 57
 58 I: **Sie lebt auch hier, deine Mutter oder?** 00:03:37-2
 59
 60 B4: **Leider nicht! Sonst wäre vielleicht schon andere ja...** 00:03:41-1
 61
 62 I: Dann ist sie einfach so ferienhalber hier? 00:03:44-4
 63
 64 B4: Ja genau. **Und Tagesmutter ist auch nicht gut. (...) Nicht unser Fall.** 00:03:55-6
 65
 66 I: Du hast gesagt, nur diese Kita kam in Frage, das war einfach... 00:04:02-1
 67
 68 B4: **Hat mir Lage sehr gefallen, mit riesengroßem Garten weisst du** und ich habe
 69 dort am G.weg gewohnt und mein Ex-Mann hat oben gearbeitet theoretisch damals
 70 könnte er ihn abholen, aber das hat nie geklappt und wir haben uns getrennt, erst
 71 dann habe ich mit der Uni angefangen so. (...) **Hat mir einfach Ort gefallen. Und**
 72 **dann habe ich gewusst, wenn er in diese Kita geht, dann kommt er nachher in**
 73 **diesen Kindergarten und wenn er in diese Kindergarten geht, geht er in Schulhaus**
 74 **A und nicht in die Schulhaus B und das ist so einfach alles zusammen** (unverst.)
 75 00:04:35-9
 76
 77 I: Und du wolltest auch verhindern, dass er ins Schulhaus B kommt? 00:04:41-1
 78
 79 B4: Ja genau. D. war im Kindergarten dort aber in der Schule hat es geklappt, dass
 80 sie hier weiterkommt. 00:04:50-7
 81
 82 I: Einfach wegen den vielen Kindern und Familien mit Migrationshintergrund im B?
 83 00:04:54-8
 84
 85 B4: **Genau, weisst du, dann hätte sie gar kein Deutsch gelernt, wenn alle anderen**
 86 **(...) Ich bin selber Ausländerin aber für die Sprache, für die Lernen ist nicht gut,**
 87 **wenn die alle Ausländer sind. Man braucht schon Einheimische, dass sie auch**
 88 **etwas zwischendrin.** 00:05:16-1
 89
 90 I: Mhm. Ja, das ist ein schwieriges Thema, das habe ich jetzt oft gehört, ja.
 91 00:05:23-0
 92
 93 B4: Ja, das weil weisst du auch die Kinder gehen dort, wo sie wohnen und wenn
 94 die Ausländersiedlung sind, das heisst die alle Kinder in der Schule Ausländer und
 95 dann kommen die Probleme. Gibts keine gute Mischung überall. 00:05:36-5

Organisation der
Kinderbetreuung

Fördernde Faktoren

Hindernde Faktoren

96
 97 I: Genau, die Durchmischung ist schwierig im Quartier B. 00:05:40-6
 98
 99 B4: Und ab und zu Beispiel wenn Quartier C nur hat einheimische Kinder, dann ist
 100 das auch ähm nicht gut für die Einheimische, dass die (...) auch gewisse, ähm,
 101 Ablenkung zum Beispiel können gegen Ausländer kommen (unverst.)
 102 verschiedene Meinung. 00:05:59-2
 103
 104 I: Ja, es sind die beiden Extreme in den Stadtteilen. 00:06:04-0
 105
 106 B4: SVP (lacht) zukünftige 00:06:06-4
 107
 108 I: Ja zum Glück nicht nur, es gibt auch andere. Wir wohnen auch da... 00:06:12-8
 109
 110 B4: Nein... ich sage nichts gegen dich... 00:06:13-8
 111
 112 I: Nein ich weiss, aber ich kenne auch ganz viele andere, die anders denken. Aber
 113 das stimmt schon, das ist schwierig. Dann ist es im Quartier A wirklich noch am
 114 Idealsten. Hab ich auch das Gefühl. Kennst du denn (...) auch noch aus deiner
 115 Heimat - du bist nicht hier aufgewachsen in der Schweiz - 00:06:32-9
 116
 117 B4: Nein. 00:06:33-1
 118
 119 I: Kennst du auch unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten von
 120 Kindern. 00:06:37-6
 121
 122 B4: Nein, nein. Bei uns es gibt so, dass ähm (...) ich bin hier seit acht Jahren und
 123 D., sie wurde eigentlich zuerst im Kindergarten dort gegangen. Aber bei uns
 124 Kindergarten heisst hier Hort, kann man so sagen, ist ganz anderes System, die
 125 Kinder können dort ab einem Jahr schon gehen und die Babys da gibts nichts oder
 126 vielleicht jetzt schon aber damals nicht. Und dann gehen sie einfach jedes Jahr
 127 aber Morgen, früh am Morgen eigen... sieben oder so, **ab acht spätestens und**
 128 **dann gehen bis fünf, sechs, je nachdem bleiben die Kinder ganzen Tag dort. Sie**
 129 **sind betreut ganzer Tag, sie bekommen drei Mal, nein fünf Mal Essen und ähm**
 130 **schlafen über Mittag und dann wird Frühförderung (...) ja verschiedene Programm**
 131 **und so, die Kinder ge...(unverst.) Das ist eigentlich ganz ganz anders.** 00:07:37-5
 132
 133 I: Und das ist freiwillig und nicht obligatorisch? 00:07:42-3
 134
 135 B4: Das ist freiwillig, gibts keine obligatorische Kindergarten. Bei uns obligatorisch
 136 ist erst ab erste Klasse gewesen. Aber alle gehen, geben dass die Kinder einfach
 137 in Vorbereitungs... ähm -jahr vor der Schule aber ist nicht obligatorisch, muss man
 138 bezahlen oder je nachdem. Das gibts auch privat und öffentlich (...) **privat es geben**
 139 **dir ein bisschen besser, als wenn's öffentlich dann schauen besser für deine**
 140 **Kinder als wenns öffentlich.** Aber (...) und es gibts keine zehn Prozent, zwanzig
 141 Prozent oder vierzig, es ist einfach jede Tag von Morgen bis Abend. 00:08:21-9
 142
 143 I: Intensiv, mhm. 00:08:23-3
 144
 145 B4: Ja wenn die Leute auch arbeiten, es gibts auch nicht dass die Frau zum

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

146 Beispiel dreissig oder vierzig Prozent arbeitet oder fünfzig, das gibts gar nichts.
 147 Man arbeitet oder arbeitet nicht, dazwischen gibts nichts. Und sonst, **die**
 148 **Grosseltern, die die Kinder aufpassen.** 00:08:40-8
 149
 150 I: Das ist schon sehr üblich da, dass die schauen? 00:08:43-8
 151
 152 B4: Ja klar. **Kindergarten oder ja Hort sagen wir oder Grosseltern.** 00:08:52-7
 153
 154 I: Und dass der Mann einen Teil zu Hause ist, das ist auch nicht so üblich, dass
 155 man die Arbeitszeit teilt? 00:09:01-7
 156
 157 B4: Nein, es gibts kein Teilzeitjob. Du arbeitest oder du hast keine Arbeit. Wenn du
 158 arbeitest, dann arbeitest du hundert Prozent und mehr. Von beide, für Mann und
 159 Frau, spielt keine Rolle. Gibt schon, dass die Frauen zu Hause bleiben aber das ist
 160 nicht so offentl.. nicht so oft. Je nachdem, welche Schicht du nimmst. 00:09:26-0
 161
 162 I: Ja. Ob sie überhaupt darauf angewiesen sind, zu arbeiten oder nicht. 00:09:30-6
 163
 164 B4: Genau, das wäre nur fünf Prozent Bevölkerung. Die anderen... 00:09:36-9
 165
 166 I: Fünf Prozent nur? 00:09:34-5
 167
 168 B4: In der Schweiz sind es nur drei Prozent Reichste den gehören 97% ganze (...)
 169 wie sagt man das, nicht Einkommen sondern, das andere Wort (seufzen) das was
 170 man verdient, es gibts Einkommen und es gibt was noch? Zwei Wörter gibts für
 171 die... Vermögen! 97% Vermögen gehören drei Prozent (...) Schweizer. Und die
 172 andere drei Prozent die andere 97% Schweizer. Hast du das gewusst? 00:10:14-2
 173
 174 I: Nein, also diese Zahl habe ich nicht gekannt, nein. So extrem, nein. 00:10:21-1
 175
 176 B4: Das Amt für Statistik. 00:10:27-3
 177
 178 I: Das tönt gar nicht einfach, auch für Eltern die nicht so viel Geld haben oder in
 179 schwierigen Situationen sind. 00:10:36-4
 180
 181 B4: Ja gut zum Beispiel, **hier was gut ist, man kann auch zum Beispiel ähm (...)**
 182 **weniger zahlen wenn A. in Hort geht und ich nicht so viel Einkommen habe, dann**
 183 **zahle ich auch weniger.** Das ist gut. Aber wenn ich zum Beispiel in Rombach
 184 wohne und A. hier bringe, dann muss ich wieder voll Preis zahlen. Das ist gut,
 185 wenn man hier wohnt und zum Beispiel in Rombach, dort wo überhaupt gar keine
 186 Kita gibt. Oder ich weiss nicht. 00:11:06-8
 187
 188 I: Nur ganz hinten in Kütten.. Küttigen da gibts jetzt eine, ja genau. Das habe ich
 189 auch von Eltern gehört. Aber dann zahlt man fast das Doppelte, wenn man hier die
 190 Kinder betreuen lassen will. 00:11:19-1
 191
 192 B4: Ja jemand, genau. 00:11:26-6
 193
 194 I: Was denkst du, gibt es, für Eltern die aus dem Ausland kommen und die
 195 vielleicht nicht so viel Deutsch können, gibt es Schwierigkeiten, einen guten Platz

Organisation der
Kinderbetreuung

Fördernde Faktoren

196	zu finden hier in der Schweiz für, damit ihr Kind gut betreut ist? <u>00:11:40-7</u>	
197		
198	B4: Ich denke (...) ja und nein. Wenn sie gar kein Deutsch kennen, keine Leute hier	Hindernde Faktoren
199	kennen, dann wissen sie auch nicht, wohin sie gehen können, wo sie Information	
200	kriegen. Und dann ist das sehr schwierig. Und ich denke Ausländer, wenn sie sind,	
201	ja nehmen wir (...) Mittelwert ja, sie wissen auch nicht was sie machen und dann	
202	oft es hört dann die Kinder oder selber zu Hause oder für die Nachbarn oder für die	
203	Grosseltern, wenn sie noch auch da sind oder irgendwas. Und sie werden auch oft	Hindernde Faktoren
204	nicht zahlen für Hort. Meistens denke ich. <u>00:12:20-3</u>	
205		
206	I: Also die Finanzen sind sicher ein Problem. <u>00:12:25-2</u>	
207		
208	B4: Und klar Informationsproblem auch. Dass ich erlebte, wenn ich hier kam, vor	Hindernde Faktoren
209	acht Jahren überhaupt gar keine Deutsch, meine Nachbarn reden kein Englisch	
210	und ähm dann (unverst.) auf deine Mann angewiesen und wenn er nichts dann	
211	macht oder sagt, dann kannst auch nichts machen. <u>00:12:46-2</u> <u>00:12:44-5</u>	
212		
213	I: Was könnte das überbrücken, also wie könnte man solchen Eltern helfen. Wenn	
214	du jetzt selber zurückdenkst an deine Zeit... <u>00:12:55-6</u>	
215		
216	B4: Ja das ist etwas, was sie jetzt zum Beispiel im Quartier B. machen, sie haben	
217	so eine Stelle und dort werden einfach die Ausländer, wie sagt man das aufgeklärt,	Kontakte, Vernetzung,
218	kann man so sagen. Sie bekommen Prospekte und auf verschiedene Sprachen,	Informationsvermittlung
219	sie können dort gehen Deutsch lernen, die Kinder und von die Kindern auch,	
220	verschiedene Projekte. <u>00:13:19-1</u>	
221		
222	I: So möglichst schnell die Eltern und Mütter informieren... <u>00:13:21-4</u>	
223		
224	B4: Genau, sie müssen einfach Informationen haben und wenn sie kein Deutsch	
225	sprechen, müssen sie Informationen auf diese Sprache haben, die sie kennen.	
226	Aber ich denke auch für die Schweizer ist Schwierigkeit, einen Platz im Hort zu	
227	kriegen, wenn dort keine Plätze frei gibt ja. <u>00:13:37-9</u>	Hindernde Faktoren
228		
229	I: Ja, also vor allem für Kleinkinder habe ich gehört, ist es wirklich sehr schwierig.	
230	<u>00:13:40-8</u>	
231		
232	B4: Und nachher zum Beispiel wenn es so wirklich (...) zu Stande kommt, ja	
233	welche Kind ich nehme oder eine von Ausländer oder ein Schweizer ja (...) das	Hindernde Faktoren
234	weiss man dann nicht, das ist sehr persönlich denke ich, von Leiterinnen, die dort	
235	sind im Hort und das kann man auch nicht steuern, welche Kinder werden	
236	bevorzugt oder welche nicht. <u>00:14:01-1</u>	
237		
238	I: Hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss, welche Nationalität das Kind ist?	
239	<u>00:14:07-1</u>	
240		
241	B4: Ich denke, es ist ähm, ich weiss nicht, ob es einen Einfluss gibt, aber das ist	
242	sehr persönlich zum Beispiel, das ist ähm (...) eben ich als Leiterin ich kann	
243	irgendjemand bevorzugen und irgendjemanden nicht. Auch wenn zum Beispiel der	Hindernde Faktoren
244	andere im Voraus war. Das weiss man auch, das kann man auch nicht	
245	nachbewiesen, wie man könnte das korrigieren und das denke ich ist einfach	

246 menschlicher Faktor, das man nie ausschliessen kann, das gibt überall. 00:14:40-5
 247
 248 I: Ja, das würde bestimmt auch niemand zugeben und sagen... 00:14:43-2
 249
 250 B4: Nein, das sicher nicht, denke ich auch nicht (lacht). Ist keine Vorwurf, weisst du
 251 auf die irgend... eine Leiterin oder weiss nicht. Oder auf irgendeine Person oder so,
 252 vielleicht überhaupt nicht der Fall, und ich denke in den meisten Fällen ist
 253 überhaupt keine Fall. Es könnte auch einfach sein. Und du möchtest
 254 rausfinden...? 00:15:09-1
 255
 256 I: Ja auch, was die Eltern benötigen. Ich merke es ist ähm einerseits es ist
 257 schwierig, Plätze zu kriegen aber andererseits denke ich auch, dass gewisse
 258 Eltern, gerade eben die mit Migrationshintergrund hier in der Schweiz ankommen
 259 auch Vorbehalte haben gegenüber Krippen, die ihre Kinder lieber zu Hause lassen.
 260 Ich denke, bestimmt, wie du immer wieder gesagt hast, die Finanzen sind ein
 261 Punkt, ich möchte rausfinden, gibt es noch andere Schwierigkeiten? 00:15:39-7
 262
 263 B4: Nicht Vertrauen zum Beispiel? **Aber ich denke, meistens ist es Finanzen, die**
 264 **einfach eine sehr riesen Rolle spielen. Ja, weil für die Kinder Kita ist sicher besser**
 265 **als einfach zu Hause bleiben oder einfach von Eltern betreut oder bei Tagesmutter**
 266 **irgendwo oder ich weiss nicht, bei einem Babysitter oder so. Brauchen sie Kontakt**
 267 **mit anderen Kindern. Nein, ich denke man sollte den Eltern irgendwo eine**
 268 **Information geben und dort gut schreiben, was das ist, welche System da ist, weil**
 269 **oft wissen die Leute nicht, was für ein System hier ist, weisst du, dass man denkt,**
 270 **oh mein Gott, Primarschule, Sekundarschule, Bezirksschule, was ist das überhaupt**
 271 **und (unverst.) zu Stande kommt, was das überhaupt ist, dann ist das für viele**
 272 **Eltern auch sehr schwierig. Dann wissen sie auch nicht. 00:16:35-6**
 273
 274 I: Hast denn du das Gefühl gehabt, du bist gut informiert worden, wie das läuft in
 275 der Schweiz oder überhaupt hier in diesem Kanton, jeder Kanton ist ja auch wieder
 276 verschieden. 00:16:44-8
 277
 278 B4: Anfangs oder jetzt? 00:16:45-3
 279
 280 I: Anfangs. 00:16:46-9
 281
 282 B4: **Anfangs, das wusste ich gar nichts. Für mich war vieles nicht klar und ganze**
 283 **Schulsystem und so weiter. Erst dann wenn ich angefangen, Deutsch zu lernen, an**
 284 **der Uni studieren, dann ist es jetzt alles klar. 00:17:00-7**
 285
 286 I: Aber die Informationen die musstest du dir aktiv beschaffen. 00:17:06-2
 287
 288 B4: **Ja es gibt nirgendwo eine Information, die alles gut beschrieben ist. Man muss**
 289 **irgendwo von jedes (unverst.) man muss irgendwo was nehmen. Und wenn man**
 290 **einfach auf die Leute zuhört, dann sagen jede verschiedene Sachen. Es gibt auch**
 291 sehr viele, zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren ich habe etwas über die
 292 Bezirksschule gehört und es war auch ganz anders als es wirklich ist. Auch von
 293 den Schweizern, das ist das (...) 00:17:35-2
 294
 295 I: Ja, weil viele haben ja einfach ihre Erinnerung an die Zeit, als sie zur Schule

Hindernde Faktoren

Vorteile der
BetreuungsformNachteile der
BetreuungsformNachteile der
Betreuungsform

296 gingen.. 00:17:40-0
 297
 298 B4: Genau und die Zeit läuft weiter, weiter und dann ist das etwas anderes.
 299 00:17:46-7
 300
 301 I: Das ist auch spannend, das habe ich auch gemerkt, dass da irgendwo von den
 302 Informationen her einfach einiges fehlt. 00:17:53-5
 303
 304 B4: Aber was für mich, es war total dann (...) ja nicht klar zum Beispiel, **ich kam**
 305 **hier (Räuspern) und ich bin gewöhnt, dass die Kinder gehen in Kindergarten oder**
 306 **sagen wir in Hort. Das ist ganz normal von Morgens bis Abend und es gibt so viele**
 307 **verschiedene Möglichkeiten und so, verschiedene Programme.** Zum Beispiel wenn
 308 D., sie ist dann gegangen auch in Hort, sagen wir so, jeden Tag dann haben sie
 309 verschiedene Programme und am Morgen, sie hat sie hat (unverst.) gelernt, sie
 310 haben Malen gelernt ähm, sie haben getanzt, sie haben dort verschiedene Sachen
 311 gebastelt, sie wu.. haben musiziert. Und das war wirklich ein Programm für ganzes
 312 Jahr. Gemacht, einfach Kinderalter angepasst. Und wenn hier A. dann geht, dann
 313 es war weisst du, alles was sie hier machen oder Anfangs, jetzt ist vielleicht etwas
 314 anderes, ich kann nichts beurteilen, weisst du (...) was macht Kind? Sie schauen,
 315 dass dem Kind eigentlich etwas gegessen, geschlafen und vielleicht Pampers wird
 316 sauber ja und auch nicht immer den Fall, dass Pampers sauber wird rechtzeitig.
 317 Auch wenn man hundert Franken pro Tag für Babys zahlt. Und das ist alles, was
 318 sie machen. **Ja sie spielen etwas ab und zu aber nicht, dass es die Kinder**
 319 **gefördert werden. Gibts kein Programm, das sie etwas mit den Kindern machen**
 320 **und so und es ist einfach nicht toll. (...) Ja mein Gott, Schweiz, Westen, wie kann**
 321 **das sein?** 00:19:30-4
 322
 323 I: Du verstehst auch unter Frühförderung oder unter Förderung etwas anderes? Du
 324 möchtest gerne, dass die Kinder dann auch wirklich aktiv mit mit Programmen
 325 gefördert werden? Oder das bist du dir so gewöhnt.. 00:19:41-3
 326
 327 B4: Ja was heisst zum Beispiel Frühförderung, ja? 00:19:48-8
 328
 329 I: Ja das, das ist mein Thema unter anderem. Da gehen natürlich die Meinungen
 330 stark auseinander. 00:19:56-6
 331
 332 B4: Ja es gibts, klar es gibts verschiedene Richtungen. Eine ist, dass du das Kind
 333 so wie es ist, einfach wachsen und einfach hilfst ihm und andere du (...) dein Kind
 334 muss verschiedene Sachen lernen und so weiter, ja. **Förderung für mich ist, dass**
 335 **ich sehe, dass meine Tochter da mit zwei Jahren schon alle Buchstaben gekannt,**
 336 **mit drei konnte sie lesen, weisst du. Nicht alle Wörter selber aber mit viereinhalb**
 337 **konnte sie lesen, schreiben und so weiter. Rechnen. Das waren Vorteile und**
 338 **Nachteile. Ganze fünf Jahre in die Primarschule hat sie nichts gemacht.** Und sie
 339 hat Abschluss 5,8 gehabt. Wirklich nichts gemacht, keine Hausaufgaben, selten.
 340 Und überall nach die Überlauf in die Bezirksschule, aha, fff. Jetzt muss sie lernen
 341 und sie hat es nicht gelernt zu lernen. Das war Nachteil, weisst du. Wenn sie weiter
 342 so gefördert wäre wie zum Beispiel ich habe mit ihr dann gemacht bis zu der
 343 Schweiz und dann bis zur Schule. Dann wäre es ganz anderes (...) gewesen. Aber
 344 hier in der Schule ist auch für mich (...) aber das ist ein anderes Thema (lacht).
 345 00:21:13-9

Organisation der
Kinderbetreuung

Qualität / Inhalt frühe
Förderung

Qualität / Inhalt frühe
Förderung

Nachteile der
Betreuungsform

Qualität / Inhalt f.F.

346
 347 I: Auch schulisch zu wenig Förderung. 00:21:15-3
 348
 349 B4: Nein, das gibt es zu wenig. Jeder Lehrer macht, was er will, es gibt keinen
 350 Lehrplan, oder Lehrplan gibt aber (...) 00:21:25-8
 351
 352 I: Es gäbe einen Lehrplan, doch. 00:21:27-7
 353
 354 B4: Ja genau, steht ja am Schluss die müssen die Kinder bis zwanzig (...) oder ich
 355 weiss nicht was sie müssen. Wie wie er dazu kommt, das ist total unterschiedlich,
 356 er kann machen, was er will. 00:21:39-0
 357
 358 I: Genau, die Methodenfreiheit. 00:21:40-2
 359
 360 B4: Genau, nimmst zum Beispiel Herr E., ja. (...) 00:21:44-7
 361
 362 I: Mhm. 00:21:44-7
 363
 364 B4: Mhm (lachen). 00:21:49-7
 365
 366 I: So das individuelle, das ist schwierig, denkst du, in unserem System. Und die
 367 mangelnde Förderung, ja das ist ganz ein anderer Ansatz. Wir dürfen auch bis zur
 368 zum Schuleintritt keine, keine Förderung betreiben, im schulischen Sinn, ja, also
 369 kein Schreiben, kein... 00:22:11-1
 370
 371 B4: Und das finde ich ist auch nicht gut, weil die Kinder ist, du musst sie nicht
 372 zwingen aber wenn sie wollen, dann sollte es ihm auch lassen. Schau mal die
 373 erste Klasse, das erste Tag in der Schule, Klasse kommt: wer kann seinen Namen
 374 schreiben, alle können, wer kann alle Namen lesen und alle können. 00:22:29-3
 375
 376 I: Ja genau. Das ist ein Riesenunterschied. 00:22:32-6
 377
 378 B4: Und das ist hier früher eigentlich besonders in den Sprachen. Es wurde schon
 379 in so vielen Studien nachgewiesen, je früher das Kind die Sprache lernt, desto
 380 besser es wird. Und nicht dass man wartet bis zur dritten Klasse Englisch
 381 einführen und dann bis zu, ich weiss nicht, sechste Klasse für Französisch
 382 anfangen, man könnte das alles schon (...) ich weiss nicht, vor dem Kindergarten
 383 anfangen. In Basel werden sie jetzt mit drei Jahren auch gehen in den
 384 Kindergarten, habe ich gehört. Die sind so (...) mit drei. 00:23:08-0
 385
 386 I: Nicht mit vier Jahren? 00:23:07-1
 387
 388 B4: Die sind, die sind mit drei. In Basel mit vier denke, ja bei Basel weiss ich nicht,
 389 die sind mit drei, ist einziger Kanton, die Kinder mit drei Jahren schon gehen in
 390 Kindergarten. Dann bleiben sie dort drei Jahre. 00:23:21-0
 391
 392 I: Ja, also für dich ist eine Kita oder Kinderbetreuung nicht einfach nur Betreuung
 393 sondern auch ganz klar Förderung, das beinhaltet... 00:23:29-7
 394
 395 B4: Ja klar, und dann verstehe ich nicht, wieso zum Beispiel muss man, wenn man

Qualität der frühen
Förderung

Qualität der frühen
Förderung

396 voll Preis zahlt ja neunzig Franken pro Tag für ein Kind oder hundert Franken, dass
 397 er wird nur eigentlich geschaut, dass etwas gegessen wird und vielleicht ihm nichts
 398 passiert und trotzdem passiert ab und zu was, und nichts mehr. (...) Finde ich es
 399 auch nicht so recht. Man sollte schon, vielleicht man sollte nicht zwingen, aber
 400 sollte den Kindern irgendwo verschiedene Programme anbieten. Weil besonders in
 401 zwei drei Jahre alt, man kann sehr gut sehen, zu was Kind mehr geeignet ist, oder
 402 und dann einfach das fördern. Und nicht warten, bis er, ich weiss nicht, zehn wird
 403 und erst dann anfangen. Schon zu spät. 00:24:18-9

404

405 I: Dann hast du das Gefühl, auch in deiner Heimat, da werden die Kinder so gut
 406 gefördert in der Kita, dass sie dann schlussendlich in der Schule auch weiter sind
 407 oder schneller oder auch für die Zukunft besser gerüstet? 00:24:34-3

408

409 B4: Wie das jetzt ist ich habe keine Ahnung. Wirklich. 00:24:40-9

410

411 I: Oder wie du es als Kind erlebt hast? Oder bist du...00:24:38-1

412

413 B4: Ja bei mir es war ganz anders. Gut, wenn ich jetzt, jetzt so wenn ich von
 414 meinen Freunden höre, wie ihre Kinder in die Schule gehen, ist es auch anders.
 415 Ich habe, aber wenn ich mich nehme, wir waren zehn Jahre in der Schule. Drei
 416 Jahre Primarschule und sieben Jahre Sekundarschule. Nach zehn Jahren kannst
 417 du eigentlich an die Uni gehen, studieren. Nach acht Jahren kannst du oder Beruf
 418 lernen oder eine Allkolschki oder so was und dann nach drei vier Jahren wieder an
 419 der Uni, je nachdem, wie du dann gut warst in der Schule. Und wenn ich
 420 vergleiche, was wir in zehn Jahren gelernt haben und was die Kinder hier lernen,
 421 das ist total wahnsinnige Unterschied. Wir waren viel viel, viel weiter. Aber haben
 422 nicht so viele Sprachen. Und alles was in Russland gemacht wird ist sowieso nicht
 423 akzeptabel in der ganzen Welt und was das, Diplom ist nicht gültig und so weiter
 424 (unverst.). Aber das weiss ich auch nicht, ob es gut ist oder nicht, weisst du. Es
 425 war auch sehr, sehr Leistungsdruck. Aber ich habe auch gelernt zu lernen. Ich
 426 habe in Biologie zum Beispiel, wenn ich schaue, wie D. Biologie lernt, mein Gott!
 427 Oder Mathematik wird unterrichtet. Das begreife ich immer noch nicht. Es gibt
 428 keinen kontinuierlichen Aufbau vom Einfachen zum Schwierigsten und so weiter,
 429 das ist ganze System so 00:26:16-9

430

431 I: Die neuen Lehrmittel auch, die jetzt entwickelt wurden, sind auch anders
 432 aufgebaut, ja. 00:26:20-5

433

434 B4: Das ist auch erschwert ab und zu. Das ist (...) schwierig. Und schau mal die
 435 Kinder, wenn sie in die Schule gehen, welchen Lehrplan, wie sagt man das,
 436 welche Stunden sie haben und wie (...) das ist das ist wahnsinnig. Wir waren zum
 437 Beispiel ab acht in der Schule bis irgend ein Uhr, maximum haben sechs bis
 438 sieben Lektionen gehabt und nur unter der Woche. Das heisst sechs mal fünf,
 439 dreissig Stunden vielleicht zweiunddreissig Stunden. Und nichts mehr. Und wir
 440 haben viel mehr gehabt, als Kinder in der Schweiz oder ja, als die Kinder einfach
 441 vom Stoff und Inhalt. 00:27:07-3

442

443 I: Und nichts mehr meinst du damit Aufgaben, Hausaufgaben? 00:27:11-2

444

445 B4: Hausaufgaben mussten wir auch machen. Die mussten auch machen. Und

Nachteile der
Betreuungsform

Qualität der Betreuung

Qualität der Betreuung

446	auch viel finde ich. <u>00:27:22-1</u>	
447		
448	I: Ja. Das ist nun, das ist bestimmt ein Nachteil für dich, wenn du das so erklärst,	
449	dass die Kinderkrippe hier zu wenig fördert. Siehst du aber auch Vorteile in der	
450	Betreuung von Kindern? (...) So wie das hier in der Schweiz funktioniert? <u>00:27:39-</u>	
451	<u>8 00:27:40-3</u>	
452		
453	B4: Ja weisst du ich kann nicht sagen, wie ist es in jedem Kita, in jeder Kita	Qualität / Inhalte f.F.
454	funktioniert, das ist wieder so unterschiedlich. Das ist so wirklich ähm subjektiv	
455	oder. Für menschliche Faktor ist es... <u>00:27:52-7</u>	
456		
457	I: Wie hast du das erlebt, wo siehst du die Vorteile? <u>00:27:56-0</u>	
458		
459	B4: Ich bin zufrieden mit, dass A., weisst du, betreut ist. Er geht dort sehr gerne hin	Vorteile der Betreuungsform
460	und (...) mit A. habe ich wirklich nichts gemacht, keine Frühförderung mehr. Er	
461	wächst einfach so wie er wächst. Trotzdem ist nicht schlecht gekommen (lacht). So	
462	ich weiss nicht, ob es das Vorteil oder Nachteil ist. (...) Ich finde es gut, wenn die	Inhalte / Qualität f.F.
463	Kinder verschiedene Aktivitäten haben, wenn sie Möglichkeit haben, weisst du,	
464	etwas machen. Aber wenn sie nicht wollen, dann theoretisch, vielleicht müssen sie	
465	auch noch nicht, solange sie auch wirklich noch so klein sind. Eben Nachteil von	
466	dieser Frühförderung, dass die Kinder wollen sie, wollen sie nicht, sie müssen es	
467	machen, ja und das könnte auch Nachteil sein, dass sie das hassen und für Rest	
468	ganzes Lebens. Und die umgekehrte Vorteil dann werden sie dann eben besser	
469	vielleicht vorbereitet für die verschiedenen (...) ich weiss nicht für die Schule, für	
470	die weitere Leben oder so, aber sonst (...). Und hier ist umgekehrt, grad umgekehrt	
471	hier in diesem (...) Hier ist Vorteil, dass das Kind einfach, man lässt ihm wachsen.	
472	Aber auch wenn das Kind zum Beispiel etwas will und dann er zum Beispiel wir	Nachteile der
473	malen und es wird nicht gefördert, ja dann stirbt sein Talent, kann man sagen oder	Betreuungsform
474	ja entwickelt sich nicht gut oder ich weiss nicht oder die Sprache oder so. Aber	
475	irgendwo eine gesunde Mischung oder so. <u>00:29:30-3</u>	
476		
477	I: Aber jetzt im Vergleich zu einer Tagesmutter, die ein Kind betreut und einer Kita,	
478	siehst du da die Vorteile oder Nachteile im Vergleich? <u>00:29:38-7</u>	
479		
480	B4: Ja bei der Tagesmutter Vorteil es wäre zum Beispiel das Kind sehr	Vorteil d. Betreuungsform
481	wahrscheinlich wird besser körperlich betreut. In dem Fall, dass sie schaut, dass	
482	das Kind dann wirklich Pampers wird rechtzeitig gewechselt und dass er wirklich	
483	isst und ich weiss nicht was alles. Aber sonst denke ich eher Nachteill. Als im Hort.	
484	Weil sie haben vielleicht auch zwei andere Kinder aber ja, das ist einfach wieder	
485	die Mutter, die Zuhause mit den Kindern ist. Und sie hat auch nicht so viele	Vorteil d. Betreuungsform
486	Möglichkeiten wie im Hort zum Beispiel verschiedene Spielräume anbieten,	
487	verschiedene Aktivitäten für die Kinder anbieten. Weil jetzt in letzter Zeit sie haben	Massnahmen frühe
488	sich gut entwickelt beide Kitas, das finde ich super. Sie haben jetzt, wenn ich	Förderung Aarau
489	vergleiche vor fünf Jahren, das jetzt wirklich ein riesen Fortschritt gemacht.	
490	<u>00:30:32-6</u>	
491		
492	I: Ja, mit den Angeboten? <u>00:30:34-0</u>	
493		
494	B4: Mit den Angeboten, die sie machen, genau. Ja gut jetzt mit Babys ist schwierig	
495	zu beurteilen. Aber dort im Hort ist es (...) interessant. Was sie jetzt schlecht	

496 gemacht haben, dass die Kinder schon mit vier Jahren müssen die in den
 497 Schulhort gehen. Das ist von allen schlecht. Weil die Kinder, die dann mit vier
 498 Jahren in Kindergarten kommen und dann müssen noch Hort wechseln, das ist
 499 Doppelstress für die Kinder. 00:30:59-9

500
 501 I: Mhm, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, ja. 00:31:02-4

502
 503 B4: Sie sollten ein Jahr noch hier bleiben und dann im zweiten Kindergarten den
 504 Hort wechseln. Das wäre viel einfacher für alle. Und jetzt hier bleiben nur Babys
 505 langweilig, dort kommen zu viele kleine Kinder und jetzt die Grösseren sind total
 506 benachteiligt, weil die Leiterinnen und Lehrerinnen sie müssen wirklich nur auf die
 507 Kleinen aufpassen. (...) Und im Hort ist, weisst du finde ich früher es war zum
 508 Beispiel von Babys bis zum Schuleintritt es war so gute Mischung, es war so gut.
 509 Die grössere Kinder haben auf Babys aufgepasst und umgekehrt, das fand ich
 510 super. 00:31:36-2

511
 512 I: Das hat gut geklappt hier? 00:31:37-5

513
 514 B4: Ja, das war gut. Jetzt ist wirklich nur Babys und (...). 00:31:42-5

515
 516 I: Mhm, eine Aufteilung. Aber ich nehme an, das hat mit der Distanz zur Schule zu
 517 tun, oder dass sie möglichst bald ab Kindergarteneintritt, damit sie nicht den Weg
 518 machen müssen, von hier oben zum Kindergarten und zurück. 00:31:55-3

519
 520 B4: Das weiss ich nicht. Hab keine Ahnung. Denke nicht, wohnen dort und (...) es
 521 wohnen nicht alle unten. 00:32:12-7

522
 523 I: Nein, aber wenn sie in die Kita gehen am Morgen, dann haben sie den Weg (...)
 524 00:32:18-2

525
 526 B4: Ich habe drei Kinder hier, sie gehen in den Kindergarten. Sie müssen trotzdem
 527 zurücklaufen. Denke es (...) wieso sie haben so gemacht. 00:32:34-7

528
 529 I: Ja ich habe meine Fragen schon ziemlich stellen können. Hast du noch
 530 irgendetwas rausgefunden in dieser Richtung mit Betreuung oder Migration bei
 531 deiner Arbeit, die du gemacht hast zum Thema Kinderbetreuung? 00:32:58-8

532
 533 B4: Mhm, nein, das war nicht Fokus auf Migration. Das war wirklich (...)
 534 verschiedene Kantone vergleichen und was würde in diesem parlamentarischen
 535 Niveau im Rahmen von Kinderbetreuung oder familienergänzende Betreuung
 536 gemacht, welche Formen es gibt und ähm welche Gesetze, wie ist das überhaupt,
 537 wie entwickelt es sich in der Schweiz. 00:33:25-9

538
 539 I: Dann hast du den Kanton Aargau auch genauer angeschaut? 00:33:30-4

540
 541 B4: Nein. Das waren nur die Uni-Kantone. Deutschsprachig. (...) Bern, Basel, St.
 542 Gallen, Zürich, Luzern. Dann haben wir ganze parlamentarische Protokolle
 543 angeschaut, alles alles. Was zu diesem Thema gekommen ist. 00:33:56-0

544
 545 I: Auf politischer Ebene. 00:33:56-5

Nachteile der
Betreuungsform

Nachteile der
Betreuungsform

546
 547 B4: Genau und mit welchen Argumenten es wird legimiti, legitimisiert... 00:34:02-5
 548
 549 I: Legitimiert, ja. 00:34:04-1
 550
 551 B4: Legitimiert. Kinderbetreuung war jetzt, ja alle möchten Kinderbetreuung,
 552 familienergänzend. Und das, wir brauchen neue Kitas, neue Plätze und so und
 553 dann müssen wir da wirtschaftlich überlegt, dass jeder Franken bringt vier Franken
 554 Gewinn zum Beispiel wenn die Kinder in Hort gehen und so weiter. Das haben wir
 555 so ein paar Probleme damit, ja. Aber (...) 00:34:34-3
 556
 557 I: Ja gibts sonst noch etwas, das dich interessiert, oder das du anmerken
 558 möchtest, was ich jetzt nicht gebracht habe? 00:34:43-9
 559
 560 B4: Mit der Kinderbetreuung? 00:34:44-7
 561
 562 I: Ja, einfach zu meinem Thema, zu der Kinderbetreuung oder zu den Kitas in
 563 Aarau oder wie du das siehst mit Ausländerfamilien und Kinderbetreuung hier.
 564 00:34:59-2
 565
 566 B4: Nein, einfach für mich zum Beispiel Tagesmutter wäre nie in Frage gekommen.
 567 Ich finde es Hort in diesem Sinn ist viel bessere Möglichkeit, etwas zu machen. Für
 568 die ausländischen Kinder oder Frauen, das sollten wirklich einfach
 569 Informationsquellen sein, dort wo sie ganze Informationen holen können. 00:35:24-
 570 1
 571
 572 I: Ich habe einfach schon gehört von Müttern, die Schicht arbeiten, dass sie
 573 Probleme haben die Kinder in den Hort zu geben, weil die Zeiten einfach nicht
 574 übereinstimmen mit den Arbeitszeiten. Gerade auch alleinerziehende Mütter.
 575 00:35:38-1
 576
 577 B4: Das ist schon, das ist schwierig. 00:35:39-2
 578
 579 I: Das ist glaube ich, auch ein Problem. 00:35:40-8
 580
 581 B4: Ja aber ich denke, das ist in jedem Land so. Es gibt keine Schichten-
 582 Kindergärten. Das kannst du auch nicht dein Kind, ich weiss nicht, in der Nacht
 583 betreuen lassen. Das denke ich auch, wenn ich so arbeiten wäre, dann müsste ich
 584 eine andere Möglichkeit suchen. Na gut, es gibt sehr wahrscheinlich in Russland,
 585 es war vor mehrere Jahren, jetzt nicht mehr denke ich, auch Kindergärten die
 586 Kinder ganze Nacht geblieben sind dort, so eine ganze Woche, wie ein Internat
 587 oder so. Dass die Kinder dort auch geschlafen in der Nacht, wenn die Eltern...
 588 00:36:22-8
 589
 590 I: Wenn die Eltern arbeiten mussten. 00:36:22-6
 591
 592 B4: Aber das waren Sechziger-, Siebzigerjahre. Wirklich alle müssen arbeiten. Die
 593 Kinder damals wurden schon mit ein.. drei Monaten in Hort, in den Kindergärten
 594 gebracht und das ist dann... aber dann haben sie es abgeschafft irgendwann in
 595 den Siebzigerjahren. 00:36:40-3

Vorteile der Betreuungsform

Vorteile der Betreuungsform

Informationsvermittlung

596		
597	I: Ja das ist speziell. So jung so lange weg von den Eltern. <u>00:36:44-1</u>	
598		
599	B4: Ja, das (unverst.) nicht gefallen. Nein ich denke die Frauen auch in der	Hindernde Faktoren
600	Schweiz sollen die Möglichkeit haben, ein Jahr mit dem Kind zu Hause zu bleiben	
601	und ihren Lohn einfach weiterhaben, die sie vorher (...) nicht nur vier Monate, diese	
602	bezahlte. <u>00:37:06-1</u>	
603		
604	I: Also müsste man da schon ansetzen, bevor man an die Kinderbetreuung denkt.	
605	Zuerst mal den Eltern die Möglichkeit geben, zu Hause zu bleiben. <u>00:37:14-2</u>	
606		
607	B4: Ja es ist sehr wichtig das erste Jahr für das Baby, weisst du. Und auch viele	Hindernde Faktoren
608	jetzt Frauen bringen viermonatiges Baby in den Hort. Und das dann stellt sich auch	
609	die Bindungsprobleme zwischen Mutter und dem Kind. Weil vier Monaten, das ist	
610	nicht gut, Mutter und das Kind zu, wirklich zu trennen. Auch wenn sie muss. Ja und	
611	wenn es zum Beispiel es wäre so, dass sie werden bezahlt die Frauen, aber die	
612	Schweiz ist ganze System so, dass die Frau muss zu Hause bleiben und die	
613	Kinder erziehen (lacht) oder? <u>00:37:46-7</u>	
614		
615	I: Ja, es ändert sich jetzt doch langsam. In den letzten zehn, fünfzehn Jahren. ist	
616	doch einiges gegangen.. <u>00:37:53-6</u>	
617		
618	B4: Aber kannst du dir vorstellen, wenn alle Frauen jetzt auch arbeiten gehen	
619	100%. Und die Schweiz so klein und Arbeitswelt ist auch nicht so gross und nicht	
620	so viele Stellen und kommen so viele Ausländer noch dazu ja. Was wird denn	
621	dann? <u>00:38:10-3</u>	
622		
623	I: Du denkst, es hat gar nicht genug Platz für all die arbeitenden Mütter? <u>00:38:12-</u>	
624	<u>3</u>	
625		
626	B4: Nein, es müsste wahrscheinlich noch etwas anderes ändern, bevor man das	Hindernde Faktoren
627	so weiter ändert. Aber ich fände ein guter Anfang, wenn wirklich jede Frau darf ein	
628	Jahr mit dem Kind zu Hause bleiben. Und für die Ausländer denke ich, das ist dann	
629	Aufgabe von der Gemeinde, weisst du weil wenn du in zum Beispiel im Kanton, in	Informationsvermittlung / Kontaktaufnahme
630	Aarau Wohnsitz hat, dann wissen sie woher sie kommen, dann müssen sie fast	
631	zwingen zum Beispiel auf einen Kurs teilnehmen. Dann wird alles aufgeklärt,	
632	weisst du. Wie das funktioniert. Auch wenn sie es nicht wollen, zum Beispiel. Aber	
633	viele Frauen auch bleiben zu Hause und Männer gehen arbeiten, dann sagen sie	
634	gar nichts oder interessiert sie nichts und Frauen wissen gar nichts oder dürfen	
635	nichts machen. Und für so jetzt in Basel auch, war so, dass die Kinder müssen	
636	wirklich früh gefördert werden. Das ist in viele Kantonen, in Kantonen viele	
637	Vorstösse vorgekommen, weil dann bleibt das Kind bis zur Schule mit der Mutter	Nachteile der Betreuungsform
638	zu Hause oder bis zum offiziellen Kindergarten, das lernt gar kein Deutsch, nichts	
639	und das ist sehr schwierig für das Kind. So sie haben einfach anderes mit der	
640	Frühförderung gemeint. Aber auch zum Beispiel wenn man Deutsch im	
641	Kindergarten macht, das wäre auch Vorteil für die schweizerischen Kinder, weisst	
642	du. Sie können...haben alle. Und am besten noch zwei andere Sprachen dazu.	
643	<u>00:39:41-1</u>	
644		
645	I: (Lacht) Im Kindergarten schon? <u>00:39:42-7</u>	

646
647 B4: Ja, oder wenn die Kinder mit drei gehen, mit drei schon anfangen. Weil die
648 Kinder dann wirklich sehr schnell lernen. Und sie können das eigentlich auch gut
649 (...) 00:39:53-3
650
651 I: Die meisten, ja. 00:39:54-5
652
653 B4: Die meisten. Weil man lernt auch bis zehn Jahre mit ganz anderem (...) auf
654 ganz andere Art und Weise. So intuitiv, dann wird es das (...) nichts mehr so.
655 00:40:12-2
656
657 I: Ja, also die Informationen sind wichtig, dass die möglichst bald an die Eltern
658 kommen. 00:40:16-7
659
660 B4: Genau, das ist das Wichtigste. 00:40:18-0
661
662 I: Nicht unbedingt die sprachliche Integration. 00:40:22-8
663
664 B4: Nein, zuerst ich denke, was wichtig ist Information, dass man weiss, wo was
665 man bekommen, bekommt. Welches, zum Beispiel, Schulsystem die Kinder haben
666 und so weiter und vielleicht auch, ja, das sollte auf die Sprachen, die die Eltern
667 verstehen passieren. Du hast irgendeine Sprache aus irgendeine, Malaysia sehr
668 wahrscheinlich wird schwieriger, ja. Aber sie verstehen dann Englisch, sie können
669 auf Englisch das bekommen. Auch wo, wohin kann man sich wenden, dass
670 bekommt zum Beispiel oder, was muss man machen, dass man einen Platz im
671 Hort bekommt oder welche Möglichkeiten gibt es für Kinderbetreuung. 00:41:13-3
672
673 I: Vor- und Nachteile vielleicht auch von verschiedenen Betreuungsarten. 00:41:21-
674 4
675
676 B4: Ja das wäre, aber nein Vor- und Nachteile das wäre eine Werbeprospekt
677 weisst du. Das denke ich, sollte nicht das sein. Es sollte wirklich nur Fakten sein.
678 Klar man könnte alles so darstellen, es ist so supercool und es wird das und das
679 gefördert und so weiter. Ich weiss nicht, ob es Sinn macht. Ja (...) ich denke
680 (unverst.). 00:41:54-4
681
682 I: Ja. Doch gut, vielen Dank. Ich glaube, das ist mal alles von meiner Seite.

Informationsvermittlung

Abstract

Für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund ist der Zugang zu familienergänzender Betreuung erschwert. Die Voraussetzungen für einen optimalen Zugang - und damit für Chancengerechtigkeit im Hinblick auf den Schulerfolg - werden für die Stadt Aarau anhand von vier Interviews mit Fachpersonen und Eltern untersucht. Die qualitative Auswertung der Aussagen zeigt, dass es verschiedene Gründe für den erschwerten Zugang gibt. Allen voran sind dies eine fehlende systematische Informationsvermittlung, die zu grosse finanzielle Belastung für die Eltern und eine mangelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit der Institutionen.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Zürich
Departement 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten PSS
Studiengang 2009/12

Masterarbeit

Anhang

Familienergänzende Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund

Voraussetzungen für einen optimalen Zugang zu institutionalisierter Betreuung und Förderung von
Kindern mit Migrationshintergrund in Aarau im Hinblick auf ihren schulischen Erfolg

Eingereicht von: Nicole Erni
Begleitet von: Marianne Wagner Lenzin
Abgabedatum: 3. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

Anhang

A Brief Anfrage Interview.....	I
B Leitfaden Interview Eltern.....	II
C Leitfaden Interview Fachstelle.....	VI
D Leitfaden Interview Kita.....	VIII
E Einverständniserklärung.....	X
F Kategoriensystem.....	XI
G Interview Fachstelle B1.....	XIII
H Interview Mutter B2.....	XXVII
I Interview Kita B3.....	XXXIX
J Interview Mutter B4.....	XLIX

ANHANG A
Brief Anfrage Interview

Aarau, den 8.8.2011

Nicole Erni
Kindergärtnerin
Muldenstrasse 6
5000 Aarau
nicole.erni@gmx.ch
062 824 38 25

Kindertagesstätte...
Frau
...
...
5000 Aarau

MASTERARBEIT FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG: INTERVIEWANFRAGE

Sehr geehrte Frau ...

Ich arbeite als Kindergärtnerin im Kindergarten Scheibenschachen und bin ausserdem im Schlusspurt des berufsbegleitenden Studiums zur Schulischen Heilpädagogin. In diesem Rahmen steht bei mir die Masterarbeit an, die ich zum Thema der familienergänzenden Betreuung mit dem Schwerpunkt auf Familien mit Migrationshintergrund machen werde.

Die Wichtigkeit von strukturierter, familienergänzender Betreuung gerade für Kinder mit niedrigem Sozialstatus ist unbestritten. Ich werde die Bedürfnisse, Anliegen und Erfahrungen der Eltern sowie auch der Kindertagesstätten in der Stadt Aarau erfassen. Aus diesem Grund möchte ich Sie anfragen, ob Sie zu einem ca. 45 Minuten dauernden Interview bereit wären. Ich bin an Ihren langjährigen Erfahrungen sehr interessiert.

Ich werde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen melden und hoffe, dass Sie sich für ein Gespräch Zeit nehmen können.

Mit freundlichen Grüssen

ANHANG B

Leitfaden Interview Eltern

Interview Eltern

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
Als berufstätige Eltern ist man darauf angewiesen, dass die Kinder gut betreut sind, wenn man am Arbeiten ist. Können Sie mir etwas darüber erzählen, welche Formen der Kinderbetreuung Sie hier in der Schweiz oder in Ihrem Heimatland kennengelernt haben?
Konkretes Nachfragen: Wenn Vater und Mutter gleichzeitig am Arbeiten sind: von wem wird dann das Kind betreut? Welche Angebote gibt es? Was ist Ihrer Meinung nach am Üblichsten?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Organisation der Kinderbetreuung	Sie sind Mutter / Vater von einem Kind/ zwei Kindern. Können Sie mir erzählen, wie Sie die Betreuung der Kinder in Ihrer Familie organisiert haben?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssituation der Eltern • Lebenssituation der Eltern • Externe /interne Betreuung der Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel arbeiten Sie ausser Haus? • Wer ist in der Familie hauptsächlich für die Betreuung des Kindes/ der Kinder zuständig? • Wie oft wird das Kind extern betreut? • Wo findet diese Betreuung statt? • Wie haben Sie von diesem Betreuungsangebot erfahren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Wie ist das für Sie? • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
Fördernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Es ist nicht einfach, eine gute Betreuung für ein Kind zu finden. Was oder wer hat Ihnen dabei geholfen, Ihre Wahl zu treffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte unter Eltern / Informationsbeschaffung zur Betreuung • Integration • Fördernde Faktoren, die den Zugang zu Institutionen erleichtern 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum haben Sie diese Form der Betreuung gewählt? • Wo haben Sie von dieser Betreuung /Kita/ Tagesmutter gehört? • Was war ausschlaggebend für die Entscheidung? • Wie könnten andere Eltern bei der Suche nach einer guten Betreuung unterstützt werden? • Wo sehen Sie die Vorteile dieser Form der Betreuung? 	

Hindernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Gibt es für Eltern mit Migrationshintergrund (ev. mit wenig Deutschkenntnissen und wenig Kontakten zu anderen Familien) Schwierigkeiten, einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu suchen? Wenn ja, welche könnten das sein?	<ul style="list-style-type: none"> • Migration • Integration • Sprache • Kontakte • Finanzen • Hindernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Was macht die Suche schwierig? • Wo fehlt die Unterstützung bei der Wahl/ der Suche? • Warum werden viele Kinder nicht in Kitas betreut? • Was muss sich verändern, damit alle Eltern ihr Kind in der Kita betreuen lassen können, wenn sie das wollen? 	
Hindernde und fördernde	Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn Kinder nicht nur zu Hause betreut werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales • Kontakte zu anderen Kindern und Familien • Kultur und Religion • Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was unterstützt Sie in Ihrem Alltag? • Was stört Sie, wo sehen Sie Nachteile? 	

Interview Eltern 2 (geändertes Opening)

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING

Du hast mir mitgeteilt, dass du in deiner Arbeit dasselbe Thema behandelt hast. Nun interessiert mich natürlich: In welchem Rahmen hast du dich wie mit dem Thema Migration und Kinderbetreuung befasst?

Konkretes Nachfragen:

Welche Form von Arbeit hast du geschrieben? Worum ging es dabei? Wo siehst du Ähnlichkeiten zu meinem Thema?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Organisation der Kinderbetreuung	Du bist Mutter von zwei Kindern. Kannst du mir erzählen, wie du die Betreuung der Kinder in deiner Familie organisiert hast?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssituation der Eltern • Lebenssituation der Eltern • Externe /interne Betreuung der Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel arbeitest du ausser Haus? • Wer ist in der Familie hauptsächlich für die Betreuung der Kinder zuständig? • Wie oft wird das Kind extern betreut? • Wo findet diese Betreuung statt? • Wie hast du von diesem Betreuungsangebot erfahren? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Wie ist das für Sie? • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
Fördernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Es ist nicht einfach, eine gute Betreuung für ein Kind zu finden. Was oder wer hat dir dabei geholfen, dein Wahl zu treffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte unter Eltern / Informationsbeschaffung zur Betreuung • Integration • Fördernde Faktoren, die den Zugang zu Institutionen erleichtern 	<ul style="list-style-type: none"> • Warum hast du diese Form der Betreuung gewählt? • Wo hast du von dieser Betreuung /Kita/ Tagesmutter gehört? • Was war ausschlaggebend für die Entscheidung? • Wie könnten andere Eltern bei der Suche nach einer guten Betreuung unterstützt werden? • Wo siehst die Vorteile dieser Form der Betreuung? 	

Hindernde Faktoren (Zugang zu Institutionen). Integration / Migration.	Gibt es für Eltern mit Migrationshintergrund (ev. mit wenig Deutschkenntnissen und wenig Kontakten zu anderen Familien) Schwierigkeiten, einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu suchen? Wenn ja, welche könnten das sein?	<ul style="list-style-type: none"> • Migration • Integration • Sprache • Kontakte • Finanzen • Hindernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Was macht die Suche schwierig? • Wo fehlt die Unterstützung bei der Wahl/ der Suche? • Warum werden viele Kinder nicht in Kitas betreut? • Was muss sich verändern, damit alle Eltern ihr Kind in der Kita betreuen lassen können, wenn sie das wollen? 	
Hindernde und fördernde	Welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn Kinder nicht nur zu Hause betreut werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Soziales • Kontakte zu anderen Kindern und Familien • Kultur und Religion • Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was unterstützt Sie in Ihrem Alltag? • Was stört Sie, wo sehen Sie Nachteile? 	

ANHANG C

Leitfaden Interview Fachstelle

Interview Fachstelle Kind und Familie

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
Wenn meine Informationen stimmen, befasst sich die Fachstelle Kind und Familie seit rund zwei Jahren mit dem Thema der frühen Förderung. Können Sie mir sagen, warum dieses Thema für die Stadt Aarau wichtig ist und zur Bearbeitung gewählt wurde?
Konkretes Nachfragen: Warum ist das Thema der Frühförderung für die Stadt Aarau wichtig? Wo liegt Handlungsbedarf?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Massnahmen : Frühförderung in Aarau.	Das Konzept zur frühen Förderung wurde bereits vor eineinhalb Jahren erarbeitet. Wie weit ist die Arbeit am Massnahmenplan gediehen?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit am Massnahmenplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Massnahmen wurden für die Umsetzung des Konzepts geplant? • Wo liegen die Schwerpunkte und die Prioritäten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Woran arbeiten Sie momentan? • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
	Welche Massnahmen konnten bereits in Angriff genommen oder umgesetzt werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Massnahmenplans 	<ul style="list-style-type: none"> • An welchen Zielen arbeiten Sie momentan? • Welche Ziele konnten allenfalls schon erreicht werden? • Welche Schwierigkeiten sind während der Arbeit aufgetaucht? 	

<p>Hindernde Faktoren.</p>	<p>Mich interessiert vor allem der Bereich der frühen Förderung bei Kindern mit Migrationshintergrund – mit dem Schwerpunkt auf familienergänzender Betreuung. Wo sehen Sie in diesem Bereich in der Stadt Aarau Handlungsbedarf?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsbedarf • Institutionen • Migration • Integration • Kommunikation • Hindernde Faktoren 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie können Eltern mit Migrationshintergrund bei der (Suche nach optimaler) Kinderbetreuung unterstützt werden? Wie kann der Zugang erleichtert werden? • Wie können Eltern mit Migrationshintergrund bei der Frühförderung ihrer Kinder unterstützt werden? • Was fehlt in der Stadt Aarau an Angeboten? • Was können Sie als Fachstelle zu einer Verbesserung der Situation beitragen? • Was können die Stadt, die Eltern und die Kitas zur Verbesserung der Kinderbetreuung beitragen? 	
<p>Fördernde Faktoren.</p>	<p>Im Massnahmenplan werden die Vernetzung der Institutionen und die Zusammenarbeit mit diesen und untereinander betont. Gibt es bereits Kontakte zu oder eine Zusammenarbeit mit Kitas oder Eltern mit Migrationshintergrund?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte, Vernetzung • Integration • Migration 	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Kontakte zu Kitas vorhanden? Welche Anliegen wurden geäussert? • Sind Kontakte zu Eltern mit Migrationshintergrund vorhanden? • Welche Anliegen wurden da von Seiten der Eltern geäussert? • Wie wurden die Schwierigkeiten von Eltern mit Migrationshintergrund berücksichtigt? 	
<p>Kontakte / Vernetzung</p>	<p>Im Rahmen meiner Arbeit werde ich in den nächsten Wochen auch mit Kitas und Familien mit Migrationshintergrund Kontakt haben und sie nach ihren Erfahrungen und Bedürfnissen fragen. Welche Fragen hätten Sie an diese Interessengruppen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interessen • Bedürfnisse und Anliegen • Austausch • Kontakte, Vernetzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Fragen sind in Ihrer Arbeit aufgetaucht? • Wo wäre es wichtig, nachzufragen? • Was möchten Sie gerne für Ihre weitere Arbeit von den Eltern / den Kitas wissen? 	

ANHANG D
Leitfaden Interview Kita

Interview Kita

SONDIERUNGSFRAGE / OPENING
In den letzten Jahren wird die Wichtigkeit von Frühförderung und damit auch von guter familienergänzender Betreuung vermehrt betont. Inwiefern haben Sie als Institution diese Entwicklung gespürt?
Konkretes Nachfragen: Haben sich die Anforderungen bezüglich Frühförderung verändert? Welche Unterstützung bekommen Sie dabei von der Stadt oder vom Staat?

Deduktive Kategorien	LEITFRAGE	INHALTLICHE ASPEKTE	DETAILLIERUNGSFRAGEN	AUFRECHT-ERHALTUNGS- / STEUERUNGSFRAGEN
Integration, Migration	Die Kita Känguru betreut Kinder aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Welche besonderen Bedürfnisse bringen Familien mit Migrationshintergrund und ihre Kinder mit?	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisse • Migration • Integration 	<ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen besonderen Anliegen gelangen Eltern mit Migrationshintergrund an Sie? • Welches sind die Schwierigkeiten bei der Integration der Kinder in die Gruppe? 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonverbal • Können Sie dazu noch mehr erzählen? • Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? • Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? • Was sind Ihre Anliegen? • Fällt Ihnen noch etwas dazu ein?
Kontakte, Vernetzung	Welche Bemühungen gibt es, gezielt Familien mit Migrationshintergrund anzusprechen?	<ul style="list-style-type: none"> • Migration, Integration • Kontakte 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie gelingt es, auch fremdsprachige Familien zu erreichen und auf das Betreuungsangebot aufmerksam zu machen? • Was muss bei der Kontaktaufnahme besonders berücksichtigt werden? 	
Fördernde Faktoren	Wie tragen Kindertagesstätten zur Integration von Familien mit Wurzeln im Ausland bei?	<ul style="list-style-type: none"> • Integration • Kontakte • Besondere Bemühungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es Konzepte zur gezielten Integration? • Was sind Ihre Anliegen? 	

Massnahmen. Hindernde Faktoren.	Welche Massnahmen müssten getroffen werden, damit möglichst alle Eltern (gleich welcher Herkunft und mit welchem Sozialstatus) von familienergänzender Betreuung profitieren könnten?	<ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen • Familienergänzende Betreuung • Zugang zur Betreuung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es fehlende Ressourcen? Welche sind das? • Was müsste von der Stadt und von der Institution her verändert werden? 	
Massnahmen Frühförderung Aarau.	Die Fachstelle Kind und Familie in Aarau hat ein Konzept zur frühen Förderung erarbeitet. Welche Anliegen Ihrerseits müssten diesbezüglich noch angegangen werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Anliegen Kita • Frühe Förderung • Ressourcen • Kommunikation und Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie wurden Sie in die Arbeit am Konzept einbezogen? • Was ist Ihnen in Bezug auf frühe Förderung wichtig? 	

ANHANG E

Einverständniserklärung

**Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik
Nicole Erni, Aarau*****Familienergänzende Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund*****Einverständniserklärung zur Durchführung eines Interviews**

1. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig.
2. Das Interview dient dem folgenden Zweck: Interview für eine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
3. Verantwortlich für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist: Nicole Erni.
4. Die Auswertung wird von der Hochschule im Rahmen der Masterarbeit betreut. Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten des Interviews streng vertraulich behandelt werden und ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden.
5. Der/ die Interviewte erklärt sein/ ihr Einverständnis mit der Tonbandaufnahme und wissenschaftlichen Auswertung des Interviews.
6. Die Tonbandaufnahme wird verschlossen aufbewahrt. Sie ist nur der unter Punkt 3 genannten Person zugänglich.
7. Zu Auswertungszwecken wird von der Aufnahme ein schriftliches Protokoll angefertigt. Name und Identität des Interviewpartners werden auf dem Protokoll unkenntlich gemacht und für eventuell spätere Rückfragen gesondert aufbewahrt.
8. Kurze Ausschnitte, aus denen die Person des Interviews nicht identifiziert werden kann, können aus dem Protokoll in der Masterarbeit / Forschungsarbeit zitiert werden.

Ich kann diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise widerrufen, ohne dass irgendwelche Nachteile für mich entstehen.

Kontaktadresse für Widerruf:

Nicole Erni, Muldenstrasse 6, 5000 Aarau. nicole.erni@gmx.ch, 062 824 38 25.

Mit oben genannten Punkten erkläre ich mich einverstanden.

Aarau, den _____

Datum

Unterschrift

ANHANG F

Kategoriensystem

Kategoriensystem

Kategorie	Unterkategorie	Bildung: induktiv / deduktiv	Ort	Ankerbeispiel	Codierregel
Organisation der Kinderbetreuung		deduktiv	B3 281- 283	„Das merken wir auch, dann ist die Grossmutter vielleicht da oder die Tante da, jemand arbeitet nicht und dafür organisieren sie sich dann wirklich untereinander und passen einander auf die Kinder auf...“	Formen der Organisation von Kinderbetreuung
Kontakte / Vernetzung/ Vermittlung		deduktiv	B4 664- 667	„Was wichtig ist Information, dass man weiss, wo was man bekommen, bekommt. Welches, zum Beispiel, Schulsystem die Kinder haben und so weiter und vielleicht auch, ja, das sollte auf die Sprachen, die die Eltern verstehen passieren.“	Kontakt (-aufnahme) zwischen Eltern und Kita und untereinander, Informationsvermittlung
Massnahmen Frühförderung Aarau		deduktiv	B1 287- 288	„Bei uns ist sozusagen die Kernmassnahme die Umstrukturierung der Mütter- / Väterberatung.“	Massnahmen, die Frühförderung in Aarau voranzubringen
Hindernde Faktoren		deduktiv	B4 198- 200	„Wenn sie gar kein Deutsch kennen, keine Leute hier kennen, dann wissen sie auch nicht, wohin sie gehen können, wo sie Information kriegen. Und dann ist das sehr schwierig.“	Faktoren, die den Zugang zu familienergänzender Betreuung erschweren.

	Nachteile der Betreuungsform	induktiv	B2 157- 159	„...aber wenn ich sehe etwas für N., das gefällt mir gar nicht, ich kann es ihr nicht sagen, weil ich kenne sie, wir sind so irgendwie nahe, nahe zueinander.“	Negative Faktoren der beschriebenen Betreuungsform
Fördernde Faktoren		deduktiv	B3 39-42	„Viele kommen und sagen, bevor es in den Kindergarten geht, möchte ich, dass es wirklich gut Schweizerdeutsch kann. Und darum suchen sie auch den Platz, nebst dem, dass sie vielleicht den Platz wirklich auch brauchen, weil sie angewiesen sind auf das zweite Einkommen.“	Faktoren, die den Zugang zu familienergänzender Betreuung erleichtern.
	Vorteile der Betreuungsform	induktiv	B4 264- 267	„Ja, weil für die Kinder Kita ist sicher besser als einfach zu Hause bleiben oder einfach von Eltern betreut oder bei Tagesmutter irgendwo oder ich weiss nicht, bei einem Babysitter oder so. Brauchen sie Kontakt mit anderen Kindern.“	Positive Faktoren der beschriebenen Betreuungsform.
Qualität der Betreuung		induktiv	B1 150- 153	„...nicht immer noch mehr Information oder noch mehr Wissen oder noch mehr Angebot und Aktivitäten. Sondern dass eigentlich man sich auch wieder mehr getraut zu sagen: ja die Beziehung also, es braucht Leute, die da sind und die genug Zeit haben und dann ist ganz viel schon abgedeckt...“	Inhalte und Qualität der frühen Förderung und Betreuung.

ANHANG G

Interview Fachstelle B1

Interview Fachstelle Kind und Familie B1**KATEGORIEN**

1 I: Wenn meine Informationen stimmen, haben Sie vor rund zwei Jahren
 2 begonnen, sich mit dem Thema der frühen Förderung zu befassen. Warum sind
 3 Sie auf dieses Thema gekommen für Aarau, warum ist es wichtig, für diese Stadt,
 4 da dran zu arbeiten? 00:00:33-6

6 B1: Das hat in erster Linie damit zu tun, dass ich vor zwei Jahren oder gut jetzt
 7 zweieinhalb Jahren die Stelle hier in Aarau neu aufgebaut habe und dann dort
 8 schon bald meine Chefin auf mich zugekommen ist, ich sollte doch mich sozusagen
 9 mit dem Thema beschäftigen, weil zur gleichen Zeit ungefähr die Städteinitiative
 10 Sozialpolitik hat sozusagen frühe Förderung so zu einem Schwerpunkt definiert.
 11 Und hat so Thesen formuliert sozusagen zu der Wirkung oder zu der Bedeutung
 12 auch von früher Förderung. Und die Stadt Aarau, da gehören ungefähr fünfzig
 13 grosse Schweizerische Städte dazu, die Stadt Aarau ist in dieser Städteinitiative
 14 Sozialpolitik. Das ist mal direkt sozusagen von meiner vorgesetzten Seite als
 15 sozialpolitisches Anliegen auf mich zugekommen. (...) 00:01:58-0

16 Und dann hat es für die Stadt Aarau bereits einen Integrationsbericht gegeben, wo
 17 eine Massnahme frühe Förderung gewesen ist. **Also in dem Integrationsbericht
 18 kommen x-Massnahmen vor, und bei denen, die der Stadtrat auch sozusagen als
 19 Prioritär angeschaut hat, ist unter anderem auch frühe Förderung gewesen.**

20 00:01:58-0 Der Integrationsbericht hat so Strukturen angeschaut von der Stadt
 21 Aarau und hat unter anderem Bezug genommen auf das Telli-Monitoring, wo man
 22 sieht, dass dort sehr viel so ein bisschen (...) eher schwächere Schüler in die
 23 Schule gehen und so, so ein bisschen mit dem Telli-Monitoring ist das wirklich aufs
 24 Tapet gekommen, dass das Sinn machen würde. Wie es dann aber sozusagen,
 25 die Ausgestaltung ist dann ganz mir selber überlassen gewesen. Ich habe dann im
 26 2009 sozusagen gerade das Glück gehabt, dass die zwei Grundlagenstudien von
 27 der Frau Stamm und die zweite sozusagen vom Bundesamt für Migration
 28 veröffentlicht worden sind. Das war natürlich eine tip-toppe Basis um - um vor dem
 29 Hintergrund der Studie mal zu schauen, wie sieht es in Aarau aus. Und dann habe
 30 ich in dem Sinn einen Konzeptentwurf gemacht und habe sozusagen **Akteurinnen
 31 und Akteure im Frühbereich eingeladen um mal den Konzeptentwurf anzuhören
 32 und sich zu überlegen, ob sie einsteigen wollen in ein Projekt Frühförderung. Und
 33 da kam ein sehr grosses Echo und das hat dann sozusagen wirklich den
 34 Startschuss gegeben, sich nicht nur sozusagen vom Beamtentisch her mit dem
 35 Thema zu beschäftigen sondern eben mit und durch sozusagen die, die
 36 tatsächlich auch im Frühbereich tätig sind.** 00:03:42-5

38 I: Also sind Sie da schon richtig Massnahmen angegangen, die Sie geplant haben
 39 - konnten sie da teilweise schon etwas konkret angehen? 00:03:49-0

41 B1: Ja also zum Teil, also der Weg ist der, dass wir sozusagen im 2010, Januar
 42 2010 ist der Konzeptentwurf vorgestellt worden. Dann hatten die Institutionen Zeit,
 43 sich zu überlegen, wollen wir da mitmachen, wollen wir sozusagen einen
 44 Massnahmenplan gemeinsam entwickeln so einen **institutionsübergreifenden**

Massnahmen

Kontakte / Vernetzung /
Informationsvermittlung

45 Massnahmenplan. Sozusagen es können sich ja die einzelnen Institutionen intern
 46 weiterentwickeln, indem sich das Personal weiterentwickelt, indem gewisse
 47 Qualitätsstandards definiert werden usw. Und dann gibt es natürlich sozusagen
 48 Massnahmen, welche nicht eine einzelne Institution verfolgen kann. Also sie
 49 mussten sich überlegen, wollen wir uns auf den Weg machen sozusagen mit
 50 anderen zusammen institutionsübergreifende Massnahmen zu entwickeln. Und mit
 51 dem dass dann sozusagen alle, die sich mal interessiert hatten, sozusagen das
 52 o.k. gegeben haben und bei ihren Trägerschaften usw. abgeholt haben, dass sie
 53 da mitmachen können, haben wir dann beim Bundesamt für Migration ein Gesuch
 54 gestellt, und zur gleichen Zeit, weil eben gerade in diesen Jahren jetzt ja auch das
 55 Thema so aktuell worden ist, hat das Bundesamt für Migration für Modellvorhaben
 56 Geld ausgeschrieben. Und da haben wir uns beworben und haben dann einen
 57 entsprechenden Beitrag bekommen. Mit dem Beitrag haben wir jetzt sozusagen
 58 zwei Jahre Zeit gehabt, Konzept- und Massnahmenplan zu erarbeiten. Also das
 59 was ich Ihnen anno dazumal geschickt habe, das sieht jetzt komplett anders aus.
 60 Also die Ausgangslage usw. ist immer noch natürlich ähnlich, das Vorgehen, wie
 61 wir dann sozusagen vorgegangen sind, hat sich zum Teil verändert und jetzt steht
 62 natürlich, stehen Massnahmen, wo wir zum Teil schon an den
 63 Umsetzungskonzepten sind. 00:06:01-9

64

65 I: Also auch schon relativ weit gereift das Ganze. 00:06:04-5

66

67 B1: Und dann gab es auch einzelne Aktionen wie zum Beispiel, dass die
 68 Stadtbibliothek mit einer Spielgruppe so Medienkisten entwickelt haben, die dann
 69 sozusagen über die Finanzierung auch von der Stadtbibliothek gerade so
 70 umgesetzt werden konnten. Es gibt jetzt so Medienkisten, die die Spielgruppen
 71 ausleihen können, wo dann in verschiedenen Sprachen Medien vorhanden sind,
 72 die die Spielgruppenkinder mit nach Hause nehmen können, inklusive so
 73 Anleitungen für die Eltern, wie sie mit den Kindern so ein bisschen Lese- oder so
 74 Geschichten- Erzählfördernd schaffen können, so. 00:06:43-5

75

76 I: Ja. Darf ich nachfragen: Also die Stadtbibliothek ist eine der Institutionen, die
 77 dabei ist? 00:06:51-0

78

79 B1: Ja genau. 00:06:51-0

80

81 I: Wer gehört da sonst noch dazu? Wer hat sich da bereit erklärt? 00:06:52-9

82

83 B1: Also da sind sehr viele Spielgruppen dabei, Mütter- Väterberatung, "machbar"
 84 mit Muki-Deutsch und jetzt natürlich noch mit dem Lehrgang den sie anbieten. Sie
 85 bieten so einen Lehrgang an, die "machbar", der heisst Integrationsförderung im
 86 Frühbereich. Dann Caritas, die verschiedene Frühförderprojekte hat wie zum
 87 Beispiel das bekannte Schulstart plus. Das GZ (Gemeinschaftszentrum) Telli,
 88 Pekip, Elternrunden Region Aarau, das ist ein Elternweiterbildungsangebot. (...)
 89 Dann interessanterweise sozusagen Kitas nur bedingt, weil die selber in den zwei
 90 Jahren so einen intensiven Prozess gehabt, weil es ein neues
 91 Elternbeitragsreglement gegeben hat und sonst so ein bisschen eine
 92 Neustrukturierung, Finanzierung. Und das war sehr intensiv, so dass sie sich so
 93 ein bisschen, sie haben zum Teil an den gemeinschaftlichen Treffen teilgenommen
 94 aber nicht in einzelnen Arbeitsgruppen. Und das ist so etwas, was wir sagen

Massnahmen:
Frühförderung in Aarau

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

Massnahmen

Massnahmen
Frühförderung

95 mussten, wir müssen unbedingt schauen, dass die auch wieder drin sind, oder.
96 Zwei allerdings von den Spiel- äh Kitas sind eben bereits im Projekt
97 Bildungskrippen dabei. Und haben natürlich da auch wieder viel ähm Aufwand
98 gehabt neben ihrem täglichen Geschäft. Also wer ist noch so dabei, ich habe
99 bestimmt noch nicht alle aufgezählt (...) Müssen Sie es ganz genau wissen?
100 00:08:47-2
101
102 I: Nein, (lachen) ich brauche es nicht so genau. Es interessiert mich einfach, damit
103 ich auch weiss, wie die Verknüpfungen funktionieren. Und das ist gerade
104 spannend auch für mich zu hören, dass von den Kitas im Moment eben wenig
105 Kapazität vorhanden ist, weil andere Themen aktuell sind. Ich werde auch mit
106 Personen aus Krippen und Kitas Kontakt aufnehmen und in dieser Richtung noch
107 so schauen. 00:09:14-4
108
109 B1: Eben da gibt es, da gibts solche wie die Kita Känguru Telli oder die welche in
110 dem Sinn nicht eine von der Stadt finanzierte Krippe ist, vom Kantonsspital aber
111 auch zum Angebot von Aarau dazugehört. Die sind eben schon im Projekt
112 Bildungskrippen. Die sind sicher dort, was jetzt sagen wir interne Optimierung oder
113 Weiterentwicklung bedeutet, schon sehr weit, oder. 00:09:41-7
114
115 I: Ja, das weiss ich, vor allem vom "Zwärglihuus" wusste ich es, vom Spital, dass
116 sie sich da sehr engagieren.
117
118 B1: Ich denke, (...) ja gut, das ist ein anderes Thema. 00:09:51-5
119
120 I: Ja, also gern, wenn das für Sie wichtig ist. 00:10:02-3
121
122 B1: Für mich steht einfach da bei den Bildungskrippen, ich habe das am Anfang
123 total faszinierend gefunden, steht für mich im Moment dort die ganze
124 Dokumentation und so ein bisschen Legitimation von dem, was man macht, sehr
125 im Vordergrund. Also das ist für mich, ich beziehe das jetzt nicht aufs Kantonsspital
126 oder aufs Kita Känguru Telli wie sie es im Einzelnen machen. Ich habe beide
127 schon besucht und so (unverst.) weiss ich nicht aber so rein von der Idee her ist
128 mir dort der Aspekt viel zu stark auf (...) eben das man gegen Aussen sozusagen
129 die Entwicklungsschritte des Kindes ausweisen kann und sehr viel auch Anregung,
130 in meinen Augen kognitive Anregung, oder dass man dort so ein bisschen könnte
131 so ein bisschen, glaube ich, zum Teil in Konflikt kommen mit dem Bild, das nach
132 wie vor viele Leute haben, dass Frühförderung "früheres Antrainieren von Wissen"
133 ist und frühere Verschulung denke ich, dass man schon ein bisschen in Konflikt
134 kommen kann mit gewissen Sachen, die Bildungskrippen jetzt so ein bisschen in
135 den Vordergrund stellen. Und ich habe das auch schon von Eltern gehört, nicht
136 jetzt von den Bildungskrippen, sondern dass so vom Kindergarten und von ersten
137 Schuljahren die ganze Dokumentierung und Portfolio-Geschichten usw. das ist für
138 die Eltern zum Teil zu viel des Guten, auch oder. 00:11:40-4
139
140 I: Genau, dass man etwas gegen Aussen ausweisen muss, das eigentlich vielleicht
141 schon immer vorhanden war. 00:11:44-6
142
143 B1: Und ich denke, dass es enorm viel Aufwand bedeutet, der nachher wieder an
144 Beziehungszeit verloren geht. Wo ich heute, das ist bei unserem Projekt hat sich

Qualität der frühen
Förderung

145 das jetzt ganz stark herausgestellt, dass wir haben so einen bindungstheoretischen
 146 Hintergrund und dass wir eigentlich sowohl unter uns Professionellen wie unter der
 147 Vernetzung, wenn jetzt ein Angebot stattfindet, unter den Eltern, unter den
 148 Kindern, die Beziehung Professionelle - Kinder, all die verschiedenen Ebenen dass
 149 dort eigentlich sozusagen der Kontakt und die Bindung, die Verbindung im
 150 Vordergrund steht. Oder und nicht immer noch mehr Information oder noch mehr
 151 Wissen oder noch mehr Angebot und Aktivitäten. Sondern dass eigentlich man
 152 sich auch wieder mehr getraut zu sagen: ja die Beziehung also, es braucht Leute,
 153 die da sind und die genug Zeit haben und dann ist ganz viel schon abgedeckt,
 154 oder. 00:12:54-4

155

156 I: Welche dann eben auch eine Basis bietet für die Kinder, um sich
 157 weiterzuentwickeln. 00:12:56-8

158

159 B1: Ja, also unser Gerüst ist wirklich ganz stark so ohne Bindung sozusagen keine
 160 Beziehung und dann keine sozusagen wenig Boden für Entwicklung. 00:13:08-0

161

162 I: Was ja auch wissenschaftlich durchaus haltbar ist. Da ist ja stark geforscht
 163 worden in dieser Richtung. Was haben Sie das Gefühl, noch einmal zum
 164 Nachfragen, ich finde es spannend: Haben Sie das Gefühl, das wird so gefordert
 165 vom Projekt Bildungskrippen oder wird es eher so gewichtet von den Leuten, die
 166 es umsetzen mit dem Dokumentieren. 00:13:35-3

167

168 B1: Ja, nein nein, das ist so sozusagen das ist das Konzept von den
 169 Bildungskrippen. Oder zum Beispiel das Marie-Meierhofer-Institut hat auch so ein
 170 Projekt am Laufen, wo in den Kindergärten oder Spielgruppen, da bin ich nicht
 171 mehr ganz sicher, in welchem in einem oder im anderen, wo auch so mit so, so
 172 (ähm) so Entwicklungsplänen für die Kinder gearbeitet wird und da wird auch alles
 173 oder wird ausgewiesen. Was interessiert das Kind und wie hat man es dann weiter
 174 angeregt und was hat es dann gemacht und so weiter oder. 00:14:12-0

175

176 I: Mhm, ja. Das kenne ich nicht. 00:14:16-4

177

178 B1: Und das finde ich übertrieben. Total übertrieben. 00:14:20-4

179

180 I: Dass es in eine falsche Richtung geht. Ja. Ich würde gerne noch in eine andere
 181 Richtung, eben Richtung Kinder mit Migrationshintergrund, mich interessiert dieser
 182 Bereich ganz stark. Und zwar interessiert mich auch, wo dass Sie für die Stadt
 183 Aarau in diesem Bereich Handlungsbedarf sehen. 00:14:40-2

184

185 B1: Also ähm grundsätzlich ist unser Projekt in dem Sinn ein "Ausnahmeprojekt",
 186 also dass wir nicht eine Zielgruppen speziell in den Fokus nehmen. Wenn Sie so
 187 die Frühförderprojekte anschauen, sehen Sie, dass sehr oft z.B. eben Familien mit
 188 Migrationshintergrund oder Kinder mit Migrationshintergrund im Fokus stehen, weil
 189 das natürlich ausgewiesenermassen oft die Zielgruppen ist, die schwierig zu
 190 erreichen ist, oder die man dann eben sieht so beim Kindergarteneintritt dass
 191 einfach die Defizite eher grösser sind. Sprachlicher Art auch. Also grundsätzlich ist
 192 bei uns jetzt über diese zwei Jahre die Auseinandersetzung, die Gewissheit
 193 gewachsen, dass es bei dem, was wir verfolgen, dass wir nicht eine spezielle
 194 Zielgruppe verfolgen sondern sozusagen Massnahmen entwickelt haben, die für

Qualität der Betreuung

Qualität der Betreuung

Massnahmen

Hindernde Faktoren

195 alle in dem Sinn zutreffen, **aber** wir haben auch, wir sind auch an etwas dran, wo
 196 es darum geht, **Kulturvermittlung im Frühbereich**. Also was würde das überhaupt
 197 heissen Kulturver... wir haben jetzt eine Umfrage gemacht, bei Hebammen,
 198 Kinderärzten usw. Heilpädagogischer Dienst, welcher übrigens auch dabei ist im
 199 Projekt, habe ich vorher nicht aufgezählt...sozusagen was brauchen sie an
 200 Kulturvermittlung. Was haben sie schon für Erfahrungen gemacht, was brauchen
 201 sie konkret. Wieviel wäre man auch bereit, zu investieren, finanziell auch sonst
 202 vom Aufwand her für Kulturvermittlung. Also wir haben gemerkt, **unsere**
 203 **Projektmitarbeitenden, die haben immer das in den Vordergrund gestellt: wir**
 204 **brauchen dann noch Kulturvermittlung. Aber es ist nie ganz konkret geworden, was**
 205 **ist denn das. Ist das, dass die an Elternabenden übersetzen ist denn das, dass sie**
 206 **Leute irgendwohin begleiten, dass sie selber Angebote machen, also was ist ganz**
 207 **konkret der Bedarf**. Diese Umfrage wird jetzt ausgewertet und dann wird
 208 sozusagen ein Konzept entwickelt, was könnte heissen Kulturvermittlung im
 209 Frühbereich. Also was ist das jetzt konkret für ein Angebot. Und welche Leute
 210 eignen sich denn dazu das Angebot in dem Sinn dann auszuführen, oder. Und,
 211 und ein zentraler Teil ist dann da drin, dass die mit den Akteurinnen sogenannte
 212 **Brückenangebote**, also das nehmen wir wie schon vorneweg. Dass es nicht nur um
 213 Übersetzung oder so geht sondern das ist ein Teil der Massnahmen, dass die
 214 Akteurinnen im Frühbereich mit den Kulturvermittelnden **Brückenangebote**
 215 **machen. Im Sinn, dass man zusammen schaut, zum Beispiel wenn man sieht, wir**
 216 **haben in unserem Quartier viele portugiesische, ähm, Leute, die eigentlich, ich**
 217 **sage jetzt mal nie in die Stadtbibliothek gehen oder eigentlich nicht so die**
 218 **öffentlichen Angebote eher weniger nützen, wie könnte man jetzt mit dem**
 219 **Verständnis mit dem vielleicht mit der portugiesischen Kultur, wenn es die gibt im**
 220 **Hintergrund, wie könnte man an diese Menschen herankommen, wie könnte man**
 221 **sie gewinnen für die Idee, dass man mal an einem Samstag einen Anlass hat, an**
 222 **dem man schlussendlich in der Stadtbibliothek landet, oder**. Das so die Idee von
 223 Brückenangeboten. Wo man sich dann aber überlegen muss, ja vielleicht macht
 224 das gar nicht Sinn, nur mit portugiesischen Mitbewohnern sondern vielleicht macht
 225 es Sinn, mit denen und denen so dass es auch dort wieder Vernetzungen gibt. Und
 226 da erhoffen wir uns dann natürlich sozusagen von der Kulturvermittelnden, dass
 227 die mit ihrem Blickwinkel sozusagen Ideen entwickeln, wie man denn so eine
 228 Aktion gestalten könnte. Das ist so ein Teil. 00:18:47-2

229
 230 I: Die Kulturvermittelnden, die gibt es schon? Oder die, das ist noch ein Teil vom
 231 Massnahmenplan, der noch umgesetzt werden muss? 00:18:51-5

232
 233 B1: Ja, also wir sind jetzt da eben sozusagen am Bedarf klären und dann werden
 234 wir mit dem Kanton Aargau werden wir mit dem Rücksprache nehmen, weil die
 235 haben schon, das kennen sie vielleicht, **die haben so ein Netzwerk**
 236 **Kulturvermittlung (holt Papier) das heisst "Interkulturelles Übersetzen und**
 237 **Vermitteln im Kanton Aargau"**. Also da werden, da können eigentlich alle, das wird
 238 über Baden organisiert, **über die Integrationsstelle der Stadt Baden, aber da**
 239 **können eigentlich alle aus dem Kanton nach einem bestimmten Vorgehen können**
 240 **da Kulturvermittelnde oder Übersetzende abrufen**. Gibts dann so ein Formular und
 241 die haben natürlich ein speziell.. die werden speziell ausgebildet und werden auch
 242 laufend weitergebildet. Also da hat man sozusagen einen gewissen
 243 Qualitätshintergrund bereits aufgebaut und wird überprüft und gefördert und wir
 244 könnten uns jetzt vorstellen, dass wir da, dass man da etwas, dass man sagt,

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

245 vielleicht sind einige noch spezialisiert für den Frühbereich. Aber das ist noch sehr
 246 vague. Wie ja da, wie auch im Schulbereich, das kennen Sie sicher, kommen ja oft
 247 immer wieder ungefähr die gleichen Kulturvermittelnden, weil die einfach schon ein
 248 bisschen mit dem Schulsystem oder die, welche ins Spital gehen zum Übersetzen
 249 z.B., sind auch immer ungefähr wieder die gleichen, vielleicht ist es sogar jemand,
 250 der im eigenen Heimatland eine medizinische Ausbildung gemacht hat oder, der
 251 also rein vom Fachwissen schon gewisse Vor-, Vor-, ein gewisses Vorwissen
 252 mitbringt. 00:20:39-3

253
 254 I: ... und nicht nur Übersetzungen macht. 00:20:41-9

255
 256 B1: Genau. Oder weil wir gehen davon aus, dass ähm, dass es eben spezifisches
 257 Wissen braucht als Kulturvermittelnde im Frühbereich. Gerade auch wieder die
 258 ganze bindungstheoretische Grundlage, oder. Wir gehen einfach davon aus, dass
 259 die nicht, dass die welche wir da abrufen könnten, nicht automatisch schon auch
 260 für den Frühbereich jetzt tip-topp ausgerüstet sind. Das ist mal so... aber der
 261 Kanton Aargau, also sie, welche (unverst.) mit der wir zu tun haben, ist noch nicht
 262 ganz überzeugt, dass es wirklich so spezifisches Wissen braucht. Das müssen wir
 263 wie auch noch ein bisschen nachweisen oder. 00:21:23-7

264
 265 I: Ich kenne das überhaupt nicht. Wir haben von den Schulen einfach Übersetzer,
 266 eine Liste mit Übersetzern, welche wir anfragen können, bei Elterngesprächen. Wir
 267 merken aber immer wieder, dass es genau an solchen Sachen scheitert. Dass es
 268 eben nicht nur darum geht, sprachlich zu übersetzen sondern eben auch die
 269 Kultur. Also diese einerseits uns als Lehrpersonen näher zu bringen und so
 270 vielleicht sagen zu könne, wo der Haken liegt und andererseits aber auch den
 271 Eltern näher zu bringen, was denn unser Anliegen ist. Das ist spannend, aber ich
 272 kenne es überhaupt nicht von Aarau, dass man auch die Möglichkeit, hat da
 273 zurückzugreifen eventuell. 00:22:06-7

274
 275 B1: Ich denke, Sie haben da eine Liste mit Leuten, welche sich im Schulbereich
 276 schon bewährt haben, vielleicht hat das BKS ein paar von denen auf die Liste,
 277 oder ihr Schulleiter oder wie auch immer, oder. Aber es ist, wie sie sagen, auch
 278 das so ein wichtiger Punkt, das ist bei uns auch ein Diskussionspunkt, dass eben
 279 auch wir Professionellen lernen von den Kulturvermittelnden. Nicht nur: wie
 280 kommen wir zu denen, die wir erreichen wollen, sondern auch: (...) ja also eben
 281 auch, Wissen sich aneignen über so eine Kulturverm.. ein Verständnis sozusagen
 282 entwickeln für gewisse Kulturen. 00:22:46-5

283
 284 I: Ja genau. Am gegenseitigen Verständnis scheitert es wirklich häufig. 00:22:52-6

285
 286 B1: Und einfach noch, ihre Ausgangsfrage ist ja: was machen sie für Migrantinnen
 287 oder Migranten oder für Familien mit Migrationshintergrund. Bei uns ist sozusagen
 288 die Kernmassnahme die Umstrukturierung der Mütter- Väterberatung. Und dort
 289 dran entwickeln wir alles. Das heisst, wir versuchen von Anfang an, durch das dass
 290 die Mütterberaterinnen ja mit jeder Familie einmal Kontakt aufnehmen können,
 291 versuchen wir eigentlich von Anfang an, nach Bedarf auch mit Kulturvermittelnden,
 292 ehm, die Eltern sozusagen von den Eltern das Vertrauen zu gewinnen für
 293 sozusagen öffentliche Unterstützungsangebote, oder. Also dass sie merken, ah
 294 das ist, das ist eine sensible Mütterberaterin, die kann mir gewisse Sachen zeigen.

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Massnahmen
 Frühförderung

<p>295 Ah, die (unverst.) die nach vielleicht drei Hausbesuchen, ah , die hat dort und dort 296 den Standort, wo ich regelmässig hin kann und dort habe ich auch noch, wir sagen 297 der jetzt Krabbelgruppe, habe ich dann parallel zur Mütterberatung eine Gruppe 298 Mütter, mit welcher ich mich austauschen kann und in dieser Krabbelgruppe, 299 Müttergruppe, ist dann auch noch eine weitere Professionelle, welche zum Beispiel 300 sein kann eine Heilpädagogin, eine weitere Mütterberaterin. Also einfach auf jeden 301 Fall alles sozusagen bindungsorientierte und ausgebildete Leute, welche dann 302 vielleicht ganz niederschwellig einer Mutter sagen kann: sie mir fällt auf, wollen wir 303 das mal anschauen, oder wollen wir das mal mit der Mütterberaterin besprechen. 304 Sozusagen dass über die zwei Sachen, Hausbesuche, wo man dann versucht 305 Leute für die öffentliche Beratung zu gewinnen und dort vertraut zu machen mit der 306 Krabbelgruppe und weiterer Unterstützung. Dass man sie so einbindet eben in die 307 öffentliche Unterstützung. Und dort dann natürlich auch wenn jemand 308 Sprachschwierigkeiten hat oder das kulturelle Verständnis anders ist, dass man 309 dann mit Kulturvermittlern genau das gleiche versucht oder. Also nicht in dem Sinn 310 ein Sonderangebot macht, aber wenn es kulturelle Schwierigkeiten gibt, über die 311 Kulturvermittlung sozusagen den gleichen Weg versucht, ähm, zu gehen. Und 312 wenn man dann zum Beispiel sieht, die Mutter kann fast kein Deutsch, dass man 313 sie dann, um die weiteren Angebote sozusagen bekannt zu machen, dass man sie 314 mit dem MuKi - Deutsch bekannt macht usw. oder. Dass eigentlich dann von der 315 Mütterberatung bis, bis zur Spielgruppe so ein bisschen die Kette gesichert ist, 316 wenn Bedarf ist nach zusätzlicher Unterstützung. Es gibt ja genug Familien, wo 317 das ganz gut läuft oder, welche zwar die Mütterberatung in Anspruch nehmen und 318 ah, die Krabbelgruppe ist auch noch interessant, weil dort merke ich, die anderen 319 haben etwa die gleichen Probleme. Aber z.B. sehr gut deutsch sprechend sind, 320 dann muss man diese Familie nicht so eng begleiten, dass sie möglichst alles in 321 Anspruch nimmt, oder. Im Gegenteil. Aber das ist so bei uns sozusagen alle, für 322 alle das gleiche Angebot und wenn es noch etwas Zusätzliches braucht, damit 323 sozusagen das Angebot für alle genutzt werden kann, dann das, das auch bieten 324 können. So das ist ein bisschen die Grundidee. 00:26:16-6</p>	<p>Massnahmen frühe Förderung</p>
<p>325 326 I: Und auch möglichst früh an die Familie heranzukommen in dem Fall. <u>00:26:22-4</u> 327 328 B1: Ja, von Anfang an. <u>00:26:23-6</u> 329 330 I: Sie einzubeziehen einerseits in die Stadt und andererseits, dass sie sehen 331 welche Möglichkeiten und Angebote es gibt. <u>00:26:28-8</u> 332 333 B1: Ja und wirklich das als grundlegender Gedanke, dass ja Familien haben und 334 sein auch immer ein Stück weit riskant ist und krisenanfällig oder sehr 335 herausfordernd. Und dass man sozusagen in das hineinwächst, dass da 336 Unterstützung da ist, welche man in Anspruch nehmen kann, wenn man das 337 braucht, oder. 00:26:55-4</p>	<p>Hindernde Faktoren</p> <p>Massnahmen frühe Förderung</p>
<p>338 339 I: Ja. Das ist aber noch nicht so weit gediehen, dass man sagen kann, ja das wird 340 im nächsten Jahr schon anlaufen, mit dieser Mütter- Väterbe... <u>00:27:00-5</u> 341 342 B1: Doch, das ist schon, da haben wir jetzt oder den Bund, ich habe ihnen gesagt, 343 da haben wir Geld bekommen, der Bund hat uns jetzt sozusagen das Geld 344 gesprochen um die Konzeptarbeit zu machen. Also alle, die jetzt mitgemacht</p>	<p>Massnahmen frühe Förderung</p> <p>Kontakte, Vernetzung, Informationsvermittlung</p>

345 haben, konnten entlohnt werden für ihre Mitarbeit, Konzeptarbeit. Und jetzt (...)
 346 jetzt ist das Geld sozusagen, welche das Bundesamt für Migration gesprochen hat,
 347 das ist jetzt zu den Kantonen. Und auch der Kanton Aargau hat jetzt innerhalb von
 348 der Integrationsförderung hat eine Säule frühe Förderung definiert. Wo er sagt, ja
 349 da gibt es von dem Geld, welches für Pilot.. für was auch immer gesprochen wird,
 350 geht ein Teil für die frühe Förderung, geben wir einen Teil für die frühe Förderung.
 351 Und dort haben wir uns jetzt wieder beworben mit sozusagen dem **Projekt der**
 352 **Erweiterung der Mütter-/Väterberatung** und können jetzt sozusagen im Früh... äh
 353 **im nächsten Jahr, wann genau, Frühling wahrscheinlich, denke ich, können wir**
 354 **dann mit einem Pilot starten**. Haben wir sozusagen einen Teil, von dem was es
 355 kostet, übernimmt dann der Kanton. 00:28:08-7

356
 357 I: Also sehr konkret, in diesem Fall. 00:28:08-6

358
 359 B1: Ja. 00:28:14-0

360
 361 I: Schon bereit für die Umsetzung. Spannend, ich hätte das nicht erwartet, einfach
 362 nach dem das Konzept doch erst anderthalb Jahre alt ist. Und viel
 363 Zusammenarbeit auch geplant war mit verschiedenen Institutionen. (...) Den
 364 Kontakt mit den verschiedenen Institutionen haben sie stark erwähnt. Hatten Sie
 365 auch Kontakte mit Eltern? (...) Haben die in irgendeiner Form mitgearbeitet am
 366 Konzeptentwurf oder ist das einfach, sind...

367
 368 B1: Ja, das ist eine gute Frage. Es haben natürlich in dem Sinn Mütter
 369 mitgearbeitet, die sozusagen, die beruflich sind... das schon, aber wir haben, **wir**
 370 **haben bislang nie sozusagen eine direkte Elternbefragung durchgeführt zu**
 371 **irgendwas**. Wir haben eigentlich mehr sozusagen die professionellen Strukturen
 372 so ein bisschen angeschaut bzw. die Erfahrungen, das ist eine Bedingung
 373 gewesen vom Bundesamt für Migration für das Geld, dass eben nicht ich diese
 374 Massnahmen aufstellen, sondern dass das, dass das **in der Auseinandersetzung**
 375 **mit den Akteurinnen** geschieht. **Oder dass die mit ihrem Erfahrungshintergrund,**
 376 **sagen, was es braucht. Und dann sagen die, Kulturvermittlung, ähm, wir erreichen**
 377 **gewisse Zielgruppen nicht, Information, Austausch, also ein Teil der Massnahme**
 378 **ist jetzt einfach auch wirklich regelmässige Vernetzungstreffen, wo man über**
 379 **gewisse Sachen diskutiert, gewisse Sachen plant**. Also so ist sozusagen der
 380 Bedarf zusammengekommen. Über das was sie für Erfahrungen machen. Oder
 381 **man hat gesehen, man hat gesehen, dass die einzelnen Institutionen eigentlich**
 382 **praktisch nichts miteinander zu tun haben. Selbst Hebammen und Mütter-/**
 383 **Väterberatung welche ja die ganz nahe Übergabe haben. Dass die ganz viel**
 384 **voneinander nicht wissen, das hilfreich wäre. Und so wieder mit Muki Deutsch und**
 385 **Spielgruppen und so weiter und so fort, oder. Sehr oft weiss man nicht, was ist**
 386 **überhaupt das Angebot, wo könnte man jemanden auch noch hin verweisen oder**
 387 **so**. Und jetzt eben, jetzt einzig könnte es sein, wir haben noch so ein Teilprojekt
 388 das heisst, ähm, Frühförderung im öffent... also was kann der öffentliche Raum zur
 389 Frühförderung beitragen. **Und dort könnte es sein, dass dort, da sind wir jetzt erst**
 390 **sozusagen am Konzept, was wollen wir genau, dort könnte es sein, dass es eine**
 391 **Elternbefragung gibt. Wie nehmen sie überhaupt den öffentlichen Raum wahr,**
 392 **wenn sie mit seinen kleinen Kindern unterwegs sind. Gibts genug**
 393 Spielmöglichkeiten, welche, ja, welche entsprechend anregend und
 394 herausfordernd auch motorischer Art oder sinnlicher Art sind, so. 00:31:17-0

Massnahmen
Frühförderung

Kontakte, Vernetzung
Informationsvermittlung

Massnahmen
Frühförderung

395 00:31:17-0

396

397 I: Ich habe gemerkt, dass Sie vom Kanton Aargau viel Unterstützung bekommen,
398 auch finanziell. Haben Sie das auch von der Stadt Aarau selber das Gefühl, dass
399 eine grosse Bereitschaft da ist? 00:31:20-6

400

401 B1: Ja, wie soll ich das sagen. Also sicher oder natürlich oder einen grossen Teil
402 der Kosten hat jetzt sozusagen auch meine Stelle getragen in dem ich sozusagen
403 meine Arbeit mache oder. Also die Stadt Aarau musste beim Gesuch an den Bund
404 sagen, das ist uns ein wichtiges Thema und hat sozusagen, müssen die, die, es
405 sind 50%, die der Bund zahlt und 50% die Stadt. Und hat wie sozusagen zusagen
406 müssen, dass meine Stelle sich zu so und so viel Prozent mit dem Thema befasst.
407 Da muss man dann so eine Rechnung aufstellen, oder also was jetzt bei mir 20%
408 kosten oder und so weiter. Also von dort her: ja. Weil sie natürlich auch die
409 Massnahme definiert haben. Aber es gibt dann schon Details oder wo dann, wir
410 haben jetzt am 4. November einen offiziellen Anlass, am 5. November auch, dort
411 für die Eltern und weitere Zielgruppen und am 4. eher für die Entscheidungsträger,
412 politischen Entscheidungsträger und **dort ist dann schon bei der Anfrage wer vom**
413 **Stadtrat dort die Ansprache macht, hat sich jemand zum Beispiel klar distanziert.**
414 **Sozusagen das mach ich nicht, nicht dass man mich mit dem Thema in**
415 **Verbindung bringt. Also sozusagen da gibt es schon, da gibt es natürlich dann**
416 **schon ähm (...), sagen wir jetzt mal politische Entscheidungsträger, welche sich mit**
417 **dem Thema noch nicht profilieren wollen. 00:33:06-9**

418

419 I: Welche sich vielleicht auch gar noch nicht damit befasst haben bis jetzt. Und
420 dann auch entsprechend weniger Unterstützung bieten, wenn es darum geht,
421 gewisse Sachen zu entwickeln. 00:33:19-3

422

423 B1: Und was ich dann natürlich sehe, ich denke, **der Stadt, dem Stadtrat geht es in**
424 **erster Linie darum, dass es nichts kostet, oder. Also möglichst ein tolles Angebot**
425 **machen aber möglichst kostenneutral.** Und ich denke es sind viele Ressourcen
426 vorhanden in den einzelnen Institutionen, auch über meine Stelle, und (...) dass es
427 nicht ein vollkommene Zustimmung ist, ihr könnt so viel ausgeben, wie ihr wollt,
428 fördert natürlich auch, dass man schaut, wie kann überhaupt, das haben wir jetzt
429 bei der Mütter-/ Väterberatung gesehen, wie kann man die schon vorhandenen
430 Ressourcen eben auch anders gewichten. Oder wie kann man mit der
431 Zusammenarbeit mit zum Beispiel heilpädagogischen Diensten, gewisse Teile
432 abdecken, oder. Oder der heilpädagogische Dienst, hat gesagt, das ist für uns eine
433 gute Möglichkeit für Früherkennung, wenn wir in den Krabbelgruppen teilnehmen
434 können. Und, und haben jetzt gerade gerade parallel sozusagen vom Kanton die
435 Weisung: bitte arbeitet mehr präventiv. Also muss man ein bisschen schauen, wie
436 kann man mit interdisziplinärer Zusammenarbeit, welche sich dann wirklich
437 einzelne Institutionen wieder ein bisschen neu ausrichten oder etwas ein bisschen
438 neu gewichten müssen. **Wie kann über da etwas Neues dann schaffen. Und nicht**
439 **nur über immer noch mehr zusätzliche Mittel. Es ist einfach in der heutigen Zeit**
440 **ganz schwierig. Und es sind eben, es sind sehr viele Mittel da, welche zum Teil**
441 **einfach (...) nicht so genützt werden, weil gewisse Familien nicht erreicht werden**
442 **oder gewisse Abbrüche stattfinden, (unverst.) administrativer Aufwand ist usw.**
443 oder. Kennen Sie auch zum Teil, nehme ich an. 00:35:10-9

444

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

445 I: Oder vielleicht auch, weil gewisse Angebote gar nicht bekannt sind, welche
 446 schlecht an Familien weitergehen oder kommuniziert werden kann. Ja, ich werde
 447 sicher auch noch Kontakte haben mit Kitas und mit Eltern. Gibt es dort, in dem
 448 Bereich Fragen, welche Sie gerne würden, wenn ich schon zu den Eltern gehen,
 449 über mich stellen würden? Zum Thema Frühförderung oder (...) haben Sie da
 450 irgend eine Frage, welche Sie gern über mich weitergeben würden? Etwas das Sie
 451 wissen möchten? 00:35:52-2

452
 453 B1: (...) Ja, also das ist etwas, was mich sehr interessieren würde, was man aber
 454 nicht einfach so in eine Frage verpacken kann. Wäre nämlich, ich denke sehr viele
 455 Eltern und das haben verschiedene Artikel jetzt auch wieder gezeigt zum Beispiel
 456 in der AZ (Aargauer Zeitung, Anmerkung d. Verf.), sehr viele Eltern sind unter
 457 Druck mit ihren Kindern, oder. Im Sinn von unter, verstehen dann unter früher
 458 Förderung, auch wenn sie nicht sagen, wir machen frühe Förderung, aber sie
 459 verstehen sozusagen s.. Begleitung und Unterstützung vom Kind verstehen sie
 460 eben, das Kind soll möglichst früh mit möglichst viel Verschiedenem in Kontakt
 461 kommen, leistet dann durch das so wie eine Überförderung oder. Und vergessen
 462 eben genau wieder diese Beziehungsebene. Sozusagen der Leri.. Reli..., der
 463 Remo Largo sagt es so man kann nicht an einer Pflanze ziehen, damit sie
 464 schneller wächst, weil man vielleicht sogar noch die Wurzeln beschädigt, oder.
 465 Man muss eigentlich schauen, dass die Wurzel gut ist, oder. Also sozusagen
 466 wirklich die Wurzel ist Beziehungsarbeit. Und ich denke da sind sich viele Eltern,
 467 sie meinen wenn wir unserem Kind möglichst viel ermöglichen, dann sind, dann
 468 haben wir es gut gemacht. Dann sind sie gut gerüstet gewesen für die Schule. Und
 469 das ist einfach nur bedingt so. Und da würde mich interessieren, inwiefern sich
 470 Eltern mit dem auseinandersetzen, inwiefern dass Eltern auch bewusst ist oder,
 471 dass es eigentlich gerade im Frühbereich ums Zeit haben fürs Kind, sozusagen
 472 auch schauen, was macht das Kind und darauf reagieren geht. Oder sehr viel, also
 473 beim Zufahren das das das stresst dann mich (lacht) wenn ich sehe, wie die
 474 Mütter immer von sich aus anregen. Die schauen nicht, was das Kind macht und
 475 gehen, dann darauf ein sondern sie bringen: "Au schau mal draussen und hast du
 476 gesehen und du schau, da hab ich dir noch das Büchlein eingepackt und nimm
 477 noch das hervor" , aber dass das Kind vielleicht total fasziniert ist, wie dort unten
 478 der Kübel aufgeht und wieder zu dass der so...oder? Dass der so im letzten
 479 Moment selber zugeht der Kübel und sich halt klar gibts dann vielleicht ein
 480 bisschen laut, wenn es immer wieder so auf, zu, auf zu. Das, das das ist das so
 481 nicht adäquate Reagieren auf das was sich eigentlich das Kind so gerade damit
 482 auseinandersetzt. 00:38:25-4

483
 484 I: Das sind so ein bisschen wie zwei Anliegen. Einerseits der Wunsch, dass man
 485 das Eltern auch überhaupt mal weitergeben könnte und klar stellen, wie wichtig
 486 das ist, die Beziehungsebene und das Erleben. 00:38:38-2

487
 488 B1: Ja, also ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass mich das bei vielen würde
 489 eigentlich das interessieren, wie vielen ist das wirklich bewusst und welche
 490 Überlegungen machen sie sich, wie sie eben genau das fördern. Wie sie
 491 sozusagen, wenn sie sich am Abend überlegen müssten, wie viel Beziehungszeit
 492 haben wir jetzt gehabt. Wo wir wirklich einfach nichts gemacht haben sondern
 493 einfach geschaut, was macht der andere und, oder. Müsste man vielleicht sagen:
 494 sehr wenig. Das würde mich wunder nehmen, wie die Eltern das selber

Qualität der Betreuung

Qualität der Betreuung

495 einschätzen und wie stark sie sich sozusagen so ein bisschen gestresst fühlen
 496 oder so ein bisschen unter Druck, dass eben das Kind einen möglichst guten
 497 Schulstart hat und möglichst viel schon weiss, oder. Die AZ schreibt es so und
 498 auch Frau Stamm hat das kürzlich wieder geschrieben, sehr viel wollen die Eltern
 499 ja die Kinder früher einschulen. Ich weiss nicht, (unverst.) wie Sie auch mit dem im
 500 Kindergarten dann konfrontiert sind. 00:39:38-3

501
 502 I: Ja doch, das kenne ich schon. Oder auch von Eltern, also jetzt nicht nur mit
 503 Migrationshintergrund aber vor allem auch, welche sagen: wir machen schon das
 504 und das und wir haben schon dieses Büchlein ausgefüllt und (husten) wir fördern
 505 die Kinder schon sehr gut. Und wo es dann manchmal auch ganz schwierig ist zu
 506 sagen: das ist eben nur ein Teil. Das ist gut wenn sie... und es ist gut, wenn sie ihr
 507 Kind fordern. Aber der andere Bereich ist genauso wichtig oder noch viel wichtiger.
 508 Ja, das ist sicher etwas, was ich nicht so in eine Frage verpacken kann, aber
 509 welche vielleicht dann auch im Gespräch ein Thema werden kann. 00:40:16-7

510
 511 B1: Und was ich aber schon noch eine interessante Frage, vielleicht lässt sich ja
 512 wie, auch ob es weitere... das ist mir selber, ich habe ja selber, haben Sie Kinder?
 513 00:40:20-1

514
 515 I: Ja. 00:40:22-7

516
 517 B1: Wie alt sind denn die? 00:40:22-7

518
 519 I: Ja, schon älter, die sind 13 und 16. 00:40:25-1

520
 521 B1: Ah ja. Ehm, was ich eben, ich habe selber keine Kinder, aber was mir so ein
 522 bisschen bewusst worden ist, ist (...) und zwar habe ich das von gut ähm,
 523 sozusagen Frauen mit gutem Bildungshintergrund gehört, wo ich das jetzt eher
 524 weniger erwartet, weil ich gedacht habe, die wissen sicher wohin, **dass man isoliert**
 525 **ist, wenn z.B. das erste Kind kommt.** Dass es schwierig ist zu wissen, wo gehe ich
 526 hin, wo habe ich jetzt Kontakt, dass so die erste Phase so ein bisschen sein kann,
 527 eben eine Phase der Isolierung und eben man arbeitet auch nicht mehr und ist
 528 völlig aufs Kind eingestellt oder. Wie das die Eltern so erleben und ob sie dann
 529 sozusagen Möglichkeiten gefunden haben oder finden, wie so sozus... in Kontakt
 530 kommen, oder? Weil **ich denke, das ist eben auch ganz stark Frühförderung, dass**
 531 **die Mutter kann in Kontakt kommen mit anderen und merken: "Uii, es funktioniert**
 532 **gleich oder es schläft auch nicht durch oder oder."** 00:41:24-3

533
 534 I: Genau das was jetzt so ein bisschen fehlt in den Kleinstfamilien, der Austausch.
 535 Oder dann gerade auch Familien, welche aus verschiedenen Gründen, kulturell
 536 oder was auch immer, weniger Kontakte haben zu anderen. Das ist sicher auch ein
 537 Thema. Welche Sie dann aber auch mit Ihrer Frühförderung durch eben Mütter-
 538 /Väterberatung glaub' ich schon recht auffangen. Das ist mir stark durch den Kopf.
 539 Ich kenne das Thema gut von mir her, weil ich sehr jung Mutter geworden bin. Es
 540 hat mich sehr angesprochen, als Sie das gesagt haben, wegen der frühen
 541 Betreuung oder Krabbelgruppenangebote durch die Mütter-/ Väterberatung. Ich
 542 denke **gerade so niederschwellig ist das ideal.** 00:42:11-2

543
 544 B1:Ja, ich glaube schon. Es hat soz... wir haben so, so, einfach so rollend haben

Kontakte / Vernetzung
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung
 Informationsvermittlung

595 dort haben wir oft sehr schwierige Kinder in die Betreuung integrieren wollen. Und
596 **das ist gescheitert, weil die Eltern gefunden haben, das brauchen wir nicht, weil wir**
597 **haben Leute, die schauen. Und welche den Nutzen nicht gesehen haben, oder.**
598 00:45:45-4

599
600 I: Eben einerseits sind es die Finanzen, in dem Fall aber auch (...) ja, (unverst.) das
601 Bedürfnis, die Einsicht ist gar nicht da, dass das vielleicht noch andere Aspekte
602 dann wie beinhaltet. 00:45:59-2

603
604 B1: Und. Und und auch, ähm das finde ich eine ganze in.. eine interessante
605 Sache, dass ja zum Teil Massnahmen, also, sagen wir, also
606 Kinderschutzmassnahmen sind, ein Kind soll, soll eine eine Tagesstruktur
607 besuchen, oder? So kann es zum Teil funktionieren, oder. Also, dass eben wirklich
608 Kinder, welche einfach in dem Sinn gefährdet sind, weil sie einfache eine gewisse
609 Verwahrlosung zu Hause mitmachen oder keine Strukturen haben von zu Hause
610 her, kann es kann es eine Massnahme sein, also Kanton Baselland weiss ich und
611 ich glaube da ist es zum Teil auch so, dass es dann ähm kann über so eine
612 Massnahme, welche dann glaube ich die Gemeinde zahlen muss, weil es eine
613 Massnahme ist, kommt es dran drein. Also die Kinder. 00:46:49-4

614
615 I: Das kenne ich nicht. Ja. Also bevor man versucht, die Kinder aus der Familie zu
616 nehmen, oder der letzte Schritt ist ja dann das, versucht man sie zu integrieren.
617 00:47:04-2

618
619 B1: Ja oder auch zum Beispiel jetzt einfach noch als Beispiel bei den Spielgruppen
620 gibt es ja den, den, gibts so einen **es gibt eine Stiftung Soliday, und die zahlt**
621 **Eltern, welche den Spielgruppenplatz nicht zahlen können, den grössten Teil dran** .
622 Aber selbst dort gibt es Eltern, welche den kleinen Teil, den sie selber - und das
623 finde ich sehr sehr wichtig, dass sie einen kleinen Teil - welche das nicht
624 aufbringen wollen. 00:47:29-5

625
626 I: Mhm. Welche lieber warten, bis der die obligatorische Schulzeit beginnt oder
627 auch eben das Angebot vom Kindergarten gratis ist. Da habe ich auch schon die
628 Erfahrung gemacht, dass das Eltern ganz klar sagen. Auch bei Kindern, die noch
629 nicht wirklich parat waren für den Kindergarten haben die Eltern gesagt: "Ja, es ist
630 gratis, das machen wir sicher." Ja ich noch gespannt ob noch andere Aspekte
631 rauskommen, ob es vielleicht auch wie noch gewisse andere Hemmschwellen gibt.
632 Nicht nur die Finanzen oder eben so das Wissen um um den Aspekt der
633 Frühförderung, der dort passiert. Ob dort noch andere Bereiche sind. 00:48:14-0

634
635 B1: Ja, da bin ich dann auch gespannt, worauf Sie da stossen. 00:48:16-3

636
637 I: Da informiere ich Sie dann gerne. 00:48:16-3

638
639 B1: Tun Sie dann auch so, wie kommen Sie dann an Eltern heran, die das Angebot
640 eben nicht nützen? 00:48:24-9

641
642 I: Über Kontakte, die ich durch den Kindergarten habe. Eltern, die ich kenne, von
643 denen ich weiss, sie haben Kinder, eben zum Beispiel durch eine Grossmutter
644 betreuen lassen. Oder ja. Also meine Zeit ist sowieso sehr beschränkt. Ich mache

Hindernde Faktoren

Fördernde Faktoren

645 die Masterarbeit alleine und mache vier Interviews, ich denke das ist absolut die
646 oberste Grenze. Von dem her: mit Ihnen, mit einer Kita und mit zwei Eltern. Das
647 wird nicht eine, ja, eine Übersicht geben. Das wird nur so ein Ausschnitt halt
648 zeigen. Und hoffentlich eine Möglichkeit, in welche Richtung man schauen müsste,
649 um Massnahmen zu ergreifen. 00:49:03-6

650
651 B1: Sie wissen, dass bei uns in der Stadt Bibiane Sahli, ist sozusagen sie ist in der
652 Stadtverwaltung, sie hat das Büro zwei drei weiter vorne die Türe, sie ist zuständig
653 für Tagesstrukturen. Also wenn Sie dann Sachen brauchen zu Finanzen und so.
654 00:49:24-6

655
656 I: Nein, kenne ich nicht, den Namen nicht und ... 00:49:29-1

657
658 B1: Bei uns oben in der Stadtverwaltung heisst die Abteilung "Fusta", familien- und
659 schulergänzende Tagesstrukturen. Eben bibianesahli@aarau.ch, also wenn Sie
660 Zahlen dann brauchen, oder. Zahlenmaterial oder Sachen, was die Finanzierung
661 anbelangt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch sonst noch Unterlagen hat,
662 ähm, theoretische Sachen, also da haben Sie sicher mal noch eine Anlaufstelle.
663 00:50:02-8

664
665 I: Doch, das ist gut, vielen Dank. 00:50:08-0

666
667 B1: Gerne (lacht). 00:50:08-0

668
669 I: Ja, dann wäre das von meiner Seite alles, herzlichen Dank!

ANHANG H

Interview Mutter B2

Interview Mutter B2

- 1 I: Kinderbetreuung: Wie kann man Kinder betreuen lassen in der Schweiz oder bei
2 Ihnen zu Hause, in Ihrem Heimatland. Was haben Sie... was kennen Sie für
3 Möglichkeiten? 00:00:18-9
4
- 5 B2: Da, **das ist irgendwie für mich Sicherheit**. Wenn ich gebe z.B. eine
6 Tagesmutter für mich ist das irgendwie, **ich weiss sie ist verantwortlich**. Weil selber
7 meine Tagesmutter sie ist angemeldet in der Gemeinde, wenn etwas passiert mit
8 N..[Tochter, Anmerkung d.Verf.]. So habe ich gesucht nach ihr, weil sie ist
9 angemeldet in Gemeinde, wenn etwas passiert ich weiss: Aha. Sie kann nicht
10 sagen, wo ist das Kind gewesen. Sie muss mir alles sagen, dort ist Kind gewesen.
11 Gemeinde normal, erste sucht, wegen das. (Unverst.) In Bosnien zum Beispiel
12 wenn ich gebe Tagesmutter, sie macht genau wie eine Mutter. Nicht eine normal..
13 aber irgendwie sie schickt einfach die Kinder nach draussen, sie macht nicht viel
14 mit den Kindern normal gibt sie Essen, alles. Und sie schaute, dass Kinder
15 zusammen spielen und alles. **Und da zum Beispiel Tagesmutter nimmt jedes Kind**
16 **z.B. wie .. N.. Sie gibt die Zeit wirklich für N., für die anderen Kinder, bei uns wenn**
17 **sie zum Beispiel spielen, spielen alle zusammen**. Und z.B. wenn man etwas lernen
18 muss, lernen alle zusammen. Und eine hört zu, eine hört gar nicht und sie sagt:"Ja,
19 jetzt komme ich putzen, weisst du, geht jetzt raus". Fertig, Thema zu. Und da z.B.
20 für mich ist ganz etwas anderes. Auch wegen genau wegen der Kita, wie heisst
21 die?. 00:01:50-8
22
- 23 I: Kita ja, Kita Känguru. 00:01:50-8
24
- 25 B2: Aber dort z.B. Tagesmutter sind so, wie ich weiss. Aber die Kinderkrippe ist
26 genau wie in der Schweiz. 00:02:02-7
27
- 28 I: Es gibt auch beide Möglichkeiten..es gibt in Bosnien auch Kinderkrippen und
29 Tagesmütter. 00:02:02-8
30
- 31 B2: Genau. Und die Tagesmutter ist irgendwie, dass jeder findet, weil... aha die
32 Kindfrau ist arbeitslos sie arbeitet in (unverst.) und **der, der viel verdient, schickt sie**
33 **in Kinderkrippe** und so. 00:02:20-7
34
- 35 I: Es ist also eine günstigere Variante, die Tagesmutter als die Kinderkrippe?
36 00:02:25-8
37
- 38 B2: Genau, z.B. bis da, für da, **für mich ich finde Tagesmutter ist da teuer**.
39 00:02:32-4
40
- 41 I: Da in der Schweiz? 00:02:31-7 00:02:31-7
42
- 43 B2: Ja, z.B. ich weiss das selber. Und ich habe gar nicht z.B., **ich wollte gerne**
44 **dass N. geht z.B. in die Kinderkrippe. Aber ich kann nicht wegen Schichten** normal
45 habe ich versucht, wegen ich wollte nicht aufs Sozial gehen, das ist 58% , das
46 (unverst.) weil ich dass muss wie eine Tag (unverst.), ich wollt das einfach nicht.

KATEGORIEN

Vorteile der
Betreuungsform

Qualität der Betreuung

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

47 Und da habe ich versucht, aha, ich habe gefunden die Tagesmutter über 100 Fr.
 48 mehr, aber ich bin den halben Tag mit N. zusammen. Das ist (unverst.) gut. Und
 49 z.B. **ich gehe z.B. um halb fünf auf, das ist für mich selber auch schwer. Aber ich**
 50 **denke immer ach, ich schaffe wie 50%, ich bin mit N. den ganzen Nachmittag zu**
 51 **Hause. Ich kann alles viel machen mit N.** Und das ist für mich, ich habe gesagt,
 52 egal wie viel (unverst.) alles, Müdigkeit. Aber richtig Kinder, ist nicht zackzack,
 53 Kinder ist zwei Jahre, ist fertig. Das muss jede anders, so. Für ich, ich will das so.
 54 00:03:27-9

55
 56 I: Mhm. Wie viel arbeiten Sie denn? 00:03:27-9

57
 58 B2: 100%. 00:03:30-1

59
 60 I: 100%? Aha. 00:03:34-6

61
 62 B2: Ja, aber **immer am Nachmittag bin ich zu Hause.** Vorher, bin ich beim Ex-Mann
 63 gewesen, wie eine Schicht habe ich geschafft. Und nach dem getrennt sein, ist es
 64 irgendwie zwei, drei Monate, musst ich auch Schicht. Ich habe auch versucht,
 65 immer Frühschicht, aber der Chef hat gesagt: "keine Chance, weil du bist nicht die
 66 einzige Frau, die Kinder hat und getrennt ist. Und da kommen nach dir noch zehn
 67 Frauen." Und nachher habe ich gesucht wie,.. ja wie... bis zum weinen hat mich
 68 das gebracht. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht N. alleine lassen. Ich kann
 69 nicht und sie wollte auch nicht schlafen, Nachmitt.. und z.B. Abends bei der
 70 Tagesmutter, sie wollte nicht. **Und nachher habe ich meiner Mutter Visum gebracht**
 71 **und da ist irgendwie drei Monate schnell gegangen,** zackzack. Und nachher bin ich
 72 gegangen und die Gemeinde irgendwie Unsinn gefunden, ähäh, geht nicht. Und
 73 ich habe etwas gekämpft ich habe, immer bin ich fast jeden zweiten Tag ins Büro.
 74 Und ich habe gesagt: "Oder sag mir raus, voll von Migros oder bleib hier." Und ich
 75 habe gewonnen. Frühschicht. Jetzt immer und jetzt bin ich seit ich, wirklich.. z.B.
 76 psychisch gehst du wie einmal durch. Was ist einmal wenn eine sagt: "Darf ich
 77 das?" Ich sage: "Mach alles was du willst." Aber nachher ich sehe alles, was sie
 78 gemacht hat, ach scheisse, jetzt bin ich selber schuld aber von der Müdigkeit. Aber
 79 ich habe gesagt, mir ist es wichtig, dass ich mit N. zusammen bin. 00:05:00-1

80
 81 I: Dann haben Sie einfach wenig Ruhephasen und können nicht ausschlafen...
 82 00:05:03-8

83
 84 B2: Zum Beispiel die Zeit, wo sie im Kindergarten ist, ich am Arbeitsplatz, halb eins
 85 oder eins bin ich schon zu Hause. Und (unverst.) z.B. wenn ich , wenn sie hat am
 86 Montag oder Donnerstag, ich schaffe immer bis um 12 und z.B. wenn sie geht zum
 87 Vater, hole ich die Mittagsstunde nach. 00:05:22-5

88
 89 I: Und dann schläft N. jetzt auch bei der Tagesmutter an gewissen Tagen?
 90 00:05:23-8

91
 92 B2: Neineinein. **Die Tagesmutter kommt zu uns.** Das ist das. Viertelstunde bin ich
 93 hier. Sie kommt zum Beispiel da, halb.. z.B. wenn ich um vier Uhr gehen muss
 94 oder halb fünf, um fünf muss ich beginne, sie kommt z.B. (unverst.)... immer
 95 genügend. **Um zwanzig nach fünf muss ich gehen und um halb sieben, wenn N.**
 96 **muss aufstehen, z.B. sie weckt N. um halb sieben oder N. selber.** 00:05:49-2

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

97
 98 I: Dann wäre die Variante vom Hort... die funktioniert gar nicht. 00:05:52-4
 99
 100 B2: Nein, **keine Chance. Ich habe schon gesucht und habe ich gesagt N., weil die**
 101 **anderen Eltern, Kolleginnen alle arbeiten z.B. ab sieben Uhr bis um vier Uhr und**
 102 **ich kann nicht, ich kann nicht, ich habe alles gesucht, habe ich gesagt.** Der Chef
 103 hat mir auch gesagt: " E., du kannst ab sieben Uhr bis vier Uhr." Aber ich studiere,
 104 ich sehe N. gar nicht! Ich kann nicht mit N. etwas machen! Und ich habe gesagt,
 105 ich muss 100% arbeiten ich **muss**. Da habe ich gesagt, sonst können wir beide
 106 packen und nach Bosnien gehen. Und ich habe gesagt, meine Kollegin hat mir
 107 gesagt: „Nimm etwas von der Gemeinde!" Und da habe ich gesagt: was soll ich
 108 nehmen von der Gemeinde? Einen Tag werde ich das sowieso retour geben
 109 müssen. Und ich mach es so und fertig. Sie hat mir gesagt: „ Pa., du kannst die
 110 Kita auch abziehen von deinem Lohn und da habe ich alles gerechnet." Nein, ich
 111 sage nein, lieber weisst du, ich versuche lieber so, ich bin mit N. den halben Tag
 112 zusammen aber wie dass ich 50% arbeite aber ich arbeite 100%. 00:06:47-5
 113
 114 I: Die beste Lösung. 00:06:49-5
 115
 116 B2: Ja, die beste Lösung. Ich weiss, Mensch, jedes Mal wenn ich aufstehen muss
 117 um vier, und am Nachmittag willst du irgendwie schlafen, aber ah (reisst Augen
 118 auf) die Augen sind so! Wenn N. kommt, schlage ich vor, willst du das spielen,
 119 oder das spielen. Und jetzt schon, die Schule auch voll... (unverst.) muss wirklich
 120 auch investieren. Und ich habe gesagt, es ist nicht, dass du mega lang machen
 121 musst. Das ist eine Zeit, jede Eltern, welche bereit sind, muss wirklich die Kraft
 122 halten und sagen, muss ich durch und fertig. 00:07:20-3 00:07:23-3
 123
 124 I: Sie haben gesagt, Sie haben Hilfe bekommen von der Gemeinde, wegen der
 125 Suche einer Tagesbetreuung? 00:07:29-5
 126
 127 B2: Nein, **Frau S. sie hat auch etwas gesucht, aber sie kann nichts finden.**
 128 00:07:35-4
 129
 130 I: **Frau S. ist von den Sozialen Diensten?** 00:07:36-3
 131
 132 B2: Ja genau. Da ist sie die (unverst.) für uns getrennt. Da habe ich mit ihr geredet
 133 und sie hat mir gesagt, alle Tagesmutter, z.B. ich habe auch eine billige gefunden,
 134 nicht billigste aber z.B. wenn ich sie, ich kaufe ihr Blumen z.B. Geschenke ich
 135 schaue, dass ich nicht einfach Geld gebe und fertig. Aber irgendwie die Geld und
 136 noch etwas. Z.B. wenn ich Essen mache, mache ich gerade für sie und ihren
 137 Mann. Ja ich sage (unverst.). Alles wegen meiner... alles wegen N.. Aber die
 138 Gemeinde hat gesagt, die eine Frau kommt nicht um halb fünf. Wer will um halb
 139 fünf aufstehen? Und z.B. da ist zwei drei Monate meine Mama gekommen und
 140 eine sagt: nein, tschüss. Ja, ja. 00:08:20-8
 141
 142 I: Und wie sind denn auf die Tagesmutter gekommen, da? 00:08:21-7
 143
 144 B2: Da ist (unverst.) getrennt. Ist Provio..., Proviotute, **Pro Juventute.** Nachdem
 145 getrennt ich bin nach Buchs gegangen und meine Vokusa-Frau sie hat irgendwie
 146 Zeitung gelesen, sie ist von Basel und sie hat gesagt, ich kenne die Pro Juventute.

Hindernde Faktoren

Kontakte/ Vernetzung

Informationsvermittlung

147 Und ich habe gesagt, ich probiere zu telefonieren. Und da habe ich sechs Wochen
 148 normal Schicht gearbeitet. Und wie (husten) ja (räuspern) die Regelung bekommen
 149 1500 Franken. Ich habe schon bekommen. Und ich habe gefragt: „Haben sie eine
 150 Tagesmutter, die so schaut und so.“ Ich wollte sie wirklich viel inzierte auf N.. **Und**
 151 **sie hat Frau A. gesagt, frage sie.** Und habe ich gesagt, ich habe mich sofort mit ihr
 152 getroffen, mit meinem Ex-Mann. Und nachher hat es schon geklappt. **Und sie hat**
 153 **mir wirklich nicht nur wegen N. geholfen, auch wegen meinen Problemen alles,** ja.
 154 **N. (unverst.) schlafen bei ihr, ja, sie hat mir wirklich geholfen. Wegen dem**
 155 **Schreiben, vor viereinhalb Jahren ich habe gar nicht, gar nicht gut. Wenn ich etwas**
 156 **telefonieren musste, D. (Tagesmutter; Anm. d. Verf.). Wir sind irgendwie wie**
 157 **Kolleginnen gewesen.** Es ist normal auch, ein bisschen nicht streiten, **aber wenn**
 158 **ich sehe etwas für N., das gefällt mir gar nicht, ich kann es ihr nicht sagen, weil ich**
 159 **kenne sie, wir sind so irgendwie nahe, nahe zueinander.** Und ich habe ihr einmal
 160 gesagt, ich will, dass N. mindestens einmal am Tag raus geht. Und sie sagte: "Du
 161 musst mir alles sagen, E., was irgendwie, du musst mir alles spucken!". Und ich
 162 habe gesagt: „**Leider ich habe viel Respekt, ich kann nicht...ich bin wie deine**
 163 **Tochter!** Bei uns ist es so. Aber sie hat gesagt: "Nein, du musst auf N. schauen."
 164 Und ich habe gesagt: "Ja du hast voll recht", nur das, das geht gar nicht, das hasse
 165 ich, dass ich ihr sage, das hasse ich. Und sie hat gesagt, kein Problem. 00:10:14-9

166
 167 I: Schön, dann ist sie auch sehr offen. 00:10:17-5

168
 169 B2: Und N., de (unverst.) der Mann ist vom Libanon und irgend... er ist dort zwei
 170 drei Monate gewesen und er ist... und N. ist dort wie zu Hause, wie zu Hause....
 171 Aber wie sie jetzt gross geworden ist, hat sie wie irgendwie Distanz bekommen.
 172 Sie will nicht (unverst.), sie will nicht, dass sie jemand in den Armen hält und ist
 173 sehr (unverst.). Aber sonst ist alles super. 00:10:43-8

174
 175 I: Sie erzählen von vielen Vorteilen von Kinderbetreuung, wenn Sie jetzt so eine
 176 ideale Tagesmutter haben. Denken Sie es gibt es auch Nachteile, wenn ein Kind in
 177 einer Kita. oder Tagesmutter betreut wird? 00:10:56-9

178
 179 B2: Wie meinen Sie das? 00:10:58-3

180
 181 I: Gibt es negative Sachen? Bei Ihnen jetzt nicht, oder Sie haben so viel Positives
 182 erzählt. 00:11:03-7

183
 184 B2: Doch! Zum Beispiel, N. hat immer... N. ist, vielleicht ich weiss nicht wie
 185 (unverst.), zum Beispiel die Kollegin hat mir gesagt, ihr Kind ist immer traurig, wenn
 186 es in die Kinderkrippe geht. Zum Beispiel **N. ist auch traurig, nicht wegen der**
 187 **Tagesmutter gewesen sondern wegen mir selber.** Weil sie hat immer... nicht
 188 geweint, zum Beispiel wenn ich sie da lasse, muss ich sie küssen, und tschüss
 189 sagen. **Und sie: "Ah, musst du nicht arbeiten, bitte! Arbeite nicht! Wann kommst,**
 190 **(weil ich telefoniere) wann kommst du?"** Fast, die Tagesmutter hat (unverst.) alles
 191 gelernt. Und nachher hab ich gesagt ich muss irgendwie, das hat mir wirklich leid
 192 getan, ich muss irgendwie lügen, das. Und ich habe gemerkt, die Tagesmutter ist
 193 auch wirklich nicht zufrieden mit mir, oder...Ich, wenn ich komme, N. ist gerade: "Oh
 194 Mami, Mami!" Und (...) **zum Beispiel Essen, da bin ich auch ein bisschen (...) ich**
 195 **kann nicht schauen, da. Bei uns ist es ganz anders. Zum Beispiel bei uns, wenn es**
 196 **an einem Tag keine Suppe gibt, musst du am zweiten Tag unbedingt Suppe**

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung
 Vorteile d.
 Betreuungsform

Kontakte, Vernetzung,
 Info.

Nachteile d.
 Betreuungsform

Nachteile

Nachteile

197 machen. Suppe und noch drauf etwas... zum Beispiel ich weiss, bei uns ist das, in
 198 Bosnien. Aber da zum Beispiel ich weiss, wegen dem ich habe auch einmal mit
 199 Streiten, nicht Streiten, ich habe einfach ihr gesagt. Sie hat gesagt, sorry, aber du
 200 schreibst mir nicht vor, was ich koche. Da ich kann nicht... 00:12:20-1
 201
 202 I: Gewisse Sachen muss man also wie abgeben. Essen, den Tagesablauf...
 203 00:12:25-7
 204
 205 B2: Ja, zum Beispiel N. ist einmal bei uns, als N. zu ihr gegangen ist, konnte sie
 206 gar nicht reden. Und nachher hat sie mir angefangen zu erzählen: "Ja, sie sagt mir
 207 so, sie sagt mir so, da, Tagesmutter." Aber ich habe gesagt, in dieser Zeit ist N.
 208 wirklich ein Action-Mädchen gewesen. Und ich habe gesagt, alles ist vielleicht
 209 wegen dem Getrenntsein und so. Und sie muss auch lernen, dass sie (unverst.).
 210 Weil bei ihr habe ich wirklich, wenn sie muss zuerst den Apfel, sie muss auf
 211 Esszimmer, zack und fertig. Das hat mir auch weh gemacht. Zum Beispiel wenn
 212 ich N. gesehen habe, wie sie den Apfel isst und ein bisschen da rumspringt,
 213 normal. Ordnung ist Ordnung. Aber (lacht) den Apfel isst sie... so solche Sachen.
 214 00:13:14-0
 215
 216 I: Dass die Tagesmutter dann wie zu streng war und Sie gewisse Sachen anders
 217 gemacht hätten. 00:13:19-3
 218
 219 B2: Aber zum Beispiel eine Zeit lang hat sie zwei drei Kinder gehabt, N. ist es nicht
 220 langweilig aber zum Beispiel fast zwei Jahre lang hat sie nur N. gehabt. Und dann
 221 habe ich gemerkt, dass es N. wirklich langweilig ist. Aber jetzt zum Beispiel, ich
 222 bringe mehr meine Mutter her. Jetzt seit dem zweiten Kindergarten, ich bringe fast
 223 alle zwei drei Monate meine Mutter her. Sie bleibt da, vier, fünf Monate. Alles, mit
 224 der Mutter ist es ganz etwas anderes. 00:13:46-7
 225
 226 I: Dann haben Sie wie eine Abmachung mit der Tagesmutter? In der Zeit, wenn die
 227 Mutter da ist, schaut sie dann für N.? 00:13:57-7
 228
 229 B2: Da habe ich auch Schwierigkeiten gehabt mit der Tagesmutter, weil sie mir
 230 gesagt hat, dass das nicht geht. Weil ich habe gemerkt, ich weiss, wenn meine
 231 Mutter geht, wer schaut mir zu N.? Ich habe immer Angst gehabt, sie gibt mir die
 232 Kündigung. Und wohin muss ich mit N.? Dann die Gemeinde weiss das, ich habe
 233 Angst, dass sie zum Vater muss. Weil diese Familie ist zu allem bereit, um N. zu
 234 nehmen. Und ich habe gesagt, nein, lieber ich versuche ein bisschen anders, sie
 235 kommt. Aber ich habe gemerkt, sie sucht jeden Rappen, den ich ihr schulde. Zum
 236 Beispiel die fünf Minuten, sechs Minuten, zehn Minuten, keine Ahnung, sie hat
 237 gerade zum Beispiel gesagt: „Du musst mir noch die 15 Minuten zahlen“. So, so
 238 hat sie vorher gesagt: „Schon recht, schon gut, ist kein Problem“. Da ist irgendwie,
 239 sie ist irgendwie wütend. Aber ich verstehe sie auch, weil zum Beispiel sie sagt,
 240 aha, jetzt habe ich N., jetzt muss sie mir IV zahlen alles, in Gemeinde alles und
 241 jetzt habe ich drei Monate N., zwei Monate habe ich sie nicht, immer so läuft das.
 242 Und da habe ich auch gesagt, ich kann nicht einfach meine Mutter da lassen und
 243 ich gebe sie der Tagesmutter. Bei uns das geht überhaupt nicht. Aber... ich habe
 244 gesagt, ich weiss, wie viele Nächte ich wegen N. und alles geweint habe, aber ich
 245 muss einfach. Ich kann nicht einfach, zack sagen, arbeitslos. Ich will einfach nicht,
 246 zum Beispiel, dass N. zu ihm geht. Weil ich weiss genau, selber die Familie ist, wie

Nachteile der
Betreuungsform

Nachteile

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Organisation der
Kinderbetreuung

247 (...) ja. 00:15:41-6
 248
 249 I: Sie haben gesagt, es war nicht so einfach, jemanden zu finden, eben eine
 250 Tagesmutter, wegen ihren Arbeitszeiten, denken Sie es gibt auch sonst
 251 Schwierigkeiten... 00:15:49-1
 252
 253 B2:... und das gibt so viele, so viele Frauen. Ich weiss es genau. 00:15:55-1
 254
 255 I: ...die Probleme haben, jemanden zu finden? 00:15:54-3
 256
 257 B2: Ja, ich weiss selber, vorher wir haben so viel gesucht, ähm, jede irgendwie will
 258 schaffen und dann habe ich gesagt ja zum Beispiel (unverst.) mein Fall hat zack,
 259 du kannst Geld verdienen. Aber nicht eine will, eine will, eine ähm, lieber, wie ich
 260 kenne, genau von diesem Block, sie hat mir gesagt: „Du bist so dumm, wieso gehst
 261 du arbeiten? Ich lasse meine Kinder nicht..“. Und dann habe ich gesagt: „Aber hei,
 262 sorry, an einem Tag musst du alles wieder zurück..“ und sie hat gesagt: „Nein, ich
 263 bleibe, die Gemeinde zahlt mir.“ Genau sie ist Ausländerin. Und da habe ich
 264 gesagt: „Ich finde das gar nicht schön! Wie muss ich studieren, ich kaufe alles für
 265 meine N. und das habe ich nicht verdient! Wie lernt das N. morgen? Morgen kann
 266 N. auch sagen:“ Mami ich will nicht in die Schule, fertig.“ Ich kann sie nicht
 267 zwingen, weil sie sagt mir, du hast nicht gearbeitet. Morgen wenn ich ihr sage, N.
 268 geh arbeiten, sie geht nicht, weil sie alles von mir gesehen hat. Und eine Arbeit
 269 muss... 00:16:49-7
 270
 271 I: Aber Sie denken, dass die Frauen dann wirklich keine Betreuung gefunden
 272 haben für die Kinder? 00:16:54-9
 273
 274 B2: Nein, sie wollte überhaupt nicht. Sie wollte einfach, zum Beispiel, ich habe ihr
 275 gesagt, ich finde dir in der Migros (unverst.) Prozent. Dass du hast für deine Kinder
 276 oder dass du hast für Kosmetik oder für dich selber, dass du sagen kannst jetzt
 277 gehe ich in den H&M und kaufe für meine Kinder etwas. Sie sagte nein. Ich weiss,
 278 wann ich muss für meine Kinder (unverst.) der Gemeinde retour geben. Wie es
 279 geht geht es so. Und dann habe ich gesagt: „Aber nachher einmal ist es fertig.“ Und
 280 sie hat gesagt: „Nein.“. Zum Beispiel wie sie sagt, gibt ihr Gemeinde genau weil sie
 281 sagt, nein ich will nicht schaffen, ich will zum Beispiel nur 50%. Wenn du arbeitest
 282 100%, gibst du das Geld retour. Und ich finde das gar nicht schön. Zum Beispiel
 283 jetzt, wenn ich mir leid bin, wenn ich arbeiten gehen muss und genau die Frauen
 284 zu Hause, ich muss die Steuern zahlen für die Frauen. Oder die anderen... oder ich
 285 finde das wirklich traurig. Und zum Beispiel wenn ich sie treffe, sie lacht mir voll ins
 286 Gesicht aber ich habe ihr gesagt, nein, das interessiert mich gar nicht. **Und ich**
 287 **weiss genau in der Migros sind viele Frauen, sie kann nicht finden eine**
 288 **Tagesmutter.** 00:17:59-4
 289
 290 I: Was ist denn die Schwierigkeit? Warum finden sie keine Tagesmutter oder Kita?
 291 00:18:03-8
 292
 293 B2: Kita habe ich gar nicht, habe ich nicht versucht. **Aber zum Beispiel**
 294 **Tagesmutter, nicht eine will ab halb fünf.** Ich, wie ich, weil zum Beispiel wie jede
 295 Ausländer und das ist zum Beispiel fast **40/50% der Ausländer in der Schweiz, ich**
 296 **weiss es nicht genau, aber jeder schafft da im Lager. Und zum Beispiel jeder muss**

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

297 in Schichten schaffen. Jedes Lager schafft in Schichten. Wie ich weiss, am Besten
 298 ist, da zum Beispiel wenn jede Kinderkrippe hat zwei Schichten. Weil sonst (...) nur
 299 da können Schweizer schaffen normal oder z.B. wer hier geboren ist, z.B. N., dass
 300 sie am Morgen ins Büro... dass sie normale Zeiten hat, dass sie ihre Kinder auch
 301 schauen lassen kann. 00:18:55-8

303 I: Aber eigentlich müssten die Kinderkrippen andere Öffnungszeiten haben?
 304 00:18:58-0

306 B2: Ja, das ist für mich. Weil ich schaue wirklich öffentlich, fast jeder Ausländer ist
 307 im Lager. Jede Frau arbeitet Schicht, jeder Tamile, jeder Bosnier, jeder Serbe,
 308 jeder Kroat, jeder schafft im Lager. Und jeder sagt zum Beispiel, ich weiss selber,
 309 alle haben mir gesagt: "Nimm eine Frau von Bosnien". Und da habe ich gesagt: Sie
 310 nimmt aber ich zahle ihr 600 Fr. ich betrüge erst mich, ich betrüge meine Kinder,
 311 ich betrüge die Schweiz. Du musst sie anmelden, alles und das machen zum
 312 Beispiel viele Frauen. 00:19:27-8

314 I: Weil sie gar keine anderen Möglichkeiten haben. 00:19:28-0

316 B2: Genau. Genau wegen dem. Und alle haben gesagt: lieber sagen wir der
 317 Gemeinde gar nicht, dass die Frau da ist für drei Monate. Alle lügen und sagen
 318 z.B. das ist eine Verwandte, normal, ich mache das auch, ich würde das selber
 319 auch machen. Aber ich darf nicht wegen Ex-Mann. Weil gerade, ich weiss, er geht
 320 auf Gemeinde. Und da habe ich gesagt: du kannst den Cousin bringen, du kannst
 321 jeden bringen. Normalerweise, jeder will den Cousin, aber alle haben gesagt, was
 322 ich will ich, ich kann nicht die Kinder da lassen. Die Schweiz ist selber schuld!
 323 Wieso macht sie nicht genau die richtige Sache z.B. zwei Schichten (schnippt mit
 324 Fingern). Was für eine (unverst.), nur für Essen und zwei Schichten. Aber schaut
 325 du, dass du zu den Kindern schauen kannst. 00:20:05-5

327 I: Dann ist das das Hauptproblem. 00:20:06-2

329 B2: Ja, das ist wirklich so. Ich ... für mich das wirklich so. Ich moo...soo.. wie ich
 330 nur kenne nur Migros. Nur Migros wirklich ich kenne, wo ist das andere Lager, wo
 331 so viele Leute wirklich schaffen. 00:20:23-4

333 I: In vielen Schichtbetrieben, auch in Küchen und in Migros-Bäckereien oder was
 334 auch immer. 00:20:27-3

336 B2: Pah, C&A alles, so viel. Und wie weiss, z.B. wenn ich treffe, ich gehe zu ihr.
 337 Und wegen Kindern wir reden, ja wie machst du das. "Ma, scheisse, keine
 338 Ahnung." Irgendwie, alle gehen und lassen die Arbeit und sagen: gehen wir jetzt
 339 Stempeln. Nur wegen den Kindern. Und ich habe gesagt, alle gehen auf irgendwie
 340 auf dem Rücken der Gemeinde. Da ist eine Seite zieht irgendwie die Gemeinde.
 341 Schon wieder aber ich habe gesagt, lieber ich gebe 300, 400 Fr. für die Kita sie
 342 schaut auf meine Kinder, sie sagt alles, wenn ich Zeit habe ich nehme meine
 343 Kinder und gehe spazieren. Aber sonst z.B. jetzt ich muss alles für meine N.
 344 machen. Ich muss schauen, ich muss schauen die Aufgaben, ich muss alles
 345 schauen. Z.B. (unverst.) Kita, du zahlst alles, sie schaut alles. Aber komm, jede
 346 sagt nein. Wie z.B. in letzter Zeit habe ich studiert: solle ich arbeiten oder nicht?

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Organisation der
KinderbetreuungOrganisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Organisation der
Kinderbetreuung

347 Oder soll ich wirklich stempeln. Aber ich habe gesagt, nein, das ist zwei Jahre ,
 348 stempeln und nachher? Was muss ich machen? 00:21:29-1
 349
 350 I: Genau. Und beim Stempeln müssten man auch wieder Kurse besuchen können
 351 und dann ist das Problem auch wieder da bei der Kinderbetreuung. 00:21:32-9
 352
 353 B2: Für mich ist nur z.B. wichtig, da da ... dass hätte, dass die Kinderkrippe zwei
 354 Schichten hätte. Zum Beispiel wenn man schaut, jede sagt, ich gehe stempeln.
 355 Aber irgendwie du bist auf ... schwer geht auf die Schweiz. Die Schweizer
 356 Wirtschaft, zack, geht einmal runter. Genau! **Wie viele sind arbeitslos? Nur wegen**
 357 **den Kindern. Z.B. Albaner hat fünf Kinder. Einer ist zwei, einer drei, einer**
 358 **(räuspern) z.B. Bosnier, nur drei, dann ist fertig. Serben vier, fünf. Oder zwei. Da ist**
 359 **bei mir so, jeder gesagt, nein, ich will gar nicht arbeiten.** Und einer will schwarz
 360 machen, z.B. von unten, irgend da.. 00:22:19-5
 361
 362 I: Da ist auch meine Frage gewesen: Warum hat es wenig Ausländerkinder in der
 363 Kita. Ich habe das im Telli viel erlebt, wo ich gearbeitet habe. Dass einfach die
 364 Kinder alleine zu Hause waren oder unterwegs und so und da habe ich mich
 365 gefragt: warum? 00:22:35-8
 366
 367 B2: Das ist wirklich so ein Grund. Z.B. ich weiss selber, wieso muss ich da, alle
 368 haben gesagt, wieso musst du da so in der teuren Wohnung wohnen? Mir ist nicht
 369 einfach so, ich (unverst.) ich verdiene nicht 600.. 6000 Franken. Aber ich muss,
 370 weil ich kann keine andere Lösung finden. Ich muss die Tagesmutter.. weil sie ist,
 371 sie sagt mir: „Au morgen: 700.-. Ich muss ihr das geben. Ich kann nicht in die Kita
 372 schicken. Wer kommt dann? Oder: Ich bleibe auf der Gemeinde. Aber für mich
 373 selber, ich will das nicht. In Gemeinde ich will das nicht, einfach dass mir sie helfen
 374 oder so. Weil ich finde das kann.. es gibt immer schlechte Sachen, die...lieber das
 375 Geld, das ich habe, wo ich die Chance, das zu schaffen. Das Geld, das mir die
 376 Gemeinde gibt, schicke ich nach Afrika. Ich bin so eine Person. Ich bin gesund, ich
 377 habe alles, ich habe das alles, die Möglichkeit, dass ich arbeiten kann. Aber wieso
 378 arbeite ich nicht? Aber nur ist da ein Problem. **Weil ich sehe z.B. jede, jede**
 379 **Kinderkrippe ist fast 95% sind Schweizer. Keine Ausländer...Alle z.B. wegen dem**
 380 **Preis.** Weil zwei schaffen, eine Frau sagt:"E. wie willst du jetzt einfach wie willst du,
 381 dass ich arbeite mit meinen Kindern? Ich und mein Mann arbeiten und nehmen
 382 von beiden Arbeitsbewilligung...so Lohnausweis. Und ich muss bezahlen 1500 Fr.
 383 für ein Kind. Wo ist das zweite?" **Ich bringe eine für 600.- von unten, und sie macht**
 384 **mir alles zu Hause, alles. Ist normal, jede will das. Das ist normal, wenn du drei,**
 385 **vier Kinder hast.** 00:24:18-7
 386
 387 I: Also 600 Fr. für eine Frau von Bosnien zum Beispiel? 00:24:21-5
 388
 389 B2: Genau! **Sie macht alles, Haus alles, sie macht alles, normal.** Nicht wie bei ihr
 390 z.B. aber trotzdem, sie macht alles. Schaut auf die Kinder. Da da ist (unverst.). Wie
 391 ich, ich dass ich kann, ich bringe auch wirklich selber so. Aber sagt, meine Mutter
 392 kommt zu Besuch, normal ich lasse N. bei ihr. Aber ich habe immer studiert, na
 393 jetzt habe ich auch versucht, dass ich N. schicke. Und in Aarau ich weiss genau,
 394 wie heisst, die da oben im ... Freihof ich glaube, da gehen die Kinder von der
 395 Kollegin. Und sie hat alles geschaut, aber wirklich **wegen meinem Lohn, das ist zu**
 396 **viel. Ich kann das nicht zahlen. Dann habe ich gesagt, nein. Lieber ich lasse es so**

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

397 wie es jetzt ist... ja. 00:25:13-8

398

399 I: Es ist wirklich das Geld und die Betreuungszeiten, die schwierig sind. 00:25:19-1

400

401 B2: Z.B. wenn es zwei Schichten sind. Frauen, es gibt so viele Frauen, die wollen

402 z.B. ich selber will, ich selber will z.B. aha, mache eine Ausbildung. Gehe ich ja,

403 Kinder schauen. 50% bei uns gibt es viele Frauen, die auch selber den Kindern

404 schauen wollen. Und eine Schicht würde gehen. Da finde ich wirklich so schlecht

405 für (unverst.). Nicht nur Aarau, ist nicht, ich weiss nicht wie es ist normal in

406 Deutschland und Österreich hast du zwei Jahre für die Kinder. Aber da normal ab

407 sieben, sind nur Schweizer in der Kinderkrippe. Normal ich will wie N., dass sie

408 lernt, wie ist das, wie ist das. Weil da ist etwas anders. Weil meine Tagesmutter sie

409 nimmt z.B. sie geht rauchen, mit N., Zigaretten viel, das finde ich gar nicht gut. Mit

410 Kindern zum Beispiel ich weiss wirklich N. ist krank. Sie macht normal, raucht

411 drinnen, macht offen, normal N., sie muss bleiben. Normal ich muss da für den

412 Chef ich muss sagen, ich kann N. nicht da bei ihr lassen. Denn sie hat voll Rauch

413 innen gehabt, sie hat gesagt: „E. ich will N. nicht, wenn sie krank ist. Das geht auf

414 die anderen Kinder.“ Und z.B. ich bin gar nicht schuld deswegen, alleine sie ist

415 schuld. 00:26:37-6

416

417 I: Ja gut, in der Kita müssen sie auch zu Hause bleiben, wenn sie krank sind. Das

418 ist sicher auch ein Problem. 00:26:42-9

419

420 B2: Aber in der Kita wird nicht drinnen geraucht, da wird nicht vor den Kindern

421 geraucht. Sie geht raus mit den Kindern, sie spielt, sie zeigt, sie lernt alles. Und

422 z.B. die Tagesmutter, vielleicht habe ich auch.. ich kann nicht sagen. Diese Frau

423 hat mir wirklich wegen meinem Privatleben so viel geholfen, aber wie sie ist, die

424 Tagesbetreuung ist wirklich nicht so eine engage... wirklich, bitteschön. Aber ich

425 muss das so nehmen und fertig. 00:27:09-7

426

427 I: Wann müsste die Betreuung denn am Morgen losgehen? Wenn Sie sagen, es

428 müsste zwei Schichten geben - müsste man dann die Kinder schon dort schlafen

429 lassen in der Kita? 00:27:25-7

430

431 B2: Um fünf Uhr. Weil (unverst.) alles, z.B. es gibt auch die Frauen, z.B. in Bosnien

432 gibt es auch Frauen in Kinderkrippen, wo die Eltern zwei Schichten arbeiten

433 müssen. Z.B. eine sagt, ich zahle dir 50%, das macht normal das mit der

434 Kinderkrippe, ich zahle 50, z.B. 50 Fr. mehr pro Monat aber du schickst z.B. in der

435 Woche eine Frau zu mir, früher nach Hause. Dass ich z.B. dass sie kann zwei

436 Stunden, sitzen, schlafen, sie kann Fernseh schauen, lesen. Aber bis um halb

437 sieben sind meine Kinder weg. Z.B. bei uns muss sie schon viel auf die Kinder

438 schauen. Und die andere z.B. da jetzt ich weiss nicht wie das geht, z.B. wegen mir

439 ist es am Besten, wenn sie schaut, dass sie N. weckt, ist schon ein bisschen.. aber

440 es kommt drauf an alles, wie du die Kinder ins Bett schickst. Ich muss z.B. N. gar

441 nicht rufen, sie wacht selber auf. Um halb sieben, zack, ihre Augen sind schon

442 offen. Aber um viertel nach acht ist sie im Bett, halb neun, zack, fertig. Aber nun,

443 aber du kannst nicht alles haben, das ist, du kannst nicht alles haben, oder du

444 musst Kinder auch oder du musst zu Hause bleiben. Aber überall... Aber am

445 Besten zum Beispiel, wenn du die Kinder dorthin bringst und fertig. So muss das

446 sein. Weil sie zum Beispiel, ich weiss. N. ist zwei Mal bei Y. Mutter gewesen, ich

Organisation der
Kinderbetreuung

Hindernde Faktoren

Nachteile der
Betreuungsform

Qualität der Betreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

447 muss sie auch dorthin bringen zwei Mal. Am Morgen sie ist voll am Schlafen
 448 gewesen! Aber ich habe geschaut, morgen muss sie.. aha ich schicke N. ins Bett
 449 um neun Uhr. Weil ich weiss, sie ist gerade, zack, wenn ich aufstehe, sie ist voll im
 450 Pyjama, ich habe sie zugedeckt, sie ist voll am Schlafen gewesen. Ich habe sie ins
 451 Auto gebracht und sie ist bei S. äh Y. Mutter, ich habe gesagt, sie ist voll am
 452 Schlafen. Das muss alles, es müssen die Eltern aufs Kind schauen. Aber am
 453 Besten, am Besten zwei Schichten. Drei Schichten ich glaube, das bringt gar
 454 nichts. Weil gibts... 00:29:35-6

455
 456 I: Aber einfach am Morgen früh und dann auch wieder am Abend spät... 00:29:43-5
 457

458 B2: Und z.B. auch: **man muss wegen dem Preis schauen. Weil ich glaube, das**
 459 **macht jeden Ausländer arm. Jede Kinderkrippe nimmt vom Mann und Frau.** Wieviel
 460 verdienst du und wenn die Tagesmutter nimmt mir das nicht. Und jede, jede lieber
 461 Tagesmutter. Z.B. ich nehme lieber eine Tagesmutter. Mein Mann, wie hat das
 462 Gericht entschieden, er muss halb zahlen, ich muss halb zahlen. Das sind fünf
 463 Franken pro Stunde plus vier Franken Essen. N. kann nicht für vier Franken essen.
 464 Jede, jede Woche ich muss zahlen 270 und nachher hat er gesagt, nein ich zahle
 465 nicht mehr. Und nachher ich muss das selber bezahlen. Und ich habe gesagt,
 466 sorry aber ich kann das nicht machen! Mal habe ich pro Monat, ich zahle dir 600
 467 Fr. oder 700.- und fertig. Und sie sagt, nein das ist für mich zu wenig. Und dann
 468 habe ich gesagt, leider ich kann nicht oder ich muss 50% schaffen und N. weil sie
 469 geht in den Kindergarten und sie hat gesagt o.k. Weil ich habe gesagt 50% ich
 470 schaffe, weil sie weiss, sie verdient nichts mehr. Weil sie weiss, den Lohn hat sie,
 471 wirklich 700 Fr. sie hat jeden Monat. Sie hat gesagt o.k. 7 Monat fertig, äh 700
 472 Franken. Kein Problem. 00:30:54-6

473
 474 I: Weil sie darauf angewiesen ist, dass sie ihren Lohn bekommt. 00:30:58-1
 475

476 B2: Nur ist das Problem zum Beispiel, wenn sie sagt: ich kann nicht, heute ich
 477 kann nicht z.B. **Wenn, das ist bei mir passiert am Abend ich bin, da sie telefoniert**
 478 **und sagt: Ich kann nicht morgen arbeiten. Z.B. halb neun ist oder acht. Was sollst**
 479 **du? Du musst irgendwie eine Lösung finden.** Telefonierst diese Kollegin, hey hast
 480 du morgen frei oder willst du da hin kommen? Aber immer hats geklappt. 00:31:23-
 481 2

482
 483 I: Das ist wenn sie krank ist oder so, dass es mal nicht klappt? 00:31:28-1
 484

485 B2: Keine Ahnung! Wenn sie hat, ja so manchmal ist sie krank oder einfach, ja, ich
 486 kann morgen nicht arbeiten, fertig. Das ist auch krass gewesen. Jedes sagt ja es
 487 ist wirklich **eine Person, die hat gar keine Eltern da, ist es wirklich schwierig. Wenn**
 488 **du arbeiten gehst, ist es wirklich immer ja,** was mein Kind jetzt, schläft sie, so
 489 etwas. 00:31:59-1

490
 491 I: So ein bisschen eine Unsicherheit trotzdem. Obwohl sie wissen, dass es eine
 492 gute Betreuung ist. 00:32:04-7
 493

494 B2: Ja trotzdem z.B. ich habe immer gesagt Gott sei Dank hat sie nicht viele Kinder
 495 und Kinder, die so Action und so sind. Weil N. ist immer wenn sie ist wach, sie hat
 496 immer voll Distanz. Und einmal sie hatte auch einen Albaner, keine Ahnung, der,

Hindernde Faktoren

Nachteile der
Betreuungsform

Hindernde Faktoren

497 der hat fast (unverst.) und ich habe gesagt, das geht gar nicht. Und N. war immer
 498 am Weinen, sie war immer alleine nur wegen dem. Ich habe gesagt, nein, das geht
 499 nicht aber du musst selber entscheiden. Sie hat gesagt, nein selber ich kann auch
 500 nicht mit ihm arbeiten. Aber in der Kinderkrippe ist das ganz etwas anderes. In der
 501 Kinderkrippe ist zackzack so. Und die Tagesmutter ist... 00:32:44-4

502
 503 I: Ja, es ist halt mehr familiär, so ein bisschen wie zu Hause bei jemandem. In
 504 einer grösseren Gruppe muss man dann halt wie noch mehr Regeln durchgeben.
 505 00:32:53-6

506
 507 B2: **Die Kinderkrippe hat mehr Sicherheit. Wie die Tagesmutter.** Die Tagesmutter,
 508 o.k. meine da, sie ist irgendwie sie ist, nur die Gemeinde weiss, dass sie
 509 Tagesmutter ist. Aber es gibt auch viele Frauen, wo die Gemeinde gar nichts
 510 weiss. Wo die Tagesmutter wie schwarz arbeitet. Leider kann ich nicht so eine
 511 finden. Dass ich auch eine finden kann, die wirklich ins Haus kommt und sagt
 512 sososo. Aber ich weiss nicht, wie sie es macht. Jetzt z.B. N. kann mir alles sagen,
 513 N. ist egal wenn sie etwas will von mir. Ich sage der Tagesmutter, ich gebe sicher
 514 dein Geld. Und du machst wirklich auch, wie habe ich gesagt, du machst es
 515 wirklich gut mit N., dann gibt es kein Problem. **Aber... mir ist nur traurig weil ich**
 516 **gehen muss und N. hat gar nichts gelernt. Z.B. Zählen, Buchstaben,.. ich muss**
 517 **riechen, wie N. voll Rauch ist,** da habe ich zum Beispiel, ja... 00:33:55-4

518
 519 I: Aber dafür ist es gut, dass Sie am Nachmittag immer da sind. Und so viel
 520 machen mit ihr. Am Morgen ist N. ja sowieso in der Schule oder im Kindergarten.
 521 00:34:04-1

522
 523 B2: Ja es ist nur, z.B. manchmal ich kann nicht wirklich. Manchmal bin ich so
 524 müde, ich kann gar nicht bewegen. Wenn mich N. fragt, darf ich raus? Ich will
 525 nicht, dass sie z.B.... ich sage o.k. eine halbe Stunde raus. Aber manchmal sagt
 526 sie:"Bitte, bitte!". Und ich:"O.k. bleib, bleib! Kein Problem." Und ich sage, hallo, N.,
 527 du musst immer irgendwie ich habe keine Angst, sie ist so selbständig, ich lasse
 528 sie einfach. Aber ich kann nicht richtig da schlafen, dass ich sage, ah jetzt habe ich
 529 eine Stunde Ruhe. Fünf Minuten, und ich gehe schon zum Fenster schauen, was
 530 sie macht. Ich rufe sie gar nicht ich beobachte nur. Und nachher habe ich gesagt,
 531 o.k. alles ist gut. 00:34:46-1

532
 533 I: Ja, sie ist ja noch nicht so gross. 00:34:48-8

534
 535 B2: Aber kommt es nachher? Für mich, ich, die Kinderkrippe ist da, arbeitet
 536 gerade. Erstens ich gebe ... (lachen) 100 Franken. Jedes Kind, normal, meine
 537 Kollegin hat gesagt, wir haben auch einmal so etwas diskutiert, wie willst du N. z.B.
 538 um halb fünf wecken? Und ich habe gesagt, das ist gar kein Problem! Weil du
 539 schickst deine Kinder, du schickst sowieso, es ist genug, wenn sie 12 Stunden
 540 schlafen. Und ich weiss genau, einmal N., sie ist acht, und N. will nicht einschlafen.
 541 Wirklich, sie will nicht. Und ich habe gesagt, N. jetzt schläfst du. Ich musste 10 Mal
 542 sagen:"N., schläfst du!". Aber ich verstehe sie, sie ist nicht müde. Aber da als ich
 543 sie zu Y. Mutter gebracht habe, ich musste gar nicht.. eine halbe Minute und sie ist
 544 schon am Schlafen. Sie ist schon voll, halb sieben, die Tagesmutter hat gesagt, sie
 545 ist, Augen sind so (reisst Augen auf) (lachen). Und nach einer halben Stunde: ich
 546 bin fit, ich bin fit! Es kommt alles darauf an, wie es die Eltern machen. 00:36:03-3

Nachteile der
 Betreuungsform

Nachteile der
 Betreuungsform

547
548 I: Ja gut, aber halb fünf oder fünf am Morgen ist dann doch sehr früh. Die Kleinen
549 kann man noch so (...) bringen, aber... 00:36:11-3
550
551 B2: Ja, und der in die Schule geht, das ist ein bisschen...Es ist schwer, wirklich.
552 Aber trotzdem es gibt so viele Kinder, und N. hat mich gebeten, bitte darf ich in die
553 Kita gehen. Und dann habe ich gesagt, wie zum Beispiel wie J. sie geht dort
554 Mittagessen. **Und ich habe gesagt ja aber z.B. meine Mami die kommt drei Monate**
555 **und ich muss dann drei Monate weiterzahlen. Das ist das Problem. Wo auch z.B.**
556 **wenn du die Kinder in eine Kinderkrippe gibst und du gehst in die Ferien für drei,**
557 **vier Wochen, du musst das alles bezahlen! Tagesmutter, wie ist... und deswegen**
558 **will jede eine Tagesmutter.** 00:37:04-5
559
560 I: Und der Morgen wäre immer noch nicht geregelt, oder? Am Morgen wäre N.
561 immer noch alleine mit dem Aufstehen. Auch wenn Sie sie jetzt in der Kita
562 anmelden würden, dann hätte N. am Morgen ja immer noch niemanden. 00:37:16-
563 1
564
565 B2: Nein, nur das Problem ist, die Kita muss zwei Schichten haben, da. 00:37:26-0
566
567 I: Ja, das ist gut. Ja, ich habe alles gefragt. Ich weiss nicht, ob Sie noch irgend
568 etwas Wichtiges haben, das Sie sagen wollen zum Thema Kinderbetreuung?
569 00:37:43-6
570
571 B2: Oh, Frau Erni, es gibt so viel zu sagen! 00:37:48-4
572
573 I: Ja sie haben schon viel erzählt, ich bin froh um die Informationen! 00:37:50-7

Hindernde Faktoren

ANHANG I

Interview Kita B3

Interview Kita B3

- 1 I: In den letzten Jahren ist die Wichtigkeit der Frühförderung immer wieder betont
2 worden - und überhaupt der familienergänzenden Betreuung. Haben Sie stark
3 gespürt, dass das der Fall ist? 00:00:18-8
4
- 5 B3: Also stark gespürt, bei uns ist es ja so: ich bin seit 22 Jahren hier in der T. und
6 die Anfrage war eigentlich immer gross. Und zwar hat das nicht in dem Sinn mit
7 dieser Frühförderung zu tun gehabt, einfach wirklich, ähm (...) weil gewisse Eltern
8 das zweite, das zweite Einkommen brauchten. Vor allem eben von den niederen
9 Schichten oder auch Mittelschichten. Und das von der Frühförderung, das ist ähm,
10 das ist in den letzten Jahr wirklich so aufgekommen und jetzt sehen wir, dass
11 wirklich auch Leute aus oberen Schichten das (...) das Angebot familienergänzend
12 vermehrt auch in Anspruch nehmen, Teilzeit und einfach das Gefühl haben, mit
13 dieser Frühförderung tu ich meinem Kind etwas Gutes, oder und dann kommen
14 auch die Leute mit ganz speziellen Anforderung, auch mit Frühförderung. Also sie
15 müssten schon Englisch lernen können bei uns und, und, und oder schon
16 Schreiben und Rechnen und das ist nicht die Frühförderung, welche wir verstehen.
17 Also ja, ähm, also klar schauen wir auch die Sprachen an, aber das ist dann mehr
18 halt spielerisch und nicht dass wir mit den Kindern wirklich anfangen, Englisch zu
19 sprechen oder so, also. Wir nehmen die verschiedenen Sprachen auf, die wir hier
20 haben und verpacken das so in Angebote Sozial... ähm, Kommunikation oder
21 einfach Sozialverhalten und dann macht man mit den Kindern ja Schweizerdeutsch
22 sagt man's so oder im Deutschen so, weiss jemand sonst noch in einer anderen
23 Sprache... Und dann kommen die Kinder selber: ich spreche zu Hause
24 portugiesisch oder hindi und dann erzählen sie selber, wie man denn zählt oder
25 wie man Guten Tag sagt und so, also wirklich auf spielerische Art. So nicht
26 Verschulung in dem Sinn. 00:02:26-9
27
- 28 I: Das ist natürlich auch ein grosses Thema, überhaupt den Begriff zu definieren
29 von der Frühförderung. Merken Sie denn, dass, ... eben Sie haben so ein bisschen
30 erzählt, wie es ist mit Familien aus oberen Schichten, eben, dass die Ihnen so
31 Ansprüche bringen. Merken Sie aber auch bei Familien mit Migrationshintergrund,
32 dass diese spezielle Bedürfnisse haben, die Sie entweder wirklich Ihnen mitteilen,
33 oder welche Sie einfach so... 00:02:55-3
34
- 35 B3: Sie sind vor allem froh, dass ihr Kind die Sprache lernt, also das
36 Schweizerdeutsche oder bevor... sie sagen immer, das ist so eine grosse Chance
37 für unser Kind, bevor es in den Kindergarten kommt, dass es sicher versteht. Und
38 das ist natürlich für diese Eltern der Haupt-, sag ich einmal, das Hauptanliegen.
39 Viele kommen und sagen, bevor es in den Kindergarten geht, möchte ich, dass es
40 wirklich gut Schweizerdeutsch kann. Und darum suchen sie auch den Platz, nebst
41 dem, dass sie vielleicht den Platz wirklich auch brauchen, weil sie angewiesen sind
42 auf das zweite Einkommen. 00:03:32-7
43
- 44 I: Also die Sprache aber auch wirklich einfach die Betreuung. 00:03:36-1
45

KATEGORIEN

Organisation der
Kinderbetreuung

Fördernde Faktoren

Qualität der frühen
FörderungQualität der frühen
Förderung

Fördernde Faktoren

Fördernde Faktoren

46 B3: Die Betreuung, ja. Und ich denke, das andere auch, was sie auch sagen, ist
 47 einfach, dass sie auch Kameraden kennenlernen, dass sie sich können, ähm (...),
 48 dass sich die Kinder ein Umfeld aufbauen können... ein Kameraden-Umfeld. Und
 49 da sehen wir dann viel, dass sie untereinander auch wirklich die Eltern miteinander
 50 abmachen nach der Kita, auch untereinander. Dass sie sich treffen in der T., auf
 51 dem Spielplatz oder mal an einem Wochenende oder dass sich die Kinder
 52 besuchen gehen, also es ähm es entstehen wirklich auch Freundschaften. Nicht
 53 nur unter den Kindern sondern auch unter den Eltern. 00:04:18-0

54
 55 I: Das ist etwas, das Sie aktiv fördern oder entsteht das einfach durch den
 56 Treffpunkt hier? 00:04:25-8

57
 58 B3: Ja, das einmal, aber auch, wir machen auch spezielle Anlässe für die Eltern.
 59 So Spieltage, also Spielfeste sagen wir dem und das passiert meistens an einem
 60 Samstag, wenn die Eltern kommen können und dann gestalten wir das so, dass
 61 wirklich auch die Eltern mit den Kindern aktiv sind. Und so auch untereinander den
 62 Kontakt in der Kita finden können. Also mit Rätseln und so und dann müssen die
 63 Eltern aufeinander zugehen, oder oder fragt auch, ähm, was könnte das sein oder
 64 ähm ja, so kommt der Kontakt auch. Durch so verschiedene Elternanlässe, die wir
 65 durchs Jahr machen. Und ein Anlass, welcher wirklich ähm, welchen wir wirklich
 66 gar nicht mehr wegdenken können, ist der Samichlaus-Brunch. Den gibt es jetzt
 67 wirklich über 22 Jahre, also der hat schon existiert, bevor ich da war und das ist
 68 wirklich an einem Samstagmorgen, wo ein grosser Brunch stattfindet da im
 69 Tellisaal unten, da im Gemeinschaftscenter, und ähm (...) mit dem
 70 Samichlausbesuch dann und das geht von neun bis etwas um elf, halb zwölf. Und
 71 der wird rege besucht. Von allen Eltern, Ehemalige, also Ehemalige, solche, die
 72 seit Jahren da sind, als Bébé, solche, die ihr Kind schon als Bébé gebracht haben
 73 und dann ist das Kind vier oder fünf und ist immer noch dabei und einfach die
 74 Neuen, welche dann durchs Jahr eintreten. 00:05:59-6

75
 76 I: Aber schon für Eltern, welche ihre Kinder hier haben? 00:06:03-4

77
 78 B3: Ja genau. 00:06:03-6

79
 80 I: Und dann ist so auch noch ein bisschen der Hintergrund von, (...), vielleicht auch
 81 von der Kultur, die näher zu bringen? 00:06:12-4

82
 83 B3: Genau, so ein bisschen, was ist alles, was ist alles bei uns, ja genau. Tag des
 84 Kindes ist auch etwas, was wir so zelebrieren, ohne Eltern, einfach für die Kinder
 85 und da schauen wir dann auch, woher kommen die Kinder auch, einfach wir
 86 verknüpfen es immer mit so einem, sag ich einmal so einer Lerngeschichte dann
 87 für die Kinder selber, so so projektmässig. (...) Das ist spannend. 00:06:42-9

88
 89 I: Ja. Haben Sie noch andere Anlässe oder Bemühungen, wo Sie versuchen, so
 90 Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen? Vielleicht auch im Vorfeld, bevor
 91 sie ihre Kinder schon da anmelden? 00:06:59-3

92
 93 B3: Das ist schwierig, ähm, an die (...) Leute ran zu kommen. Also wir arbeiten
 94 auch viel mit der Stadt Aarau zusammen, mit den Sozialen Diensten, wir haben ja
 95 Leistungsverträge mit ihnen und man versucht anhand von Flyern und so, dass die

Vorteile der
 Betreuungsform

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

96 Flyer in die Familien rein kommen, also per Post oder so oder was da halt viel
 97 passiert, jetzt da bei uns, ist auch viel **Mund-zu-Mund Propaganda**. Wir haben auch
 98 unsere eigenen **Flyer da im Gemeinschaftscenter aufgelegt, ja so, aber es ist noch**
 99 **schwierig, ähm wirklich an die Leute ranzukommen, wo man das Gefühl hat, das**
 100 **wäre gut**. Und, ja (...) jetzt ist ja noch das Büro aufgegangen für Kind und Familie
 101 Aarau, und dort versuchen sie eben so das breite Angebot, das man da hat in
 102 Aarau, bekannt zu machen. Auch für die Leute, die ähm (...), ja so einen
 103 Hintergrund haben. Und wo wir auch merken, ja **wir sind auch von den**
 104 **Erzieherinnen her sehr (lacht) multikulturell, also. Das ist auch noch, das**
 105 **vereinfacht auch noch, wenn jetzt so Leute kommen, aus dem Balkan oder so,**
 106 **wenn jemand da ist, der ähm die Sprache kann.** Und das ist, ja... 00:08:21-3

107
 108 I: Sie haben wirklich Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, eben auch nicht
 109 nur französisch oder italienisch... 00:08:28-6

110
 111 B3: ...nicht nur französisch oder italienisch, was man eben so ein bisschen kennt,
 112 oder. Nein, **wir haben wirklich auch noch andere. Schwedisch jetzt auch, oder auch**
 113 **die verschiedenen slawischen, also ähm (...) kosovo-albanisch, so. Und das ist**
 114 **schon von Vorteil.** 00:08:45-3

115
 116 I: Und dann haben Sie das Gefühl, es wird auch so ein bisschen unter den Eltern
 117 bekannt, ja, dass das ein Grund sein kann, dass man sich nicht so fremd fühlt.
 118 00:08:53-6

119
 120 B3: Genau. **Und wir machen auch so Anlässe, dass die Eltern ähm (...) so, dass**
 121 **sie Sachen mitbringen können, so ähm, was speziell von ihrem Land ist, wenn wir**
 122 **einen Anlass machen, so ein Fest mit Eltern zusammen, dass das Buffet**
 123 **vorbereitet wird und anmieren auch die Eltern, sie sollen auch etwas, wenn sie**
 124 **Lust haben, mitbringen vom eigenen Land.** Ein Dessert oder so und das ist wirklich
 125 ganz ganz spannend, was da alles zusammenkommt. Wo die Eltern sehr gern
 126 mitmachen, also das haben wir gesehen, sie sind auch stolz, dass sie etwas
 127 bringen können. Und sie geben auch, dann geben sie auch Rezepte raus, ähm ja.
 128 Schon... 00:09:41-2

129
 130 I: Gibt es dann... also Sie haben jetzt viel erzählt, was bei Ihnen da aktuell in der
 131 Kita passiert, um so Eltern zu integrieren, gibt es denn vielleicht auch von der Stadt
 132 oder vom Staat her noch Bereiche, die sich verbessern könnten, damit so Familien
 133 eher noch den Zugang finden würden zu Kitas? 00:10:01-8

134
 135 B3: **Also ich denke, sie sind dran da in der Stadt eben mit den Flyern**, ähm,
 136 welches FUSTA also das ist ja, ähm, so nennt sich das ja: Familien und
 137 Schulgänzende Betreuung oder, das Kinderbü.. also das Büro Kinder und
 138 Familien. **Ähm jetzt gibt's ja gerade am vierten, fünften November so einen Anlass,**
 139 **wo man das ein bisschen publik machen möchte, Frühförderung Aarau, wo auch**
 140 **auf der politischen Ebene Leute anwesend sind und auch von den Kitas also von**
 141 **den Kindertagesstätten Leute dort sind und auch von Spielgruppen**, alle, welche
 142 eigentlich so die Kinder (...) bei sich haben, ähm, sich dort präsentieren und a... ja
 143 an dem Anlass mit versch.. mit Spielen, also das ist jedem freigegeben, wie sich
 144 sich präsentieren wollen. Und ich denke, das ist sicher mal etwas, was kommen
 145 wird und **früher haben wir jeweils am Tag des Kindes in Aarau im Einkaufs... in der**

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Fördernde Faktoren

Informationsvermittlung/
 Kontaktaufnahme...
 Fördernde Faktoren

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontaktaufnahme /
 Informationsvermittlung

Massnahmen frühe
 Förderung Aarau

Informationsvermittlung...

146 Einkaufsmall haben wir so Sachen gemacht, also mit verschiedenen
 147 Kindertagesstätten da in Aarau zusammen. So ein Bastelmorgen und dort hatte es
 148 ganz verschiedenen Flyer aufgelegt, auch von der Pro Juventute, vom
 149 Schweizerischen Roten Kreuz, einfach alles, oder wo man, wo man so (...), was
 150 mit Kindern und Familien zu tun hatte, so (...) das Angebot zu präsentieren.
 151 00:11:34-4

152
 153 I: Wenn Sie jetzt aber kommen könnten, an die Stadt oder den Staat gelangen
 154 würden und einen Wunsch frei hätten und sagen könnten, das und das brauchen
 155 wir noch, damit wir wirklich alle Familien ideal integrieren können und aber auch
 156 ansprechen. Gibt es da (...) etwas? 00:11:53-4

157
 158 B3: Es tönt vielleicht jetzt ein bisschen komisch aber das ist das Geld. 00:11:59-7
 159

160 I: Nein, es tönt gar nicht komisch. 00:11:59-3
 161

162 B3: Das ist so, oder also man sollte viel mehr Geld investieren können für die
 163 Kinder, also allgemein für die Kinder und die Familien, weil das ist wirklich unsere
 164 Zukunft und es wird (...) seit Jahren wird immer gespart in diesem Bereich, oder.
 165 Und ähm (...), ja, man hat wie zu wenig Ressourcen, um wirklich optimal arbeiten
 166 zu können und auch genügend Leute zu haben dann auch in den Betrieben drin,
 167 dass, dass man sich wirklich... dass ich den Kindern, die in der Sprache noch nicht
 168 so gut können, dass man die auch besser im Betrieb drin integrieren könnte, sich
 169 mehr Zeit nehmen könnte für so ein Kind und mit dem Kind mehr ähm, Sachen
 170 machen, weil zum Teil kommen wirklich Kinder, die kein Wort verstehen. Also
 171 wirklich kein Wort, oder. Und sie sind wie auf eine Art verloren dann und brauchen
 172 so viel Aufmerksamkeit, auch Nähe, so dass sie sich wohlfühlen und dass sie
 173 können Vertrauen, Vertrauen aufbauen und da versuchen wir auch immer wieder
 174 mit den Eltern so ein paar Wörter zu lernen, in dieser Sprache, damit wir ein
 175 bisschen näher zum Kind kommen können. So mit ganz einfachen Wörtern, was
 176 hei., was den Tagesablauf auch anbelangt oder jetzt räumen wir auf, jetzt gehen
 177 wir essen, was ein bisschen passiert, damit sie sich so orientieren können, fragen
 178 wir auch die Eltern wie sagt man das oder das oder wie sagt man, die Mutter
 179 kommt (...) bald wieder also jetzt musst du nur noch das Zvieri nehmen und dann
 180 kommt sie gleich und einfach damit sich das Kind so ein bisschen orientieren kann.
 181 Und, ähm ich denke weil wenn die (...) Ressourcen grösser wären, dann könnte
 182 man ganz anders arbeiten. Eben, es fehlt an Geldern und es fehlt auch (...), ich
 183 denke auch so, es ist nicht so integriert im Politischen auch, dass so
 184 familienergänzenden Institutionen oder schulergänzende Institutionen wirklich
 185 ähm, wirklich hilfreich sind für die Kinder und für die Familien. Also dass auch viel,
 186 wenn man Frühförderung hat oder wenn man die Kinder gut begleiten kann, später
 187 sicher dann wieder spart, oder (lacht), weil, ich denke so ein Krippenplatz kostet
 188 sicher weniger, als wenn man ein Kind dann später in eine Institution ähm, ja,
 189 geben muss, welche für Schwererziehbare ist, sag ich jetzt mal oder wenn es auf
 190 Abwegen kommt im späteren Alter wo nachher so Jugendanstalten oder so. Das
 191 kostet den Staat den Staat viel mehr, als wenn man von unten her würde (...) ja
 192 würde investieren. Das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung. Weil ich das
 193 Gefühl habe, das Bild vom Kind ist einfach, sag ich jetzt mal da in der Schweiz
 194 nicht so wie jetzt in unseren Nachbarländern oder das Bild der Familie, man hat
 195 trotz allem immer noch das Gefühl, ja, am Besten ist das Kind zu Hause

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Hindernde Faktoren

Qualität der Betreuung

Fördernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Vorteile der
 Betreuungsform

Hindernde Faktoren

196 aufgehoben bei der Mutter. Und das (...) ich sage nicht, dass das falsch ist, aber
 197 wenn... ich sage auch, wenn ein Kind eine gute Umgebung hat, mit guten Leuten,
 198 wo es das Vertrauen hat, dann ist auch eine familienergänzende Betreuung gut für
 199 ein Kind. 00:15:30-9

200
 201 I: Also ist es wirklich das Geld einerseits aber auch das Soziale und das
 202 Bewusstsein müsste sich demfall auch ändern, was so familienergänzende
 203 Institutionen überhaupt bewirken in einer Gesellschaft. 00:15:46-5

204
 205 B3: Ja, und dass es nicht nur ein Spielen ist mit Kindern. Man hat ja wirklich noch
 206 viel das Bild, ja so Erzieherinnen, also Kleinkinderzieherinnen, wobei sie heissen
 207 heute ja Fachfrau Betreuung, ein bisschen spielen mit den Kindern. Das ist nicht so
 208 eine Sache. Aber es ist wirklich nicht ... nicht nur ein Spielen, wir fangen da ganz
 209 viel auf. Also eben (...) so Sachen wie, man hat ja das Kind viel bei uns und man
 210 sieht, wenn auch zu Hause Schwierigkeiten sind, kann man das auffangen oder
 211 die Eltern an Fachstellen weiterleiten (...) ja, dass sie sich Hilfe holen können und
 212 und oder auch, sagen wir auch Frühförderung, wenn ein Kind ein Handicap hat, wir
 213 haben jetzt da gerade einen Fall gehabt bei uns von einem Mädchen, welches
 214 inzwischen halb jährig gewesen ist, mit drei Monaten ist das gekommen. So nach
 215 einem Monat hatten wir das Gefühl, es stimmt etwas nicht mit dem Kind es reagiert
 216 nicht, wie es sollte, ähm es ja, auch auf Lautstärke. **Wir hatten einfach das Gefühl,
 217 das Kind hören nicht richtig, haben das den Eltern gesagt, wir hätten das Gefühl,
 218 sie sollen das doch abklären und so, die Eltern haben das sehr ernst genommen,**
 219 weil sie hatten noch ein grösseres Kind da bei uns und es hat immer geheissen, es
 220 ist alles gut mit dem Kind und wir hatten einfach das Gefühl, nein, es ist wirklich
 221 nicht gut, auch von der Entwicklung her, es hat sich zwar gut entwickelt aber
 222 einfach gewisse Sachen hatten wir das Gefühl, es redet nicht, es gibt zu wenig
 223 Laute von sich also auch mit halbjährig und man es immer wieder so ein bisschen
 224 angeschaut mit den Eltern und wieder gesagt, sie sollen das abklären und es ist
 225 erst kürzlich dann rausgekommen, dass es wirklich (...) gehörlos ist. Und auch
 226 solche Sachen, oder wir haben den Vergleich mit anderen Kindern und können das
 227 wie anders aufnehmen oder auffangen. 00:17:48-7

228
 229 I: Und auch das erste Mal so wie eine Aussenansicht wahrscheinlich, und nicht so
 230 in der Familie drin, wo es so gewohnt ist. 00:17:55-0

231
 232 B3: Ja genau. 00:17:56-0

233
 234 I: (unverst.) ganz stark integrativ wirken. 00:18:00-1

235
 236 B3: Ja, also eben, es es, ähm, **die Integration passiert ja auf ganz verschiedene
 237 Arten. Das waren auch Eltern, welche Migrationshintergrund haben und ja (ähm)
 238 und welche schlecht Deutsch können und trotzdem hat man auch ihnen versucht
 239 zu sagen, gehen sie zum Arzt oder einer anderen Fachstelle, das abzuklären und
 240 sie waren sehr froh auch, auf diese Hinweise.** Und sie haben zwar schon immer
 241 gesagt, aber der Arzt sagt, es sei alles o.k., alles gut und natürlich haben wir da
 242 drauf, ja (...) einen Anstoss gegeben. 00:18:43-1

243
 244 I: Gibt es da manchmal auch Schwierigkeiten in der Kommunikation mit den Eltern.
 245 Also nicht nur auf sprachlicher Ebene, auch sonst, oder (...)? 00:18:53-3

Hindernde Faktoren

Qualität der frühen
Förderung

Kontakte, Vernetzung,
Informationsvermittlung

Informationsvermittlung...

246
 247 B3: Also grundsätzlich klappt es recht gut. Also wir haben, also ähm oder ich habe
 248 auch schon sch... also es kommt immer ein bisschen drauf an, aus welchen
 249 Gebieten die Eltern kommen. Ähm und dann muss man wie den Weg finden, also
 250 wenn jetzt so die Eltern aus einem aus so einem Gebiet kommen, wo die Frau
 251 nicht so einen grossen Stellenwert hat, dann (...) dann merke ich manchmal auch,
 252 dann haben die Männer manchmal Mühe, wenn man denen etwas sagt. So, ja.
 253 Und das sind ja meistens oder viel dann halt schon die Männer, welche dann in
 254 den Betrieb kommen, um so Sachen zu regeln also regeln, zu besprechen oder so,
 255 die Frauen sind dabei, sagen aber nicht so viel und dann ist es manchmal auch
 256 schwierig, dass sie sich nicht angegriffen fühlen, wenn wir da als Frauen
 257 irgendetwas (...) aufzeigen. Aber ich denke so (...) mit Feinfühligkeit oder so kommt
 258 man schon (...) auch dort gut heran. Wenn sie merken, dass wir sie nicht angreifen
 259 wollen oder oder oder eine Frage stellen, (Telefon läutet) ja , es ist ja nicht so ein
 260 grosses Problem (Telefon läutet). Und ich denke, weil wir da vielleicht so viele
 261 Leute haben aus verschiedenen Ländern, also wir haben wirklich aus allen fünf
 262 Kontinenten Kinder, ähm gibt das auch so ein anderes Netz unter den Eltern oder
 263 sie sehen, es sind ja ganz verschiedene da, Kinder und Eltern, die (...) ja wo sie
 264 sich dann trotzdem auch wohl fühlen. Ein gutes Grundgefühl (Telefon läutet)
 265 00:20:36-0

266
 267 I: Wollen sie schnell abnehmen? (Unterbruch des Interviews für das kurze
 268 Telefongespräch) 00:00:00-0

269
 270 I: Ich habe vorher überlegt, eben Sie machen schon viel und Sie versuchen wirklich
 271 alle Bevölkerungsschichten anzusprechen. Ich höre aber immer wieder von Eltern,
 272 dass sie sagen, ja es ist zu teuer, eben auch für sie, (...) ähm, das ist sicher so ein
 273 Faktor, den man verändern könnte, wenn man könnte, gibt es noch andere
 274 Bereiche, die man noch verändern müsste, um alle Eltern anzusprechen?
 275 00:00:31-0

276
 277 B3: Ähm ich denke, ähm es ist auch ein Aufwand, aber ähm es ist auch schon
 278 versucht worden, die verschiedenen Sprachen die man hat, so auf Flyer zu
 279 machen, zu übersetzen und so. Aber ich denke, viele organisieren sich auch
 280 untereinander und dann (...) ja, ist es ganz schwierig, dass die Leute so in einer in
 281 einer Institution wahrnehmen. Das merken wir auch, dann ist die Grossmutter
 282 vielleicht da oder die Tante da, jemand arbeitet nicht und dafür organisieren sie
 283 sich dann wirklich untereinander und passen einander auf die Kinder auf, so. (...)
 284 Da, ja denke ich, je nachdem, wenn sie auch so aus dem Ex- Jugoslawischen
 285 Bereich kommen, dort sehen wir viel, dass, wir haben viele aus dieser Region,
 286 aber auch viele, welche sich auch wirklich untereinander organisieren. Und
 287 weniger dann so eine Kita in Anspruch nehmen oder einen Mittagstisch wenn ält...
 288 wenn die Kinder älter sind oder so. Und dann ist es schwierig, an sie
 289 heranzukommen. Das sind dann auch vor allem die Kinder, welche halt dann
 290 wirklich dann die erste Ablösung haben, wenn sie in den Kindergarten kommen
 291 und die Sprache dann auch (...) ähm mehr oder weniger können, sag ich jetzt so,
 292 ja. 00:02:08-3

293
 294 I: Dass sie aber auch merken, dass die Eltern gar nicht bereit sind, aus ihrem
 295 eigenen Kulturkreis und Umfeld rauszugehen. 00:02:16-1

Informationsvermittlung...

Informationsvermittlung...

Informationsvermittlung...

Organisation der
 Kinderbetreuung

296
 297 B3: Und da wüsste ich jetzt auch nicht, was man noch machen könnte, nebst die
 298 verschiedenen (...) Flyer in ihrem, in ihren Muttersprachen aufz... (...) **aufzuschreiben und und zu verteilen. Ja wir haben auch schon gedacht, die bei**
 299 **Ärzten oder so aufzulegen, also (...) so Sachen haben sie auch schon gemacht.**
 300 **Das ist noch schwierig und da denke ich, das sind nicht nur wir, die ein**
 301 **Fragezeichen haben, wie kommt man wirklich an die Leute ran, auch die Sozialen**
 302 **Dienste, die das unter sich haben, sind auch immer wieder dran.** Ich hoffe jetzt
 303 auch mit dem Büro Kind und Familie Aarau, dass dort, dass die Fachstelle, dass
 304 dort auch noch Ideen kommen, wie man an die Leute rankommt oder an die Kinder
 305 rankommt. 00:03:08-2
 306
 307
 308 I: Ja, ich hatte dort auch schon ein Gespräch und da ist es ein grosses Anliegen,
 309 hat sie mir erzählt eben, frühzeitig an so Eltern heranzukommen und sie erreichen
 310 zu können. Haben Sie dort auch Kontakte gehabt, mit dieser Fachstelle? 00:03:21-
 311 8
 312
 313 B3: Jawoll, genau. Also wir schauen auch wirklich, also **das ist noch gut vernetzt,**
 314 **dass wir mit der Fachstelle wirklich zusammenarbeiten können. Als sie**
 315 **aufgegangen ist, hat Frau M. mit uns Kontakt aufgenommen, um zu schauen, wo**
 316 **gibt es Parallelen, wo können wir zusammenarbeiten und so Sachen** und auch die
 317 Tagung am vierten und fünften November, das ist auch so (...) von der Fachstelle
 318 aus gekommen und wir machen dort auch mit, also ja. 00:03:49-2
 319
 320 I: Gibt es denn dort noch ein dringendes Anliegen, wo Sie froh wären, wenn das
 321 von Ihrer Seite möglichst schnell angegangen würde? Von Seiten eben von dieser
 322 Fachstelle? 00:03:58-9
 323
 324 B3: Ich denke es ist immer auch, auch das was man immer bei den sozialen
 325 Diensten sagt, **es ist einfach ein Politikum halt, ich sage auch dort, wenn jetzt alle**
 326 **diese Fachstellen immer wieder sagen, es braucht mehr Ressourcen, es braucht**
 327 **mehr (...) Geld, ich komme wieder aufs Geld, dann könnte man noch einmal**
 328 **andere Öffentlichkeitsarbeit machen.** (...) 00:04:29-9
 329
 330 I: Die Finanzen.... 00:04:29-4
 331
 332 B3: **Die Finanzen ja. Wenn ich den Unterschied sehe, wie die Nordländer damit**
 333 **umgehen oder auch Deutschland selber, wo wirklich der Staat auch wirklich**
 334 **schaut, dass es flächendeckend Plätze gibt und und welche auch anders**
 335 **unterstützt werden (...) ähm nicht nur finanziell, auch zeitlich, dass dass die**
 336 **Institutionen auch können ähm, ja die eigene Arbeit noch mehr vertiefen.** Ich denke
 337 wenn wir da arbeiten mit Beobachtungen und schauen, wie weit ist das Kind in der
 338 Entwicklung, was für Angebote können wir schaffen, damit sie weiterkommen in
 339 der Sprache, im Sozialen, alles, da wird ganz viel auch nach dem Arbeiten
 340 gemacht und auch vorbereitet und wenn man das im Team macht, muss man
 341 immer schauen, wo haben wir Zeitressourcen, damit man sich zurückziehen kann.
 342 Weil die Kinder sind ja dann trotzdem da, jemand muss ja auch bei den Kindern
 343 sein. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn ich denke,
 344 Deutschland, die Öffnungszeiten sind kürzer als hier, aber die Erzieherinnen
 345 arbeiten natürlich trotzdem achteinhalb Stunden, aber die Kinder sind vielleicht nur

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Kontakte, Vernetzung,
 Informationsvermittlung

Hindernde Faktoren

Hindernde Faktoren

Qualität der frühen
 Förderung

346 sieben Stunden da und dann haben die Erzieherinnen eineinhalb Stunden Zeit
 347 eben, in der regulären Arbeitszeit noch so so so pädagogisch zu arbeiten oder
 348 ähm ja. Ohne Kinder, ja so. 00:06:05-0
 349
 350 I: Ganz klar auch so Zeitgefässe, welche bezahlt sind, ja. (Telefon läutet) 00:06:15-
 351 0
 352
 353 B3: Welche bezahlt sind, ja, genau. (Telefon läutet). Und das wäre sicher auch
 354 etwas, wo wo (...) wo man noch mehr profitieren könnte oder die Kinder könnten
 355 noch mehr profitieren oder die Eltern oder (...) wenn das Personal auch mehr
 356 Zeitgefässe hätte. 00:06:35-4
 357
 358 I: Ja, es ist auch ein rechter Unterschied zwischen Kindergarten und
 359 Kleinkindererzieherinnen oder eben Fachfrau Betreuung. 00:06:44-1
 360
 361 B3: Ich denke auch, weil es ist nicht eine homogene Gruppe, oder es ist wirklich
 362 vom Kleinkind also vom Säugling bis zum Kleinkind, oder. Ab drei Monaten bis und
 363 mit Kindergarteneintritt. Das ist eine grosse Spannweite der Entwicklungsphase,
 364 das ein Kind durchmacht. Und auch von der Zeit her, oder. Es gibt Kinder, die sind
 365 wirklich von Morgens um halb sieben bis am Abend um halb sechs hier, also
 366 praktisch zwölf Stunden da. Und das kann man nicht unterschätzen. Also es ist
 367 mehr Zeit, als eine erwachsene Person arbeiten geht, oder. Also nach acht
 368 Stunden hat die erwachsene Person Feierabend, welche in der Wirtschaft arbeitet
 369 und das Kind hat noch nicht Feierabend. Weil, ich sage auch, so eine Tagesstätte
 370 oder auch der Kindergarten, das ist Arbeit, was die Kinder machen also es ist, also
 371 sie arbeiten (lacht), also es ist wirklich ähm, da geht so viel. Und das darf man wie
 372 nicht unterschätzen, was da alles abläuft für ein Kind an so einem Tag. 00:07:54-9
 373
 374 I: Ja, ja von meiner Seite wären das die Fragen gewesen. Haben Sie noch etwas,
 375 was Sie sagen möchten, oder das Ihnen wichtig wäre, in dem Zusammenhang (...) mit
 376 Frühförderung, Betreuung, Migration? 00:08:10-1
 377
 378 B3: Ich denke ähm einfach so noch mehr vernetzt zusammenarbeiten, (...) so
 379 wirklich mit Schulen, mit Kindergarten und all den Fachstellen, einfach wirklich so
 380 etwas aufbauen zu können, dass man sagt ähm, wir haben das Kind hier so, so
 381 sehen wir das Kind und so hat es sich entwickelt und dass man das Wissen
 382 einfach wirklich auch weitergeben könnte. Die Laufbahn, dass das dann im
 383 Kindergarten würde weitergehen, oder so, aha da hat es seine Stärken und mit
 384 den Stärken kann man die und die Defizite (...) ähm, ja aufbauen, dass es dann
 385 keine Defizite sind und dass es einfach so weitergehen könnte. Oder vom
 386 Kindergarten in die Schule und so, ja, dass dann die erste, sagen wir ja
 387 Lernphase, die man nachher hat oder, dass ins Berufsleben kommt, dass man
 388 wirklich so (...), dass ich, dass auch eine Kindergartenlehrperson kann profitieren
 389 von dem, oder also sie muss das Kind nicht wieder von Vorne an (...) wie
 390 kennenlernen, weiss schon so ein bisschen ja, (...) und dass man die Stärken,
 391 welche man dann sieht, auch wirklich nützen kann. Und und dann was nachher
 392 dazukommt im Kindergarten, dass das wirklich auch weitergehen kann in die
 393 Schule, wie ein Dossier, aber wirklich auch, dass es angeschaut wird (lacht), also
 394 dann wirklich mit dem gearbeitet und ergänzt wird, dass wirklich so eine richtige
 395 Lerngeschichte daraus wird, also dass, dass man die Fortschritte von Null bis (...)

Qualität der frühen
Förderung

Qualität

Kontakte / Vernetzung

Qualität der frühen
Förderung

396 wie alt sind sie, wenn sie draussen sind, vierzehn, fünfzehn, dass man da wie (...)
 397 ja mitnehmen kann, die (...) Entwicklungsschritte, ja. 00:10:02-8

398

399 I: Führen Sie denn so Dossiers? 00:10:04-5

400

401 B3: Das machen wir, so Lerngeschichten, ja, ja ja. Das bekommen auch die
 402 Kinder, wenn sie da austreten, dann haben sie so die Entwicklungsphasen, die sie
 403 hatten so dokumentiert. Und auch die Elterngespräche, welche wir führen, wo (...)
 404 ja (...) das haben wir. Und wir haben ja, im 09 ist das gewesen, ähm, äh (...) eine
 405 Weiterbildung gemacht, also an einem Projekt mitgemacht eben Frühförderung in
 406 der Kita und zwar mit dem renommierten Forschungsinstitut von Deutschland
 407 Infans, das wurde dann so ein bisschen angepasst an die Schweizer Verhältnisse,
 408 weil ja eben Deutschland ganz andere Ressourcen hat. Aber die
 409 Arbeitsdokumente sind einfach die und dann mussten wir so ein bisschen
 410 schauen, wie können wir das da anpassen, wie ist ein Tagesablauf und so und das
 411 ist ganz spannend, also wirklich so mit den Angeboten, dass wir schauen, wo sind
 412 die Interessen vom Kind, an welchem Lernen ist es und dort durch Beobachtungen
 413 herausfinden, woran sie sind und dann einfach verschiedene Angebote für dieses
 414 Kind ähm im Alltag integrieren können, dass das Neugierde, das Lernen
 415 weitergeht, ja. Und das ist ganz spannend, das ist auch ganz ein anderes Arbeiten.
 416 (...) Interessant auch für die Erzieherinnen, weil es ist eine Herausforderung, man
 417 muss sich auch immer wieder hinterfragen, haben wir (...) haben wir verstanden,
 418 haben wir das Kind verstanden oder wenn es nicht anspricht hat man wohl etwas
 419 ähm (...) nicht gesehen oder falsch interpretiert, muss auch immer wieder schauen,
 420 was könnte es sein und dann das Material einfach zur Verfügung stellen und mal
 421 schauen, was denn das Kind macht, mit dem Material, weil das denn das muss ja
 422 dann noch einmal mehr und weiter sein bis (...) bis das Kind ja dann
 423 abgeschlossen hat praktisch oder und dann, ja oder schaut man wieder, woran ist
 424 es jetzt. 00:12:15-9

425

426 I: Das tönt aufwändig. 00:12:18-2

427

428 B3: Es ist aufwändig, ja. Weil anderthalb Stunden in der Woche muss, müssen
 429 mindestens fünf Erzieherinnen zusammensitzen und die Auswertung machen und
 430 schauen, ja was... 00:12:29-0

431

432 I: Pro Kind? 00:12:29-4

433

434 B3: Ja pro Kind, ja (lacht). Das Ziel ist es schon, dass jedes Kind so einen
 435 Tagesablauf (...) ähm, seine ja eigene Lerngeschichte hat, das ist schon (...)
 436 aufwändig aber auch spannend. Und eben wenn wir so mehr Zeitressourcen
 437 hätten oder so, dann könnte man das (...) auch anders nutzen dann halt, oder.
 438 Hätte man weniger Druck oder so, oder ähm ja. 00:13:00-7

439

440 I: Dann geht es ganz stark um die individuelle Förderung. 00:13:04-4

441

442 B3: Ja, genau. Also wenn ein Kind dran ist, am Gefässe füllen und wieder leeren,
 443 (...) mal schauen, was ist da noch dahinter, was möchte es lernen, also die
 444 verschiedenen Gefässe geben, oder wo kann man hin, man kann ja auch wo hin
 445 gehen und etwas einkaufen gehen, dann und mit anderen Sachen die Gefässe

Qualität frühe Förderung

Qualität der frühen
Förderung

Qualität der frühen
Förderung

446 füllen, also einen Korb füllen und dann wieder ausräumen an der Kasse und
447 wieder einräumen und und einfach so mit ganz einfachen Sachen. Oder wenn sie
448 wässern, so mit Wasser füllen und dann läuft's drüber, dann kommen sie drauf,
449 aha, es braucht vielleicht ein grösseres Gefäss und so und dort sehen wir, das sind
450 ja schon die ersten (...) einfach Grundlagen, die ersten mathematischen
451 Grundlagen, welche im Spiel drin passieren. Was können wir da noch, dass sie
452 weit... weiter kommen ohne dass sie dann rechnen lernen, wie man es dann in der
453 Schule lernt, aber einfach so die Grundlagen, die man so im Spielerischen fördern
454 kann. (...) Wir haben auch Zahlen, wir haben Buchstaben, die sind auch da und
455 wenn das Kind Interesse hat, dann nimmt er sie und wenn nicht, dann sind sie
456 einfach da, oder also nicht dass wir (...) im Programm haben, ja heute üben wir
457 Zahlen oder so. Aber wenn ein Kind das Interesse zeigt, dann nehmen wir es auf
458 und schauen, wie kann er sonst noch an Zahlen kommen, nebst den Zahlen, also
459 was können wir ihm noch für Angebote machen, dass er merkt, aha das sind jetzt
460 halt drei Äpfel und zwei Birnen, ah drei Äpfel, das Drei, dass er so diese
461 Zusammenhänge sieht oder so. So spielerisch (...) 00:15:00-3

462
463 I: Hmm, so im Alltag, was einfach so gerade vorhanden ist, ja. Doch (...) vielen
464 Dank, das ist spannend, wirklich.

Qualität der frühen
Förderung

ANHANG J

Interview Mutter B4

Interview Mutter B4

- 1 I: Das Thema Kinderbetreuung. 00:00:05-4
 2
 3 B4: Aber im Parlament, dann mit dem Kanton habe ich verglichen, aber die haben
 4 auch ganz andere (...) aber auch so die Grundlage ist die gleiche, ich meine ja, die
 5 Gesetze und so weiter, wie das, wie das ganze Bild, wie das heutzutage steckt.
 6 00:00:29-7
 7
 8 I: Ja, ich befasse mich weniger mit den Gesetzen, sondern wirklich so mit den
 9 individuellen Voraussetzungen und auch Wünschen der Eltern. Und du hast eine,
 10 das war auch eine Masterarbeit? 00:00:43-0
 11
 12 B4: Nein! Ich muss jetzt das Thema für meine Masterarbeit suchen. Das war eine
 13 Forschungsarbeit, das Seminar... Nimmst du auch Wasser? 00:01:03-4
 14
 15 I: Ja gerne, einen Schluck. Und du bist in der Ausbildung im Moment auch?
 16 (Wasserrauschen) 00:01:19-1
 17
 18 B4: Ja, zum zweiten Mal, ich studiere Erziehungswissenschaften und Geschichte,
 19 (...) ich bin schon vier Jahre dran (...) weil ich wollte lieber eine Weiterbildung
 20 machen, weisst du, nicht gerade noch einmal fünf Jahre. Nicht (unverst.) von
 21 Anfang an. 00:01:39-5
 22
 23 I: Also nach deiner Masterarbeit bist du nicht fertig und kannst mit Arbeiten
 24 beginnen? 00:01:46-0
 25
 26 B4: Ja wenn ich jetzt ganze, (...) es sind (unverst.) die Arbeit schreiben (Stuhl
 27 rücken), dann ist es fertig. Oder ja, die Prüfungen bestehe, aber ja ich habe keine
 28 praktische Prüfung. Es ist auch anstrengend, aber keine praktische Prüfung.
 29 00:02:14-7
 30
 31 I: Ja, ich bin auf dich gekommen, weil ich weiss, dass du A., dass du ihn auch
 32 immer betreuen liest in der Kita und... 00:02:25-5
 33
 34 B4: Seit langem... 00:02:25-2
 35
 36 I: Ja, ich wollte, möchte gerne wissen, wie du das organisiert hast von Klein her,
 37 wenn du darüber ein bisschen erzählen kannst? 00:02:35-1
 38
 39 B4: Ganz einfach: **du schaust einfach Angebote in der Stadt und dann gehst du**
 40 **und sagst du, ja, ich brauche Platz. Und dann, wenn ein Platz frei war, Anfang**
 41 **mehr als ein halbes Jahr, fast ein Jahr habe ich gewartet** (...) und gewartet, weil ich
 42 habe lange (unverst.) weil es einfach halbes Jahr war und so und dann wenn ich
 43 (...) (unverst.) habe, dann das war wirklich dringend, **dann bin ich hier gekommen**
 44 **und habe gesagt, ja ich wollte nur die Kita, weil andere hat mir nicht gepasst.** Und
 45 dann haben sie irgendwelche Veränderungen dort gemacht und neue Plätze

KATEGORIENOrganisation der
Kinderbetreuung

46 geschafft und A. war ziemlich schnell da rein gekommen, mit zwei Jahren
 47 eigentlich. 00:03:19-1
 48
 49 I: Das war vor fünf Jahren, so? 00:03:22-1
 50
 51 B4: Ja, genau. Und seitdem ist es eigentlich, läuft alles regelmässig. 00:03:27-5
 52
 53 I: Und für dich war das klar, dass du eine Kita wählst und nicht eine Tagesmutter
 54 oder mit deiner Mutter? 00:03:36-2
 55
 56 B4: Ja sicher. 00:03:33-4
 57
 58 I: **Sie lebt auch hier, deine Mutter oder?** 00:03:37-2
 59
 60 B4: **Leider nicht! Sonst wäre vielleicht schon andere ja...** 00:03:41-1
 61
 62 I: Dann ist sie einfach so ferienhalber hier? 00:03:44-4
 63
 64 B4: Ja genau. **Und Tagesmutter ist auch nicht gut. (...) Nicht unser Fall.** 00:03:55-6
 65
 66 I: Du hast gesagt, nur diese Kita kam in Frage, das war einfach... 00:04:02-1
 67
 68 B4: **Hat mir Lage sehr gefallen, mit riesengrossem Garten weisst du** und ich habe
 69 dort am G.weg gewohnt und mein Ex-Mann hat oben gearbeitet theoretisch damals
 70 könnte er ihn abholen, aber das hat nie geklappt und wir haben uns getrennt, erst
 71 dann habe ich mit der Uni angefangen so. (...) **Hat mir einfach Ort gefallen. Und**
 72 **dann habe ich gewusst, wenn er in diese Kita geht, dann kommt er nachher in**
 73 **diesen Kindergarten und wenn er in diese Kindergarten geht, geht er in Schulhaus**
 74 **A und nicht in die Schulhaus B und das ist so einfach alles zusammen** (unverst.)
 75 00:04:35-9
 76
 77 I: Und du wolltest auch verhindern, dass er ins Schulhaus B kommt? 00:04:41-1
 78
 79 B4: Ja genau. D. war im Kindergarten dort aber in der Schule hat es geklappt, dass
 80 sie hier weiterkommt. 00:04:50-7
 81
 82 I: Einfach wegen den vielen Kindern und Familien mit Migrationshintergrund im B?
 83 00:04:54-8
 84
 85 B4: **Genau, weisst du, dann hätte sie gar kein Deutsch gelernt, wenn alle anderen**
 86 **(...) Ich bin selber Ausländerin aber für die Sprache, für die Lernen ist nicht gut,**
 87 **wenn die alle Ausländer sind. Man braucht schon Einheimische, dass sie auch**
 88 **etwas zwischendrin.** 00:05:16-1
 89
 90 I: Mhm. Ja, das ist ein schwieriges Thema, das habe ich jetzt oft gehört, ja.
 91 00:05:23-0
 92
 93 B4: Ja, das weil weisst du auch die Kinder gehen dort, wo sie wohnen und wenn
 94 die Ausländersiedlung sind, das heisst die alle Kinder in der Schule Ausländer und
 95 dann kommen die Probleme. Gibts keine gute Mischung überall. 00:05:36-5

Organisation der
Kinderbetreuung

Fördernde Faktoren

Hindernde Faktoren

96
97 I: Genau, die Durchmischung ist schwierig im Quartier B. 00:05:40-6
98
99 B4: Und ab und zu Beispiel wenn Quartier C nur hat einheimische Kinder, dann ist
100 das auch ähm nicht gut für die Einheimische, dass die (...) auch gewisse, ähm,
101 Ablenkung zum Beispiel können gegen Ausländer kommen (unverst.)
102 verschiedene Meinung. 00:05:59-2
103
104 I: Ja, es sind die beiden Extreme in den Stadtteilen. 00:06:04-0
105
106 B4: SVP (lacht) zukünftige 00:06:06-4
107
108 I: Ja zum Glück nicht nur, es gibt auch andere. Wir wohnen auch da... 00:06:12-8
109
110 B4: Nein... ich sage nichts gegen dich... 00:06:13-8
111
112 I: Nein ich weiss, aber ich kenne auch ganz viele andere, die anders denken. Aber
113 das stimmt schon, das ist schwierig. Dann ist es im Quartier A wirklich noch am
114 Idealsten. Hab ich auch das Gefühl. Kennst du denn (...) auch noch aus deiner
115 Heimat - du bist nicht hier aufgewachsen in der Schweiz - 00:06:32-9
116
117 B4: Nein. 00:06:33-1
118
119 I: Kennst du auch unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten von
120 Kindern. 00:06:37-6
121
122 B4: Nein, nein. Bei uns es gibt so, dass ähm (...) ich bin hier seit acht Jahren und
123 D., sie wurde eigentlich zuerst im Kindergarten dort gegangen. Aber bei uns
124 Kindergarten heisst hier Hort, kann man so sagen, ist ganz anderes System, die
125 Kinder können dort ab einem Jahr schon gehen und die Babys da gibts nichts oder
126 vielleicht jetzt schon aber damals nicht. Und dann gehen sie einfach jedes Jahr
127 aber Morgen, früh am Morgen eigen... sieben oder so, **ab acht spätestens und**
128 **dann gehen bis fünf, sechs, je nachdem bleiben die Kinder ganzen Tag dort. Sie**
129 **sind betreut ganzer Tag, sie bekommen drei Mal, nein fünf Mal Essen und ähm**
130 **schlafen über Mittag und dann wird Frühförderung (...) ja verschiedene Programm**
131 **und so, die Kinder ge...(unverst.) Das ist eigentlich ganz ganz anders.** 00:07:37-5
132
133 I: Und das ist freiwillig und nicht obligatorisch? 00:07:42-3
134
135 B4: Das ist freiwillig, gibts keine obligatorische Kindergarten. Bei uns obligatorisch
136 ist erst ab erste Klasse gewesen. Aber alle gehen, geben dass die Kinder einfach
137 in Vorbereitungs... ähm -jahr vor der Schule aber ist nicht obligatorisch, muss man
138 bezahlen oder je nachdem. Das gibts auch privat und öffentlich (...) **privat es geben**
139 **dir ein bisschen besser, als wenn's öffentlich dann schauen besser für deine**
140 **Kinder als wenns öffentlich.** Aber (...) und es gibts keine zehn Prozent, zwanzig
141 Prozent oder vierzig, es ist einfach jede Tag von Morgen bis Abend. 00:08:21-9
142
143 I: Intensiv, mhm. 00:08:23-3
144
145 B4: Ja wenn die Leute auch arbeiten, es gibts auch nicht dass die Frau zum

Organisation der
Kinderbetreuung

Organisation der
Kinderbetreuung

146 Beispiel dreissig oder vierzig Prozent arbeitet oder fünfzig, das gibts gar nichts.
 147 Man arbeitet oder arbeitet nicht, dazwischen gibts nichts. Und sonst, **die**
 148 **Grosseltern, die die Kinder aufpassen.** 00:08:40-8
 149
 150 I: Das ist schon sehr üblich da, dass die schauen? 00:08:43-8
 151
 152 B4: Ja klar. **Kindergarten oder ja Hort sagen wir oder Grosseltern.** 00:08:52-7
 153
 154 I: Und dass der Mann einen Teil zu Hause ist, das ist auch nicht so üblich, dass
 155 man die Arbeitszeit teilt? 00:09:01-7
 156
 157 B4: Nein, es gibts kein Teilzeitjob. Du arbeitest oder du hast keine Arbeit. Wenn du
 158 arbeitest, dann arbeitest du hundert Prozent und mehr. Von beide, für Mann und
 159 Frau, spielt keine Rolle. Gibt schon, dass die Frauen zu Hause bleiben aber das ist
 160 nicht so offentl.. nicht so oft. Je nachdem, welche Schicht du nimmst. 00:09:26-0
 161
 162 I: Ja. Ob sie überhaupt darauf angewiesen sind, zu arbeiten oder nicht. 00:09:30-6
 163
 164 B4: Genau, das wäre nur fünf Prozent Bevölkerung. Die anderen... 00:09:36-9
 165
 166 I: Fünf Prozent nur? 00:09:34-5
 167
 168 B4: In der Schweiz sind es nur drei Prozent Reichste den gehören 97% ganze (...)
 169 wie sagt man das, nicht Einkommen sondern, das andere Wort (seufzen) das was
 170 man verdient, es gibts Einkommen und es gibt was noch? Zwei Wörter gibts für
 171 die... Vermögen! 97% Vermögen gehören drei Prozent (...) Schweizer. Und die
 172 andere drei Prozent die andere 97% Schweizer. Hast du das gewusst? 00:10:14-2
 173
 174 I: Nein, also diese Zahl habe ich nicht gekannt, nein. So extrem, nein. 00:10:21-1
 175
 176 B4: Das Amt für Statistik. 00:10:27-3
 177
 178 I: Das tönt gar nicht einfach, auch für Eltern die nicht so viel Geld haben oder in
 179 schwierigen Situationen sind. 00:10:36-4
 180
 181 B4: Ja gut zum Beispiel, **hier was gut ist, man kann auch zum Beispiel ähm (...)**
 182 **weniger zahlen wenn A. in Hort geht und ich nicht so viel Einkommen habe, dann**
 183 **zahle ich auch weniger.** Das ist gut. Aber wenn ich zum Beispiel in Rombach
 184 wohne und A. hier bringe, dann muss ich wieder voll Preis zahlen. Das ist gut,
 185 wenn man hier wohnt und zum Beispiel in Rombach, dort wo überhaupt gar keine
 186 Kita gibt. Oder ich weiss nicht. 00:11:06-8
 187
 188 I: Nur ganz hinten in Kütten.. Küttigen da gibts jetzt eine, ja genau. Das habe ich
 189 auch von Eltern gehört. Aber dann zahlt man fast das Doppelte, wenn man hier die
 190 Kinder betreuen lassen will. 00:11:19-1
 191
 192 B4: Ja jemand, genau. 00:11:26-6
 193
 194 I: Was denkst du, gibt es, für Eltern die aus dem Ausland kommen und die
 195 vielleicht nicht so viel Deutsch können, gibt es Schwierigkeiten, einen guten Platz

Organisation der
Kinderbetreuung

Fördernde Faktoren

196	zu finden hier in der Schweiz für, damit ihr Kind gut betreut ist? <u>00:11:40-7</u>	
197		
198	B4: Ich denke (...) ja und nein. Wenn sie gar kein Deutsch kennen, keine Leute hier	Hindernde Faktoren
199	kennen, dann wissen sie auch nicht, wohin sie gehen können, wo sie Information	
200	kriegen. Und dann ist das sehr schwierig. Und ich denke Ausländer, wenn sie sind,	
201	ja nehmen wir (...) Mittelwert ja, sie wissen auch nicht was sie machen und dann	
202	oft es hört dann die Kinder oder selber zu Hause oder für die Nachbarn oder für die	
203	Grosseltern, wenn sie noch auch da sind oder irgendwas. Und sie werden auch oft	Hindernde Faktoren
204	nicht zahlen für Hort. Meistens denke ich. <u>00:12:20-3</u>	
205		
206	I: Also die Finanzen sind sicher ein Problem. <u>00:12:25-2</u>	
207		
208	B4: Und klar Informationsproblem auch. Dass ich erlebte, wenn ich hier kam, vor	Hindernde Faktoren
209	acht Jahren überhaupt gar keine Deutsch, meine Nachbarn reden kein Englisch	
210	und ähm dann (unverst.) auf deine Mann angewiesen und wenn er nichts dann	
211	macht oder sagt, dann kannst auch nichts machen. <u>00:12:46-2</u> <u>00:12:44-5</u>	
212		
213	I: Was könnte das überbrücken, also wie könnte man solchen Eltern helfen. Wenn	
214	du jetzt selber zurückdenkst an deine Zeit... <u>00:12:55-6</u>	
215		
216	B4: Ja das ist etwas, was sie jetzt zum Beispiel im Quartier B. machen, sie haben	
217	so eine Stelle und dort werden einfach die Ausländer, wie sagt man das aufgeklärt,	Kontakte, Vernetzung,
218	kann man so sagen. Sie bekommen Prospekte und auf verschiedene Sprachen,	Informationsvermittlung
219	sie können dort gehen Deutsch lernen, die Kinder und von die Kindern auch,	
220	verschiedene Projekte. <u>00:13:19-1</u>	
221		
222	I: So möglichst schnell die Eltern und Mütter informieren... <u>00:13:21-4</u>	
223		
224	B4: Genau, sie müssen einfach Informationen haben und wenn sie kein Deutsch	
225	sprechen, müssen sie Informationen auf diese Sprache haben, die sie kennen.	
226	Aber ich denke auch für die Schweizer ist Schwierigkeit, einen Platz im Hort zu	
227	kriegen, wenn dort keine Plätze frei gibt ja. <u>00:13:37-9</u>	Hindernde Faktoren
228		
229	I: Ja, also vor allem für Kleinkinder habe ich gehört, ist es wirklich sehr schwierig.	
230	<u>00:13:40-8</u>	
231		
232	B4: Und nachher zum Beispiel wenn es so wirklich (...) zu Stande kommt, ja	
233	welche Kind ich nehme oder eine von Ausländer oder ein Schweizer ja (...) das	Hindernde Faktoren
234	weiss man dann nicht, das ist sehr persönlich denke ich, von Leiterinnen, die dort	
235	sind im Hort und das kann man auch nicht steuern, welche Kinder werden	
236	bevorzugt oder welche nicht. <u>00:14:01-1</u>	
237		
238	I: Hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss, welche Nationalität das Kind ist?	
239	<u>00:14:07-1</u>	
240		
241	B4: Ich denke, es ist ähm, ich weiss nicht, ob es einen Einfluss gibt, aber das ist	
242	sehr persönlich zum Beispiel, das ist ähm (...) eben ich als Leiterin ich kann	
243	irgendjemand bevorzugen und irgendjemanden nicht. Auch wenn zum Beispiel der	Hindernde Faktoren
244	andere im Voraus war. Das weiss man auch, das kann man auch nicht	
245	nachbewiesen, wie man könnte das korrigieren und das denke ich ist einfach	

246 menschlicher Faktor, das man nie ausschliessen kann, das gibt überall. 00:14:40-5
 247
 248 I: Ja, das würde bestimmt auch niemand zugeben und sagen... 00:14:43-2
 249
 250 B4: Nein, das sicher nicht, denke ich auch nicht (lacht). Ist keine Vorwurf, weisst du
 251 auf die irgend... eine Leiterin oder weiss nicht. Oder auf irgendeine Person oder so,
 252 vielleicht überhaupt nicht der Fall, und ich denke in den meisten Fällen ist
 253 überhaupt keine Fall. Es könnte auch einfach sein. Und du möchtest
 254 rausfinden...? 00:15:09-1
 255
 256 I: Ja auch, was die Eltern benötigen. Ich merke es ist ähm einerseits es ist
 257 schwierig, Plätze zu kriegen aber andererseits denke ich auch, dass gewisse
 258 Eltern, gerade eben die mit Migrationshintergrund hier in der Schweiz ankommen
 259 auch Vorbehalte haben gegenüber Krippen, die ihre Kinder lieber zu Hause lassen.
 260 Ich denke, bestimmt, wie du immer wieder gesagt hast, die Finanzen sind ein
 261 Punkt, ich möchte rausfinden, gibt es noch andere Schwierigkeiten? 00:15:39-7
 262
 263 B4: Nicht Vertrauen zum Beispiel? **Aber ich denke, meistens ist es Finanzen, die**
 264 **einfach eine sehr riesen Rolle spielen. Ja, weil für die Kinder Kita ist sicher besser**
 265 **als einfach zu Hause bleiben oder einfach von Eltern betreut oder bei Tagesmutter**
 266 **irgendwo oder ich weiss nicht, bei einem Babysitter oder so. Brauchen sie Kontakt**
 267 **mit anderen Kindern. Nein, ich denke man sollte den Eltern irgendwo eine**
 268 **Information geben und dort gut schreiben, was das ist, welche System da ist, weil**
 269 **oft wissen die Leute nicht, was für ein System hier ist, weisst du, dass man denkt,**
 270 **oh mein Gott, Primarschule, Sekundarschule, Bezirksschule, was ist das überhaupt**
 271 **und (unverst.) zu Stande kommt, was das überhaupt ist, dann ist das für viele**
 272 **Eltern auch sehr schwierig. Dann wissen sie auch nicht. 00:16:35-6**
 273
 274 I: Hast denn du das Gefühl gehabt, du bist gut informiert worden, wie das läuft in
 275 der Schweiz oder überhaupt hier in diesem Kanton, jeder Kanton ist ja auch wieder
 276 verschieden. 00:16:44-8
 277
 278 B4: Anfangs oder jetzt? 00:16:45-3
 279
 280 I: Anfangs. 00:16:46-9
 281
 282 B4: **Anfangs, das wusste ich gar nichts. Für mich war vieles nicht klar und ganze**
 283 **Schulsystem und so weiter. Erst dann wenn ich angefangen, Deutsch zu lernen, an**
 284 **der Uni studieren, dann ist es jetzt alles klar. 00:17:00-7**
 285
 286 I: Aber die Informationen die musstest du dir aktiv beschaffen. 00:17:06-2
 287
 288 B4: **Ja es gibt nirgendwo eine Information, die alles gut beschrieben ist. Man muss**
 289 **irgendwo von jedes (unverst.) man muss irgendwo was nehmen. Und wenn man**
 290 **einfach auf die Leute zuhört, dann sagen jede verschiedene Sachen.** Es gibt auch
 291 sehr viele, zum Beispiel vor sechs, sieben Jahren ich habe etwas über die
 292 Bezirksschule gehört und es war auch ganz anders als es wirklich ist. Auch von
 293 den Schweizern, das ist das (...) 00:17:35-2
 294
 295 I: Ja, weil viele haben ja einfach ihre Erinnerung an die Zeit, als sie zur Schule

Hindernde Faktoren

Vorteile der
BetreuungsformNachteile der
BetreuungsformNachteile der
Betreuungsform

296 gingen.. 00:17:40-0
 297
 298 B4: Genau und die Zeit läuft weiter, weiter und dann ist das etwas anderes.
 299 00:17:46-7
 300
 301 I: Das ist auch spannend, das habe ich auch gemerkt, dass da irgendwo von den
 302 Informationen her einfach einiges fehlt. 00:17:53-5
 303
 304 B4: Aber was für mich, es war total dann (...) ja nicht klar zum Beispiel, **ich kam**
 305 **hier (Räuspern) und ich bin gewöhnt, dass die Kinder gehen in Kindergarten oder**
 306 **sagen wir in Hort. Das ist ganz normal von Morgens bis Abend und es gibt so viele**
 307 **verschiedene Möglichkeiten und so, verschiedene Programme.** Zum Beispiel wenn
 308 D., sie ist dann gegangen auch in Hort, sagen wir so, jeden Tag dann haben sie
 309 verschiedene Programme und am Morgen, sie hat sie hat (unverst.) gelernt, sie
 310 haben Malen gelernt ähm, sie haben getanzt, sie haben dort verschiedene Sachen
 311 gebastelt, sie wu.. haben musiziert. Und das war wirklich ein Programm für ganzes
 312 Jahr. Gemacht, einfach Kinderalter angepasst. Und wenn hier A. dann geht, dann
 313 es war weisst du, alles was sie hier machen oder Anfangs, jetzt ist vielleicht etwas
 314 anderes, ich kann nichts beurteilen, weisst du (...) was macht Kind? Sie schauen,
 315 dass dem Kind eigentlich etwas gegessen, geschlafen und vielleicht Pampers wird
 316 sauber ja und auch nicht immer den Fall, dass Pampers sauber wird rechtzeitig.
 317 Auch wenn man hundert Franken pro Tag für Babys zahlt. Und das ist alles, was
 318 sie machen. **Ja sie spielen etwas ab und zu aber nicht, dass es die Kinder**
 319 **gefördert werden. Gibts kein Programm, das sie etwas mit den Kindern machen**
 320 **und so und es ist einfach nicht toll. (...) Ja mein Gott, Schweiz, Westen, wie kann**
 321 **das sein?** 00:19:30-4
 322
 323 I: Du verstehst auch unter Frühförderung oder unter Förderung etwas anderes? Du
 324 möchtest gerne, dass die Kinder dann auch wirklich aktiv mit mit Programmen
 325 gefördert werden? Oder das bist du dir so gewöhnt.. 00:19:41-3
 326
 327 B4: Ja was heisst zum Beispiel Frühförderung, ja? 00:19:48-8
 328
 329 I: Ja das, das ist mein Thema unter anderem. Da gehen natürlich die Meinungen
 330 stark auseinander. 00:19:56-6
 331
 332 B4: Ja es gibts, klar es gibts verschiedene Richtungen. Eine ist, dass du das Kind
 333 so wie es ist, einfach wachsen und einfach hilfst ihm und andere du (...) dein Kind
 334 muss verschiedene Sachen lernen und so weiter, ja. **Förderung für mich ist, dass**
 335 **ich sehe, dass meine Tochter da mit zwei Jahren schon alle Buchstaben gekannt,**
 336 **mit drei konnte sie lesen, weisst du. Nicht alle Wörter selber aber mit viereinhalb**
 337 **konnte sie lesen, schreiben und so weiter. Rechnen. Das waren Vorteile und**
 338 **Nachteile. Ganze fünf Jahre in die Primarschule hat sie nichts gemacht.** Und sie
 339 hat Abschluss 5,8 gehabt. Wirklich nichts gemacht, keine Hausaufgaben, selten.
 340 Und überall nach die Überlauf in die Bezirksschule, aha, fff. Jetzt muss sie lernen
 341 und sie hat es nicht gelernt zu lernen. Das war Nachteil, weisst du. Wenn sie weiter
 342 so gefördert wäre wie zum Beispiel ich habe mit ihr dann gemacht bis zu der
 343 Schweiz und dann bis zur Schule. Dann wäre es ganz anderes (...) gewesen. Aber
 344 hier in der Schule ist auch für mich (...) aber das ist ein anderes Thema (lacht).
 345 00:21:13-9

Organisation der
Kinderbetreuung

Qualität / Inhalt frühe
Förderung

Qualität / Inhalt frühe
Förderung

Nachteile der
Betreuungsform

Qualität / Inhalt f.F.

346
 347 I: Auch schulisch zu wenig Förderung. 00:21:15-3
 348
 349 B4: Nein, das gibt es zu wenig. Jeder Lehrer macht, was er will, es gibt keinen
 350 Lehrplan, oder Lehrplan gibt aber (...) 00:21:25-8
 351
 352 I: Es gäbe einen Lehrplan, doch. 00:21:27-7
 353
 354 B4: Ja genau, steht ja am Schluss die müssen die Kinder bis zwanzig (...) oder ich
 355 weiss nicht was sie müssen. Wie wie er dazu kommt, das ist total unterschiedlich,
 356 er kann machen, was er will. 00:21:39-0
 357
 358 I: Genau, die Methodenfreiheit. 00:21:40-2
 359
 360 B4: Genau, nimmst zum Beispiel Herr E., ja. (...) 00:21:44-7
 361
 362 I: Mhm. 00:21:44-7
 363
 364 B4: Mhm (lachen). 00:21:49-7
 365
 366 I: So das individuelle, das ist schwierig, denkst du, in unserem System. Und die
 367 mangelnde Förderung, ja das ist ganz ein anderer Ansatz. Wir dürfen auch bis zur
 368 zum Schuleintritt keine, keine Förderung betreiben, im schulischen Sinn, ja, also
 369 kein Schreiben, kein... 00:22:11-1
 370
 371 B4: Und das finde ich ist auch nicht gut, weil die Kinder ist, du musst sie nicht
 372 zwingen aber wenn sie wollen, dann sollte es ihm auch lassen. Schau mal die
 373 erste Klasse, das erste Tag in der Schule, Klasse kommt: wer kann seinen Namen
 374 schreiben, alle können, wer kann alle Namen lesen und alle können. 00:22:29-3
 375
 376 I: Ja genau. Das ist ein Riesenunterschied. 00:22:32-6
 377
 378 B4: Und das ist hier früher eigentlich besonders in den Sprachen. Es wurde schon
 379 in so vielen Studien nachgewiesen, je früher das Kind die Sprache lernt, desto
 380 besser es wird. Und nicht dass man wartet bis zur dritten Klasse Englisch
 381 introduzieren und dann bis zu, ich weiss nicht, sechste Klasse für Französisch
 382 introduzieren, man könnte das alles schon (...) ich weiss nicht, vor dem Kindergarten
 383 introduzieren. In Basel werden sie jetzt mit drei Jahren auch gehen in den
 384 Kindergarten, habe ich gehört. Die sind so (...) mit drei. 00:23:08-0
 385
 386 I: Nicht mit vier Jahren? 00:23:07-1
 387
 388 B4: Die sind, die sind mit drei. In Basel mit vier denke, ja bei Basel weiss ich nicht,
 389 die sind mit drei, ist einziger Kanton, die Kinder mit drei Jahren schon gehen in
 390 Kindergarten. Dann bleiben sie dort drei Jahre. 00:23:21-0
 391
 392 I: Ja, also für dich ist eine Kita oder Kinderbetreuung nicht einfach nur Betreuung
 393 sondern auch ganz klar Förderung, das beinhaltet... 00:23:29-7
 394
 395 B4: Ja klar, und dann verstehe ich nicht, wieso zum Beispiel muss man, wenn man

Qualität der frühen
Förderung

Qualität der frühen
Förderung

396 voll Preis zahlt ja neunzig Franken pro Tag für ein Kind oder hundert Franken, dass
 397 er wird nur eigentlich geschaut, dass etwas gegessen wird und vielleicht ihm nichts
 398 passiert und trotzdem passiert ab und zu was, und nichts mehr. (...) Finde ich es
 399 auch nicht so recht. Man sollte schon, vielleicht man sollte nicht zwingen, aber
 400 sollte den Kindern irgendwo verschiedene Programme anbieten. Weil besonders in
 401 zwei drei Jahre alt, man kann sehr gut sehen, zu was Kind mehr geeignet ist, oder
 402 und dann einfach das fördern. Und nicht warten, bis er, ich weiss nicht, zehn wird
 403 und erst dann anfangen. Schon zu spät. 00:24:18-9

404
 405 I: Dann hast du das Gefühl, auch in deiner Heimat, da werden die Kinder so gut
 406 gefördert in der Kita, dass sie dann schlussendlich in der Schule auch weiter sind
 407 oder schneller oder auch für die Zukunft besser gerüstet? 00:24:34-3

408
 409 B4: Wie das jetzt ist ich habe keine Ahnung. Wirklich. 00:24:40-9

410
 411 I: Oder wie du es als Kind erlebt hast? Oder bist du...00:24:38-1

412
 413 B4: Ja bei mir es war ganz anders. Gut, wenn ich jetzt, jetzt so wenn ich von
 414 meinen Freunden höre, wie ihre Kinder in die Schule gehen, ist es auch anders.
 415 Ich habe, aber wenn ich mich nehme, wir waren zehn Jahre in der Schule. Drei
 416 Jahre Primarschule und sieben Jahre Sekundarschule. Nach zehn Jahren kannst
 417 du eigentlich an die Uni gehen, studieren. Nach acht Jahren kannst du oder Beruf
 418 lernen oder eine Allkolschki oder so was und dann nach drei vier Jahren wieder an
 419 der Uni, je nachdem, wie du dann gut warst in der Schule. Und wenn ich
 420 vergleiche, was wir in zehn Jahren gelernt haben und was die Kinder hier lernen,
 421 das ist total wahnsinnige Unterschied. Wir waren viel viel, viel weiter. Aber haben
 422 nicht so viele Sprachen. Und alles was in Russland gemacht wird ist sowieso nicht
 423 akzeptabel in der ganzen Welt und was das, Diplom ist nicht gültig und so weiter
 424 (unverst.). Aber das weiss ich auch nicht, ob es gut ist oder nicht, weisst du. Es
 425 war auch sehr, sehr Leistungsdruck. Aber ich habe auch gelernt zu lernen. Ich
 426 habe in Biologie zum Beispiel, wenn ich schaue, wie D. Biologie lernt, mein Gott!
 427 Oder Mathematik wird unterrichtet. Das begreife ich immer noch nicht. Es gibt
 428 keinen kontinuierlichen Aufbau vom Einfachen zum Schwierigsten und so weiter,
 429 das ist ganze System so 00:26:16-9

430
 431 I: Die neuen Lehrmittel auch, die jetzt entwickelt wurden, sind auch anders
 432 aufgebaut, ja. 00:26:20-5

433
 434 B4: Das ist auch erschwert ab und zu. Das ist (...) schwierig. Und schau mal die
 435 Kinder, wenn sie in die Schule gehen, welchen Lehrplan, wie sagt man das,
 436 welche Stunden sie haben und wie (...) das ist das ist wahnsinnig. Wir waren zum
 437 Beispiel ab acht in der Schule bis irgend ein Uhr, maximum haben sechs bis
 438 sieben Lektionen gehabt und nur unter der Woche. Das heisst sechs mal fünf,
 439 dreissig Stunden vielleicht zweiunddreissig Stunden. Und nichts mehr. Und wir
 440 haben viel mehr gehabt, als Kinder in der Schweiz oder ja, als die Kinder einfach
 441 vom Stoff und Inhalt. 00:27:07-3

442
 443 I: Und nichts mehr meinst du damit Aufgaben, Hausaufgaben? 00:27:11-2

444
 445 B4: Hausaufgaben mussten wir auch machen. Die mussten auch machen. Und

Nachteile der
 Betreuungsform

Qualität der Betreuung

Qualität der Betreuung

446	auch viel finde ich. <u>00:27:22-1</u>	
447		
448	I: Ja. Das ist nun, das ist bestimmt ein Nachteil für dich, wenn du das so erklärst,	
449	dass die Kinderkrippe hier zu wenig fördert. Siehst du aber auch Vorteile in der	
450	Betreuung von Kindern? (...) So wie das hier in der Schweiz funktioniert? <u>00:27:39-</u>	
451	<u>8 00:27:40-3</u>	
452		
453	B4: Ja weisst du ich kann nicht sagen, wie ist es in jedem Kita, in jeder Kita	Qualität / Inhalte f.F.
454	funktioniert, das ist wieder so unterschiedlich. Das ist so wirklich ähm subjektiv	
455	oder. Für menschliche Faktor ist es... <u>00:27:52-7</u>	
456		
457	I: Wie hast du das erlebt, wo siehst du die Vorteile? <u>00:27:56-0</u>	
458		
459	B4: Ich bin zufrieden mit, dass A., weisst du, betreut ist. Er geht dort sehr gerne hin	Vorteile der Betreuungsform
460	und (...) mit A. habe ich wirklich nichts gemacht, keine Frühförderung mehr. Er	
461	wächst einfach so wie er wächst. Trotzdem ist nicht schlecht gekommen (lacht). So	
462	ich weiss nicht, ob es das Vorteil oder Nachteil ist. (...) Ich finde es gut, wenn die	Inhalte / Qualität f.F.
463	Kinder verschiedene Aktivitäten haben, wenn sie Möglichkeit haben, weisst du,	
464	etwas machen. Aber wenn sie nicht wollen, dann theoretisch, vielleicht müssen sie	
465	auch noch nicht, solange sie auch wirklich noch so klein sind. Eben Nachteil von	
466	dieser Frühförderung, dass die Kinder wollen sie, wollen sie nicht, sie müssen es	
467	machen, ja und das könnte auch Nachteil sein, dass sie das hassen und für Rest	
468	ganzes Lebens. Und die umgekehrte Vorteil dann werden sie dann eben besser	
469	vielleicht vorbereitet für die verschiedenen (...) ich weiss nicht für die Schule, für	
470	die weitere Leben oder so, aber sonst (...). Und hier ist umgekehrt, grad umgekehrt	
471	hier in diesem (...) Hier ist Vorteil, dass das Kind einfach, man lässt ihm wachsen.	
472	Aber auch wenn das Kind zum Beispiel etwas will und dann er zum Beispiel wir	Nachteile der
473	malen und es wird nicht gefördert, ja dann stirbt sein Talent, kann man sagen oder	Betreuungsform
474	ja entwickelt sich nicht gut oder ich weiss nicht oder die Sprache oder so. Aber	
475	irgendwo eine gesunde Mischung oder so. <u>00:29:30-3</u>	
476		
477	I: Aber jetzt im Vergleich zu einer Tagesmutter, die ein Kind betreut und einer Kita,	
478	siehst du da die Vorteile oder Nachteile im Vergleich? <u>00:29:38-7</u>	
479		
480	B4: Ja bei der Tagesmutter Vorteil es wäre zum Beispiel das Kind sehr	Vorteil d. Betreuungsform
481	wahrscheinlich wird besser körperlich betreut. In dem Fall, dass sie schaut, dass	
482	das Kind dann wirklich Pampers wird rechtzeitig gewechselt und dass er wirklich	
483	isst und ich weiss nicht was alles. Aber sonst denke ich eher Nachteil. Als im Hort.	
484	Weil sie haben vielleicht auch zwei andere Kinder aber ja, das ist einfach wieder	
485	die Mutter, die Zuhause mit den Kindern ist. Und sie hat auch nicht so viele	Vorteil d. Betreuungsform
486	Möglichkeiten wie im Hort zum Beispiel verschiedene Spielräume anbieten,	
487	verschiedene Aktivitäten für die Kinder anbieten. Weil jetzt in letzter Zeit sie haben	Massnahmen frühe
488	sich gut entwickelt beide Kitas, das finde ich super. Sie haben jetzt, wenn ich	Förderung Aarau
489	vergleiche vor fünf Jahren, das jetzt wirklich ein riesen Fortschritt gemacht.	
490	<u>00:30:32-6</u>	
491		
492	I: Ja, mit den Angeboten? <u>00:30:34-0</u>	
493		
494	B4: Mit den Angeboten, die sie machen, genau. Ja gut jetzt mit Babys ist schwierig	
495	zu beurteilen. Aber dort im Hort ist es (...) interessant. Was sie jetzt schlecht	

496 gemacht haben, dass die Kinder schon mit vier Jahren müssen die in den
 497 Schulhort gehen. Das ist von allen schlecht. Weil die Kinder, die dann mit vier
 498 Jahren in Kindergarten kommen und dann müssen noch Hort wechseln, das ist
 499 Doppelstress für die Kinder. 00:30:59-9

500
 501 I: Mhm, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, ja. 00:31:02-4

502
 503 B4: Sie sollten ein Jahr noch hier bleiben und dann im zweiten Kindergarten den
 504 Hort wechseln. Das wäre viel einfacher für alle. Und jetzt hier bleiben nur Babys
 505 langweilig, dort kommen zu viele kleine Kinder und jetzt die Grösseren sind total
 506 benachteiligt, weil die Leiterinnen und Lehrerinnen sie müssen wirklich nur auf die
 507 Kleinen aufpassen. (...) Und im Hort ist, weisst du finde ich früher es war zum
 508 Beispiel von Babys bis zum Schuleintritt es war so gute Mischung, es war so gut.
 509 Die grössere Kinder haben auf Babys aufgepasst und umgekehrt, das fand ich
 510 super. 00:31:36-2

511
 512 I: Das hat gut geklappt hier? 00:31:37-5

513
 514 B4: Ja, das war gut. Jetzt ist wirklich nur Babys und (...). 00:31:42-5

515
 516 I: Mhm, eine Aufteilung. Aber ich nehme an, das hat mit der Distanz zur Schule zu
 517 tun, oder dass sie möglichst bald ab Kindergarteneintritt, damit sie nicht den Weg
 518 machen müssen, von hier oben zum Kindergarten und zurück. 00:31:55-3

519
 520 B4: Das weiss ich nicht. Hab keine Ahnung. Denke nicht, wohnen dort und (...) es
 521 wohnen nicht alle unten. 00:32:12-7

522
 523 I: Nein, aber wenn sie in die Kita gehen am Morgen, dann haben sie den Weg (...)
 524 00:32:18-2

525
 526 B4: Ich habe drei Kinder hier, sie gehen in den Kindergarten. Sie müssen trotzdem
 527 zurücklaufen. Denke es (...) wieso sie haben so gemacht. 00:32:34-7

528
 529 I: Ja ich habe meine Fragen schon ziemlich stellen können. Hast du noch
 530 irgendetwas rausgefunden in dieser Richtung mit Betreuung oder Migration bei
 531 deiner Arbeit, die du gemacht hast zum Thema Kinderbetreuung? 00:32:58-8

532
 533 B4: Mhm, nein, das war nicht Fokus auf Migration. Das war wirklich (...)
 534 verschiedene Kantone vergleichen und was würde in diesem parlamentarischen
 535 Niveau im Rahmen von Kinderbetreuung oder familienergänzende Betreuung
 536 gemacht, welche Formen es gibt und ähm welche Gesetze, wie ist das überhaupt,
 537 wie entwickelt es sich in der Schweiz. 00:33:25-9

538
 539 I: Dann hast du den Kanton Aargau auch genauer angeschaut? 00:33:30-4

540
 541 B4: Nein. Das waren nur die Uni-Kantone. Deutschsprachig. (...) Bern, Basel, St.
 542 Gallen, Zürich, Luzern. Dann haben wir ganze parlamentarische Protokolle
 543 angeschaut, alles alles. Was zu diesem Thema gekommen ist. 00:33:56-0

544
 545 I: Auf politischer Ebene. 00:33:56-5

Nachteile der
Betreuungsform

Nachteile der
Betreuungsform

546
 547 B4: Genau und mit welchen Argumenten es wird legimiti, legitimisiert... 00:34:02-5
 548
 549 I: Legitimiert, ja. 00:34:04-1
 550
 551 B4: Legitimiert. Kinderbetreuung war jetzt, ja alle möchten Kinderbetreuung,
 552 familienergänzend. Und das, wir brauchen neue Kitas, neue Plätze und so und
 553 dann müssen wir da wirtschaftlich überlegt, dass jeder Franken bringt vier Franken
 554 Gewinn zum Beispiel wenn die Kinder in Hort gehen und so weiter. Das haben wir
 555 so ein paar Probleme damit, ja. Aber (...) 00:34:34-3
 556
 557 I: Ja gibts sonst noch etwas, das dich interessiert, oder das du anmerken
 558 möchtest, was ich jetzt nicht gebracht habe? 00:34:43-9
 559
 560 B4: Mit der Kinderbetreuung? 00:34:44-7
 561
 562 I: Ja, einfach zu meinem Thema, zu der Kinderbetreuung oder zu den Kitas in
 563 Aarau oder wie du das siehst mit Ausländerfamilien und Kinderbetreuung hier.
 564 00:34:59-2
 565
 566 B4: Nein, einfach für mich zum Beispiel Tagesmutter wäre nie in Frage gekommen.
 567 Ich finde es Hort in diesem Sinn ist viel bessere Möglichkeit, etwas zu machen. Für
 568 die ausländischen Kinder oder Frauen, das sollten wirklich einfach
 569 Informationsquellen sein, dort wo sie ganze Informationen holen können. 00:35:24-
 570 1
 571
 572 I: Ich habe einfach schon gehört von Müttern, die Schicht arbeiten, dass sie
 573 Probleme haben die Kinder in den Hort zu geben, weil die Zeiten einfach nicht
 574 übereinstimmen mit den Arbeitszeiten. Gerade auch alleinerziehende Mütter.
 575 00:35:38-1
 576
 577 B4: Das ist schon, das ist schwierig. 00:35:39-2
 578
 579 I: Das ist glaube ich, auch ein Problem. 00:35:40-8
 580
 581 B4: Ja aber ich denke, das ist in jedem Land so. Es gibt keine Schichten-
 582 Kindergärten. Das kannst du auch nicht dein Kind, ich weiss nicht, in der Nacht
 583 betreuen lassen. Das denke ich auch, wenn ich so arbeiten wäre, dann müsste ich
 584 eine andere Möglichkeit suchen. Na gut, es gibt sehr wahrscheinlich in Russland,
 585 es war vor mehrere Jahren, jetzt nicht mehr denke ich, auch Kindergärten die
 586 Kinder ganze Nacht geblieben sind dort, so eine ganze Woche, wie ein Internat
 587 oder so. Dass die Kinder dort auch geschlafen in der Nacht, wenn die Eltern...
 588 00:36:22-8
 589
 590 I: Wenn die Eltern arbeiten mussten. 00:36:22-6
 591
 592 B4: Aber das waren Sechziger-, Siebzigerjahre. Wirklich alle müssen arbeiten. Die
 593 Kinder damals wurden schon mit ein.. drei Monaten in Hort, in den Kindergärten
 594 gebracht und das ist dann... aber dann haben sie es abgeschafft irgendwann in
 595 den Siebzigerjahren. 00:36:40-3

Vorteile der Betreuungsform

Vorteile der Betreuungsform

Informationsvermittlung

596		
597	I: Ja das ist speziell. So jung so lange weg von den Eltern. <u>00:36:44-1</u>	
598		
599	B4: Ja, das (unverst.) nicht gefallen. Nein ich denke die Frauen auch in der	Hindernde Faktoren
600	Schweiz sollen die Möglichkeit haben, ein Jahr mit dem Kind zu Hause zu bleiben	
601	und ihren Lohn einfach weiterhaben, die sie vorher (...) nicht nur vier Monate, diese	
602	bezahlte. <u>00:37:06-1</u>	
603		
604	I: Also müsste man da schon ansetzen, bevor man an die Kinderbetreuung denkt.	
605	Zuerst mal den Eltern die Möglichkeit geben, zu Hause zu bleiben. <u>00:37:14-2</u>	
606		
607	B4: Ja es ist sehr wichtig das erste Jahr für das Baby, weisst du. Und auch viele	Hindernde Faktoren
608	jetzt Frauen bringen viermonatiges Baby in den Hort. Und das dann stellt sich auch	
609	die Bindungsprobleme zwischen Mutter und dem Kind. Weil vier Monaten, das ist	
610	nicht gut, Mutter und das Kind zu, wirklich zu trennen. Auch wenn sie muss. Ja und	
611	wenn es zum Beispiel es wäre so, dass sie werden bezahlt die Frauen, aber die	
612	Schweiz ist ganze System so, dass die Frau muss zu Hause bleiben und die	
613	Kinder erziehen (lacht) oder? <u>00:37:46-7</u>	
614		
615	I: Ja, es ändert sich jetzt doch langsam. In den letzten zehn, fünfzehn Jahren. ist	
616	doch einiges gegangen.. <u>00:37:53-6</u>	
617		
618	B4: Aber kannst du dir vorstellen, wenn alle Frauen jetzt auch arbeiten gehen	
619	100%. Und die Schweiz so klein und Arbeitswelt ist auch nicht so gross und nicht	
620	so viele Stellen und kommen so viele Ausländer noch dazu ja. Was wird denn	
621	dann? <u>00:38:10-3</u>	
622		
623	I: Du denkst, es hat gar nicht genug Platz für all die arbeitenden Mütter? <u>00:38:12-</u>	
624	<u>3</u>	
625		
626	B4: Nein, es müsste wahrscheinlich noch etwas anderes ändern, bevor man das	Hindernde Faktoren
627	so weiter ändert. Aber ich fände ein guter Anfang, wenn wirklich jede Frau darf ein	
628	Jahr mit dem Kind zu Hause bleiben. Und für die Ausländer denke ich, das ist dann	
629	Aufgabe von der Gemeinde, weisst du weil wenn du in zum Beispiel im Kanton, in	Informationsvermittlung / Kontaktaufnahme
630	Aarau Wohnsitz hat, dann wissen sie woher sie kommen, dann müssen sie fast	
631	zwingen zum Beispiel auf einen Kurs teilnehmen. Dann wird alles aufgeklärt,	
632	weisst du. Wie das funktioniert. Auch wenn sie es nicht wollen, zum Beispiel. Aber	
633	viele Frauen auch bleiben zu Hause und Männer gehen arbeiten, dann sagen sie	
634	gar nichts oder interessiert sie nichts und Frauen wissen gar nichts oder dürfen	
635	nichts machen. Und für so jetzt in Basel auch, war so, dass die Kinder müssen	
636	wirklich früh gefördert werden. Das ist in viele Kantonen, in Kantonen viele	
637	Vorstösse vorgekommen, weil dann bleibt das Kind bis zur Schule mit der Mutter	Nachteile der Betreuungsform
638	zu Hause oder bis zum offiziellen Kindergarten, das lernt gar kein Deutsch, nichts	
639	und das ist sehr schwierig für das Kind. So sie haben einfach anderes mit der	
640	Frühförderung gemeint. Aber auch zum Beispiel wenn man Deutsch im	
641	Kindergarten macht, das wäre auch Vorteil für die schweizerischen Kinder, weisst	
642	du. Sie können...haben alle. Und am besten noch zwei andere Sprachen dazu.	
643	<u>00:39:41-1</u>	
644		
645	I: (Lacht) Im Kindergarten schon? <u>00:39:42-7</u>	

646
647 B4: Ja, oder wenn die Kinder mit drei gehen, mit drei schon anfangen. Weil die
648 Kinder dann wirklich sehr schnell lernen. Und sie können das eigentlich auch gut
649 (...) 00:39:53-3
650
651 I: Die meisten, ja. 00:39:54-5
652
653 B4: Die meisten. Weil man lernt auch bis zehn Jahre mit ganz anderem (...) auf
654 ganz andere Art und Weise. So intuitiv, dann wird es das (...) nichts mehr so.
655 00:40:12-2
656
657 I: Ja, also die Informationen sind wichtig, dass die möglichst bald an die Eltern
658 kommen. 00:40:16-7
659
660 B4: Genau, das ist das Wichtigste. 00:40:18-0
661
662 I: Nicht unbedingt die sprachliche Integration. 00:40:22-8
663
664 B4: Nein, zuerst ich denke, was wichtig ist Information, dass man weiss, wo was
665 man bekommen, bekommt. Welches, zum Beispiel, Schulsystem die Kinder haben
666 und so weiter und vielleicht auch, ja, das sollte auf die Sprachen, die die Eltern
667 verstehen passieren. Du hast irgendeine Sprache aus irgendeine, Malaysia sehr
668 wahrscheinlich wird schwieriger, ja. Aber sie verstehen dann Englisch, sie können
669 auf Englisch das bekommen. Auch wo, wohin kann man sich wenden, dass
670 bekommt zum Beispiel oder, was muss man machen, dass man einen Platz im
671 Hort bekommt oder welche Möglichkeiten gibt es für Kinderbetreuung. 00:41:13-3
672
673 I: Vor- und Nachteile vielleicht auch von verschiedenen Betreuungsarten. 00:41:21-
674 4
675
676 B4: Ja das wäre, aber nein Vor- und Nachteile das wäre eine Werbeprospekt
677 weisst du. Das denke ich, sollte nicht das sein. Es sollte wirklich nur Fakten sein.
678 Klar man könnte alles so darstellen, es ist so supercool und es wird das und das
679 gefördert und so weiter. Ich weiss nicht, ob es Sinn macht. Ja (...) ich denke
680 (unverst.). 00:41:54-4
681
682 I: Ja. Doch gut, vielen Dank. Ich glaube, das ist mal alles von meiner Seite.

Informationsvermittlung